

XVI ENCICLO CLARETIANO

ISSN: 2526-1460

ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS

XVI ENCIC - 2023

ANAIS
XVI ENCONTRO NACIONAL
CLARETIANO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA
2023

CORPO DIRETIVO

CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BATATAIS

Prof. Dr. Pe. Sérgio Ibanor Piva
Reitor
Prof. Dr. Pe. Claudio Roberto Fontana Bastos
Vice-Reitor e Pró-Reitor de Extensão e Ação
Comunitária
Prof. Me. Márcio Machini
Pró-Reitor Administrativo
Prof. Me. Francisco Maurício Araújo dos Santos
Pró-Reitor Acadêmico

FACULDADE CLARETIANA DE TEOLOGIA - STUDIUM THEOLOGICUM

Dr. Pe. Jaime Sánchez Bosch, cmf
Diretor Geral
Dr. Pe. Valdinei de Jesus Ribeiro, cmf
Diretor Administrativo
Dr. Pe. Márcio Luiz Fernandes
Diretor Acadêmico
Dr. Pe. Joaquim Parron Maria
Diretor Comunitário

CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO CLARO

Prof. Dr. Pe. Claudio Roberto Fontana Bastos
Reitor
Prof. Me. Leandro Henrique Tavares Pauletti
Pró-Reitor Acadêmico
Prof. Esp. Saulo Maciel Almeida
Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária
Prof. Osvaldo Celotti
Pró-Reitor Administrativo

FACULDADE CLARETIANA DE BRASÍLIA

Prof. Dr. Claudio Roberto Fontana Bastos
Diretor Geral
Prof. Sandro Henrique Tavares Pauletti
Diretor Acadêmico
Pe. Marcos Antonio Mendes
Diretor de Extensão e Ação Comunitária
Prof. Yuri Freire da Rocha
Diretor Administrativo e Superintendente

CLARETIANO – FACULDADE DE BOA VISTA

Prof. Dr. Pe. Claudio Roberto Fontana Bastos
Diretor Geral
Prof. Me. Julio Cesar dos Santos
Diretor Acadêmico
Prof. Matheus Aleixo
Diretor Administrativo

DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Me. Evandro Luis Ribeiro
Coordenador Geral de Educação a Distância

Prof. Esp. Rodolfo Grecco
Gerente de Operações Digitais

Prof. Dr. Evandro Marianetti Fioco
Coordenador Geral de Extensão, Pesquisa e Iniciação Científica

OUTRAS COMISSÕES

SECRETARIA EXECUTIVA

Giovana Helena Moroti de Aquino Bendasolli
Analista de Gestão de Contratos

Mariana Baltazar Mazzaron Groti
Analista de Relacionamento com Polos

Rosana de Oliveira Montenegro Rodrigues
Analista de Relacionamento com Polos

COMISSÃO CIENTÍFICA

Prof. Dr. Evandro Marianetti Fioco
Coordenador Geral de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão

Prof.ª Dra. Marta Cacilda de Carvalho Rufino
Coordenadora de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão
de Boa Vista/RR

Prof.ª Dra. Tamires dos Santos
Coordenadora de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão de
Rio Claro/SP

Prof.ª Esp. Inaiê Cordeiro
Assistente de Coordenação de Iniciação Científica

Prof.ª Esp. Thaís Cristina Chiocca
Assistente de Coordenação de Iniciação Científica

CERTIFICAÇÃO

Alessandra Gaspar Meneghelli Luchetti
Secretária Setorial de Extensão

ORGANIZAÇÃO E PROJETO GRÁFICO

Inaiê Cordeiro e Thaís Cristina Chiocca
Normatização e Preparação

Vanessa Vergani Machado
Revisão

Joice Cristina Micai
Design Gráfico

001.42 A551

Anais do XVI Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica (ENCIC).
v.16, n.1 (jan./dez. 2023) -. – Batatais, SP : Claretiano – Centro Universitário, 2023.
235 p.

Anual.
ISSN: 2526-1460

1. Iniciação Científica – ENCIC. I. Anais do XVI Encontro Nacional Claretiano de
Iniciação Científica.

CDD 001.42

Os textos dos trabalhos publicados nestes Anais são de inteira responsabilidade dos seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Claretiano – Centro Universitário, do Comitê Científico do XVI Encontro de Iniciação Científica ou da Coordenação do Evento

COMISSÃO ORGANIZADORA COORDENADORES DE CURSOS A DISTÂNCIA

Prof. Dr. Francisco de Assis Breda

Coordenador dos Cursos de Bacharelado em Administração e Tecnólogo em Secretariado

Prof.ª Dra. Mariana Barbosa Ament

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Artes Visuais e em Música

Prof.ª Dra. Erika Nascimento Castro Dias

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Biologia e Bacharelado em Biomedicina

Prof. Me. Renato Oliveira Violin

Coordenador dos Cursos de Licenciatura em Computação, Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão de Tecnologia da Informação

Prof. Me. Robson Amaral da Silva

Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação Física

Prof. Dr. Edson Renato Nardi

Coordenador dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia

Prof. Dr. Paulo Eduardo Vasconcellos de Paula Lopes

Coordenador do Curso de Licenciatura em Geografia

Prof. Me. Rodrigo Touse Dias Lopes

Coordenadora do Curso de Licenciatura em História e em Museologia

Prof.ª Ma. Alessandra Corrêa Farago

Coordenador do Curso de Licenciatura em Letras

Prof.ª Dra. Karina de Mello Conte

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Pedagogia

Prof. Me. Eurípedes Barsanulfo Gonçalves Gomide

Coordenador do Curso de Bacharelado em Educação Física

Prof.ª Ma- Letícia Celotti

Coordenador do Curso de Bacharelado em Estética e Cosmetologia

Prof. Me. Thiago Francisco Malagutti

Coordenador dos Cursos de Bacharelado em Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, e Licenciatura em Matemática

Prof. Dr. Elvisney Aparecido Alves

Coordenador dos Cursos de Tecnólogos em Gestão Financeira, Recursos Humanos, Logística, Gestão Pública e Gestão Ambiental

Prof. Me. Eugenio Daniel

Coordenador do Curso de Bacharelado em Teologia

Prof.ª Ma. Gabriele Maris Pereira Fenerick

Coordenadora do Curso de Bacharelado em Biblioteconomia

Prof. Dr. Edson Alves de Barros Júnior

Coordenador do Curso de Tecnologia em Gerontologia

Prof. Me. Marcel Thiago de Oliveira

Coordenador do Curso de Tecnologia em Serviços Jurídicos e Notariais

SUPERVISORES DE POLO

Polo de Belo Horizonte (MG)

Thatiane da Silva Malta

Polo de Blumenau (SC)

Cintia da Costa Patrício Monteiro

Polo de Boa Vista (RR)

Jane Lopes da Costa

Polo de Bragança Paulista (SP)

Edna Rafaela Ferro Possani Oscar

Polo de Buritis (RO)

Juliana de Oliveira Santos Gutiérrez

Polo de Campina Grande (PB)

Francisco de Assis Medeiros Batista Junior

Polo de Campinas (SP)

Henrique Barros Oliveira

Polo de Campo Limpo (SP)

Priscilla Briz Vieira

Polo de Campo Grande (MS)

Kelmy Lidiane Rodrigues da Conceição

Polo de Campos dos Goytacazes (RJ)

Jairo Corrêa da Conceição

Polo de Caraguatuba (SP)

Giovana Lopes de Oliveira

Polo de Caruaru (PE)

Camila Maria Lorêto da Móta

Polo de Caxias do Sul (RS)

Kélin Deon Salvador

Polo de Chapecó (SC)

Giseli Zamban Defaveri

Polo de Cotia (SP)

Gabriel Aparecido Rodrigues

Polo de Criciúma (SC)

Bianca Machado Silveira Veiga

Polo de Cruzeiro do Sul (AC)

João Batista Nogueira Cruz

Polo de Cuiabá (MT)

Raquel Martins

Polo de Curitiba (PR)

Gabriel Luis Spina

Polo de Diamantina (MG)

Verediane Dias Pires Fialho Passos

Polo de Divinópolis (MG)

Sionara Cristina Costa

Polo de Duque de Caxias (RJ)

Aline Oliveira da Cunha

Polo de Feira de Santana (BA)

Katarina Galvão de Carvalho Quintana

Polo de Florianópolis (SC)

Luana Lira da Silva

Polo de Fortaleza (CE)

Lucas Campelo Vieira

Polo de Foz do Iguaçu (PR)

Eliane Adams Holler

Polo de Goiânia (GO)

Maria Luísa Pereira Moraes

Polo de Goiânia (GO)

Geovanna Bueno de Abreu

Polo de Governador Valadares (MG)

Maria Elvira de Sousa Teixeira

Polo de Guarapuava (PR)

Sheila Regiany do Nascimento

Polo de Guaratinguetá (SP)

Gláucia Regina Bueno Mota

Polo de Guarulhos (SP)

Adrieli Fernanda da Silva

Polo de Ilhéus (BA)

Uilsilene Soares da Silveira

Polo de Imperatriz (MA)

Antônia Carvalho dos Reis

Polo de Ipatinga (MG)

Renata Guimarães Costa

Polo de Jales (SP)

Maria Claudia Rodrigues Nossa

Polo de Ji-Paraná (RO)

Sabrina Felix Mendes

Polo de João Pessoa (PB)

João Eduardo Ferreira de Medeiros

Polo de Juiz de Fora (MG)

Alessandra Stofel dos Santos

Polo de Linhares (ES)

Sanandrya Garcia Gonçalves

Polo de Londrina (PR)

Danielle Silva de Carvalho Terra

Polo de Macaé (RJ)

Aline dos Santos Silva

Polo de Macapá (AP)

Carla Patrícia Dias de Oliveira Marques

Polo de Maceió (AL)

Ewerton Oliveira Carvalho

Polo de Manaus (AM)

Paulo Henrique Saraiva Gomes

Polo de Marabá (PA)

Bruno Cardoso Oliveira

Polo de Maringá (PR)

Niandra Marcela Candido

Polo de Mauá (SP)

Cilaine Renosto

Polo de Mogi das Cruzes (SP)

Isabel Cristina de Campos

Polo de Montes Claros (MG)

Elizangela Gonçalves dos Santos

Polo de Mossoró (RN)

Vando Maciel Ferreira de Sousa

Polo de Natal (RN)

Maria de Fátima Costa do Nascimento

Polo de Niterói (RJ)

Nathalia Pires Pinto

Polo de Osasco (SP)

Aline da Silva Pereira Monteiro

Polo de Palmas (TO)

Fagner Luiz da Silva

Polo de Passo Fundo (RS)

Lucius Gomes Brandolt

Polo de Passos (MG)

Laiane Miquelina Leite

Polo de Pelotas (RS)

Cibele de Lima Ávila

Polo de Perus (SP)

Rute Cristina Ubeda

Polo de Petrolina (PE)

Erika Ribeiro

Polo de Petrópolis (RJ)

Carlos Eduardo Campos da Rocha

Polo de Poços de Caldas (MG)

Daiana Paula Bergues Xavier

Polo de Ponta Grossa (PR)

Éverton Machado do Nascimento

Polo de Porto Alegre (RS)

William Dittge Mendes

Polo de Porto Velho (RO)

Laura Cibele Ferreira de Sousa

Polo de Pouso Alegre (MG)

Maria do Carmo de Andrade Godoi
Moreira

Polo de Presidente Prudente (SP)

Kennedy Wagner dos Santos Silva

Polo de Recife (PE)

Nelma Iasmin Martins Passos

Polo de Ribeirão Preto (SP)

Célia Guarizo

Polo de Rio Branco (AC)

Gleicione de Holanda Reinaldo

Polo de Rio Claro (SP)

Érica Maria da Silva Mesquita

Polo de Rio de Janeiro (RJ)

Camila Souto Ribeiro Ramirez

Polo de Rio Verde (GO)

Thaessa Audrey Urias Lopes

Polo de Rondonópolis (MT)

Kátney Ribeiro de Souza

Polo de Rorainópolis (RR)

Ana Clara Pereira Braga

Polo de Salvador (BA)

Marcos Paulo da Paz Alves

Polo de Santa Cruz do Sul (RS)

Veriana Sirlei Leonhardt Herberts

Polo de Santarém (PA)

Marta Andressa de Souza Birro

Polo de Santo André (SP)

Else Gleide Silveira de Gois

Polo de Santos (SP)

Thuani Soares Galvão

Polo de São Bernardo do Campo (SP)

Juscinete Brandão Silva

Polo de São Carlos (SP)

Anna Carolina Fantti Zambrano

Polo de São Francisco do Guaporé (RO)

Jeferson Ricardo Alves Rodrigues

Polo de São José do Rio Preto (SP)

Gisele Aparecida Sardinha
Takahashi

Polo de São José dos Campos (SP)

Luana Urçulino da Silva

Polo de São Luís (MA)

Pedro Ivo de Azevedo Araújo

Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Emanuelle Magalhães dos Santos
Faria

Polo de São Miguel Paulista (SP)

Laudicéia Maria Costa

Polo de São Paulo (SP)

Welton Bastos

LOCAIS

Polo de Anápolis (GO)

Local: Centro Educacional Franciscano
Endereço: Avenida São Francisco de Assis, 391
Bairro: Jundiá
Cidade: Anápolis (GO)

Polo de Aracaju (SE)

Local: Colégio Arquidiocesano Sagrado Coração de Jesus
Endereço: Rua Dom José Thomáz, 194
Bairro: São José
Cidade: Aracaju (SE)

Polo de Araçatuba (SP)

Local: Paróquia Imaculado Coração de Maria
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 1590
Bairro: Paraíso
Cidade: Araçatuba (SP)

Polo de Assis (SP)

Local: Mitra Diocesana de Assis – Centro Diocesano Pastoral
Endereço: Rua Dom José Lázaro Neves, 414
Bairro: Centro
Cidade: Assis (SP)

Polo de Barreiras (BA)

Local: Escola Jardim Imperial
Endereço: Rua Ibirapuera, 727
Bairro: Jardim Imperial
Cidade: Barreiras (BA)

Polo de Barretos (SP)

Local: Prédio comercial
Endereço: Avenida 25 de Agosto, 1100
Bairro: Distrito Industrial I
Cidade: Barretos (SP)

Polo de Batatais (SP)

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Rua Dom Bosco, 466
Bairro: Castelo
Cidade: Batatais (SP)

Polo de Bauru (SP)

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Rua Regina Célia Palmeira, 1-80
Bairro: Vila Aviação
Cidade: Bauru (SP)

Polo de Belém (PA)

Local: Escola Sagrado Coração de Jesus
Endereço: Travessa Humaitá, 700
Bairro: Pedreira
Cidade: Belém (PA)

Polo de Belo Horizonte (MG)

Local: Colégio Dom Cabral
Endereço: Rua Aimorés, 1583
Bairro: Lourdes
Cidade: Belo Horizonte (MG)

Polo de Blumenau (SC)

Local: Colégio Sagrada Família
Endereço: Rua Sete de Setembro, 915
Bairro: Centro
Cidade: Blumenau (SC)

Polo de Boa Vista (RR)

Local: Claretiano - Colégio Santa Rita
Endereço: Rua Antônio Augusto Martins, 52
Bairro: São Francisco
Cidade: Boa Vista (RR)

Polo de Bragança Paulista (SP)

Local: Colégio Dom José Lafayette

Ferreira Alvares

Endereço: Rua Coronel Afonso Ferreira, 174

Bairro: Santa Terezinha
Cidade: Bragança Paulista (SP)

Polo de Buritis (RO)

Local: Polo Claretiano de Buritis
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 1751
Bairro: Setor 1
Cidade: Buritis (RO)

Polo de Campina Grande (PB)

Local: Seminário Diocesano São João Maria Vianney
Endereço: Rua Estelita Cruz, 307
Bairro: Alto Branco
Cidade: Campina Grande (PB)

Polo de Campinas (SP)

Local: Colégio Padre Júlio Chevalier
Endereço: Rua Dr. Sales de Oliveira, 2000
Bairro: Vila Industrial
Cidade: Campinas (SP)

Polo de Campo Limpo (SP)

Local: Centro Comercial Campo Limpo
Endereço: Estrada de Campo Limpo – Loja 13, 4805
Bairro: Vila Prel
Cidade: Campo Limpo (SP)

Polo de Campo Grande (MT)

Local: Escola General Osório
Endereço: Rua Pernambuco, 1533
Bairro: Vila Gomes
Cidade: Campo Grande (MT)

Polo de Campos dos Goytacazes (RJ)

Local: Colégio Regina
Endereço: Rua dos Goytacazes, 318
Bairro: Centro
Cidade: Campos dos Goytacazes (RJ)

Polo de Caraguatatuba (SP)

Local: Colégio Canópus
Endereço: Avenida Mato Grosso, 900
Bairro: Indaiá
Cidade: Caraguatatuba (SP)

Polo de Caruaru (PE)

Local: Colégio Alpha
Endereço: Rua Deolindo Tavares, 172
Bairro: Maurício de Nassau
Cidade: Caruaru (PE)

Polo de Caxias do Sul (RS)

Local: Colégio Madre Imilda
Endereço: Rua Sinimbu, 287
Bairro: Lourdes
Cidade: Caxias do Sul (RS)

Polo de Chapecó (SC)

Local: Colégio Marista São Francisco
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto – L, 550
Bairro: Centro
Cidade: Chapecó (SC)

Polo de Cotia (SP)

Local: Prédio Comercial
Endereço: Rua Santa Tereza, 239
Bairro: Mont Serrat
Cidade: Cotia (SP)

Polo de Criciúma (SC)

Local: Prédio Comercial
Endereço: Rua Pedro Beneton, 563 – Sala 03
Bairro: Centro
Cidade: Criciúma (SC)

Polo de Cruzeiro do Sul (AC)

Local: Prédio Comercial
Endereço: Avenida Boulevard Thaumaturgo, 1180
Bairro: Centro
Cidade: Cruzeiro do Sul (AC)

Polo de Cuiabá (MT)

Local: CEMA – Centro Educacional Maria Auxiliadora
Endereço: Avenida Dom Aquino, 449
Bairro: Dom Aquino
Cidade: Cuiabá (MT)

Polo de Curitiba (PR)

Local: Claretiano – Studium Theologicum
Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1193
Bairro: Rebouças
Cidade: Curitiba (PR)

Polo de Diamantina (MG)

Local: Centro Educacional Nádias Santos Rocha
Endereço: Rua Tijucu, 473
Bairro: Centro
Cidade: Diamantina (MG)

Polo de Divinópolis (MG)

Local: Colégio São José e São Geraldo
Endereço: Rua Sergipe, 271
Bairro: Centro
Cidade: Divinópolis (MG)

Polo de Duque de Caxias (RJ)

Local: Colégio Santo Antônio
Endereço: Rua Tenente José Dias, 389A
Bairro: Centro
Cidade: Duque de Caxias (RJ)

Polo de Feira de Santana (BA)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Gastão Guimarães, 87

Bairro: Centro
Cidade: Feira de Santana (BA)

Polo de Florianópolis (SC)

Local: Faculdade Católica de Santa Catarina – FACASC
Endereço: Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 1524
Bairro: Pantanal
Cidade: Florianópolis (SC)

Polo de Fortaleza (CE)

Local: Colégio Salesiano Dom Bosco
Endereço: Avenida Antônio Sales, 116
Bairro: Jardim Távora
Cidade: Fortaleza (CE)

Polo de Foz do Iguaçu (PR)

Local: Escola Expressão
Endereço: Avenida Ranieri Mazzilli, 611
Bairro: Jardim Itamaraty
Cidade: Foz do Iguaçu (PR)

Polo de Goiânia (GO)

Local: Colégio Maria Imaculada
Endereço: Avenida Goiás Sul, 365
Bairro: Centro
Cidade: Goiânia (GO)

Polo de Goiânia (GO)

Local: Colégio Claretiano Coração de Maria
Endereço: Avenida Paranaíba, 370 – Quadra 100
Bairro: Setor Central
Cidade: Goiânia (GO)

Polo de Governador Valadares (MG)

Local: Colégio Franciscano Imaculada Conceição
Endereço: Rua Tiradentes, 312
Bairro: Centro
Cidade: Governador Valadares (MG)

Polo de Guarapuava (PR)

Local: Colégio Nossa Senhora de Belém – ESI
Endereço: Rua Senador Pinheiro Machado, 2163
Bairro: Centro
Cidade: Guarapuava (PR)

Polo de Guaratinguetá (SP)

Local: JV Preparatório
Endereço: Rua José Ferreira da Silva, 65
Bairro: Jardim Coelho Neto
Cidade: Guaratinguetá (SP)

Polo de Guarulhos (SP)

Local: Colégio Virgo Potens
Endereço: Rua Dr. Ângelo de Vita, 159
Bairro: Jardim São Paulo
Cidade: Guarulhos (SP)

Polo de Ilhéus (BA)

Local: Instituto Nossa Senhora da Piedade
Endereço: Rua Madre Thaís, 197
Bairro: Alto da Piedade
Cidade: Ilhéus (BA)

Polo de Imperatriz (MA)

Local: Centro Educacional Fortaleza
Endereço: Rua São Paulo, 1149
Bairro: Nova Imperatriz
Cidade: Imperatriz (MA)

Polo de Ipatinga (MG)

Local: Escola Criar e Aprender
Endereço: Rua Jerusalém, 205
Bairro: Bethânia
Cidade: Ipatinga (MG)

Polo de Jales (SP)

Local: Mitra Diocesana de Jales – Escola Vocacional
Endereço: Rua Roma, 3371
Bairro: Paulo VI
Cidade: Jales (SP)

Polo de Ji-Paraná (RO)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Sete de Setembro, 1801
Bairro: Casa Preta
Cidade: Ji-Paraná (RO)

Polo de João Pessoa (PB)

Local: Colégio Nossa Senhora de Lourdes
Endereço: Avenida Epitácio Pessoa, 208
Bairro: Torre
Cidade: João Pessoa (PB)

Polo de Juiz de Fora (MG)

Local: Colégio Apogeu
Endereço: Rua Santo Antônio, 382
Bairro: Centro
Cidade: Juiz de Fora (MG)

Polo de Linhares (ES)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Governador Florentino Ávidos, 80
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
Cidade: Linhares (ES)

Polo de Macaé (RJ)

Local: Colégio Barroco Lopes
Endereço: Rua Benedito Peixoto, 35
Bairro: Centro
Cidade: Macaé (RJ)

Polo de Macapá (AP)

Local: Colégio Santa Bartolomea Capitania
Endereço: Avenida Duque de Caxias, 908
Bairro: Centro
Cidade: Macapá (AP)

Polo de Maceió (AL)

Local: Colégio Santa Rosa
Endereço: Rua José Fragoso, 100
Bairro: Pajuçara
Cidade: Maceió (AL)

Polo de Manaus (AM)

Local: Instituto de Teologia Pastoral e Ensino Superior da Amazônia – ITEPES
Endereço: Travessa Maromba, 79
Bairro: Chapada
Cidade: Manaus (AM)

Polo de Marabá (PA)

Local: Colégio A Fazendinha
Endereço: Rua Folha 31, Quadra 5, Lote 25 a 30
Bairro: Nova Marabá
Cidade: Marabá (PA)

Polo de Maringá (PR)

Local: Colégio Santa Cruz
Endereço: Avenida Brasil, 5354
Bairro: Zona 5
Cidade: Maringá (PR)

Polo de Mauá (SP)

Local: Colégio Monsenhor
Endereço: Praça Monsenhor Alexandre Venâncio Arminas, 01
Bairro: Matriz
Cidade: Mauá (SP)

Polo de Mogi das Cruzes (SP)

Local: Instituto Dona Placidina
Endereço: Rua Senador Dantas, 284
Bairro: Centro
Cidade: Mogi das Cruzes (SP)

Polo de Montes Claros (MG)

Local: Prédio Comercial
Endereço: Avenida Deputado Esteves Rodrigues, 865
Bairro: Todos os Santos
Cidade: Montes Claros (MG)

Polo de Mossoró (RN)

Local: Colégio Santa Maria Goretti
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 349
Bairro: Paredões
Cidade: Mossoró (RN)

Polo de Natal (RN)

Local: Colégio Maria Auxiliadora
Endereço: Avenida Hermes da Fonseca, 603
Bairro: Petrópolis
Cidade: Natal (RN)

Polo de Niterói (RJ)

Local: Colégio São José
Endereço: Rua Dr. Geraldo Martins, 166
Bairro: Icaraí
Cidade: Niterói (RJ)

Polo de Osasco (SP)

Local: Colégio Seta
Endereço: Avenida João Batista, 487
Bairro: Centro
Cidade: Osasco (SP)

Polo de Palmas (TO)

Local: Colégio Palmas
Endereço: Avenida Joaquim Teótonio Segurado – Quadra 602, Sul, Conjunto 1, Lote 17
Bairro: Plano Diretor Sul
Cidade: Palmas (TO)

Polo de Passo Fundo (RS)

Local: Colégio Salvatoriano Bom Conselho
Endereço: Rua Antônio Araújo, 666
Bairro: Centro
Cidade: Passo Fundo (RS)

Polo de Passos (MG)

Local: Colégio Imaculada Conceição – CIC
Endereço: Rua Cristiano Stockler, 271
Bairro: Centro
Cidade: Passos (MG)

Polo de Pelotas (RS)

Local: Colégio Gonzaga
Endereço: Praça José Bonifácio, 166

Bairro: Centro
Cidade: Pelotas (RS)

Polo de Perus (SP)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Padre Manuel Campello, 376 – Casa 01
Bairro: Perus
Cidade: São Paulo (SP)

Polo de Petrolina (PE)

Local: Seminário São José da Diocese de Petrolina
Endereço: Praça das Nações, s/n
Bairro: Areia Branca
Cidade: Petrolina (PE)

Polo de Petrópolis (RJ)

Local: Colégio Fênix
Endereço: Rua Alberto Torres, 23
Bairro: Centro
Cidade: Petrópolis (RJ)

Polo de Poços de Caldas (MG)

Local: Colégio Jesus Maria José
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1483
Bairro: Centro
Cidade: Poços de Caldas (MG)

Polo de Ponta Grossa (PR)

Local: Colégio Sagrado Coração de Jesus
Endereço: Rua Coronel Generoso Martins de Araújo, 1745
Bairro: Nova Rússia
Cidade: Ponta Grossa (PR)

Polo de Porto Alegre (RS)

Local: Colégio Glória
Endereço: Avenida Professor Oscar Pereira, 3052
Bairro: Glória
Cidade: Porto Alegre (RS)

Polo de Porto Velho (RO)

Local: Centro de Educação Integrada Bonomi Ludovico/

Mojuca

Endereço: Rua Almirante Barroso, 1857
Bairro: Nossa Senhora das Graças
Cidade: Porto Velho (RO)

Polo de Pouso Alegre (MG)

Local: Escola Profissional Delfim Moreira
Endereço: Rua Monsenhor José Paulino, 371
Bairro: Centro
Cidade: Pouso Alegre (MG)

Polo de Presidente Prudente (SP)

Local: Colégio Múltipus
Endereço: Rua Padre João Goetz, 632
Bairro: Jardim João Paulo II
Cidade: Presidente Prudente (SP)

Polo de Recife (PE)

Local: Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora
Endereço: Rua Dom Bosco, 551
Bairro: Boa Vista
Cidade: Recife (PE)

Polo de Ribeirão Preto (SP)

Local: Colégio Viktor Frankl
Endereço: Avenida do Café, 1305
Bairro: Vila Amélia
Cidade: Ribeirão Preto (SP)

Polo de Rio Branco (AC)

Local: Faculdade Católica Diocesana - FADISE
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 3030
Bairro: Vila Ivonete
Cidade: Rio Branco (AC)

Polo de Rio Claro (SP)

Local: Claretianas – Faculdade
Endereço: Avenida Santo Antonio Maria Claret, 1724

Bairro: Cidade Claret
Cidade: Rio Claro (SP)

Polo de Rio de Janeiro (RJ)

Local: Colégio Angelorum
Endereço: Rua Cândido Mendes,
109
Bairro: Glória
Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Polo de Rio Verde (GO)

Local: Centro Catequético da Igreja
Nossa Senhora de Fátima
Endereço: Rua Nivaldo Ribeiro,
271
Bairro: Centro
Cidade: Rio Verde (GO)

Polo de Rondonópolis (MT)

Local: Escola Cândido Portinari
Endereço: Rua Otávio Pitaluga,
839
Bairro: Centro
Cidade: Rondonópolis (MT)

Polo de Rorainópolis (RR)

Local: VIPROCAR
Endereço: Rua José Apolinário,
617
Bairro: Pantanal
Cidade: Rorainópolis (RR)

Polo de Salvador (BA)

Local: Colégio Montessoriano
Endereço: Rua Lineu Lapa Barreto,
Alto de São Francisco, s/n
Bairro: Boca do Rio
Cidade: Salvador (BA)

Polo de Santa Cruz do Sul (RS)

Local: Ideal Escola Técnica
Endereço: Rua Marechal Floriano,
607
Bairro: Centro
Cidade: Santa Cruz do Sul (RS)

Polo de Santarém (PA)

Local: Colégio Santa Clara

Endereço: Avenida São Sebastião,
799
Bairro: Santa Clara
Cidade: Santarém (PA)

Polo de Santo André (SP)

Local: ESI Colégio São José
Endereço: Rua Dom Pedro I, 395
Bairro: Silveira
Cidade: Santo André (SP)

Polo de Santos (SP)

Local: Colégio São José
Endereço: Avenida Ana Costa, 373
Bairro: Gonzaga
Cidade: Santos (SP)

Polo de São Bernardo do Campo (SP)

Local: Prédio Comercial
Endereço: Rua Aura, 36
Bairro: Vila Caminho do Mar
Cidade: São Bernardo do Campo
(SP)

Polo de São Carlos (SP)

Local: Colégio São Carlos
Endereço: Rua Episcopal, 1859
Bairro: Centro
Cidade: São Carlos (SP)

Polo de São Francisco do Guaporé (RO)

Endereço: Avenida Tancredo
Neves, 3993 – Lote 007, Quadra
022, Setor 04
Bairro: Centro
Cidade: São Francisco do Guaporé
(RO)

Polo de São José do Rio Preto (SP)

Local: Colégio Agostiniano São José
Endereço: Rua dos Agostinianos,
88
Bairro: Jardim Santa Catarina
Cidade: São José do Rio Preto (SP)

Polo de São José dos Campos (SP)

Local: Instituto São José
Endereço: Rua Presidente
Wenceslau Braz, 75/161
Bairro: Jardim Esplanada
Cidade: São José dos Campos (SP)

Polo de São Luís (MA)

Local: Instituto de Estudos
Superiores do Maranhão – IESMA
Endereço: Rua do Rancho, 110
Bairro: Centro
Cidade: São Luis (MA)

Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Local: Paróquia São Miguel Arcanjo
Endereço: Avenida 16 de junho, 565
Bairro: Centro
Cidade: São Miguel do Guaporé
(RO)

Polo de São Miguel Paulista (SP)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua José Dias Miranda,
41
Bairro: São Miguel Paulista
Cidade: São Paulo (SP)

Polo de São Paulo (SP)

Local: Claretiano – Faculdade
Endereço: Rua Martim Francisco,
604
Bairro: Santa Cecília
Cidade: São Paulo (SP)

Polo de Serra (ES)

Local: Prédio Comercial
Endereço: Avenida Região Sudeste,
516 – Loja 01
Bairro: Barcelona
Cidade: Serra (ES)

Polo de Sinop (MT)

Local: Claretiano – Centro
Universitário
Endereço: Rua das Nogueiras,
695, Sala 1, Térreo – Edifício

Bandeirantes
Bairro: Setor Comercial
Cidade: Sinop (MT)

Polo de Sorocaba (SP)

Local: Colégio Santa Escolástica
Endereço: Rua Padre José Manoel
de Oliveira Libório, 77
Bairro: Centro
Cidade: Sorocaba (SP)

Polo de Taguatinga (DF)

Local: Centro Educacional Stella
Maris
Endereço: Área Especial para Igreja
Católica, Setor C7, Parte B
Bairro: Centro
Cidade: Taguatinga (DF)

Polo de Teresina (PI)

Local: Empresa Educacional
Teresina
Endereço: Avenida Miguel Rosa,
3336
Bairro: Centro (Sul)
Cidade: Teresina (PI)

Polo de Três Lagoas (MS)

Local: Colégio Salesiano Dom
Bosco de Três Lagoas
Endereço: Rua Coronel João
Gonçalves de Oliveira, 359
Bairro: Centro
Cidade: Três Lagoas (MS)

Polo de Uberaba (MG)

Local: Sistema Apoio
Endereço: Rua 7 de Setembro, 240
Bairro: Estados Unidos
Cidade: Uberaba (MG)

Polo de Vila Velha (ES)

Local: Escola Santo Adame
Endereço: Rua Maria Amália, no
273
Bairro: Olaria
Cidade: Vila Velha (ES)

Polo de Vilhena (RO)

Local: Cooperativa Educacional de
Vilhena – COOPEVI
Endereço: Rua Capitão Castro,
4807
Bairro: Centro
Cidade: Vilhena (RO)

Polo de Vitória (ES)

Local: Centro Educacional
Agostiniano
Endereço: Rua Thiers Velloso, 125
Bairro: Centro
Cidade: Vitória (ES)

Polo de Vitória da Conquista (BA)

Local: Escola Monteiro Lobato
Endereço: Avenida Pernambuco,
436
Bairro: Brasil
Cidade: Vitória da Conquista (BA)

Polo de Volta Redonda (RJ)

Local: Bispado do Laranjal – Mitra
Diocesana de Barra do Piraí – Volta
Redonda
Endereço: Rua Cento e Cinquenta
e Seis, 260
Bairro: Laranjal
Cidade: Volta Redonda (RJ)

SUMÁRIO

A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NOS CUIDADOS PALIATIVOS EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA	28
A ATUAÇÃO DA TERAPIA OCUPACIONAL DURANTE E PÓS COVID-19: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ..	29
A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO PARA O ACONSELHAMENTO GENÉTICO NA SÍNDROME DE TURNER.....	30
A ATUAÇÃO DO TERAPEUTA OCUPACIONAL EM CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCAL.....	31
A BOA ANTROPOLOGIA NA TERAPIA OCUPACIONAL	32
ABORDAGENS DE TREINAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA VELOCIDADE MÁXIMA	33
ABORDAGENS DA TERAPIA OCUPACIONAL PARA A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS COM PARALISIA INFANTIL	34
A CÂMERA COMO UM INSTRUMENTO PEDAGÓGICO PARA ESTIMULAR O PENSAMENTO CRÍTICO E ANALÍTICO DE ADOLESCENTES.....	35
ÁCIDO KÓJICO USADO NO TRATAMENTO DA HIPERCROMIA	36
A COMUNICAÇÃO DO ENFERMEIRO COM O PACIENTE SURDO NO ATENDIMENTO.....	37
A DANÇA E SEUS BENEFÍCIOS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE	38
A EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO BRASIL E A FILOSOFIA DE MIKHAIL BAKHTIN: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS CONCEITOS BAKHTINIANOS DE ATO RESPONSÁVEL E COMPREENSÃO	39
A EFICÁCIA DA UTILIZAÇÃO DOS COSMÉTICOS E COSMECÊUTICOS NOS TRATAMENTOS REALIZADOS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ESTÉTICA E COSMETOLOGIA.....	40
A ENGENHARIA IMPULSIONADA PELA LIDERANÇA.....	41
A ÉTICA NA EMPRESA MAKTUB: ESTUDO DE CASO	42
A ETIMOLOGIA DO PRECONCEITO RACIAL: UMA CORRENTE SÓCIO-HISTÓRICA NAS EXPRESSÕES USADAS NO COTIDIANO A PARTIR DA PERSPECTIVA DIALÓGICA DE BAKHTIN	43
A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL RELACIONADA AOS EXERCÍCIOS FÍSICOS NA TERCEIRA IDADE: REVISÃO DA LITERATURA.....	44
A IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE LIDAM COM A EDUCAÇÃO INFANTIL EM PRIMEIROS SOCORROS PARA ENGASGO.....	45
A IMPORTÂNCIA DA CÚRCUMA NO AUXÍLIO DA DIETA ANTI-INFLAMATÓRIA.....	46
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO SEXUAL E A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NAS ESCOLAS PARA ORIENTAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE DE ADOLESCENTES NA PREVENÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA.....	47

A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO NA SEGURANÇA DE DISPOSITIVOS E MÁQUINAS INDUSTRIAIS COM BASE NA NR12	48
A IMPORTÂNCIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NOS PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS MINIMIZANDO O TURNOVER NAS EMPRESAS	49
A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DOS SUPORTES MATERIAIS E DA ACESSIBILIDADE PARA A INCLUSÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.....	50
A IMPORTÂNCIA DA REFORMULAÇÃO CURRICULAR PARA UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA NAS SÉRIES INICIAIS	51
A IMPORTÂNCIA DAS CÉLULAS-TRONCO NO USO TERAPÊUTICO DE DOENÇAS	52
A IMPORTÂNCIA DAS PROVAS BIOQUÍMICAS NA IDENTIFICAÇÃO DE ENTEROBACTÉRIAS	53
A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NAS PRIMEIRAS HORAS DE VIDA	54
A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR PARA O DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL.....	55
A IMPORTÂNCIA DO CUIDAR, EDUCAR E BRINCAR NA ROTINA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	56
A IMPORTÂNCIA DO CUIDAR, EDUCAR E BRINCAR NA ROTINA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	57
A IMPORTÂNCIA DO CUIDAR, EDUCAR E O BRINCAR NA ROTINA DA EDUCAÇÃO INFANTIL.....	58
A IMPORTÂNCIA DO DIA DO BRINQUEDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	59
A IMPORTÂNCIA DO MARKETING DIGITAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19 NO BRASIL: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	60
A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.....	61
A INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS EMOCIONAIS NA EFETIVIDADE DO TRATAMENTO DA DIABETES MELLITUS DO TIPO 1 INFANTO-JUVENIL	62
A LITERATURA INFANTIL EM SALAS DE AULA DO CURSO DE PEDAGOGIA.....	63
A OCITOCINA E SEUS EFEITOS NO ORGANISMO HUMANO.....	64
ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS E NEUROMUSCULARES APÓS O TREINAMENTO DE FORÇA EM JOGADORES DE FUTEBOL: UMA BREVE REVISÃO.....	65
ANÁLISE CRÍTICA DA PROIBIÇÃO DO USO DO CHÁ DE CÚRCUMA PELA ANVISA: UMA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA	66

ANÁLISE DE GERAÇÃO DE ENERGIA POR MEIO DA QUEIMA DE BRIQUETES – ESTUDO QUALITATIVO ..	67
ANÁLISE DO COMPORTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO E DO DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE NOS ANOS DE 2020 A 2022 NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE BOA VISTA.....	68
ANÁLISE QUALITATIVA DA MICROBIOTA DAS MÃOS DOS UNIVERSITÁRIOS DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO.....	69
A NEGLIGÊNCIA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DOENÇAS PARASITÁRIAS.....	70
APENDICECTOMIA NA PRÁTICA: RECURSO DIDÁTICO PARA SIMULAÇÃO DE BAIXO CUSTO	71
A PESQUISA FENOMENOLÓGICA EM EDUCAÇÃO: O OLHAR FENOMENOLÓGICO SOBRE O FENÔMENO..	72
APLICABILIDADE DO TREINAMENTO DE MOBILIDADE EM UM PROGRAMA DE CONDICIONAMENTO EXTREMO	73
A RELAÇÃO ENTRE A SARCOPENIA E A SARS-COV-2	74
A RELAÇÃO ENTRE O TRANSTORNO DE PROCESSAMENTO SENSORIAL (TPS) E AS IMPLICAÇÕES NA APRENDIZAGEM: REVISÃO DA LITERATURA	75
A RELAÇÃO ORIENTANDO E ORIENTADOR NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU	76
A REVOLUÇÃO CIENTÍFICA DA IDADE MODERNA E O HOMEM CONTEMPORÂNEO	77
AROMATERAPIA NA SAUDE MENTAL: UMA FERRAMENTA PARA QUALIFICAR O ACOLHIMENTO – NOTA PRÉVIA.....	78
ASPECTOS BIOQUÍMICOS E O USO DE INIBIDORES DE TIROSINOQUINASE EM PACIENTES COM LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA	79
AS RELAÇÕES DIALÓGICAS NAS CITAÇÕES DO LIVRO “SOLITÁRIA”, ESCRIVIVÊNCIA, AUTOFICÇÃO E ESCRITA COLETIVA	80
A TERMOGRAFIA COMO EXAME COMPLEMENTAR À MAMOGRAFIA EM RASTREAMENTO DE NEOPLASIAS MAMÁRIAS.....	81
ATIVIDADE FÍSICA NA INFÂNCIA: BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS.....	82
ATUAÇÃO DA TERAPIA OCUPACIONAL EM CASA DE PASSAGEM – RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	83
A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VOLTADAS PARA AS PRÁTICAS EDUCACIONAIS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA	84
AVALIAÇÃO DA CANDIDÍASE EM PACIENTES NEONATOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	85

AVANÇOS E DESAFIOS NO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA: UMA ANÁLISE COMPLETA	86
BENEFÍCIOS DA MOBILIDADE EM PRATICANTES DE ESPORTES COLETIVOS	87
BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO AERÓBIO PARA IDOSOS HIPERTENSOS.....	88
BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO DE FORÇA EM INDIVÍDUOS COM DEPRESSÃO	89
BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO DE FORÇA PARA INDIVÍDUOS HIPERTENSOS	90
BIOPODER, CORPO E MÍDIA: COMO AS MÍDIAS SOCIAIS INFLUENCIAM NA CONCEPÇÃO DO PADRÃO DE BELEZA FEMININO	91
CARÊNCIAS NUTRICIONAIS EM CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS E SUA RELAÇÃO COM ANEMIA FERROPRIVA.....	92
COMO RETARDAR OS EFEITOS INDESEJADOS DO ENVELHECIMENTO CUTÂNEO COM A UTILIZAÇÃO DE COSMÉTICOS.....	93
CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA: UM ESTUDO DE REVISÃO CURRICULAR SOBRE O PARADIGMA CONTEMPORÂNEO	94
CONSTRUÇÃO DE PORTFÓLIOS COMO METODOLOGIA ATIVA DE APRENDIZAGEM NA GRADUAÇÃO EM MEDICINA	95
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO INFANTIL.....	96
CONTRIBUIÇÃO DA MOTIVAÇÃO NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	97
CONTRIBUIÇÕES DA ATIVIDADE FÍSICA EM MULHERES COM CÂNCER DE MAMA.....	98
DEPRESSÃO PÓS-PARTO: ENTREVISTAS REVELADORAS COM MULHERES QUE ENFRENTAM ESSE DESAFIO	99
DESAFIOS FINANCEIROS E CLÍNICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARASITOLÓGICOS: UMA ANÁLISE DE CUSTO-EFICÁCIA E PERCEPÇÃO PROFISSIONAL	100
DESCARTE INADEQUADO DE MEDICAMENTOS.....	101
DESENVOLVIMENTO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL	102
DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA COM USO DE GAMIFICAÇÃO E STORYTELLING: UMA ABORDAGEM DO MUNDO MARVEL.....	103
DESPERDÍCIO ALIMENTAR EM AMBIENTE ESCOLAR	104
DIABETES MELLITUS: PREVENÇÃO E TRATAMENTO.....	105

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM EM PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO	106
DITADURA ALGORÍTMICA E FANATISMO SOB OBSERVAÇÃO DA FILOSOFIA	107
EFEITO DA FISIOTERAPIA PÉLVICA EM PACIENTES PÓS-PROSTATECTOMIA	108
EFEITOS DO ÁLCOOL NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL	109
EFEITOS DO TREINAMENTO RESISTIDO EM MULHERES COM CÂNCER DE MAMA NO PÓS-OPERATÓRIO	110
EMPRESA MULTISSERVIÇOS.....	111
ENSINO MÉDICO: MODELO DE BAIXO CUSTO PARA TREINAMENTO DE TORACOCENTESE	112
ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE GESTANTES DIAGNOSTICADAS COM DIABETES GESTACIONAL NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO	113
ÉTICA NA TERAPIA OCUPACIONAL.....	114
EXERCÍCIO FÍSICO PARA MULHERES GESTANTES.....	115
EXPANSÃO HUMANA 1: ÁFRICA – Y-HAPLOGRUPO A, B, C, D, E E F	116
EXPANSÃO HUMANA 2: OUT OF AFRICA – Y-HAPLOGRUPO C, D E F.....	117
EXPANSÃO HUMANA 3: CAÇADORES-COLETORES EUROPEUS – Y-HAPLOGRUPO I E J	118
EXPANSÃO HUMANA 4: AGRICULTORES GEORGIANOS – Y-HAPLOGRUPO G	119
EXPANSÃO HUMANA 5: POVOS INDO-EUROPEUS – Y-HAPLOGRUPO R1A E R1B	120
EXPLORANDO A EFICÁCIA DA REALIDADE VIRTUAL NA RECONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS: UMA ANÁLISE INTERDISCIPLINAR	121
FATORES ASSOCIADOS AO AUMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÍFILIS NOS ÚLTIMOS ANOS.....	122
FATORES E CAUSAS DA CELULITE: UMA REVISÃO DE LITERATURA	123
FERRAMENTAS INCLUSIVAS QUE PROPORCIONAM UM ATENDIMENTO MÉDICO HUMANIZADO E ACESSÍVEL AOS SURDOS	124
FISIOTERAPIA EM QUEIMADOS: VARIAÇÃO DE FORÇA MUSCULAR E QUALIDADE DE VIDA, UMA REVISÃO DE LITERATURA	125
GAMIFICAÇÃO E A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO EM AMBIENTES ESCOLARES.....	126

GESTAÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA: BENEFÍCIOS, CUIDADOS E QUALIDADE DE VIDA	127
GINÁSTICA LABORAL COMO MÉTODO PREVENTIVO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS.....	128
GORDURA VISCERAL X GORDURA SUBCUTÂNEA: ONDE ESTÁ O PROBLEMA?.....	129
GRAVIDEZ NÃO PLANEJADA NA ADOLESCÊNCIA: CONSEQUÊNCIAS PARA A MULHER	130
GRAVIDEZ PRECOCE: O ACOMPANHAMENTO DAS ADOLESCENTES GRÁVIDAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.....	131
GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADOS EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE LONGA PERMANÊNCIA DURANTE PERÍODO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	132
HIDROGINÁSTICA PARA POPULAÇÃO IDOSA HIPERTENSA: UMA BREVE REVISÃO	133
HIPERTENSÃO ARTERIAL CRÔNICA NA GESTAÇÃO	134
IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL NAS ANEMIAS POR INTERFERÊNCIA NA SÍNTESE DE HEMOGLOBINA	135
ÍNDICES EPIDEMIOLÓGICOS DA PREVALÊNCIA DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE EM PACIENTES HOSPITALIZADOS NO BRASIL	136
INFECÇÃO PELO PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV): ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E CLÍNICOS NO BRASIL	137
INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA COMO COMPONENTE CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO: O CASO DE UMA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL EM BOA VISTA-RR.....	138
INFLUÊNCIA NO PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA FAMILIAR: ESTUDO DO SEGMENTO INFANTIL E INFANTO-JUVENIL EM BOA VISTA-RR.....	139
INOVAÇÃO NA ERA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.....	140
INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA: EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO	141
INTEGRAÇÃO ENFERMAGEM-MEDICINA EM PUERICULTURA E SAÚDE ESCOLAR: CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO, SERVIÇO E A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	142
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	143
INTERFERÊNCIA MEDICAMENTOSA EM RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS	144
INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA PRECOCE EM LACTANTE DIAGNOSTICADA COM FIBROSE CÍSTICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA	145

INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS UTILIZANDO ABORDAGEM LÚDICA COM UMA CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM SÍNDROME DE DOWN	146
LESÕES EM PRATICANTES DE CORRIDAS DE RUA	147
LIDERANÇA: A CHAVE PARA DESBLOQUEAR O POTENCIAL HUMANO	148
MACHISMO ESTRUTURAL: UMA INVESTIGAÇÃO HISTÓRICO-SOCIAL VOLTADA À CONSTRUÇÃO DO RESPEITO	149
MATERIAIS MUDIÁTICOS: UMA ALTERNATIVA PARA O ENSINO DE FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO	150
METODOLOGIA ATIVA DE APRENDIZAGEM NA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM: CONSTRUÇÃO DE MAQUETES ANATÔMICAS	151
MODULAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA CELULAR ATRAVÉS DA OZONIOTERAPIA: UMA ANÁLISE BASEADA NA REGULAMENTAÇÃO E EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS	152
MONITORIA ACADÊMICA COMO ESTRATÉGIA PARA O EMPODERAMENTO DISCENTE DURANTE O PROCESSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR	153
MUDANÇAS CLIMÁTICAS: OS IMPACTOS DO HOMEM NA NATUREZA	154
MÚSICA E NEUROCIÊNCIA: A INFLUÊNCIA DA MÚSICA NAS SÍNDROMES DEMENCIAIS	155
NEUROANATOMIA DO TRANSTORNO DE ANSIEDADE: CONHECIMENTO PARA CUIDAR	156
NUTRINDO FUTUROS BRILHANTES: ORIENTAÇÕES ESSENCIAIS PARA ALIMENTAR CRIANÇAS NOS PRIMEIROS DOIS ANOS DE VIDA	157
O AQUECIMENTO GLOBAL E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	158
O AVANÇO NO USO DA TOXINA BOTULÍNICA NA ESTÉTICA	159
OBESIDADE INFANTIL: UM PROBLEMA CRESCENTE COM GRAVES CONSEQUÊNCIAS	160
A OCITOCINA E SEUS EFEITOS NO ORGANISMO HUMANO	161
O CONCEITO DE EDUCAÇÃO LIBERTADORA NA OBRA "PEDAGOGIA DO OPRIMIDO", DE PAULO FREIRE	162
O COSMED K5 NO MODO RESPIRAÇÃO E CÂMARA DE MISTURA EM BAIXA ATÉ ALTAS INTENSIDADES	163
O EFEITO DA OXANDROLONA NAS MULHERES	164
O IMPACTO DA 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA	165

O IMPACTO DO ESTRESSE OCUPACIONAL NOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.....	166
O PAPEL CRUCIAL DA NUTRIÇÃO NA GESTAÇÃO	167
O PAPEL DO ENFERMEIRO NO PARTO HUMANIZADO	168
O PAPEL DO ENFERMEIRO NOS CUIDADOS PALIATIVOS NA ONCOLOGIA PEDIÁTRICA.....	169
O PROCESSO DE MORTE NA PERSPECTIVA DA CRIANÇA	170
O PROTAGONISMO DO USUÁRIO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR EM CAPS.....	171
O QUE ESTUDANTES DA MODALIDADE EAD TÊM A DIZER SOBRE AULAS INVENTIVAS?.....	172
O SABER DOS ORIENTADORES NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI: UM ESTUDO DE REVISÃO	173
O SABER ENSINAR A FAZER DOS ORIENTADORES NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI: UM ESTUDO DE REVISÃO.....	174
O SABER FAZER DOS ORIENTADORES NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI: UM ESTUDO DE REVISÃO	175
OS BENEFÍCIOS DO CONSUMO DO ABACATE (<i>PERSEA AMERICANA MILL</i>) PARA O TRATAMENTO E PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES	177
OS DESAFIOS DA MÁ COMUNICAÇÃO NA LIDERANÇA ORGANIZACIONAL	178
OS EFEITOS DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NO DESENVOLVIMENTO FÍSICO DA CRIANÇA	179
OS IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: A IMPORTÂNCIA DA TERAPIA OCUPACIONAL.....	180
O USO DAS METODOLOGIAS DA EDUCAÇÃO MUSICAL EM SALA DE AULA: PRINCIPAIS CONDICIONANTES, VARIÁVEIS LIMITANTES E OBSTÁCULOS EXISTENTES	181
O USO TERAPÊUTICO DO CANABIDIOL NO TRATAMENTO DE CRISES EPILÉPTICAS	182
PAPEL DO ESTRESSE OXIDATIVO NA DISFUNÇÃO METABÓLICA DE INDIVÍDUOS COM OBESIDADE E SEU SIGNIFICADO COMO FATOR PREDISPONENTE PARA DOENÇAS CRÔNICAS.....	183
PORTFÓLIO DE ATIVIDADES PARA APRIMORAR AS HABILIDADES COGNITIVAS	184
POTENCIALIZAÇÃO DA EFICÁCIA DO BOTOX ATRAVÉS DA SUPLEMENTAÇÃO COM FITASE E ZINCO: UM ESTUDO INOVADOR EM ESTÉTICA BIOMEDICINA.....	185
PREJUÍZOS NEONATAIS DO TABAGISMO DURANTE A GESTAÇÃO	186

PRODUÇÃO DE UM JOGO DIDÁTICO PARA O ENSINO DA GEOMETRIA	187
PROFESSOR ESPECIALISTA PARA ALUNOS E ALUNAS COM DEFICIÊNCIA EM ESCOLAS PÚBLICAS	188
PROJEÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS PARA EDIFICAÇÃO SOCIAL	189
A IMPORTÂNCIA DO CUIDAR, EDUCAR E O BRINCAR NA ROTINA DA EDUCAÇÃO INFANTIL.....	190
PROTÓTIPO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO PARA CULTURA DE HORTALIÇAS ATRAVÉS DE ÁGUA COLETADA DA CHUVA	191
PSICOPATIA: UM TRANSTORNO COMPLEXO E DESAFIADOR, COM NOVAS PERSPECTIVAS PARA O DIAGNÓSTICO	192
QUALIDADE DE VIDA EM UM GRUPO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE POR MEIO DO WHOQOL BREVE: TEMPO DE REFLEXÃO 'PÓS' COVID-19 E O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL .	193
QUANDO O DESEJO SE MANIFESTA: O HOMEM NEGRO GAY E O MERCADO AFETIVO-SEXUAL	194
QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: A REALIDADE DO AMANHÃ	195
REABILITAÇÃO FÍSICA EM PESSOAS ACOMETIDAS POR ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO	196
REALIDADE VIRTUAL NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: CORPORIFICANDO NOVAS POSSIBILIDADES POR MEIO DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	197
REDES COMPLEXAS NO COTIDIANO: IDENTIFICAÇÃO E CATALOGAÇÃO	198
REFLEXÕES SOBRE A POLÍTICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO E DO MATERIAL DIDÁTICO – PNLD: A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SUA INSERÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.....	199
RELAÇÃO DOS NEURÔNIOS ESPELHO E O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	200
RELAÇÃO ENTRE O CONSUMO ALIMENTAR E A ANSIEDADE EM ADOLESCENTES	201
RELEVÂNCIA DA PRESENÇA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS NA MICROBIOTA NASAL DE ESTUDANTES DO CURSO DE ENFERMAGEM.....	202
RESSIGNIFICANDO A ACOLHIDA À COMUNIDADE DE INDÍGENAS REFUGIADOS DE WARAO EM MINAS GERAIS	203
RISCOS ERGONÔMICOS PARA FUNCIONÁRIOS DE ESCRITÓRIO	204
SÍFILIS CONGÊNITA: DESAFIOS NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO.....	205
SIMULAÇÃO DE TÉCNICAS CIRÚRGICAS DE BAIXO CUSTO NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	206

SÍNDROME DO CHOQUE TOXICO (SCT) E SUA ALTA TAXA DE LETALIDADE NAS MULHERES	207
SÍNDROME METABÓLICA NA INFÂNCIA: UM ALERTA PARA A SAÚDE PÚBLICA	208
SUSCEPTIBILIDADE A ANTIFÚNGICOS DOS AGENTES DA CRIPTOCOCOSE ISOLADOS DE EXCRETAS DE POMBOS E POEIRA DO SOLO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE BOA VISTA-RORAIMA	209
TAXA DE EFICÁCIA DA TÉCNICA DE PRESERVAÇÃO DE BACTÉRIAS E LEVEDURAS A MENOS 20°C	210
TECNOLOGIA AÉREA APLICADA AO SENSORIAMENTO REMOTO: UTILIZAÇÃO DE DRONES PARA A SUSTENTABILIDADE AGRÍCOLA	211
TELESSAÚDE: PLANEJAMENTO, GESTÃO E ASSISTÊNCIA	212
TELHADO VERDE: CONTROLE DA TEMPERATURA NAS EDIFICAÇÕES	213
TEMPO DE PLATÔ DE VO ₂ MAX E CONSUMO DE OXIGÊNIO PÓS-EXERCÍCIO DURANTE O TESTE DE EXERCÍCIO INCREMENTAL EM YOUNG MOUNTAIN BIKE E CICLISTAS DE ESTRADA	214
TEORIA DA CAUSAÇÃO EM ARISTÓTELES E SUA INFLUÊNCIA NA CIÊNCIA MODERNA	215
TERAPIA GÊNICA À LUZ DE CÉLULAS-T MODIFICADAS: SEUS AVANÇOS, DESAFIOS E EXPECTATIVAS – REVISÃO DA LITERATURA	216
TERAPIA OCUPACIONAL E A COMPREENSÃO CULTURAL.....	217
TORNANDO O TRANSPORTE PÚBLICO NO BRASIL MAIS EFICIENTE E SEGURO: UM PROJETO DE INOVAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE ÔNIBUS.....	218
TOXINA BOTULÍNICA E SUAS APLICAÇÕES.....	219
TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA: UMA REVISÃO DA LITERATURA	220
TRANSPLANTES CARDÍACOS: DESAFIOS A PERCORRER	221
TRATAMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS PARA ESCOLIOSE IDIOPÁTICA DO ADOLESCENTE: REVISÃO DA LITERATURA	222
TREINAMENTO COM SIMULAÇÃO REALÍSTICA DE DRENAGEM DE ABSCESSO PARA ESTUDANTES DE MEDICINA	223
TREINAMENTO DE FORÇA DIRECIONADO NA PREPARAÇÃO FÍSICA PARA ATLETAS LUTADORES DE BOXE	224
UMA REVISÃO DA LITERATURA SOBRE O USO DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN NA SAÚDE PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E PROPORCIONAR MAIS SEGURANÇA E DIGNIDADE AO PACIENTE.....	225

UM DIÁLOGO POSSÍVEL ENTRE FILOSOFIA E MATEMÁTICA A PARTIR DO ENSINO DOS PRÉ-SOCRÁTICOS (TALES, PITÁGORAS E DEMÓCRITO)	226
UM DISCURSO MIDÍATICO DE HORROR: ANÁLISE DA SÉRIE "DAHMER: UM CANIBAL AMERICANO" EM UMA PERSPECTIVA TEÓRICA PECHUTIANA	227
UM ESTUDO DIALÓGICO DA IMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO ENSINO MÉDIO EM MINAS GERAIS ..	228
USO DE ANABOLIZANTES POR PRATICANTES DE ATIVIDADES FÍSICAS.....	229
UTILIZAÇÃO DA REALIDADE VIRTUAL EM PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE DOWN: REVISÃO DE LITERATURA	230
"VAMOS OUVIR O QUE AS CRIANÇAS ESTÃO DIZENDO": COMO FAZER EMERGIR A PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL?.....	231
VAZAMENTO DE PETRÓLEO E SEUS IMPACTOS NO ECOSISTEMA	232

APRESENTAÇÃO

Prezado(a) leitor(a),

Em 2023, chegamos à 16ª edição do Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica – ENCIC, sob o tema “*Inovações tecnológicas e seus desafios futuros*”, que possibilitou discussões e reflexões sobre a evolução da tecnologia, no que se refere, por exemplo, à Inteligência Artificial.

Após o período pandêmico, a edição deste ano pôde contar com atividades no formato híbrido, havendo três palestras sobre discussões relevantes ao tema. Assim, não só os discentes e professores do Claretiano, como também de outras instituições de ensino, puderam, a partir de suas residências, acompanhar todas essas atividades desenvolvidas no Claretiano – Centro Universitário, na cidade de Batatais-SP.

Outra novidade foi o evento deste ano ter sido marcado pela realização de oficinas locais e pela apresentação de trabalhos, nos formatos pôster e comunicação oral, diretamente no Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro e Claretiano – Faculdade de Boa Vista, na modalidade assíncrona.

Sob o objetivo de ensejar a pesquisa na vida acadêmica dos alunos especialmente de graduação, esperamos aprimorar, com este Encontro, o sentimento crítico, reflexivo e inovador pertencente a esse processo de investigação e de construção do conhecimento humano. Dessa forma, o Claretiano torna pública, por meio dos anais desta 16ª edição, parte de sua produção científica.

Prof. Dr. Evandro Marianetti Fioco
Coordenador Geral de Pesquisa
Iniciação Científica e Extensão

Prof. Me. Francisco Maurício Araújo dos Santos
Pró-Reitor Acadêmico do Claretiano – Centro Universitário de Batatais

XVI ENCICLO CLARETIANO

ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

COMUNICAÇÕES ORAIS E PÔSTERES

A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NOS CUIDADOS PALIATIVOS EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

Paola Jordão da Silva Santos
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: O presente estudo tem como escopo a importância da atuação dos profissionais de enfermagem nos cuidados e tratamentos de pacientes oncológicos, especificamente os pediátricos. Assim, o conteúdo abrange os cuidados paliativos, que buscam melhorar a qualidade de vida do paciente que já não encontra chances de cura frente ao estágio avançado da patologia, versando sobre a vivência do câncer pediátrico desde a sua descoberta (que, quando precoce, tem maiores chances de tratamento e cura), passando pela internação (que, embora dolorosa, é imprescindível para o procedimento de assistência ao enfermo), explorando os principais estressores da hospitalização e buscando métodos de amenizar o padecimento físico e psicológico da criança e seus familiares. O método utilizado trata-se de uma pesquisa bibliográfica, em que foram utilizadas as bases de dados *online* Google Acadêmico e Scielo. Inicialmente, foi realizada uma busca sobre a produção do conhecimento referente à atuação da enfermagem em cuidados paliativos de paciente oncológicos pediátricos, tendo como objetivo identificar as concepções sobre esse modo de cuidar em periódicos nacionais, através da revisão da literatura sobre o tema. O câncer é caracterizado pelo crescimento rápido e desalinhado das células, que acontece em mais de cem tipos de células ou tecidos diferentes, com capacidade de invadir tecidos próximos e ser conduzidos pela corrente sanguínea para outros tecidos distantes, provocando a metástase. O câncer infantil é uma doença crônica que apresenta maior índice de mortalidade na faixa etária entre 0 a 19 anos: identificado precocemente e tratado da forma correta em centros especializados, existem casos em que há maiores probabilidades de recuperação, bem como há casos em que os tratamentos curativos, mediante cirurgias, radioterapia, quimioterapia e mesmo com transplante dos órgãos afetados, não são suficientes, restando o tratamento paliativo, ou seja, a implantação de medidas de conforto quando se depara com a inviabilidade de cura. A internação do paciente é parte significativa do tratamento, o que, infelizmente, acarreta uma difícil experiência para a criança, tendo em vista que representa sua exposição a ambientes estressantes, nos quais dificilmente é encontrado apoio necessário que as ajudem a enfrentar esses sentimentos de forma leve e eficiente. Com o presente estudo, conclui-se que, quando se trata de cuidados paliativos pediátricos, eles consistem, precipuamente, na busca da melhoria de qualidade de vida da criança, com alívio da dor e outros sintomas físicos, bem como apoio às necessidades e expectativas espirituais e psicossociais da criança e da família, considerando que o câncer infantil atinge a todos os envolvidos. O cuidado paliativo pediátrico é um desafio para a enfermagem, pois exige equilíbrio emocional e conhecimento das particularidades, trabalho em equipe, cuidado domiciliar, manejo da dor, diálogo, apoio à família e particularidades do câncer infantil fundamentais para a enfermagem na assistência paliativa. A complexidade desse cuidado requer solidariedade, compaixão, apoio e alívio do sofrimento.

A ATUAÇÃO DA TERAPIA OCUPACIONAL DURANTE E PÓS COVID-19: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Larissa Cristina Martins Torres, Ludmila Gonçalves Perruci, Camila Maria Severi Martins-Monteverde
Claretiano – Rede de Educação

Resumo: A COVID-19 é uma doença respiratória de alta transmissão e que ocasionou uma pandemia, gerando impactos no formato dos atendimentos de terapia ocupacional nos contextos de saúde, campo social e educação. O presente artigo teve como objetivo compreender como a terapia ocupacional adequou atendimentos durante a hospitalização de pacientes em um momento pandêmico e após a alta hospitalar. Trata-se de uma revisão bibliográfica, com critérios para inclusão de artigos no período de 2020 a 2022, nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), LILACS, PubMed e SciELO, nos idiomas português, inglês e espanhol, com os seguintes descritores: terapia ocupacional; pós-COVID; COVID-19; pandemia; pós-pandemia; contextos hospitalares. Foram identificados 3.879 artigos, mas apenas 13 compuseram o estudo, por condizerem com a temática. Os artigos incluídos evidenciaram as sequelas após o contágio por COVID-19 e o carecimento de reabilitação no contexto da terapia ocupacional. O estudo aponta intervenções centradas na reabilitação da fadiga e resistência durante o desempenho da atividade e adaptações do ambiente. Após a infecção e a alta, há indicativos de prejuízos no autocuidado originados da tarefa de cuidar, sobrecarregando muitas vezes uma única pessoa; assim, terapeutas ocupacionais atuam abrangendo acolhimento. Também há elaboração de atendimentos terapêuticos voltados à recuperação das AVDs e AIVDs, tendo como objetivo a melhora da autonomia de uma pessoa com consequências da COVID-19. Conclui-se que a terapia ocupacional foi essencial no contexto hospital durante o atendimento de pessoas hospitalizadas e no período da alta.

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO PARA O ACONSELHAMENTO GENÉTICO NA SÍNDROME DE TURNER

Arieli Helena Basílio Tertu; Carolina Rossini da Silva; Clara Miano Paulino; Natália Leopoldino Santos; Sara Machado
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A Síndrome de Turner ocorre em decorrência da presença de um cromossomo X ou da perda total ou parcial do segundo cromossomo sexual, sendo suas principais características a baixa estatura, disgenesia gonadal causando amenorreia primária, atraso no desenvolvimento puberal, esterilidade e algumas anomalias congênitas. O trabalho da enfermagem na área da genética e genômica vem aumentando nos últimos anos, com isso, tem-se a necessidade de sua ação no diagnóstico dessa síndrome, que acomete somente mulheres. Dessa forma, o estudo tem como objetivos compreender o trabalho e cuidado de enfermeiros em genética e genômica em mulheres com ST e identificar as ações realizadas nesse processo, que também envolve a família do paciente. Para o desenvolvimento deste estudo, foi realizada uma revisão integrativa da literatura, com buscas nas bases de dados Pubmed, Scielo e Google Acadêmico. Foram utilizadas as palavras-chave “Síndrome de Turner”, “área genética” e “ações realizadas”. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados na língua portuguesa e inglesa, entre os anos de 2013 a 2023 e disponíveis na íntegra. A Síndrome de Turner é um distúrbio cromossômico em que uma mulher nasce com um cromossomo sexual ausente ou incompleto, o que lhe confere baixa estatura, puberdade tardia, infertilidade, malformações cardíacas e certas dificuldades de aprendizagem. Com isso, pode-se compreender que, apesar de recente, o cuidado do enfermeiro em genética já é considerável e faz diferença para essas mulheres. Indo desde a gravidez, no diagnóstico precoce, o enfermeiro também opera informando a família sobre a síndrome, através da educação em saúde, assim como os preparando psicologicamente para a chegada da criança, evitando inseguranças e até mesmo possível rejeição. Foi analisado também como esse diagnóstico precoce favorece todos os envolvidos, já que o diagnóstico tardio acarreta em diversos problemas tanto para a mulher com ST como para sua família. Conclui-se que o trabalho do enfermeiro é crucial nesse processo de identificação da Síndrome de Turner, sendo necessário capacitação do enfermeiro desde a universidade, com a inserção obrigatória da matéria “Aconselhamento genético” na grade curricular no curso de enfermagem. Destaca-se a importância da inclusão do governo nesse processo, sendo necessário desenvolver campanhas via Ministério da Saúde, para garantir que a Síndrome de Turner se torne conhecida, destacando os sintomas, riscos e oferecendo os auxílios necessários com profissionais qualificados.

A ATUAÇÃO DO TERAPEUTA OCUPACIONAL EM CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCAL

Ana Erika Brasil Sousa; Dandara Reis Tavares; Érick Brayan de Andrade Cavalcante;

Gabrielly da Silva Freitas Alves dos Santos; Sarah Vita Viana Fadul

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: O terapeuta ocupacional em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) desempenha um papel fundamental na promoção da reabilitação e inclusão de pessoas que enfrentam transtornos mentais graves e persistentes. Neste trabalho, explorou-se a relevância desse profissional em CAPS, destacando objetivos, metodologia, resultados e discussão relacionados a essa abordagem terapêutica. CAPS são serviços de saúde mental que buscam oferecer atendimento integral a pessoas com transtornos psiquiátricos, priorizando uma abordagem comunitária e de cuidado multidisciplinar. O terapeuta ocupacional desempenha seu papel ao focar na ocupação terapêutica como meio de promoção da saúde mental e reintegração social, com principal objetivo de melhorar a qualidade de vida dos usuários através da promoção da autonomia, independência e participação em atividades significativas. Para alcançar esse objetivo, são desenvolvidos planos de tratamento personalizados, com as seguintes metas: avaliar as necessidades individuais dos usuários em termos de habilidades cognitivas, emocionais e sociais; identificar as barreiras que limitam a participação dos usuários em suas atividades diárias; desenvolver estratégias terapêuticas que visam à reabilitação funcional e reintegração social; promover a inclusão social por meio de atividades terapêuticas e ocupacionais. A metodologia adotada para o desenvolvimento do projeto foi revisão de literatura, e foi possível observar que a intervenção adotada pelos terapeutas ocupacionais em CAPS é individualizada e baseada na avaliação cuidadosa das necessidades e habilidades de cada usuário, incluindo a realização de avaliações funcionais, observações clínicas e entrevistas com os usuários e suas famílias. Com base nessa avaliação, são desenvolvidos planos de tratamento que incluem atividades terapêuticas específicas, como terapia ocupacional, reabilitação psicossocial, grupos terapêuticos e intervenções psicoeducacionais. Os terapeutas ocupacionais trabalham em colaboração com outros profissionais de saúde mental para garantir uma abordagem integrada e abrangente. Os resultados da atuação do terapeuta ocupacional em CAPS são notáveis. Os usuários que recebem esse tipo de intervenção frequentemente apresentam melhorias significativas em sua funcionalidade e bem-estar, adquirindo habilidades que lhes permitem cuidar de si mesmos, realizar atividades domésticas, participar de grupos e comunidades e até mesmo reintegrar-se ao mercado de trabalho. Além disso, a terapia ocupacional contribui para a redução do estigma associado aos transtornos mentais, pois demonstra que as pessoas podem viver vidas significativas e produtivas, independentemente de suas condições de saúde mental. Ao focar a ocupação terapêutica como um meio de reabilitação e inclusão social, os terapeutas ocupacionais desempenham papel crucial na promoção da recuperação e qualidade de vida dos usuários. No entanto, desafios persistem, incluindo a necessidade de maior reconhecimento e apoio para essa abordagem terapêutica, bem como a disponibilidade de recursos adequados para atender à demanda crescente por serviços de saúde mental. Em resumo, o terapeuta ocupacional em CAPS possui um papel vital na reabilitação e promoção da saúde mental; seus objetivos, metodologia e resultados demonstram como a abordagem terapêutica é fundamental para ajudar as pessoas a superarem os desafios dos transtornos mentais e ter maior qualidade de vida.

A BOA ANTROPOLOGIA NA TERAPIA OCUPACIONAL

Jennifer Magalhães da Silva; Emanuely Silva
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A Antropologia é a área que estuda as culturas e comportamentos humanos, enquanto a Terapia Ocupacional é uma área que visa promover a saúde e o bem-estar ao indivíduo por meio de atividades de ocupação. Este trabalho buscou compreender a relação inclusiva da Antropologia como disciplina integrante da Terapia Ocupacional, haja vista que essa relação predispõe o surgimento de *insights* que potencializam as práticas culturais vinculadas ao contexto laboral dessa ocupação, auxiliando, desse modo, a compreensão das necessidades e dos contextos individuais que envolvem os atendimentos, pois a compreensão cultural constitui premissa fundamental no que tange ao desenvolvimento e eficácia das intervenções terapêuticas que arrimam a profissão. Como metodologia, foram utilizados artigos científicos, livros e revistas *online*. Os estudos mostraram que a Antropologia e a Terapia Ocupacional estão intrinsecamente ligadas, a partir da correlação do estudo do indivíduo inserido num cenário social como mecanismo para visualização do paciente como um todo; dessa forma, é possível presumir que a Antropologia se faz primordial à Terapia Ocupacional na compreensão individual do cenário do paciente, auxiliando o profissional a realizar da melhor maneira a intervenção, por meio de atividades ocupacionais que estimulem ações com a finalidade de reinserir o paciente em seu próprio contexto. Portanto, infere-se a primordialidade da Antropologia na prática da Terapia Ocupacional.

ABORDAGENS DE TREINAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA VELOCIDADE MÁXIMA

Jaqueline Nayara do Nascimento; Giovani Luis de Freitas Wenzel; Paulo César D'Elboux; Gustavo Lima Isler
Claretiano – Centro Universitário; NUPEFEN – Núcleo de Pesquisas em Educação Física, Estética e Nutrição

Resumo: As capacidades físicas são fundamentais na execução de tarefas diárias e ainda mais no contexto esportivo; são treináveis e, por isso, treinadas, visando a adaptações geradas pela especificidade do treinamento. Aproveitando a capacidade muscular de se adaptar às diferentes situações, o treinamento contínuo busca proporcionar aos atletas e/ou praticantes de diversas modalidades esportivas um melhor desempenho. Dentre as capacidades físicas existentes, a velocidade foi escolhida como objeto de estudo, com os objetivos de abordar efeitos do treinamento para ganho de velocidade, identificar diversas possibilidades existentes de treino para ganho de velocidade, além de apresentar aplicações de algumas metodologias de treinamento. A metodologia deste estudo foi baseada na pesquisa bibliográfica, feita em livros e artigos científicos. Após a coleta de dados, foi realizada uma entrevista semiestruturada com um profissional graduado em Educação Física. A entrevista foi realizada de forma remota, devido aos protocolos de saúde relativos à pandemia. Analisando os dados obtidos, identificou-se que algumas abordagens para o treinamento de velocidade podem ser: o treinamento de repetições (padrão), o treinamento intervalado de alta intensidade (útil para otimização de quem possui menos tempo disponível), o treinamento com sobrecarga externa (com pesos ou diferentes pisos) e inclinações (plano inclinado ou declinado) do solo. Observa-se igualmente na literatura que exercícios educativos de fortalecimento, assim como o desenvolvimento de outras capacidades físicas, como tempo de reação, acompanhado pela melhora na capacidade cardiorrespiratória, aumento do VO₂max, melhora da oxidação muscular no aumento do lactato, aumento da força elástica da musculatura e de seus componentes elásticos, contribuem para a melhora no desempenho de força e, também, para a velocidade. Reforça-se, principalmente, o uso de diferentes abordagens para o treinamento da velocidade, visando também à manutenção da motivação durante o processo e compreendendo que treinadores e atletas não terão acesso aos mesmos recursos, por não estarem, por exemplo, inseridos em um mesmo contexto (social, geográfico, econômico). Qualquer programa de treinamento com sobrecarga resultará em melhora de performance física. É importante variar as abordagens de treinamento, como o treinamento de repetições, intervalado, de força, entre outros, para manter a motivação e obter melhores resultados. É necessário adaptar as abordagens de treinamento de acordo com o perfil e disponibilidade de tempo dos alunos/atletas.

ABORDAGENS DA TERAPIA OCUPACIONAL PARA A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS COM PARALISIA INFANTIL

Giulia de Francisco Magnani; Natasha Toledo Pereira; Roselilian da Cunha Pereira Alves Rodrigues
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A paralisia infantil, também conhecida como “poliomielite”, é uma doença viral que afeta o sistema nervoso e pode resultar em paralisia muscular permanente ou temporária. Essa condição, que já foi uma das principais preocupações de saúde pública, deixou desafios significativos na vida de muitos brasileiros. As limitações físicas causadas pela paralisia infantil podem ter impacto profundo nas atividades de vida diária, afetando sua mobilidade, independência e qualidade de vida. À medida que as crianças afetadas pela paralisia infantil envelhecem, podem surgir novos desafios de saúde, especialmente para os idosos. Essa pesquisa tem como principais objetivos abordar as dificuldades cotidianas enfrentadas por idosos diagnosticados com paralisia infantil que residem em Instituições de Longa Permanência (ILPIs). O foco será nas atividades de vida diária (AVDs) e nos desafios específicos que surgem dentro do ambiente institucional, além de avaliar o impacto das intervenções de Terapia Ocupacional (TO) nesses idosos. O estudo busca compreender como a TO pode contribuir para melhorar a qualidade de vida desses indivíduos, promovendo sua independência, mobilidade e bem-estar emocional. O presente estudo fundamentou-se no relato de experiência de uma estagiária de Terapia Ocupacional, que realizou 15 sessões de atendimento com uma idosa portadora do diagnóstico de paralisia infantil. Ao longo desses encontros, procedeu-se à coleta de informações que abrangiam as alterações observadas nas funções musculoesqueléticas, cognitivas e emocionais da paciente. Para a avaliação do estado cognitivo e emocional, foram aplicados o Miniexame do Estado Mental e a Escala Geriátrica de Depressão. Constatou-se uma série de desafios, como: redução da mobilidade articular, diminuição da força e do tônus muscular, déficits nas habilidades motoras e um notório prejuízo na participação social. Focou-se em como a TO pode diminuir os impactos da institucionalização, almejando o bem-estar da paciente, estimulando suas funções físicas e motoras, preservando sua capacidade de realizar AVDs e promovendo a participação social. Para alcançar esses objetivos, foram implementadas diversas estratégias terapêuticas, que englobavam exercícios destinados a melhorar a mobilidade articular e o fortalecimento muscular dos membros superiores e inferiores, além de exercícios voltados para as AVDs da paciente. Outras medidas compreendiam a promoção do bem-estar, correlacionada com práticas de autocuidado, e, paralelamente, procurou-se estimular as funções cognitivas e emocionais por meio de atividades lúdicas. Os atendimentos abordaram também o desenvolvimento de habilidades processuais como foco, manipulação, atenção e sequenciamento. Adicionalmente, buscou-se incentivar a participação social da paciente, conduzindo-a a grupos terapêuticos e oficinas, a fim de promover o seu envolvimento com outros indivíduos. Ao longo dos atendimentos, a paciente demonstrou uma notável adesão ao tratamento, participando ativamente de sessões terapêuticas e evidenciando melhorias significativas em diversas áreas. Esse fato desempenhou papel fundamental na obtenção de resultados favoráveis. As estratégias terapêuticas implementadas foram eficazes na promoção do bem-estar físico, cognitivo e emocional.

A CÂMERA COMO UM INSTRUMENTO PEDAGÓGICO PARA ESTIMULAR O PENSAMENTO CRÍTICO E ANALÍTICO DE ADOLESCENTES

Amanda Massini; Otavio Augusto Nadai de Barros; Rafael Arantes Trindade
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Cada unidade do sistema fotográfico se vira a uma biografia, idealiza uma história e tem uma intenção a ser descoberta pelo observador. Isso exige um olhar treinado, para que as minúcias se associem ao significado da imagem, ao instante congelado. Do ponto de vista ontogenético, que envolve o processo biológico de desenvolvimento dos indivíduos até a maturidade, o espaço tem influência sobre a criação de perspectivas, pois engloba tudo aquilo que os olhos alcançam. Neste projeto, foi realizada a seleção de cinco pessoas, na faixa etária entre 15 e 17 anos. A pesquisa de campo foi realizada no Parque Lago Azul, na cidade de Rio Claro, interior de São Paulo, no mês de julho de 2022, e marcou uma hora de duração, na qual foi solicitado aos jovens andarem pelo parque e procurarem um cenário, paisagem ou elemento que julgassem como algo que determinasse a resposta daquilo que foi pedido pela orientadora. O projeto visou propor interação com o meio e entre os adolescentes e estimular o pensamento crítico e analítico daqueles que participaram da metodologia, a partir do uso da câmera como material didático. Foram obtidos resultados positivos sobre a atividade, uma vez que os voluntários se engajaram e trouxeram imagens-síntese diversificadas e contentamento com a prática, além de 80% ter considerado extremamente útil a praticidade de acesso à lente objetiva. Portanto, essas competências de promover autocuidado e alentar a sua atenção podem ser dirigidas a um ponto estável e superior pela técnica Photovoice. Originada por Caroline Wang e Mary Ann Burris, no ano de 1997, o Photovoice é utilizado para que pessoas que aderirem ao uso possam capturar suas realidades rotineiras. Ultimamente, vêm se popularizando, por permitir pesquisas qualitativas e aumentar a possibilidade de registros experimentais. Em suma, o Photovoice é capaz de conciliar um leque variado de tópicos na área da saúde e da justiça social; a técnica pode ser aplicada nas disciplinas de Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza, no nono ano preparatório do Ensino Fundamental, idem ao longo de todo o Ensino Médio, porém, nesse contexto, agregando também as Ciências Sociais. Ademais, esse método pedagógico pode ser trabalhado em instituições públicas e privadas com quaisquer das dez competências gerais cometidas pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular), sendo elas Conhecimento; Pensamento Científico, Crítico e Criativo; Repertório Cultural; Comunicação; Cultura Digital; Trabalho e Projeto de Vida; Argumentação; Autoconhecimento e Autocuidado; Empatia e Cooperação; Responsabilidade e Cidadania.

ÁCIDO KÓJICO USADO NO TRATAMENTO DA HIPERCROMIA

Andreia Aparecida Camilo; Letícia Fernanda Aizza; Simone Aparecida Moraes da Silva Camargo; Débora L. J. Jacomini

Claretiano – Cento Universitário de Rio Claro

Resumo: O ácido kójico é utilizado para tratar hiperpigmentações. Trata-se de um componente natural, extraído da fermentação do arroz (*Aspergillus*), e que atua no excesso de melanina, diminuindo o melasma. Esse ácido tem reconhecida ação de despigmentação, cujo mecanismo, até onde se sabe, ocorre por inibição da síntese da melanina, que causa manchas no rosto. Assim, o problema central desta pesquisa é a hiperpigmentação multifatorial e o impacto negativo gerado no indivíduo. Por meio de pesquisa bibliográfica, o estudo buscou verificar a eficiência do ácido kójico no tratamento de hiperpigmentação da pele, resultando em clareamento, na busca de possíveis soluções para o problema das hiperpigmentações e/ou manchas no rosto. No decorrer dos anos, o ácido kójico passou a ter notoriedade no tratamento da hiperpigmentação, ganhando importância também como fonte anti-inflamatória e até mesmo antimicrobiana para a indústria cosmética e medicinal. Na comparação do uso desse ácido com outros ativos já utilizados para essas manchas na pele, alguns dos estudos revelam o uso de hidroquinona – ainda considerada principal opção terapêutica para tratamento do melasma, pois seu mecanismo se baseia na inibição da tirosinase, reduzindo a conversão de Dopa em melanina, tendo bons resultados, embora apresente uma diversidade de efeitos adversos. Já o ácido kójico também se configura como potente despigmentante, atua pela mesma via inibitória, age diretamente na inibição da tirosinase, impedindo que a melanina seja formada e transferida para os queratinócitos. Por ser considerado um despigmentante natural, é um ativo relativamente seguro, podendo provocar alguns efeitos colaterais somente quando usado em altas concentrações, incluindo irritação e sensibilidade, vermelhidão, prurido e ressecamento da pele. Diante desse contexto, o ácido kójico pode ser utilizado como opção nos protocolos de tratamento das hiperpigmentações de forma segura, racional e satisfatória, resultando na melhora da mancha; além disso, ele carrega uma bagagem de outros benefícios importantes à pele, como, por exemplo, tornando-a mais uniforme.

A COMUNICAÇÃO DO ENFERMEIRO COM O PACIENTE SURDO NO ATENDIMENTO

Renata Priscila de Santana Braga
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A atenção primária é a porta de entrada do SUS, na qual o enfermeiro desempenha papel fundamental na promoção da educação em saúde, por meio de estratégias de assistência ao paciente sobre autocuidado e prevenção, abrangendo tanto o aspecto individual quanto o familiar e coletivo. Para que isso ocorra de maneira eficiente, faz-se necessária uma boa comunicação entre o enfermeiro e a pessoa que procura o atendimento. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é mostrar os desafios e as implicações da consulta de enfermagem ao paciente surdo, e o método utilizado foi a revisão de artigos científicos, oriundos das bases de dados eletrônicos SciELO, PubMed e Audiology Communication Research. Os artigos foram examinados no mês de setembro de 2023. Nos dias atuais, muito se discute sobre a inclusão social e a importância de promover adaptações, mas ainda se observa que muitos dos locais de atendimentos não estão preparados para tal, o que torna necessária a comunicação eficiente entre enfermeiros e pacientes surdos nos atendimentos de orientação, porém, mesmo com a tecnologia e os avanços da atualidade, ainda existem dificuldades de comunicação entre ambas as partes. A inconformidade na comunicação tanto do paciente quanto do profissional causa insegurança em quem procura os serviços de saúde, o que leva o enfermeiro a adotar outras medidas para assegurar a assistência, resultando em um atendimento que não engloba a totalidade, igualdade e humanização. Quando o enfermeiro se direciona para o indivíduo com deficiência auditiva, acaba utilizando outras técnicas, tais como gestos, leitura labial, escrita, desenhos ou um intérprete, que pode ser um parente ou uma pessoa conhecida, ciente de que não prestou um atendimento adequado. Tais fatos, somados à falta de capacitação dos profissionais de enfermagem para prestar um atendimento de qualidade, muitas vezes levam à desistência do tratamento pelos pacientes, podendo ocasionar nível de sofrimento e agravamento da doença. Portanto, concluiu-se que é importante aos profissionais de saúde que lidam com pessoas com deficiência auditiva realizar cursos de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), para, assim, obter uma compreensão básica dessa língua, o que proporcionará uma significativa contribuição para a comunicação eficaz e maior confiança e qualidade no atendimento.

A DANÇA E SEUS BENEFÍCIOS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE

Laura Guedes de Oliveira Pereira; Higor Marques Severiano; Eurípedes Barsanulfo Gonçalves Gomide

Claretiano – Centro Universitário.

Resumo: A dança é vista como uma das melhores atividades físicas, habilitando múltiplos benefícios para qualquer público, desde o infantil à terceira idade. Além de desenvolver capacidades e aspectos físicos, a dança pode reabilitar e desencadear novos comportamentos em uma pessoa, facilitando desde o ato de escovar os dentes até a preparação de um jantar. Este trabalho tem por objetivo demonstrar como os movimentos dançantes proporcionam a melhoria da saúde física, motora e psicológica na vida do ser humano, utilizando como método a revisão da literatura orientada pelos *sites* acadêmicos Scielo e Google Acadêmico, com materiais a partir de 2019. Na pesquisa, obteve-se dentre os benefícios que a dança resulta na possível diminuição da ansiedade, estresse e depressão, promove a saúde, eleva a autoestima e contribui para o aumento da produtividade e rendimento no dia a dia. Após a realização deste trabalho, concluiu-se que a dança traz oportunidades de autoconhecimento e socialização, desenvolvendo diversos aspectos e aumentando a qualidade de vida.

A EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO BRASIL E A FILOSOFIA DE MIKHAIL BAKHTIN: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS CONCEITOS BAKHTINIANOS DE ATO RESPONSÁVEL E COMPREENSÃO

Marcus Vinicius Verissimo Gonçalves; Camila de Araújo Beraldo Ludovice
Universidade de Franca

Resumo: Atualmente, observamos que os diversos setores da economia mundial estão empenhados na questão do seu desenvolvimento atrelado à conservação e preservação ambiental. Até alguns anos atrás, isso não era algo comum, pois os estudos acerca da questão ambiental ainda eram muito precoces para demonstrar a verdadeira condição em que o desenvolvimento econômico e industrial a qualquer custo colocaria o Planeta e, assim, em xeque a qualidade de vida dos seus habitantes. A utilização desenfreada dos recursos naturais para suprir a demanda gananciosa da humanidade reduziu drasticamente a quantidade disponível para uso desses recursos, tornando-se duvidosa sua disponibilidade em alguns anos. Nesse sentido, coube ao homem contemporâneo a difícil tarefa de mudança no paradigma do pensamento capitalista, para conservar e garantir que, no futuro, existam condições mínimas para a vida humana na Terra. Após diversas discussões, os grandes líderes mundiais instituíram a ideia de desenvolvimento sustentável. Assim, com o passar dos anos, encontrou-se na educação um instrumento chave para essa transformação necessária tanto no pensamento quanto na forma de agir das pessoas, tendo em vista sua grande capacidade de influência. No Brasil, com a educação atrelada à ideia de desenvolvimento sustentável, surge a Educação para o Desenvolvimento Sustentável, que ganha cada vez mais notoriedade nos currículos das disciplinas escolares nacionais. Documentos norteadores de extrema importância, como é o caso da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis), trazem no seu escopo como temas principais a sustentabilidade e a educação para o desenvolvimento sustentável. Partindo dessas premissas, a presente pesquisa tem por objetivo analisar o histórico do desenvolvimento da educação e a sustentabilidade no Brasil e como esse processo evoluiu e se consolidou ao longo dos anos. Busca-se analisar de forma qualitativa o desenvolvimento da Educação para o Desenvolvimento Sustentável no país, e, como suporte teórico para o trabalho, servem de base para esta análise os conceitos de compreensão e ato responsável trazidos por Mikhail Bakhtin e o Círculo. O *corpus* da pesquisa será estabelecido mediante bibliografia física e virtual, tratando-se, principalmente, de documentos e pesquisas pertinentes ao tema da Educação para o Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Espera-se verificar como os conceitos bakhtinianos de ato responsável e compreensão podem ser aplicados ao tema.

A EFICÁCIA DA UTILIZAÇÃO DOS COSMÉTICOS E COSMECÊUTICOS NOS TRATAMENTOS REALIZADOS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ESTÉTICA E COSMETOLOGIA

Luany Mendes Catão; Andresa Silva Silveira; Carmen Alejandra Muñoz Luengo; Angeles Johanna Cherubini Moreno; Rita De Cássia Nobre Bezerra; Drielly Da Silva Santos
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: O presente trabalho partiu da necessidade de entender a importância da utilização de bons cosméticos e de como é possível associá-los aos tratamentos estéticos em cabine. Para tanto, foi definido como objeto de estudo o produto cosmético da marca Tulípia, para o plano de ação que teve como objetivo identificar os efeitos positivos da utilização do respectivo produto nos tratamentos faciais e corporais. Toda a pesquisa foi realizada segundo as normas técnicas de Vancouver e o método dedutivo, com pesquisas bibliográficas e exploratórias a respeito da eficácia dos cosméticos nos procedimentos estéticos. Optou-se por uma abordagem qualitativa, por meio de uma revisão da literatura, com base em livros e artigos publicados em revistas eletrônicas e nas bases de dados LILACS e SciELO, com período de publicação variando entre 2010 e 2022, sendo ela realizada entre os meses de março e maio de 2023. Foram utilizados como parâmetros de busca as obras com os temas voltados ao benefício dos cosméticos e cosmeceuticos nos tratamentos estéticos e benefícios da utilização do magnésio transdérmico. 7 artigos científicos, publicados entre o período de 2010 e 2023, foram selecionados. Levando em consideração a alta do consumo e procura por cosméticos e cosmeceuticos pela população, as empresas entenderam que, para permanecer rendendo de forma contínua e gerando bons resultados aos clientes, faz-se necessário o aprimoramento das formulações e ativos, tornando-os mais naturais, ecológicos e eficazes. As reformulações e melhorias são uma estratégia essencial ao crescimento exacerbado da utilização de cosméticos e cosmeceuticos dentro e fora das clínicas estéticas, estendendo-se ao tratamento *home care*. Há forte demanda por produtos inovadores no momento, o que leva a diferentes opções de tratamento; por isso, a ressolha pelo magnésio transdérmico da marca Tulípia, que está entre as inovações do mercado. O magnésio transdérmico é aplicado através da pele para normalizar os níveis de magnésio no corpo e, por ser consumido topicamente, a absorção não se dá pelo sistema digestivo, aumentando sua funcionalidade no organismo. Sua utilização se torna facilitada tanto em cabine como no uso *home care* pelos pacientes, ajudando ainda mais na continuidade do tratamento. O magnésio é um mineral essencial que participa de diversas reações celulares do corpo, sendo ele o produto da marca Tulípia de alta tecnologia, que ajuda a potencializar os resultados nos tratamentos estéticos, pois possui como benefícios aliviar tensões musculares, melhorar a saúde geral da pele, melhorar a hidratação da pele controlando a hialuronidase, sendo um antioxidante e antienvhecimento poderoso, ajudar na absorção de cálcio e melhorar as questões de colágeno, acne, entre outros. De acordo com o estudo, foi possível identificar que o produto está dentro dos parâmetros de exigência do mercado, sendo inovador e viável aos tratamentos corporais, faciais e íntimos, podendo ser utilizado tanto em cabine como *home care* sem tantas restrições.

A ENGENHARIA IMPULSIONADA PELA LIDERANÇA

Rodrigo Caetano Barboza; João Victor Stefanini França; Cauã Valente Franco; Gabriel Spinosa; Willian Ramos; Lucas Nodari

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A liderança na engenharia desempenha um papel crucial na orientação de equipes técnicas, no avanço da inovação e na entrega bem-sucedida de projetos complexos. Este artigo explora a essencialidade da liderança na engenharia, estabelecendo um objetivo claro e uma metodologia eficaz, tendo como objetivo principal investigar como a liderança na engenharia impulsiona a colaboração interdisciplinar, promove a resolução de problemas e facilita a adaptação às rápidas mudanças tecnológicas, além de compreender como a liderança eficaz na engenharia contribui para a excelência operacional e o alcance de resultados superiores. Para tanto, realizou-se uma revisão abrangente da literatura relacionada à liderança na engenharia, analisando estudos de casos de líderes notáveis na área. Também foram conduzidas entrevistas com profissionais de destaque, a fim de obter *insights* práticos sobre as qualidades e estratégias de liderança que têm impacto positivo na engenharia. Os resultados destacaram que a liderança na engenharia eficaz se baseia em habilidades de comunicação sólidas, capacidade de tomar decisões informadas e promover a colaboração entre especialistas técnicos. Líderes bem-sucedidos demonstram a capacidade de adaptar-se às mudanças tecnológicas, estabelecer metas desafiadoras e inspirar suas equipes a alcançá-las. A discussão revela que a liderança na engenharia vai além da gestão de projetos; envolve a criação de uma cultura de inovação e excelência. Líderes visionários na engenharia desempenham um papel fundamental na identificação de oportunidades emergentes e na capacitação de suas equipes para enfrentar desafios complexos. A liderança na engenharia é o motor que impulsiona a indústria a novos patamares de sucesso. Com objetivos bem definidos e uma metodologia sólida, os líderes na engenharia podem inspirar, guiar e capacitar equipes técnicas a superar obstáculos, adotar inovações e entregar resultados de classe mundial. Em um mundo onde a tecnologia desempenha um papel central, a liderança na engenharia é a bússola que nos orienta para o futuro tecnológico.

A ÉTICA NA EMPRESA MAKTUB: ESTUDO DE CASO

Ana Claudia Ambrósio Duarte; Leydaiana Ernesto Belarmino; Jacqueline Alves Machado; Marta Cacilda de Carvalho Rufino; Patrícia Gonçalves da Silva e Silva

Universidade Estadual de Roraima

Resumo: A ética representa um diferencial competitivo nas organizações, tendo o potencial de determinar a continuidade de uma empresa no mercado ou não, pois a sociedade exige e espera um comportamento ético por parte das organizações, visto ser essa a melhor forma de obtenção de lucro com respaldo moral. Partindo dessa premissa, o presente estudo tem por objetivo responder ao seguinte questionamento: “A adoção dos preceitos éticos empresariais contribui para a longevidade de uma empresa?” A partir dessa indagação, buscou-se identificar os princípios éticos adotados por uma empresa que atua no setor de Gastronomia, analisando o perfil empreendedor da gestora do empreendimento, a relevância da ética e dos valores que norteiam a gestão do negócio, a adoção de princípios éticos pela empresa em relação aos seus colaboradores e clientes e a prática dos princípios éticos voltados à gerência financeira dos balanços contábeis. A metodologia aplicada neste trabalho foi a pesquisa bibliográfica do tipo descritiva-exploratória, utilizando também o estudo de caso da empresa Maktub. Como instrumento de investigação, optou-se pela entrevista, com elaboração de um questionário fechado com 10 perguntas, que aconteceu de forma presencial. A entrevistada foi uma das sócias do empreendimento, com autorização para gravação. Após a análise dos dados, observou-se que a empresa atua no mercado de forma ética, seguindo corretamente as diretrizes do código de ética, tendo respeito com o meio ambiente, mantendo o diálogo com funcionários quando do surgimento de desavenças, zelando pelo bem-estar e a produtividade de cada um. Em relação aos relatórios contábeis, são elaborados com transparência os dados apresentados. Os funcionários e clientes são tratados com respeito. Com base nos resultados da pesquisa, observou-se, portanto, que a empresa adota preceitos éticos que são diferenciais competitivos e contribuem para a sobrevivência dos negócios.

A ETIMOLOGIA DO PRECONCEITO RACIAL: UMA CORRENTE SÓCIO-HISTÓRICA NAS EXPRESSÕES USADAS NO COTIDIANO A PARTIR DA PERSPECTIVA DIALÓGICA DE BAKHTIN

Breno Marcos Martins; Camila de Araújo Beraldo Ludovice
Universidade de Franca

Resumo: Algumas palavras ou expressões ditas no cotidiano são transformadoras de opinião e podem causar desconforto a determinados grupos de pessoas. Dependendo do contexto social, há construções enunciativas que são geradoras de preconceito e racismo. Atualmente, as questões sociais têm tomado grande proporção nas mídias, nos diferentes diversos gêneros discursivos; diante disso, muitas vezes, o racismo está intrinsecamente agrupado a termos e expressões comumente utilizados no dia a dia, mas passando despercebido. Assim, a reflexão proposta neste estudo visa explorar o diálogo e a intensidade com que certas palavras, expressões ou termos, às vezes de forma leiga, às vezes racista, golpeiam e reforçam estereótipos de uma sociedade. Devido à falta de conhecimento, um enunciado pode gerar, por vezes, uma produção de sentido preconceituosa e incompreendida, mesmo que de forma sutil. São diversas as expressões que causam incertezas ao serem ditas em contexto racial (como, por exemplo, “negro de alma branca”, “a coisa tá preta”, “denegrir”, “mulata”, “criado-mudo”), pois falas como essas estão inseridas num contexto histórico-social e exemplificam outras falas pessoais que acarretam, indiretamente, o preconceito racial. Para compreender e determinar a questão como sendo ou não racismo, é de suma importância verificar o contexto cultural, a etimologia e, principalmente, as questões dialógicas que estão inseridas, para que se desenvolva toda a trajetória dessas expressões e toda a intertextualidade na relação social. Pelas reflexões de Mikhail Bakhtin e seus estudos sobre dialogismo, cronotopo, enunciado e axiologia, este trabalho busca a compreensão do outro, o caráter do enunciado, a relação entre tais discursos ditos em um contexto e a interação social, utilizando-se da metalinguística para dialogar, compreender e ressignificar. Como forma de análise, as redes sociais serviram como *corpus* do processo para as relações dialógicas, tomando-se para estudo os *posts* da página @potencias.negras, no Instagram. A página é uma comunidade focada em enegrecer o mercado de trabalho, buscando um tratamento igualitário entre todas as pessoas. Como resultado, espera-se que tais falas que alimentam e enraízam o racismo sejam aos poucos dissipadas do cotidiano ou, no mínimo, surtam um efeito reflexivo ao serem pronunciadas, já que machucam e ferem não só um determinado grupo de pessoas, mas também os valores morais e a constituição. Por fim, pretende-se trazer uma nova abordagem para essas expressões racistas, ressignificando-as de forma com que o contexto histórico e social esteja incorporado ao signo linguístico.

A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL RELACIONADA AOS EXERCÍCIOS FÍSICOS NA TERCEIRA IDADE: REVISÃO DA LITERATURA

Cristiane Faria Pena; Edson Donizetti Verri; Evandro Marianetti Fioco
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A Organização Mundial da Saúde destaca quatro fases para o envelhecimento: meia-vida (45-59 anos); idoso (60-79 anos); ancião (75-90 anos); velhice extrema (90 anos em diante). Envelhecimento é um processo natural, que acontece ao longo da vida, com alterações fisiológicas, metabólicas, sociais e psicológicas, principalmente a partir dos 60 anos. Com o grande índice de pessoas com idades acima dos 60 anos hoje em dia, busca-se ter uma melhor qualidade de vida, já que esse é um processo inevitável, que gera alterações como diminuição da capacidade funcional, perda de força muscular e massa óssea, diminuição visual, coordenação motora reduzida e resistência aeróbica. Além disso, algumas doenças podem aparecer devido a esse processo, pois os idosos são mais resistentes a não ter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos, o que poderia melhorar sua qualidade de vida. Portanto, o objetivo deste estudo foi levantar artigos científicos publicados nos últimos 10 anos e que descrevem a relação entre a adoção de uma alimentação saudável e do exercício físico, utilizando-se das plataformas SciELO, Google Acadêmico e PubMed e de palavras-chave em português (“idoso”, “alimentação saudável” e “exercício físico”) e inglês (*elderly, healthy eating, psycal, exercises*), sendo então selecionados 10 artigos. A relação entre atividade física e saúde não é recente; já se falava sobre o assunto nas culturas chinesa e indiana antigas e em textos romanos e gregos clássicos. Para entender a relação do exercício físico com a qualidade de vida e promoção da saúde dos idosos, é necessário relacionar atividade física e saúde na população em geral, com alguns parâmetros sendo utilizados para a verificação, relacionado a inatividade e a alimentação inadequada. Há vários instrumentos para avaliar essas questões, e uma das formas mais utilizadas são os questionários, com a finalidade de transformar perguntas subjetivas em objetivas, quantificando e analisando dados de forma específica. Trabalhos científicos recentes afirmam que praticar atividade física diariamente por 30 minutos é a dose recomendada para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida, para contribuir com uma velhice ativa e ter capacidades aumentadas e maior autonomia. Conclui-se que manter hábitos saudáveis, uma alimentação balanceada, boas horas de sono e praticar exercícios físicos gera melhor qualidade de vida, pois uma alimentação com qualidade nutricional oferece grandes benefícios para uma maior longevidade e, associada a exercícios físicos, o processo do envelhecimento pode ser amenizados.

A IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE LIDAM COM A EDUCAÇÃO INFANTIL EM PRIMEIROS SOCORROS PARA ENGASGO

Matheus Henrique Lança; Renata Paula Fabri; Danielle Monteiro Vilela; Edson Donizetti Verri; Evandro Marianetti Fioco
Claretiano – Rede de Educação

Resumo: Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o Brasil ocupa o terceiro lugar no *ranking* de mortes de crianças vítimas de acidentes por engasgo. Todos os dias, cerca de 15 bebês de até um ano de idade morrem por esse motivo. Nas escolas que atendem crianças na faixa de 1 a 9 anos, esse número não é diferente, muitas crianças morrem todos os anos vítimas de um acidente que, se os professores fossem capacitados para lidar com aquela situação, teriam um melhor desfecho. No Brasil, após um caso de morte de uma criança de 10 anos por engasgo no ambiente escolar, após muito esforço por parte da mãe dessa criança, foi aprovada a Lei nº 16.802/2018, tornando obrigatória a presença de profissionais capacitados em primeiros socorros nas escolas de Educação Básica. Além disso, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou a Lei Federal nº 13.722/2018, tornando a realização de cursos de primeiros socorros uma exigência em todos os estados do país. Diante do exposto, o propósito central deste estudo consiste em analisar a literatura sobre a eficácia dos cursos de primeiros socorros para professores na prevenção de engasgos. Adicionalmente, pretende-se destacar a grande importância de oferecer diretrizes para a implementação desses cursos, realçando sua significância na prevenção de incidentes como engasgos em crianças e outras situações de emergência similares. O método empregado nesta pesquisa foi a revisão bibliográfica. Para conduzir o estudo, foram realizadas buscas abrangendo estudos relacionados a um tópico específico. Os descritores utilizados para a pesquisa em português incluíram: obstrução de vias aéreas, corpo estranho, aspiração, pediatria, criança, engasgo, enfermagem. Foram identificados 1.512 artigos relacionados ao tema, dentre os quais oito foram selecionados como referências para a revisão bibliográfica. Para a inclusão dos artigos, adotou-se como critério o período de publicação nos últimos 10 anos, bem como a comprovação das teses pelos pesquisadores, por meio de oficinas. Além disso, foi priorizada a abordagem específica sobre profissionais pedagogos e seu envolvimento com crianças em idade escolar. Essa metodologia de revisão bibliográfica proporcionou uma análise minuciosa e sistemática da literatura disponível sobre o tema, contribuindo significativamente para a compreensão e síntese das informações relevantes. Com o presente estudo, comprova-se que, por meio da capacitação, é possível oferecer um ambiente mais seguro para a educação e o lazer das crianças.

A IMPORTÂNCIA DA CÚRCUMA NO AUXÍLIO DA DIETA ANTI-INFLAMATÓRIA

Edson Donizetti Verri; Evandro Marianetti Fioco; Pâmela Marques Chagas de Oliveira; Saulo Fabrin
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: Com a maior demanda atual de prevenção e tratamento de doenças que levam à incapacitação funcional, vê-se uma diminuição de medicamentos utilizados pela população em geral. O objetivo desta pesquisa é buscar, nas bases de dados, a utilização da cúrcuma para auxiliar nas dietas anti-inflamatórias da população geral. A ANVISA classifica-a como alimento ou ingrediente funcional que, além de funções nutricionais básicas, quando se trata de nutriente, produz efeitos metabólicos e/ou fisiológicos com efeito benéfico à saúde, sendo seguro o seu consumo sem supervisão médica. Foram utilizadas na pesquisa as seguintes bases científicas: PubMed, Google Acadêmico e SciELO, com palavras-chave em inglês (*turmeric, diet, inflammation*), espanhol (*curcuma, dieta, inflamación*) e português (“cúrcuma”, “dieta” e “inflamação”), delimitando os últimos cinco anos e critérios de inclusão e exclusão (estudo clínico, revisão sistemática, tese de doutorado). 10 artigos foram selecionados na busca nas bases. Os principais estudos mostram que a dieta anti-inflamatória é importante para ajudar nos processos inflamatórios e oxidativos, atuando nos processos de desinflamação com a prevenção de doenças. Outra vertente de estudo atual é a busca por alimentos funcionais. Concluiu-se que a cúrcuma possui vários benefícios contra diferentes patologias, por possuir compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, contribuindo, assim, para prevenção e tratamento de diversas patologias. Seu uso é considerado seguro, visto que demonstrou efeitos colaterais amenos, além de ter baixo custo e ser de fácil acesso e cultivo.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO SEXUAL E A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NAS ESCOLAS PARA ORIENTAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE DE ADOLESCENTES NA PREVENÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

Elzalice Queiroz Ferreira; Eziel Pereira Duarte, Kattyla Zayanne Barreto Araújo; Maria da Conceição Lima Chaves
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A gravidez na adolescência é um tema de grande preocupação social, em virtude da prevalência com que esses casos vêm ocorrendo nos últimos anos ao redor do mundo, o que o torna um problema de saúde e educação. Assim, é justificável discutir o tema, com a finalidade de promover saúde e educação. Mediante o exposto, tem-se por objetivo explicitar a importância da efetivação da atuação do enfermeiro como profissional responsável por promover educação em saúde no ambiente escolar. Ações educativas, preventivas e assistenciais são de grande validade para prevenir não só a gravidez na adolescência, mas também outras questões relacionadas à saúde pública, como ISTs, abuso e violência sexual e puberdade. Para o desenvolvimento deste projeto, utilizou-se mecanismos de pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa, através de uma análise literária de artigos sobre o tema. Inegavelmente, uma das principais consequências da gravidez na adolescência, independente de ser planejada ou não, vindo de um aspecto social e científico, relacionado à saúde e educação, é a preocupação resultante da saúde, que traz como causas o aumento do risco de morte materna e infantil, partos prematuros, anemia, aborto espontâneo, eclampsia, depressão pós-parto e outros, e o que diz respeito à educação é que a gravidez na adolescência é um dos principais fatores exógenos de evasão escolar de alunos. Tendo em vista que a percepção sobre a sexualidade ainda é pouco discutida nos ambientes escolar e familiar, devido aos receios de falar-se abertamente sobre o tema com crianças e adolescentes e a própria constituição histórica da sexualidade, a atuação do enfermeiro tem embasamento na promoção de saúde e educação sexual de jovens para orientação e conscientização deles. Portanto, uma solução para essa problemática é a importância de introduzir a educação sexual no ambiente escolar, ou seja, as escolas adotarem práticas educativas sob competência, atuação e supervisão do enfermeiro, que possui como uma das suas capacidades técnicas a gestão e planejamento de ações educativas e pedagógicas voltadas para a educação, promovendo saúde integrada à adolescência nas instituições de ensino, como fomentador de educação em saúde na assistência de adolescentes, através de palestras, ações educativas e assistenciais, promovendo a abertura de diálogo sobre a educação sexual no geral, voltada às necessidades e particularidade dessa faixa etária, através do desenvolvimento de ações preventivas e de conscientização sobre essa temática.

A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO NA SEGURANÇA DE DISPOSITIVOS E MÁQUINAS INDUSTRIAIS COM BASE NA NR12

Bruno Henrique de Oliveira; Caio Vieira Pinto; Elyelton Lyvier de Souza; Thiago Martins Mendes; Vinícios Ricardo Janieri
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A segurança em um ambiente industrial é uma preocupação constante, visto que acidentes podem resultar em danos pessoais, perdas financeiras e impactos negativos na produtividade. A Norma Regulamentadora 12 (NR12), no Brasil, desempenha papel fundamental em estabelecer diretrizes para a segurança em maquinários e equipamentos, entretanto, a inovação é crucial para o aprimoramento no contexto da segurança. A partir disso, o texto tem como objetivo discutir a importância da inovação na segurança de dispositivos e máquinas industriais, destacando como a NR12 pode vir a ser complementada por avanços tecnológicos. A abordagem utilizada neste estudo é uma revisão de literaturas existentes referentes à segurança em meios industriais e suas inovações. Foram apresentados exemplos práticos de como a inovação pode vir a ser aplicada através de dispositivos de segurança em máquinas e nos ambientes industriais. A NR12 enfoca particularmente requisitos individuais de segurança. No entanto, a inovação permite a integração de sistemas de segurança em todo o ambiente fabril, criando uma abordagem total da segurança. No decorrer dos avanços tecnológicos, a inovação trouxe sensores inteligentes, capazes de monitorar ativamente o desempenho e as condições de funcionamento das máquinas, além do que há de mais recente na aplicação de máquinas com base em I.A, com a Inteligência Artificial monitorando falhas em tempo real e evidenciando possíveis riscos. A NR12 é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento da segurança industrial, mas que deve sempre ser acompanhada das inovações tecnológicas, vindo a ser um complemento crucial para as implementações, podendo melhorar significativamente a prevenção de acidentes, pois a inovação não apenas aumenta a segurança, mas também a eficácia operacional, reduzindo o tempo de inatividade e gerando economia de recursos que impactam diretamente o meio ecológico e financeiro. Em um mundo cada vez mais automatizado e tecnológico, as inovações possuem papel fundamental na melhoria da segurança em dispositivos e maquinários industriais. A combinação entre regulamentações rigorosas como a NR12 e tecnologias avançadas criam um ambiente de trabalho cada vez mais seguro, protegendo tanto os trabalhadores quanto a própria empresa. Por fim, investir em inovações na área da segurança industrial não é apenas uma escolha inteligente, e sim, uma necessidade para o sucesso contínuo das operações industriais.

A IMPORTÂNCIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NOS PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS MINIMIZANDO O TURNOVER NAS EMPRESAS

Diulia Maria Figueiredo da Costa; Nicolle de Andrade; Taina Almeida Pereira; Talita Garcia; Viviana Cristina Gianini Sant'Anna
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A Inteligência Artificial (I.A) é uma área da ciência da computação que tem como enfoque o desenvolvimento de um determinado sistema capaz de realizar funções que anteriormente necessitavam da inteligência humana. A Inteligência Artificial ocupou diversas áreas de atuação e se instalou também no setor de Recursos Humanos, com o potencial de transformar a rotina das organizações e das gestão de seus colaboradores e candidatos. A partir do levantamento bibliográfico, nota-se que a tecnologia pode ser aplicada em diversas fases do contrato de trabalho, desde recrutamento e seleção às avaliações de desempenho, treinamentos e capacitações, automatizando tarefas como a triagem de currículos, identificação de candidatos qualificados e *ranking* dos candidatos. Os algoritmos dessa tecnologia analisam uma quantidade enorme de dados e, por meio de informações fornecidas pelos contribuintes, padroniza os dados relevantes para identificar o melhor candidato para a melhor vaga, economizando o esforço do profissional do setor de RH, permitindo manter o foco nas demais atividades, como, por exemplo, a análise comportamental durante a realização da entrevista. O mercado de trabalho encontra-se em um momento de alto índice de *turnover*, o que gera prejuízos tanto para as organizações quanto para o candidato que busca uma recolocação devido a diversos motivos, como insatisfação com o clima organizacional, política salarial da empresa e planos de benefícios escassos. Com esse embasamento, é possível considerar que o recrutamento e seleção de determinadas empresas não esteja acontecendo de modo assertivo, o que implicaria até mesmo em contratações futuras. A I.A, por sua vez, torna-se uma grande aliada nesses casos, visto que simplifica os processos, podendo até mesmo sistematizar uma ferramenta prática para avaliação de desempenho, o que minimizaria a rotatividade de colaboradores. A avaliação de desempenho gera resultados significativos dentro das empresas, facilitando um *feedback* de forma clara e imparcial. A avaliação 360° é a ideal, pois é realizada por todos, independentemente do organograma da empresa, e acontece de forma anônima, a fim de proteger a integridade do ser humano. A ferramenta implantada pode ser *online*, em formato de questionário, contendo espaços argumentativos para sugestões ou maiores explicações, devendo ser respondida uma vez ao mês. Ao finalizar o procedimento, o recurso tecnológico irá gerar um relatório, apresentando o que mais está causando insatisfações nas equipes e, conseqüentemente, linkar opções de melhorias, portanto, ao realizar reuniões de forma geral, a gestão poderá apresentar a classificação da avaliação de desempenho, mostrando disposição em mudanças positivas na empresa e melhorando o clima organizacional. Conclui-se que a Inteligência Artificial é fundamental para os processos de Recursos Humanos, desenvolvendo ferramentas essenciais, que auxiliam a retenção de talentos e minimizam o índice de *turnover*, obtendo vantagem competitiva.

A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DOS SUPORTES MATERIAIS E DA ACESSIBILIDADE PARA A INCLUSÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Lawanda Modesto Adriano; Julia do Nascimento; Shaiene Aparecida Tostes Vieira
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A qualidade dos suportes materiais e da acessibilidade é indispensável para garantir a inclusão do aluno com deficiência na Educação Infantil. Este estudo tem como objetivos demonstrar a importância da acessibilidade para a inclusão do aluno com deficiência no ambiente escolar, bem como entender como a qualidade dos suportes materiais condiciona a acessibilidade para esses alunos. A metodologia utilizada na realização deste artigo foi a pesquisa bibliográfica. A pesquisa justifica-se porque pontua a necessidade de as escolas terem uma boa qualidade nos seus suportes, para que assim se garanta a acessibilidade no ambiente escolar. A partir do levantamento realizado, ficou evidente a necessidade de ultrapassar as barreiras impostas pela sociedade e que os paradigmas da educação são um importante suporte para entender o papel de cidadão da pessoa com deficiência na sociedade e o quanto é importante que essas pessoas contem com a disponibilidade de suportes.

A IMPORTÂNCIA DA REFORMULAÇÃO CURRICULAR PARA UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA NAS SÉRIES INICIAIS

Alexandra Maria de Carvalho Alves; Geisla Aparecida de Carvalho; Yasmin Carvalho Alves
Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Resumo: A sociedade brasileira é multicultural e pluriétnica, formada pela diversidade de povos, línguas, culturas e histórias, mas os currículos escolares no país ainda são formulados tendo como base central referenciais europeus. Estudar sobre a luta dos negros no Brasil é revelar facetas de resistências que os livros invisibilizaram ao longo dos séculos. É necessário resgatar as lembranças das aulas de História a respeito da escravidão; exemplo disso são as famosas pinturas de Debret, que retratam pessoas negras açoitadas, sangrentas e apáticas. Posto isto, está prevista para a disciplina de História a exigência legal da Lei nº 10.639/2003, que visa trazer à tona as lutas e os conflitos vividos pelo povo étnico. As escolas de Educação Básica implementaram essa reformulação curricular que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com a exigência legal marcando a inclusão do estudo dessa luta e da diversidade negra nas áreas social, econômica e política da história do Brasil. O objetivo deste estudo é a implementação de mudanças para pluralizar as histórias oficiais e temáticas que devem ser providas nos componentes curriculares transversais para serem trabalhados na Educação Básica, como indica a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O estudo levará os sujeitos a mover ações do Projeto Político-Pedagógico (PPP), propondo aulas sobre a educação antirracista delimitada para executar conteúdos afro-brasileiros e africanos dentro de sala de aulas. Trata-se de uma investigação descritiva de abordagem qualitativa e caráter exploratório, em que foram selecionados seis profissionais de abrangência multidisciplinar, atuantes em serviços como: supervisão escolar, sala de recurso, formação continuada, projeto temático e IBGE. Foram elaborados o mapeamento e o questionário de entrevista semiestruturada das famílias étnicas e demais estudantes que evadiram o ensino inicial, aqueles que compõem a nossa comunidade e vivem em condições de vulnerabilidade social, portanto, os que apresentam baixa renda. Os dados foram apreciados por especialistas como professores, gestores, membros da comunidade escolar, psicopedagogos, licenciados em artes e historiadores. Os resultados apontam que é preciso ter mais atenção a traços de preconceitos e antirracismo. É necessário que haja nas escolas de ensino primário pesquisas relativas a grupos étnicos que se aprofundam nos trabalhos para mulheres, tendo como critério interdisciplinaridade e representatividade. Espera-se que a mulher preta seja representada e atuante na política, nas artes, na liderança de quilombos e na ciência. Dessa forma, propõe-se projetos que tenham o currículo reformulado para a temática da diversidade étnica de seus estudantes através das pesquisas científicas que atestam por meio de dados a existência do racismo estrutural e institucional e de como ele prejudica o avanço da justiça social e da equidade no Brasil.

A IMPORTÂNCIA DAS CÉLULAS-TRONCO NO USO TERAPÊUTICO DE DOENÇAS

Igo Rodrigues Chaves; Kallyla Alves de Alencar; Sara Sthefany Alves Baia; Thaynná Gentil Alves
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: As células-tronco têm a capacidade de autorrenovação e a diferenciação em funcionalidades distintas das demais células, com a capacidade de dividir-se e alterar outros tipos de células. Elas podem ser projetadas para o desenvolvimento de funções específicas, uma vez que se encontram em um estágio no qual ainda não estão totalmente especializadas. O objetivo deste trabalho é abordar a importância das células-tronco, evidenciando seus efeitos terapêuticos, que podem ser utilizados para reparar tecidos e órgãos, contribuindo no tratamento de doenças. Levando em consideração algumas distinções, como nível de plasticidade que essas células possuem, quantas diferentes vias podem seguir e para qual porção de um organismo funcional elas podem contribuir, as células-tronco classificam-se em totipotentes, pluripotentes e multipotentes. Neste trabalho, foi realizada uma revisão bibliográfica, utilizando autores nacionais e internacionais, artigos científicos em *sites* de pesquisa como PubMed e SciELO e os descritores “células-tronco”, “importância das células-tronco”, “células-tronco e o uso terapêutico”. A descoberta das células-tronco e os estudos acerca de suas propriedades apresentaram uma nova abordagem para várias doenças; dessa forma, elas são consideradas terapêuticas para o reparo de órgãos e tecidos, por meio da estimulação da angiogênese, diferenciação, inibição da cascata de inflamação, redução da apoptose e recrutamento celular. O assunto tornou-se um estudo e uma técnica promissora, devido às suas funções imunomoduladoras e imunossupressoras e os riscos de rejeição serem mínimos, garantindo, assim, um tratamento com alto índice de eficácia. Portanto, através da pesquisa, foi possível concluir a importância do uso das células-tronco no tratamento de diferentes patologias e observou-se também que as células-tronco vêm ganhando evidência com os novos estudos.

A IMPORTÂNCIA DAS PROVAS BIOQUÍMICAS NA IDENTIFICAÇÃO DE ENTEROBACTÉRIAS

Stephane Raquel Barreto Lima

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: As enterobactérias são os microrganismos isolados com maior frequência de amostras clínicas e podem causar diferentes processos infecciosos no trato gastrointestinal, urinário, respiratório e sistema nervoso central. A maioria das enterobactérias está presente no trato gastrointestinal e é encontrada na água, solo e vegetais, causando frequentemente intoxicação alimentar, infecções disseminadas e nosocomiais. Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) afirmam que cerca de 70% das infecções urinárias e 50% das septicemias são provocadas por enterobactérias. O objetivo deste estudo é demonstrar a importância das provas bioquímicas para a identificação de enterobactérias e determinar os benefícios de um diagnóstico preciso. Para isso, foi realizado estudo de revisão de literatura, nas bases de dados SciELO e em manuais da ANVISA. A família *Enterobacteriaceae* (p. ex. *Enterobacter*, *Escherichia*, *Klebsiella*, *Proteus*, *Salmonella* e *Shigella*) é composta de bacilos gram negativos, não esporulados, anaeróbios facultativos, podendo ser imóveis ou móveis por peritríquios, com oxidase negativa, catalase positiva, fermentadores de glicose com ou sem produção de gás, podendo reduzir nitrato a nitrito. A identificação é baseada nas propriedades bioquímicas, antigênicas e patogenicidade, e os testes utilizados para identificação são: Meio IAL (Instituto Adolfo Lutz), Conjunto EPM/MiLi/ Citrato e Meio Tríplice Açúcar Ferro (TSI). Ao obter uma amostra clínica, escolher meios de enriquecimento (ágar sangue, chocolate e CLED) para semeio, tempo de incubação e colocação de gram, para avaliação morfológica de bacilos e verificação de bactéria gram negativa, continua-se com a verificação por oxidase negativa e glicose positiva, devendo-se usar meio seletivo e diferencial (ágar MacConkey, que possui cristal violeta e sais biliares que inibem o crescimento de gram positivas e indica pH) para diferenciar bactérias lactose positiva (*Enterobacter*, *Escherichia*, *Klebsiella*, *Citrobacter*, *Serratia*) e lactose negativa (*Proteus*, *Salmonella*, *Shigella*, *Yersinia*). Os testes bioquímicos para começar a diferenciar a espécie da enterobactéria, nesse caso, utilizaram o EPM (fermentação de glicose, produção de gás, produção de H₂S, hidrólise de ureia e desaminação do triptofano), MiLi (motilidade, indol, descarboxilação de lisina) e Citrato (utilização de citrato como fonte de carbono). A escolha do meio de cultura depende do objetivo e do tipo de microorganismo, por existir uma ampla variedade de meios de cultura, como os meios nutritivos (para o crescimento de um ou mais microorganismos), seletivos (que inibem o crescimento de determinado microorganismo) e diferencial (que permite a diferenciação com base em características de fermentação de açúcares), sendo ideal escolher um meio que contemple as necessidades específicas de pesquisa e diagnóstico, observando o crescimento para identificação da bactéria e um estudo mais direcionado. Mediante o exposto, a identificação de enterobactérias é essencial e deve ser precisa, já que existem diversas bactérias da família *Enterobacteriaceae* que compartilham características fenotípicas, porém cada uma com especificidades metabólicas, a diferenciação de espécies pelas diferenças de patogenicidade e resistência a determinados antibióticos. Assim, as provas bioquímicas possuem papel fundamental por distinguir as espécies, possibilitando uma conduta clínica adequada ao tratamento e até prevenção de infecções, por ser um importante instrumento de identificação e caracterização de enterobactérias.

A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NAS PRIMEIRAS HORAS DE VIDA

Danielle Monteiro Vilela; Gabrielle Lopez Milan; Kamila Costa Timotheo
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O aleitamento materno constitui o mais simples processo que agrega afeto, proteção, cuidado e nutrição para com as crianças simultaneamente, sendo ainda concebido como a intervenção mais eficaz, sensível e econômica, a fim de reduzir a morbimortalidade infantil. Ele torna possível que a saúde integral tanto da mãe quanto do bebê seja impactada de maneira positiva. Tal prática possui vital importância para a vida do bebê, pois o reveste de valores nutricionais e imunológicos, colaborando com o crescimento da criança, trazendo também vantagens psicológicas, como a formação do vínculo entre mãe e filho. Ainda na sala de parto, a amamentação torna possível ao bebê que acaba de nascer adaptar-se melhor à vida fora da barriga da mãe, regulando ainda sua glicemia, respiração e temperatura. O presente estudo tem como objetivo demonstrar a importância da amamentação, principalmente nas primeiras horas de vida do recém-nascido, e as vantagens desde o nascimento até sua primeira infância, através de uma revisão da literatura. Para elaboração deste trabalho, foi realizada revisão bibliográfica por meio da internet, artigos científicos, revistas e livros abrangendo os últimos dez anos, a fim de um possível enriquecimento deste estudo. Diversos autores comprovam como o tema escolhido realmente é de primordial importância ao processo de formação integral da crianças. As referências foram extraídas com o objetivo de organizar e resumir as informações de apoio ao aleitamento materno pelos profissionais de saúde e formar um banco de dados de fácil acesso e manejo. Trata-se de uma discussão sobre o papel do aleitamento materno na formação do vínculo afetivo entre mãe e filho e na promoção da saúde da criança e da mãe com essa prática na primeira hora após o nascimento. Nesse sentido, foi enfatizada a importância da amamentação exclusiva durante os seis primeiros meses e ainda na primeira hora de vida após o nascimento, ressaltando seu papel tanto para a saúde do bebê quanto da mãe, além do estabelecimento do vínculo afetivo proporcionado pelos momentos de trocas de olhares e do toque entre mãe e filho. A realização desta pesquisa tornou possível o conhecimento de vários aspectos relacionados ao aleitamento materno e como tal prática constitui um elemento de grande importância na promoção da saúde tanto da mãe quanto da criança, traduzindo os benefícios para o corpo e para os aspectos psicológicos de ambos, entendendo o quanto é relevante o contato entre eles na primeira hora logo após nascimento juntamente com a amamentação, propiciando as várias vantagens que se iniciam na imunização do bebê, passando pelo estímulo da produção de hormônios na mãe, minimizando o risco de hemorragias e anemias e atendendo aos benefícios proporcionados por meio do contato pele a pele.

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR PARA O DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Caroline Cristina de Paula Guidetti; Leticia Ribeiro Alves Antonio; Maria Julia Alves de Souza
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Quando falamos sobre a importância do brincar, é essencial lembrar como era antigamente, quando a cultura infantil tinha como prioridade o trabalho. Como o brincar não era visto como uma necessidade, muitas crianças não ganhavam e, por isso, acabavam não tendo acesso ao mundo lúdico. O brincar é bom para as crianças desenvolverem muitos conhecimentos e habilidades. Por meio dele, elas constroem aprendizados de diferentes formas, envolvendo reflexão, autonomia e criatividade. O objetivo principal deste estudo é compreender a importância do brincar na Educação Infantil para o estímulo de habilidades que contribuem com o desenvolvimento integral da criança, e a metodologia utilizada para a sua elaboração foi a pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos disponíveis em *sites* confiáveis. Desde o nascimento, o brincar está presente na rotina infantil; a brincadeira é a forma que a criança tem de conhecer e interagir com o mundo e com o próprio corpo, além de compreender noções de espaço. Brincar é uma forma essencial de interação e aprendizagem para as crianças, através do qual exploram o mundo ao seu redor e desenvolvem habilidades físicas, cognitivas e emocionais, formam relacionamentos sociais e adquirem conhecimento sobre si mesmo e seu ambiente. É uma forma de expressar a criatividade, experimentar diferentes papéis e situações, resolver problemas e aprender a lidar com as emoções. A brincadeira desempenha papel fundamental no desenvolvimento infantil e na aprendizagem no contexto escolar, podendo ser incorporada de várias maneiras, como, por exemplo, jogos educativos, dramatizações, projetos de grupo, brincadeiras ao ar livre etc. Conclui-se, então, a importância do brincar no desenvolvimento infantil, destacando-se como é possível explorar o mundo ao redor da criança de maneira lúdica e prazerosa, desenvolvendo nela habilidades no crescimento físico, cognitivo, emocional e social, constatando-se como o ato de brincar é fundamental para o aprendizado, criatividade, resolução de problemas, comunicação e interação social dos indivíduos em formação.

A IMPORTÂNCIA DO CUIDAR, EDUCAR E BRINCAR NA ROTINA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Andreza Antônia da Silva; Camille Aparecida Trevizan Marçal; Paloma Caroline de Oliveira Silva; Sarah Júlia dos Santos Silva
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Na disciplina Fundamentos da Educação Infantil, do curso de Pedagogia do Claretiano – Centro Universitário, foi desenvolvido o projeto de prática com o tema “A importância do cuidar, educar e brincar na rotina da Educação Infantil”, compreendendo-se que o educar, o brincar e o cuidar são ações indissociáveis na Educação Infantil, pois contribuem para a construção da identidade e da autonomia, estabelecendo uma visão integrada do desenvolvimento das crianças. Os objetivos do projeto foram observar a importância atribuída pelo professor ao cuidar e ao educar na Educação Infantil, verificar se há espaço para o brincar na rotina da Educação Infantil e analisar se o professor tem a percepção da importância do cuidar, educar e brincar como processos indissociáveis, presentes na sua prática educativa intencional na Educação Infantil. O estudo foi dividido em três etapas: visitação, entrevista e relatório reflexivo. Para a realização do projeto, foi necessário visitar uma escola de Educação Infantil, entrevistar as professoras, acompanhar, observar a rotina das respectivas turmas, ou seja, as ações de cuidar, educar e brincar na rotina da Educação Infantil, e concluiu-se que a Educação Infantil, sendo a primeira etapa da Educação Básica, atende crianças de zero a cinco anos de idade e onze meses de forma integral, em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social, complementando a ação da família e da comunidade. A todo o momento, o professor precisa observar, estando atento ao comportamento e às brincadeiras das crianças e como elas se desenvolvem. O docente deve possuir uma postura profissional diante os educandos, pois são uma referência para a formação pessoal e social, compreendendo que ações como educar, cuidar e brincar devem ser indissociáveis em sua prática pedagógica.

A IMPORTÂNCIA DO CUIDAR, EDUCAR E BRINCAR NA ROTINA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Indianara Fernanda Nicácio Caliente; Isabelle Michelassi; Jéssica Karen de Aguiar; Júlia Trivelato Marinheiro; Renata Andrea Fernandes Fantacini

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O presente resumo é resultado do Projeto de Prática desenvolvido na disciplina Fundamentos da Educação Infantil no primeiro semestre de 2020, no curso de Pedagogia, e teve como objetivo geral levar o aluno do curso de Pedagogia a reconhecer o cuidar, educar e brincar como ações indissociáveis na rotina da Educação Infantil. Para isso, foi realizado um estudo de pesquisa bibliográfica e/ou revisão de literatura, dividido em três etapas. No primeiro momento, assistiu-se a um documentário de especialistas da área que abordavam o cuidar, o educar e o brincar como ações indissociáveis na rotina da Educação Infantil; em seguida, realizou-se a leitura e o estudo de textos clássicos sobre a temática que relatavam ou destacavam a importância de uma abordagem integral que envolva tanto o cuidado físico e emocional das crianças quanto as oportunidades de aprendizagem e valorização do brincar; ao final, após levantamento bibliográfico específico da área, foi elaborado um relatório reflexivo, no qual apresenta-se um entendimento acerca da importância do cuidar, do brincar e do educar estarem sempre presentes na rotina das crianças na Educação Infantil, pautado na fundamentação teórica pertinente, com a qual se pôde concluir que a associação dessas três ações é essencial para o desenvolvimento integral da criança, respeitando-se sempre a singularidade de cada uma, ouvindo suas vontades e atendendo suas necessidades. O cuidar não deve ser visto sob a ótica do caráter assistencialista, mas, sim, como prática indispensável e que deve estar sempre ligada ao educar e ao brincar, sendo esses direitos das crianças. Essas atitudes são essenciais e fazem completa diferença para o dia a dia das crianças não só na escola, mas também na sua vida em geral. O educar, principalmente na Educação Infantil, deve ser feito de forma lúdica e descontraída, sempre preocupada com o brincar e o cuidar. Este estudo foi de extrema relevância e contribuição para a formação acadêmica e futura prática profissional, pois foi possível aprender qual a importância do cuidar, educar e brincar como ações indissociáveis, como isso deve ser feito e como criar um ambiente educativo acolhedor, estimulante e que respeite as necessidades de cada um, proporcionando às crianças experiências significativas e que contribuirão para sua formação integral.

A IMPORTÂNCIA DO CUIDAR, EDUCAR E O BRINCAR NA ROTINA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ana Beatriz Lima da Silva, Tainara De Sousa Souza; Renata Andrea Fernandes Fantacini

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Este estudo, realizado como Projeto de Prática da disciplina Fundamentos da Educação Infantil, do Curso de Pedagogia do Claretiano, teve como objetivo conhecer a importância do cuidar, educar e brincar na rotina da Educação Infantil e avaliar se os professores integram devidamente os processos de cuidar, educar e brincar na prática educativa na área. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, dividida em três etapas. Na primeira etapa, foi realizada uma entrevista com duas professoras da Educação Infantil – Creche e Pré-escola; em seguida, realizou-se a leitura e estudos de textos clássicos sobre a temática do cuidar, educar e brincar e, ao final, após o levantamento bibliográfico específico da área, foi realizado o relatório reflexivo. Quanto aos resultados, ainda que parciais, destaca-se que a realização desta pesquisa foi essencial para que as brincadeiras tenham intenções pedagógicas e que os professores compreendam sua importância e contribuam ativamente para o desenvolvimento, sendo fundamental reconhecer o ato de brincar como recurso pedagógico aliado ao cuidar e educar para o desenvolvimento efetivo da criança. Apesar de ocorrer em instituições de Educação Infantil, a atividade é frequentemente esquecida e desvalorizada. O cuidado, a educação e as brincadeiras são essenciais e indissociáveis na Educação Infantil.

A IMPORTÂNCIA DO DIA DO BRINQUEDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Indianara Fernanda Nicácio Caliente; Isabelle Michelassi; Renata Andrea Fernandes Fantacini

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A disciplina Fundamentos da Educação Infantil, do curso de Pedagogia, mostrou que a prática do Dia do Brinquedo consiste em um dia semanal, planejado pelo professor, com aval da coordenação e direção da escola, no qual as crianças podem trazer um brinquedo pessoal para o ambiente escolar. Este estudo teve como objetivo compreender a importância do Dia do Brinquedo, assim como compreender a intenção de colaborar com o desenvolvimento da socialização entre as crianças; ensinar as crianças a compartilhar e dividir; promover a realização do brincar e educar como práticas indissociáveis; promover a criatividade e a imaginação das crianças; ensinar as crianças a administrarem suas emoções e adversidades; e fazer com que as crianças desenvolvam o cuidado tanto com seu brinquedo quanto com o do outro. A metodologia utilizada para a realização desta atividade foi a pesquisa bibliográfica, por meio de artigos e vídeos. O brincar deve ser uma atividade diária na educação, para isso é criado esse dia, que, na maior parte das vezes, acontece na sexta-feira. Para essa atividade, é estipulado um momento, ou seja, as crianças não brincam o dia todo, e é muito importante não ficar restrito somente a isso, pois o brincar deve estar presente o tempo todo nas escolas, e este dia é apenas uma forma de diversificar e enriquecer as brincadeiras que já acontecem no dia a dia da escola. A brincadeira é uma forma de as crianças aprenderem coisas que na sua idade não podem ser realizadas, vendo ações de adultos e, com isso, imitando-as, aprendendo para que no futuro as saibam realizar. São colocadas algumas recomendações de brinquedos, para garantir a segurança e proteção de todas as crianças. Assim, concluiu-se que o brincar e o educar devem estar sempre juntos, e é importante a relação família-escola para essa atividade. O Dia do Brinquedo não deve ser visto como um passatempo, mas, sim, como um dia de muito aprendizado, previamente planejado e organizado.

A IMPORTÂNCIA DO MARKETING DIGITAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19 NO BRASIL: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Júlio Cesar dos Santos Poliana Mendes; Marta Cacilda de Carvalho Rufino; Thayla Vanessa de Souza Guimarães; Waldinéia Mendes Marcolin

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: Os avanços da tecnologia possibilitaram uma reinvenção global, as empresas montaram suas estratégias com auxílio de diversas ferramentas tecnológicas, melhoraram a comunicação, a maneira de abordar os clientes e as formas de expor seus produtos, viabilizando às marcas a inovação e a criatividade, atrelada ao *marketing* digital. Durante a Pandemia de COVID-19, evidenciou-se a importância da tecnologia e do *marketing* digital, pois houve o recolhimento de pessoas em seus lares, ocasionando um impacto muito grande não só na vidas delas, mas também no mundo empresarial. Empresas tiveram de reinventar seu *modus operandi* de vendas, e essa reinvenção impulsionou a personalização e criação de aplicativos para entregas e a evolução das formas de pagamento (cartão de débito e crédito, dinheiro e o mais recente PIX). Partindo dessa premissa, o presente estudo tem por objetivo responder ao seguinte questionamento: De que forma o *marketing* digital contribuiu para a alavancagem das vendas no período da pandemia? Para elucidação, o objetivo geral é analisar, mediante pesquisa bibliográfica, o impulsionamento das vendas e conquistas do diferencial competitivo através do *marketing* digital. Para investigação, optou-se por uma abordagem quantitativa, através de pesquisa bibliográfica. Na etapa de coleta de dados, realizou-se uma busca por artigos científicos nas plataformas ANPAD e Google Scholar. Foram utilizadas como parâmetros de buscas as obras com temas voltados para influência do *marketing* durante a COVID 19, em formatos PDF e HTML. Como critérios de inclusão, foram utilizados os artigos científicos nacionais (português), publicados na íntegra entre o período de janeiro de 2019 até junho de 2021, que tivessem referências sobre utilização de ferramentas do *marketing* digital durante a pandemia. Foram excluídas as publicações anteriores a 2019 e artigos já mencionados em outras plataformas. Após análise criteriosa dos artigos, foram selecionados seis textos, que atenderam aos critérios de inclusão. Com base nos resultados da pesquisa, foi identificado que o uso das ferramentas de *marketing* digital foi de suma importância para as empresas, contribuindo para as organizações venderem através do *e-commerce*, segmentando o comércio *online* e ajudando a economia mundial, além de garantir o emprego nessa nova frente de trabalho e um novo mercado empreendedor.

A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Maria Cecília Lieth Machado Bonacelli
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A atuação do bacharel em Educação Física, restrita a academias, estúdios, clubes e outras instituições, vem sendo revista devido à importância que esse profissional adquiriu ultimamente, em especial no que diz respeito à questão da saúde e qualidade de vida. A Organização Mundial da Saúde alerta sobre a necessidade da prática regular de exercícios físicos e atividade física orientada para a prevenção de doenças para manutenção de uma boa qualidade de vida, proporcionando menor risco de as pessoas desenvolverem doenças crônico-degenerativas relacionadas ao sedentarismo, *stress*, obesidade, entre outros fatores, referindo-se também às boas condições mentais e psicológicas que estão associadas à prática de exercícios físicos orientados pelo profissional de Educação Física. Dado o exposto, a elaboração deste trabalho se justifica diante da pouquíssima abordagem de materiais referentes à importância do profissional de Educação Física nas políticas de saúde locais, estaduais e/ou nacionais. Desse modo, o artigo surge com o objetivo de destacar a sua importância atuando juntamente com o Sistema Único de Saúde (SUS), sanando lacunas deixadas pela falta de profissionais que orientem, auxiliem e desenvolvam programas que contemplem melhorias na saúde coletiva, capazes de agir nos aspectos preventivos e contribuindo para que haja multidisciplinaridade e reorientação do modelo focado na promoção, proteção e recuperação da saúde. O profissional de Educação Física pode atuar na prevenção de doenças crônicas e agudas, agindo tanto na recuperação terapêutica quanto na promoção da saúde. A pesquisa bibliográfica constou de buscas de informações em fontes secundárias, como artigos, dissertações, teses, entre outras. Sendo assim, pudemos concluir que o profissional de Educação Física está capacitado para trabalhar junto com as equipes multidisciplinares de saúde, pois as ações de práticas corporais podem reduzir os agravos e danos decorrentes das doenças não transmissíveis, proporcionar a redução do consumo de medicamentos, entre outros. Poucas equipes organizam a prática da atividade física e, na maioria das vezes, não é o profissional de Educação Física que cuida das atividades propostas aos usuários. Em se tratando de exercícios físicos, o profissional de Educação Física é o único profissional habilitado para trabalhar com os pacientes, pois além de ser um agente de saúde, mostra com base científica os benefícios dos exercícios físicos para os pacientes, o que pode representar grande papel na prevenção de doenças e promoção da saúde. Sendo assim, é possível confirmar a extrema importância do profissional de Educação Física trabalhando juntamente com a equipe multidisciplinar da saúde pública, devido à sua atuação e formação, que oferece conhecimento para trabalhar com os usuários do Sistema Único de Saúde.

A INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS EMOCIONAIS NA EFETIVIDADE DO TRATAMENTO DA DIABETES *MELLITUS* DO TIPO 1 INFANTO-JUVENIL

Ana Elisa Braz Aragão; Gabriella Soares de Souza Baldissera
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A diabetes *mellitus* do tipo 1 (DM1) é considerada uma síndrome crônica de alteração do metabolismo de carboidratos, lipídeos e proteínas, resultante de um processo autoimune promotor da disfunção das células pancreáticas beta, responsáveis pela produção de insulina, ou seja, do hormônio hipoglicemiante encarregado de impedir episódios de hiperglicemia. Nesse contexto, o desenvolvimento da doença ocorre majoritariamente na puberdade, sendo identificado por sintomas característicos que englobam polifagia, emagrecimento, fadiga, poliúria, sede excessiva, entre outros sinalizadores da existência de elevados índices de glicose na corrente sanguínea. Por se tratar de uma doença ascendente ao nível global, estudiosos concentram-se na análise, observação e pesquisa de possíveis mecanismos motivadores da cronicidade da doença, assim como de métodos de tratamento e cura para a diabetes. Sendo assim, o estudo propõe a realização de uma análise de base clínica associada ao estilo de vida de crianças e adolescentes portadores da doença e, simultaneamente, a verificação da associação entre a adesão ao tratamento e o emocional dos pacientes diagnosticados com DM1 ainda na infância. Para tal, a coleta de dados clínicos foi realizada por meio da observação das famílias de pacientes com DM1 diagnosticado há pelo menos um ano, recolhimento de informações por meio de questionários e análise e acompanhamento dos resultados de HbA1c do diabético a partir do momento diagnóstico. Ademais, para a análise psicológica dos pacientes portadores, foram realizadas visitas ao GAD (Grupo de Apoio ao Diabético), a fim de acompanhar o cotidiano da doença, por meio de relatos dos próprios pacientes, bem como por laudos emitidos por psicólogos associados à instituição. Por fim, por meio desses métodos, o estudo constatou a relação existente entre os estressores emocionais do diabetes *mellitus* tipo 1 com a adesão e efetividade do tratamento, levando em consideração a variabilidade emocional causada pelo impacto diagnóstico e a necessidade de uma mudança súbita de hábitos de vida para conferir o autocuidado necessário ao controle adequado da doença autoimune. Ao fim do estudo, evidenciou-se que a baixa adesão aos cuidados necessários para o tratamento correto está diretamente relacionada aos fatores emocionais, levando a concluir que o processo de adaptação feito de maneira descontínua ou não acompanhada é um potencial fator de influência para o mal cuidado da doença. Esta pesquisa relacionada às variáveis emocionais e a influência no tratamento do diabetes infanto-juvenil buscou reunir embasamento necessário para que sejam reconhecidas as falhas em relação ao acompanhamento inicial após o diagnóstico e que refletem no autocuidado posterior.

A LITERATURA INFANTIL EM SALAS DE AULA DO CURSO DE PEDAGOGIA

Ligia Bueno Zangali Carrasco
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O presente trabalho, referente a um relato de experiência, tem como objetivo propor leituras deleitosas para os estudantes do curso de Pedagogia do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro, nas disciplinas voltadas à didática e práticas pedagógicas, buscando uma formação por meio da homologia de processos. A homologia de processos está pautada na concepção de formação que se fundamenta na transposição da prática vivenciada, ou seja, o futuro pedagogo, ou professor em formação continuada, vivencia experiências formativas e reporta essas experiências às suas práticas de sala de aula, com seus alunos. Nessa direção, pensando no despertar do gosto pela leitura que esses estudantes desencadearão quando estiverem em sala de aula, a atividade é promovida com a intenção de que possam realizar um trabalho que forme em seus futuros alunos a capacidade de serem ávidos leitores a partir das experiências de leituras propostas por eles. Sabemos dos desafios imputados nos dias de hoje para que se desenvolva o gosto pela literatura nas novas gerações, pois nos encontramos em um mundo pautado na tecnologia e nos instrumentos digitais; na rapidez das informações e no estímulo luminoso das telas, porém acreditamos que a construção desse gosto é possível a partir de um bom trabalho pedagógico. Acreditamos que, ajudando os estudantes de Pedagogia a verem a literatura, para além de uma ferramenta para auxiliar nas aprendizagens, como instrumento que encanta, transporta, transforma, é possível que caminhem nessa mesma direção com seus alunos em um futuro não muito distante. A metodologia deste relato de experiência é criar com os estudantes do curso de Pedagogia, em diversas disciplinas, o momento da leitura deleite, em que os alunos, no início do semestre, recebem o desafio de encontrar literaturas que se aproximem da temática da disciplina e venham apresentá-la (em cada aula, a apresentação é realizada por um aluno da turma) sempre com algum recurso didático, com o intuito de instrumentalizar de forma coletiva o grupo, para o desenvolvimento de um trabalho cuidadoso e que poderá ser utilizado futuramente em suas práticas de sala de aula. Como resultados, é possível apontar o envolvimento dos estudantes na atividade. Há sempre um grande empenho em se superar nas buscas, nas escolhas, nas propostas, enriquecendo o cabedal literário de todos. Ao final do semestre, as leituras viram uma lista de indicações de títulos a serem trabalhados nas mais diferentes faixas etárias. Trabalhamos com a literatura como direito humano e analisamos criticamente o acesso e a qualidade das leituras que devem chegar à sala de aula desde os primeiros anos de vida, entendendo como qualidade não apenas obras literárias clássicas, mas todo tipo de literatura que enriqueça a vida das pessoas. Assim, um poema de Fernando Pessoa é literatura, como um cordel também é. Nesse interim, a literatura infantil entra como instrumento privilegiado, capaz de chegar ao ser humano na sua mais tenra infância e já encantá-lo de imediato, mostrando uma perspectiva de vida diferente, com mais beleza, amplitude e criticidade.

A OCITOCINA E SEUS EFEITOS NO ORGANISMO HUMANO

Giovani Teciano de Carvalho; Rodrigo Peruchi de Carvalho; Sara Prado Gomes

Claretiano – Colégio

Resumo: A ocitocina pode ser descrita como um hormônio bem popular, mesmo não sendo de conhecimento geral sua real função, possuindo detalhes muito pouco debatidos. O hormônio conhecido hoje como “ocitocina” foi descoberto pelo farmacologista Henry Dale, por meio de observações durante o parto em gatas, sendo ele quem a nomeou, diante do fato de ter relação com o momento do parto, significando “parto veloz”. No entanto, a ocitocina é conhecida como “hormônio do amor”, tendo relação aos momentos de sua liberação. A relação com a diminuição de estresse e a sensação de prazer tornam ainda mais adequado tal nome. Por estar mais relacionada ao momento do parto, é comum as pessoas pensarem que apenas as mulheres possuem tal hormônio, mas não é bem assim; como visto anteriormente, ela também possui grande papel no prazer, estando também presente nos homens, atuando, principalmente, na área sexual. Assim, de maneira a relacionar esse uso diferenciado da ocitocina na atualidade, em que índices de ansiedade e depressão são cada vez mais frequentes, o trabalho tem como objetivo a demonstração de que realizar de maneira efetiva momentos que favorecem a liberação de ocitocina pode ajudar nesse cenário alarmante. A pesquisa foi realizada a partir de perguntas feitas no Google Forms, baseando-se nos momentos mais propícios à liberação, confirmando a sua real importância. As respostas foram obtidas de alunos do Ensino Médio – coincidentemente, o público-alvo de problemas como ansiedade e depressão, na faixa etária entre 14 e 17 anos. Por meio do projeto, verificou-se que há uma carência de informação por parte da população sobre a produção de Ocitocina e sua relação com a diminuição da ansiedade, bem como uma falta de incentivo e de atenção quanto à forma biológica de combate. Através dessa experiência positiva, conclui-se que, quanto mais a comunidade for informada sobre o combate natural à ansiedade, os riscos de se tornarem algo mais grave diminuí, diminuindo também o uso de ansiolíticos. Finalizou-se a pesquisa com a esperança de que haja a dispersão de tal informação para a população em geral.

ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS E NEUROMUSCULARES APÓS O TREINAMENTO DE FORÇA EM JOGADORES DE FUTEBOL: UMA BREVE REVISÃO

Euripedes Barsanulfo Gonçalves Gomide; Marcel Frezza Pisa; Nicole Ribeiro Queiróz; Tamires Aparecida da Silva

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O treinamento de força realizado por jogadores de futebol apresenta impactos significativos em diversos aspectos. O objetivo deste trabalho é verificar alterações fisiológicas e neuromusculares após o treinamento de força em jogadores de futebol. Para a realização desta breve revisão, foram utilizadas as bases de dados PubMed, SciELO, MedLine e Google Acadêmico, selecionados artigos a partir de 2019. No contexto do treinamento de força, observa-se que esse tipo de abordagem resulta em mudanças notáveis tanto em termos fisiológicos quanto neuromusculares. Essas alterações abrangem ganhos consideráveis de força e massa muscular, bem como uma melhora na coordenação neuromuscular e um aumento na densidade mineral óssea. Em relação ao aspecto neuromuscular, é possível identificar um aprimoramento no recrutamento das fibras musculares, um aumento na atividade dos neurônios motores e uma maior sincronização muscular. Portanto, pode-se concluir que essas adaptações desempenham um papel fundamental ao aprimorar o desempenho esportivo, reduzir os riscos de lesões e fortalecer a resistência muscular.

ANÁLISE CRÍTICA DA PROIBIÇÃO DO USO DO CHÁ DE CÚRCUMA PELA ANVISA: UMA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

Leidiane Pereira da Silva Martins; Nayara Maia Zorzal do Amaral
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A cúrcuma (*Curcuma longa L.*) é uma planta popularmente chamada de “açafreão-da-terra”. Seu rizoma contém compostos bioativos da família dos curcuminoides (curcumina, desmetoxicurcumina e bisdesmetoxicurcumina). A curcumina é um composto fenólico cuja ação terapêutica vem sendo descrita pela literatura e inclui benefícios como ação antioxidante, anti-inflamatória, antidiarreica, antiparasitária, antibacteriana, antiviral, antifúngica, antitumoral, hepatoprotetora e neuroprotetora. Entretanto, *in natura*, a cúrcuma apresenta baixa solubilidade em água e baixa biodisponibilidade no organismo, reduzindo seu potencial de ação, e alguns estudos reportam sinais de toxicidade em diversos modelos *in vivo* e *in vitro*. Em função disso, o consumo de cúrcuma por indivíduos que fazem uso simultâneo de anticoagulantes ou que tenham úlceras gastrointestinais não é recomendado. Da mesma forma, gestantes devem evitar o uso da cúrcuma devido a evidências relacionando a curcumina à indução do aborto. Embora a cúrcuma seja popularmente utilizada como chá, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) não autoriza o uso da planta dessa forma. A Instrução Normativa (IN) 159/2020 autoriza o uso da cúrcuma como especiaria, e a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 716 permite que chás, incluindo os mistos e solúveis, sejam adicionados com as partes de espécies vegetais autorizadas para uso como especiaria. Assim, este estudo tem por objetivo realizar uma análise crítica, fundamentada em dados secundários disponíveis na literatura, sobre o uso da cúrcuma como ingrediente na formulação de um chá a base de frutas. A proposta de um chá a base de frutas com o uso de ingredientes com características bioativas atende à legislação vigente e, ao mesmo tempo, apresenta os benefícios que a cúrcuma proporciona. A fim de melhorar a absorção da cúrcuma e potencializar seus benefícios, o uso de outras especiarias, como cravo-da-índia, canela e pimenta-do-reino, foi avaliado. Como fruta base, o abacaxi foi escolhido, por suas propriedades terapêuticas e características bioativas. A adição do cravo-da-índia, da canela e da pimenta-do-reino pode potencializar a ação anti-inflamatória e antioxidante do chá de cúrcuma, constituindo um alimento saudável e adequado para o consumo, segundo a legislação do Brasil. A análise realizada neste estudo permitiu obter uma proposta de formulação que atenda à legislação vigente e que beneficie os princípios ativos presentes na cúrcuma, principalmente a curcumina. O chá adicionado de cúrcuma pode ser uma opção nutricional para auxiliar na prevenção e tratamento de certas condições de saúde, mas ainda são necessários estudos mais abrangentes, utilizando modelos *in vitro* e *in vivo* para avaliar os benefícios e os riscos em função da dose de consumo desse produto. Mantendo o princípio da cautela, sugere-se considerar as mesmas precauções citadas para uso da cúrcuma. Com base nos dados citados, conclui-se que a curcumina apresenta ação anti-inflamatória e antioxidante. Assim, o uso de especiarias como a cúrcuma em chás a base de frutas proporciona esses benefícios, aliados a um ganho em relação aos atributos sensoriais do produto, e vem ao encontro de uma abordagem nutricional que visa auxiliar na manutenção da saúde e bem-estar dos indivíduos.

ANÁLISE DE GERAÇÃO DE ENERGIA POR MEIO DA QUEIMA DE BRIQUETES – ESTUDO QUALITATIVO

Eduarda Santopietro Garcia; Letícia Monteiro; Maria Fernanda Jardim de Lauro Nogueira
Claretiano – Colégio Rio Claro

Resumo: Este trabalho tem como objetivo avaliar a confecção de briquetes como fonte de combustível (sólido) a partir de três resíduos presentes no cotidiano brasileiro: a poda de árvore, classificada como resíduo sólido urbano (RSU), a borra de café e a casca de laranja. Tais elementos comumente são inutilizados e descartados em aterros sanitários, decompondo-se e gerando gás metano para a atmosfera, aumentando, dessa forma, o efeito estufa, pois a queima desses materiais deixa de produzir o metano e gera o dióxido de carbono – critério carbono – gás que é consumido pelas plantas. Individualmente e em conjunto, esses materiais possuem um grande poder calorífico, que pode ser utilizado a favor da matriz energética brasileira e mundial. A proposta é levantar bibliografias que justifiquem a confecção de um briquete que aproveite esses materiais, encontrando o percentual ideal de cada um deles, para que o briquete seja o mais eficiente possível. A confecção do briquete baseia-se em triturar todos os compostos, misturá-los, prensá-los e torrefá-los, com exceção do café, que já passou por ambos os processos. A queima do briquete poderá ser feita em fornos e autoforos, auxiliando na geração de calor para cozimento e, quando associado a outros combustíveis, gerando energia térmica, transformada em elétrica por usinas e fornecida para a população, aumentando a quantidade de fontes de energia, reaproveitando resíduos e oferecendo um destino sustentável. Espera-se que, com o investimento na geração de energia a partir de biomassa, haja a redução da utilização global de fontes energéticas não renováveis e poluentes, assim como a redução da dependência brasileira de hidrelétricas para o funcionamento do país. Os dados corroboraram com a hipótese de que a formação do briquete seria uma alternativa eficiente na produção de energia, pois mostraram que o poder calorífico permite seu uso tanto em comunidades mais carentes para cozinhar alimentos quanto sua associação com outros combustíveis para uso industrial.

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO E DO DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE NOS ANOS DE 2020 A 2022 NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE BOA VISTA

Ana Paula Dantas Macedo; Felipe Rossi da Silva; Jefferson de Souza Silva
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A tuberculose é uma doença infecciosa, de evolução crônica, causada pela bactéria álcool-ácido resistente *Mycobacterium tuberculosis*, que afeta principalmente os pulmões, transmitida principalmente por via aérea, de uma pessoa para outra. Para identificação laboratorial, são utilizadas baciloscopia, TRM e cultura. O estudo epidemiológico faz-se necessário para avaliar o perfil de disseminação da doença em um determinado local. O objetivo do presente trabalho é verificar a eficácia dos testes de diagnóstico, se eles se complementam, bem como avaliar como foi o perfil da doença nos anos de 2020 a 2022 na cidade de Boa Vista-RR. A metodologia utilizada foi pesquisa de campo, na qual foram acessados os dados do Laboratório de Referência Municipal de Boa Vista. Pela análise dos resultados, ficou evidente que os testes são eficazes e confirmam um o resultado do outro, mas, conforme indicado por outros autores, a cultura, embora seja o padrão “ouro” no diagnóstico, é inviável para o início imediato do tratamento, devido ao período longo de incubação, o que faz do Teste Rápido Molecular a melhor alternativa para o tratamento preliminar, levando em consideração que é capaz de identificar até mesmo traços do DNA microbiano, possibilitando o diagnóstico em pacientes nos estágios iniciais da doença. Como conclusão, a avaliação epidemiológica mostrou que, na cidade de Boa Vista, os casos de tuberculose foram dobrados no ano de 2022 quando comparados com os anos de 2020 e 2021 e que boa parte dos casos positivos são obtidos do sistema carcerário estadual.

ANÁLISE QUALITATIVA DA MICROBIOTA DAS MÃOS DOS UNIVERSITÁRIOS DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Erika Nascimento Castro Dias; Isabela Cristina do Carmo Tavares
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A microbiota das mãos consiste de microrganismos transitórios e residentes, sendo os transitórios aqueles que colonizam a camada superficial da pele e são removidos com a simples higienização com água corrente e sabonete, e os residentes aqueles que se aderem na camada mais funda da pele e, por isso, tornam-se mais resistente à remoção somente com água corrente e sabão, havendo menor probabilidade de causar infecção por contato. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a microbiota das mãos quanto às possíveis bactérias e fungos que podem estar presentes. Neste estudo, foi avaliada qualitativamente a microbiota das mãos de universitários do Claretiano – Centro Universitário, localizado no oeste do Estado de São Paulo; para isso, foram realizadas culturas microbiológicas e provas bioquímicas após a aquisição de 32 amostras. Através deste estudo, foi possível identificar parcialmente essa microbiota, pois foi identificada apenas a classe bacteriana Gram positiva. Na microbiota das mãos desses universitários, 53% das amostras identificaram *Staphylococcus aureus* e 47% *Staphylococcus coagulase negativa*. Entretanto, dentro dos 47% dos *Staphylococcus coagulase negativa*, foram encontrados 40% de *Staphylococcus epidermidis* e 7% de *Staphylococcus saprophyticus*. No presente estudo, foi observado que, a partir das mãos contaminadas, provavelmente por falta de higienização, foram identificadas algumas bactérias Gram positivas não comuns nas mãos. Isto ocorre pelo contato com locais previamente contaminados, como banheiros, corrimões etc. Conclui-se, assim, que a principal maneira de esses universitários minimizarem possíveis infecções seria a lavagem correta das mãos e/ou realização da higienização com álcool 70% várias vezes ao dia.

A NEGLIGÊNCIA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DOENÇAS PARASITÁRIAS

Débora Lais Justo Jacomini; Fernando Burzi Canovas; Giovani Davanço; Giovanna Barboza Monteiro; Jady Letícia de Freitas; Miriam Cristina Teixeira da Silva

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Parasitoses são doenças que ainda afetam milhões de brasileiros anualmente, sendo intimamente associadas às condições socioeconômicas encontradas no país. Várias dessas doenças consideradas endêmicas no Brasil são também classificadas como negligenciadas, uma vez que, apesar de serem responsáveis por 12% da carga global de doenças, levando aproximadamente três mil pessoas à morte no mundo por dia, principalmente entre populações mais pobres, ainda se investe pouco em pesquisa, formulação de medicamentos com menos efeitos colaterais e disseminação de informação sobre essas patologias para populações suscetíveis, visto que as indústrias farmacêuticas são orientadas quase sempre pelo lucro. O estudo verifica as consequências da negligência no diagnóstico e tratamento das doenças parasitárias para a saúde pública no Brasil. Nessa perspectiva, foram utilizados artigos e revistas científicas nacionais, com intuito de analisar os principais objetivos previstos, na busca da compreensão e aprofundamento do tema. Desse modo, pode-se compreender, através da revisão das literaturas, que, na maioria das vezes, as doenças negligenciadas são doenças tropicais infecciosas incidentes sobre populações pobres e em países pobres, perpetuando seu estado de pobreza, uma vez que a elevada incidência em regiões mais carentes evidencia sua relação direta com a precariedade do saneamento básico, do investimento em pesquisas e da formulação de tratamento e métodos profiláticos para erradicação de tais doenças. Vale ressaltar, ainda, que a pandemia de COVID-19 agravou tais enfermidades, além de reduzir o serviço de vigilância epidemiológica para as doenças negligenciadas, de acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT). Portanto, conclui-se que tamanha negligência no diagnóstico e tratamento das doenças parasitárias é prejudicial à população e reflete o baixo índice de desenvolvimento socioeconômico da região, necessitando de intervenção na saúde pública através de investimento em pesquisas, elaboração de tratamentos eficazes e com menos efeitos colaterais e disseminação de métodos profiláticos para a população nas Unidades Básicas de Saúde, com o objetivo de diminuir as elevadas taxas de incidência e prevalência dessas doenças nas regiões mais pobres.

APENDICECTOMIA NA PRÁTICA: RECURSO DIDÁTICO PARA SIMULAÇÃO DE BAIXO CUSTO

Daniel de Faria Bergamo; Daniel Queiroz Hese da Silva; Heitor Bueno Hirata; Kelvin Lee Lemes Rodrigues; Lara Cochete Moura Fé;
Luciana Silva Rocha

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: As metodologias de ensino implementadas atualmente nos centros universitários de pesquisa e desenvolvimento dão grande importância à prática nos processos de capacitação e aprendizagem, sobretudo na graduação em Medicina e Residência Médica, devido aos benefícios na preparação desses profissionais. Sob esse cenário, torna-se cada vez mais comum o uso de ferramentas didáticas, especialmente simuladores, que se aproximam da realidade humana. No entanto, à medida que são criados, esses simuladores são vendidos por altos valores, segregando algumas instituições e profissionais de utilizarem o recurso. No que tange à importância dos simuladores na preparação para procedimentos cirúrgicos e cenários de urgência e emergência, a causa cirúrgica mais comum de dor abdominal aguda em atendimentos de urgência é o quadro de apendicite aguda, em que a apendicectomia, por via aberta ou videolaparoscópica, é o tratamento mais seguro. Mediante o exposto, relata-se a elaboração de um simulador financeiramente acessível para o ensaio da apendicectomia por via aberta. Esse recurso didático foi confeccionado por integrantes de um projeto de Iniciação Científica voltado ao desenvolvimento de um Curso de Habilidades Cirúrgicas e compõe-se de apenas luva estéril, terra e carne de porco. Para sua montagem, primeiramente, amarram-se do 1º ao 4º dedo da luva estéril, de modo que apenas o 5º dedo fique livre. Em seguida, a luva deve ser virada ao avesso, de forma que os nós fiquem voltados para a face interior. Posteriormente, a terra, umedecida com água, deve ser colocada dentro da luva, preenchendo o dedo mínimo (5º dedo livre) e um pouco do dorso da mão, representando o apêndice vermiforme inflamado e parte do ceco do intestino grosso, respectivamente. Depois, faz-se um nó na luva preenchida, para não extravasar a terra. A carne a ser utilizada no modelo advém de uma peça de costela suína, dissecação entre o couro e ossos, e é colocada em cima da luva pronta com terra, simulando a parede abdominal do paciente. Esse recurso didático foi produzido em abril de 2023 e testado com 22 alunos durante o Curso de Habilidades Cirúrgicas, fruto da Iniciação Científica mencionada. Com isso, pôde-se confirmar que o custo do simulador não ultrapassa 25 reais, desconsiderando o gasto com os equipamentos cirúrgicos não descartáveis e fios de sutura utilizados na técnica. Além disso, seu tempo de montagem é de aproximadamente 10 minutos. Nesse ínterim, a apendicectomia simulada com o protótipo teve tempo médio de execução de 30 minutos, no qual se pode praticar as principais etapas da cirurgia, como: incisão de McBurney; dissecação e sutura por planos; exposição do apêndice inflamado para fora da cavidade abdominal; clampagem e exérese do apêndice; sutura em bolsa de tabaco com ligadura e invaginação do coto apendicular. Assim, esse recurso didático proporciona uma oportunidade segura e controlada para adquirir experiência prática em procedimentos cirúrgicos, destacando o ensaio da apendicectomia, com baixo custo e proximidade à prática realística.

A PESQUISA FENOMENOLÓGICA EM EDUCAÇÃO: O OLHAR FENOMENOLÓGICO SOBRE O FENÔMENO

Diego Andrade de Jesus Lelis; Roque Correa Junior

Claretiano – Centro Universitário; Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Resumo: As bases que amparam as pesquisas fenomenológicas remontam as concepções filosóficas apresentadas por Edmund Husserl. Em seu entendimento, fazia-se necessária a criação de um método capaz de fazer frente ao positivismo Comtiano e que pudesse descrever e interpretar os fenômenos como eles aparecem ao indivíduo em suas experiências. Este trabalho tem como objetivo apresentar a pesquisa fenomenológica como possibilidade para pesquisadores do campo da educação aplicarem em suas investigações. Para isso, optou-se por uma pesquisa qualitativa do tipo bibliográfica, valendo-se das reflexões apresentadas por autores que abordam a fenomenologia e a pesquisa fenomenológica no campo da educação. Reflete-se que as pesquisas amparadas na fenomenologia levam em consideração o modo como o objeto se apresenta ao indivíduo que o experiencia. Por isso, o pesquisador que opta pela fenomenologia para embasar suas pesquisas necessita contextualizar as experiências no campo da temporalidade, do espaço, da história dos indivíduos. A fenomenologia não propõe um método específico, contudo, por seu caráter interpretativo do fenômeno, exige que o alinhamento metodológico entre o campo, os sujeitos, os instrumentos e as técnicas de coleta de dados proporcionem aos pesquisadores investigar a percepção dos participantes sobre o determinado fenômeno. Esse percurso deve amparar-se na redução fenomenológica e na redução eidética como princípios. Na primeira, considera-se que o fenômeno está para a consciência e que esta atribui sentido em decorrência da relação que ela estabelece com as coisas. A consciência é doadora de sentidos, por isso, é preciso, no primeiro momento, fazer a suspensão desse sentido para que o fenômeno apareça em si (*epoché*). Na segunda redução, é preciso buscar aquilo que é a essência do fenômeno, ou seja, a verdade expressa em sua universalidade, deixando de lado aquilo que é acidental. Nesse aspecto, as pesquisas fenomenológicas irão guiar-se pelos princípios filosóficos da intencionalidade da consciência, ou seja, ela vai direcionar-se para algum fenômeno e ao retorno à filosofia como busca da essência das coisas com a intencionalidade de clarificar as relações entre o sujeito e o mundo que se revela a ele. A educação torna-se um campo privilegiado às pesquisas com abordagem fenomenológica. A tematização da experiência em sua origem, a corporeidade, o mundo da vida e as percepções do ser, do fazer, do aprender, além de outras ideias, assume uma importância decisiva para a relação entre a educação e a fenomenologia. O ambiente da educação é subjetivo, intersubjetivo e objetivo, como o universo no qual o ser humano está inserido. A imprevisibilidade do fenômeno educacional em suas múltiplas realidades aponta para sua essência, o ato de aprender e ensinar. O que decorre disso são fenômenos experienciados por indivíduos múltiplos em seus universos constituintes a partir de um núcleo duro, a essência do ser humano, carregada de fatores que desconhecemos e que chegam ao cenário da educação contribuindo ou não para que os atos de ensinar e aprender ocorram. Ressalta-se que, em virtude de a fenomenologia não apresentar um método para o desenvolvimento das pesquisas, isto acaba sendo um dificultador para pesquisadores iniciantes.

APLICABILIDADE DO TREINAMENTO DE MOBILIDADE EM UM PROGRAMA DE CONDICIONAMENTO EXTREMO

Caroline Siqueira de Souza; Guilherme Augusto Bertelli Fernandes Clemente; Gustavo Henrique Gonçalves Mara de Oliveira Souza;
Luiz Fernando Santos Costa

Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG/PASSOS/MG

Resumo: Os programas de condicionamento extremo, que têm ganhado popularidade recentemente, se concentram em treinamentos intensos e diversificados, que incluem atividades como levantamento de peso olímpico, ginástica e aeróbicos. Estudos anteriores têm identificado que pessoas que seguem esses programas frequentemente apresentam limitações na amplitude de movimento das articulações. Com isso, este estudo se justifica pela necessidade de compreender os benefícios da mobilidade em indivíduos que participam desses programas de condicionamento extremo. O objetivo principal é investigar como o treinamento de mobilidade pode contribuir para a melhoria da amplitude de movimento em praticantes de condicionamento extremo, visando melhorar seu desempenho e performance física. Esta pesquisa se baseou em revisões de literatura, a partir de artigos científicos disponíveis nas bases Google Acadêmico e PubMed, tendo como critérios de inclusão as palavras-chave: “programa de condicionamento extremo”, “mobilidade”, “treinamento”, “desempenho” e “amplitude de movimento”. As análises e discussões encontradas na literatura científica sugerem que o treinamento de mobilidade desempenha um papel essencial na otimização da amplitude de movimento articular. A amplitude de movimento não apenas auxilia no desempenho atlético, mas também prepara as articulações para enfrentar os desafios do treinamento físico, inclusive até a fadiga. Isso, por sua vez, resulta em uma eficiência mecânica aprimorada, permitindo a execução de movimentos que anteriormente eram limitados e, muitas vezes, até lentos. Portanto, essa melhoria na amplitude de movimento proporciona um desempenho aprimorado e um melhor rendimento físico para os praticantes de programas de condicionamento extremo, o que considera a aplicabilidade da mobilidade primordial.

A RELAÇÃO ENTRE A SARCOPENIA E A SARS-COV-2

Ana Karoline Santos Almeida; Camila Dionízio Castro; Nykolly Sousa Soares; Sadylon Nik Jacome dos Santos; Wesley Danny Dantas Formiga; Willian Pan Mello da Silva

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A COVID-19 foi uma doença que afetou a população em níveis mundiais. Pacientes que já possuíam comorbidades (hipertensão, obesidade, diabetes) foram aqueles que mais sofreram com a doença, apresentando hospitalização ou, até mesmo, morte. A sarcopenia, sendo uma síndrome caracterizada pela perda progressiva da massa muscular, ocasionando também a perda de força e redução do desempenho físico, dificultando para as pessoas afetadas a realização até mesmo de atividades do dia a dia, está entre uma das disfunções causadas pela COVID-19. Diante do exposto, este trabalho vem abordar a forma com que o vírus SARS-COV-2 afeta o sistema muscular e suas consequências, trazendo também possíveis formas de prevenção e reversão para pacientes afetados com ambas patologias, estabelecendo uma relação com a fisiologia humana. O objetivo da pesquisa é fazer a correlação entre a sarcopenia e os pacientes expostos pelo vírus do SARS-COV-2, expondo também atos preventivos. O trabalho foi feito através da revisão de pesquisas bibliográficas com o tema proposto. Após os estudos realizados, percebe-se que a sarcopenia tem relação direta com três fatores principais – falta de atividade física, imobilismo prolongado em pacientes hospitalizados e deficiência nutricional – além de fatores fisiológicos, como a idade. Portanto, é possível apontar que a fisioterapia para esses pacientes é crucial, levando-os ao retorno às atividades diárias, garantindo que as sequelas sejam minimizadas.

A RELAÇÃO ENTRE O TRANSTORNO DE PROCESSAMENTO SENSORIAL (TPS) E AS IMPLICAÇÕES NA APRENDIZAGEM: REVISÃO DA LITERATURA

Edson Donizetti Verri; Evandro Marianetti Fioco; Maria Júlia Guerra Campos
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O processamento sensorial prediz a forma como o sistema nervoso central (SNC) organiza as informações providas do corpo, ou seja, os estímulos visuais, táteis, gustativos, olfativos, auditivos, proprioceptivos e vestibulares. Quando o SNC apresenta dificuldades para processar as informações sensoriais, manifesta-se o Transtorno do Processamento Sensorial (TPS). O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma disfunção do neurodesenvolvimento caracterizada por alterações comportamentais, de interação social e comunicação. O estudo tem como objetivo identificar a relação entre o Transtorno do Processamento Sensorial e as implicações no desenvolvimento e na aprendizagem. Realizou-se uma busca de artigos nas bases de dados SciELO, PubMed e Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, utilizando-se os termos combinados em português: “processamento sensorial”, “aprendizagem” e “Transtorno do Espectro Autista”, “desenvolvimento”. Como critérios de inclusão, utilizou-se artigos que descreviam o Transtorno de Processamento Sensorial e o comprometimento na aprendizagem; como critérios de exclusão, foram definidos artigos que não citavam o processamento sensorial e artigos que não falavam sobre o conteúdo pesquisado. De acordo com os artigos selecionados, observou-se que os pais e responsáveis em geral não notam e pouco têm conhecimento sobre a patologia citada, contudo, quando as crianças vão para a escola, começam a tomar conhecimento sobre a situação. Constantemente, as respostas apresentadas por crianças e adolescentes que possuem Transtorno do Processamento Sensorial (TPS) são associadas a birras, falta de educação, excesso de mimo, por elas não conseguirem responder apropriadamente à intensidade do estímulo, podendo ser hiporresponsivos (menor resposta aos estímulos) ou hiperresponsivos (reações exageradas aos estímulos). Os dados encontrados indicam que entre 45% e 96% de crianças e adolescentes com TEA apresentam algum tipo de Disfunção de Integração Sensorial tendo ligação com TPS, apresentando dificuldade de adaptação aos estímulos sensoriais presentes, prejudicando a aprendizagem no período escolar. Estudos apontam que o profissional de Terapia Ocupacional com a certificação de Integração Sensorial é responsável por realizar o tratamento de acordo com a demanda sensorial apresentada por cada paciente. Concluiu-se, então, que a Terapia Ocupacional é de suma importância para indivíduos que possuem o Transtorno de Processamento Sensorial para melhor organização de estímulos sensoriais, transformando a aprendizagem como um processo facilitador e dando maior independência para os indivíduos.

A RELAÇÃO ORIENTANDO E ORIENTADOR NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Diego Andrade de Jesus Lelis; Roque Correa Junior

Centro Universitário Claretiano; Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)

Resumo: No Brasil, a pós-graduação *stricto sensu* (PGSS) possui como uma de suas finalidades a formação de pesquisadores e educadores para os diversos níveis de ensino. Ela está estruturada a partir do mestrado e do doutorado, sendo o doutorado, por excelência, a etapa para a formação de pesquisadores. Esses pesquisadores são formados com a finalidade de auxiliar no desenvolvimento de ciência e tecnologia a partir de suas áreas de atuação. No itinerário formativo, os pesquisadores em formação são acompanhados por orientadores. Compreende-se que os orientadores são, em grande parte, responsáveis pelo processo de formação do pesquisador. Diante disso, este trabalho tem o objetivo de apresentar reflexões sobre a relação entre orientando e orientador como possibilidade de conclusão exitosa ou não do processo de formação do pesquisador na PGSS. Para isso, a pesquisa ampara-se em uma abordagem qualitativa de cunho bibliográfico. Foram realizadas buscas em bases de dados de artigos científicos nacionais e internacionais (SciELO, Periódicos CAPES, ERIC) para o levantamento de pesquisas sobre a temática em tela. As pesquisas destacaram que os orientadores devem ser profissionais capacitados para a formação e o desenvolvimento de pesquisas. Ao longo do processo, estes devem possibilitar aos orientandos a aquisição de saberes que os possibilitem o desenvolvimento de pesquisas com autonomia, além de formação para o mercado de trabalho. A relação entre orientandos e orientadores constitui-se de forma complexa, amparada e atenuada por diversos fatores relacionais, empáticos e de objetivos de pesquisa. Esses fatores são determinantes para o sucesso ou insucesso na conclusão da formação na pós-graduação. Essa relação nem sempre ocorre de forma harmônica e produtiva e é apontada, em situações, como um dos motivos de depressão, baixo rendimento e evasão de pesquisadores em formação. Essa má relação é sinalizada por ações como pouco contato, abandono dos orientandos ou excesso de autoridade, falta de devolutiva sobre as produções acadêmicas e processos dos orientandos, a falta de encorajamento aos estudantes para as publicações, os fracassos das pesquisas ou, ainda, das adversidades do percurso de formação na PGSS. Outro grave problema discutido é o pacto de desengajamento, no qual, motivados pelas muitas tarefas oriundas da vida pessoal e da PGSS, orientandos e orientadores abandonam os processos. Um ponto de tensão no processo de orientação diz respeito às questões de publicação e direitos autorais das obras produzidas pelos orientandos sobre a temática de investigação na qual o docente tem o papel de orientador. Discute-se que, comumente, não existem guias ou manuais direcionados para orientadores com o intuito de auxiliá-los no processo de organização e desenvolvimento das orientações. Conclui-se que a qualidade dos futuros profissionais depende, em grande medida, da qualidade dos professores que participam de sua formação, visto que os doutorandos aprendem tanto pelos exemplos como pelos contraexemplos que recebem de seus formadores, portanto, a forma como os doutorandos são socializados, educados, supervisionados e orientados afetará a qualidade e vitalidade da futura academia.

A REVOLUÇÃO CIENTÍFICA DA IDADE MODERNA E O HOMEM CONTEMPORÂNEO

Lucas Calegari Tavares
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O presente trabalho discute a importância da revolução científica ocorrida na Idade Moderna como parte da formação do homem contemporâneo. A abstração é uma necessidade humana desde o início das primeiras sociedades; a criação de moedas e contadores de tempo ajuda nessa tarefa. Assim, a abstração permitiu a formação de conhecimentos e perguntas sobre nosso mundo natural. O objetivo deste estudo é mostrar como as grandes navegações e os primeiros cientistas desenvolveram a ideia de “ser humano”. A metodologia de pesquisa é do tipo qualitativa, com aspectos bibliográficos. As grandes navegações são esse encontro de aspirações e culturas nesse contexto da revolução científica, elas surgiram da experiência pesqueira dos países ibéricos e da influência dos algarismos indo-arábicos, o que levou a buscar mais terras para os países ibéricos e almas para a Igreja. As experiências dos navegadores são chamadas de “embrião da ciência”, devido ao fato de que seus conhecimentos são baseados em observações da vida real e não em revelações; portanto, a defesa do conhecimento adquirido por meio de experiências é a fonte da verdade. Também como expoentes dessa revolução científica cita-se precursores como Francis Bacon e René Descartes, além dos grandes cientistas, como Copérnico, Kepler, Galileu e Newton. Bacon defendia a investigação com base em experiência, dessa maneira, foi precursor do método científico inquisitório em busca da verdade, além de ser precursor da comunidade científica, pois ele defendia que conhecimento experimental deve ser registrado e compartilhado. Em sua obra “Nova Atlântida”, ele desenha os cientistas como os sacerdotes de sua utopia. Ao contrário de Bacon, Descartes prioriza o pensamento lógico-abstrato. Ele é o inventor da Geometria Analítica. Defendia a visão do universo máquina, formado basicamente por matéria e movimento. Nesse sentido, Galileu concilia as duas visões de Bacon e Descartes e harmoniza a abstração matemática e a experimentação. Para ele, o conhecimento é formado pela observação e formulação, resultando em leis matemáticas, ou seja, a matemática existe para a compreensão da realidade empírica. O grande choque físico, antropológico e religioso da época é o embate geocentrismo *versus* heliocentrismo. O geocentrismo baseia-se na teoria de Ptolomeu e tem sustentação na física aristotélica. Ele serviu tanto para as grandes navegações quanto para a antropologia teológica. O heliocentrismo tem como expoente Copérnico e também tem aspectos religiosos em sua formulação. Influenciado pelo Renascimento greco-latino, a principal diferença desse modelo em relação ao geocentrismo é a maior simplicidade em relação aos cálculos. Baseado nas influências da astronomia de Kepler e na cinemática de Galileu, Newton, o último mago, consegue resolver essa problemática por meio de sua “Mecânica”. Ele é o auge da revolução científica, unificando novamente o céu e a terra por meio de sua teoria da gravitação universal dos corpos e de seu entendimento sobre os movimentos em suas três leis. Conclui-se este trabalho com a tese de que, se conseguimos hoje ver mais longe os avanços da tecnologia, é porque estamos escorados em ombros de gigantes como esses que discorremos ao longo do trabalho.

AROMATERAPIA NA SAÚDE MENTAL: UMA FERRAMENTA PARA QUALIFICAR O ACOLHIMENTO – NOTA PRÉVIA

Ellen Vanuza Martins Bertelli; Emília Gonçalves dos Santos; Gislayne Cristina Torreias de Carvalho; Lucas Ferreira da Silva
Universidade Estadual de Roraima; Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista

Resumo: Tendo em vista os pontos convergentes entre a Política Nacional de Saúde Mental (PNSM) e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, nomeadamente, a Aromaterapia, a presente intervenção visa qualificar o acolhimento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) no bairro São Francisco, na cidade de Boa Vista. O CAPS é um serviço ambulatorial de portas abertas pertencente à Rede de Atenção Psicossocial, o qual recebe usuários com queixas variadas, de amplo espectro, como alterações de padrão do sono, melancolia, irritabilidade e adinamia, que poderiam apontar depressão e ansiedade. Dessa feita, os objetivos são: contribuir para a promoção da Saúde Mental dos pacientes que buscam o CAPS II a partir da utilização de óleo essencial de lavanda em difusor no acolhimento e construir um protocolo referente ao acolhimento com utilização do recurso aromaterapêutico por meio de um portfólio. A utilização de práticas integrativas vem ao encontro da PNSM, que prevê a utilização desses elementos e consiste numa potência para qualificar a estratégia acolhimento do CAPS, tendo em vista que a utilização terapêutica de *Lavandula angustifolia* tem alcançado resultados positivos nos cenários supramencionados. Por meio de abordagem convergente-assistencial, construir-se-á um portfólio de intervenção por meio da Aromaterapia na clientela do CAPS, no momento do acolhimento, constituindo um produto da extensão a ser oferecido para a comunidade atendida naquele serviço. Nesta esteira de pensamento, e tendo em vista a convergência de valores da PNSM e PNPIC explicitada neste projeto, entende-se que a Enfermagem pode contribuir com a qualificação do acolhimento, por meio de consulta de enfermagem, utilizando recursos como a Aromaterapia. A *L. angustifolia* pode ser utilizada em transtornos ansiosos e depressivos (agravos de prevalência elevada em nosso meio) e, por esses motivos, foi escolhida para uso no acolhimento. Essa ferramenta pode proporcionar o equilíbrio das emoções, tranquilidade, clareza mental, redução do estresse e da ansiedade, elevando o padrão vibracional do ambiente, beneficiando todos os circunjacentes, produzindo uma atmosfera de acolhimento para os profissionais de saúde e pacientes, podendo ser utilizada em diferentes postos de trabalho em saúde. O efeito psíquico da Aromaterapia deve-se à ligação direta aos receptores olfatórios ao Sistema Nervoso Central, produzindo alterações na bioquímica cerebral. O óleo de lavanda apresentou excelentes resultados para a ansiedade se comparado com o lorazepan, produzindo efeito calmante, auxiliando o relaxamento e o sono reparador. Os benefícios psicoterapêuticos são mais bem aproveitados pela inalação e podem ser registrados pelo eletroencefalograma, pois os aromas produzem respostas na atividade cortical das ondas cerebrais. As repercussões poderão ser utilizadas como justificativas e fundamentação para expansão das terapias integrativas e complementares em outros dispositivos de cuidados intrínsecos à Saúde Mental.

ASPECTOS BIOQUÍMICOS E O USO DE INIBIDORES DE TIROSINOQUINASE EM PACIENTES COM LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA

Rayane Medeiros David; Ingryd Samara dos Reis Oliveira Martins; Érika Nascimento Castro Dias
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A Leucemia Mieloide Crônica (LMC) é uma doença hematológica descrita pela presença do gene de fusão BCR-ABL, que resulta na formação de uma proteína anormal com atividade tirosina quinase constitutiva. O diagnóstico da LMC é confirmado pela detecção do gene BCR-ABL. O tratamento padrão da LMC envolve o uso de inibidores de tirosina quinase (ITQs), como o imatinibe, que demonstrou eficácia na melhoria da sobrevida dos pacientes. O estudo sobre a LMC e seus marcadores bioquímicos, bem como a eficácia dos ITQ, desempenha um papel fundamental na melhoria do tratamento e prognóstico dos pacientes com essa doença. Esta pesquisa revela a importância de compreender os mecanismos moleculares subjacentes ao LMC, destacando a influência de biomarcadores, como FCH, c-Met, IL-3 e CD203c, na progressão da doença e na resposta ao tratamento. Além disso, a eficácia dos ITQs, incluindo os de segunda geração, representa um avanço significativo, proporcionando aos pacientes uma maior expectativa de vida e qualidade de vida. Os objetivos deste estudo foram aprofundar a compreensão sobre a LMC e sua patogênese, focando na identificação e análise de alguns marcadores bioquímicos; avaliar a eficácia dos ITQs, incluindo os de segunda geração, como o dasatinibe e nilotinibe, no tratamento da LMC; fornecer base sólida para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais personalizadas e eficazes; permitir a seleção de tratamentos direcionados com base nos perfis moleculares dos pacientes; identificar biomarcadores que possam ser utilizados como indicadores prognósticos e de resposta ao tratamento; e contribuir para uma melhor qualidade de vida e sobrevida dos pacientes com LMC. Para a pesquisa, foram utilizados os bancos de dados PubMed, LILACS, Google Acadêmico e SciELO. Foram utilizados como critérios de inclusão trabalhos científicos de acesso livre (monografias, dissertações, teses, artigos) e publicações em português e inglês. Estudos realizados revelaram que a expressão aumentada do fator de crescimento do hepatócito (FCH) em células de pacientes com LMC desempenha um papel na patogênese da doença. A interleucina-3 (IL-3) também foi identificada como um regulador de expressão e distribuição do FCH em células. Além disso, a basofilia, marcada pelo aumento da expressão do marcador CD203c em basófilos de pacientes com LMC, tornou-se um importante indicador prognóstico. O tratamento com inibidores de tirosina quinase relacionados à expressão de CD203c em basófilos diminuiu seu potencial como biomarcador. Assim, esses estudos demonstraram que o uso de ITQs, incluindo os de segunda geração como dasatinibe ou nilotinibe, melhorou significativamente a sobrevida de pacientes com LMC. No entanto, alguns pacientes podem desenvolver resistência ao imatinibe, o que leva à investigação de terapias alternativas para esse subgrupo.

AS RELAÇÕES DIALÓGICAS NAS CITAÇÕES DO LIVRO “SOLITÁRIA”, ESCRIVIVÊNCIA, AUTOFICÇÃO E ESCRITA COLETIVA

Ana Carolina do Nascimento Antonio; Camila de Araújo Beraldo Ludovice

Universidade de Franca

Resumo: Atualmente, no Brasil, contamos com várias escritoras negras que, com seus talentos, têm contribuído para a nossa literatura, trazendo representatividade e conhecimento sobre relevantes temas sociais; suas vivências se mesclam a narrativas ficcionais que traçam o perfil das mulheres negras na nossa sociedade. O objetivo deste estudo é analisar as relações dialógicas presentes no romance “Solitária”, da escritora Eliana Alves Cruz, por meio da análise das citações diretas presentes no livro, retiradas das obras “Becos da Memória”, da escritora Conceição Evaristo, e “Quarto de Despejo”, da escritora Carolina Maria de Jesus, todas escritoras negras reconhecidas por suas obras dentro e fora do cenário cultural brasileiro. Este trabalho tem como fundamento teórico as reflexões sobre o dialogismo apresentadas por Mikhail Bakhtin, pois, de acordo com o filósofo, todo texto é dialógico, todo texto resulta do encontro de várias vozes, sendo assim, ao analisar as citações presentes no livro “Solitária”, identificamos as vozes de outras escritoras negras na construção da narrativa. A metodologia da pesquisa é qualitativa e, por meio da revisão bibliográfica do romance de Eliana Alves Cruz, observamos os diálogos da autora com os discursos das escritoras Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus. Observamos, a partir da análise, que a interdiscursividade entre as autoras reflete suas “escrevivências”, termo criado por Conceição Evaristo, que é a escrita que vem do cotidiano, das lembranças, das experiências da própria vida da autora; é a mistura da voz de quem conta com a voz da própria autora. As vozes dessas escritoras negras criam uma autoficção que, além de ser uma escrita de si, não necessariamente se prendem a tal papel, pois evocam uma escrita coletiva.

A TERMOGRAFIA COMO EXAME COMPLEMENTAR À MAMOGRAFIA EM RASTREAMENTO DE NEOPLASIAS MAMÁRIAS

Laura Beatriz Lorencini Belgamo; Evandro Marianetti Fioco
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A mamografia trata-se do principal método de rastreamento de neoplasias mamárias, sendo uma técnica que consiste no uso de radiação ionizante e compressão das mamas entre as superfícies planas para melhorar a qualidade da imagem, tornando o exame desconfortável para as mulheres. Dito isso, é necessária utilização de novas metodologias. A termografia é uma técnica barata e rápida que registra as variações da temperatura do tecido canceroso em relação ao tecido vizinho saudável, o corpo emite energia térmica que pode ser transformada em temperatura, a qual pode ser captada por uma câmera térmica que converte a radiação em imagem. Devido ao processo de angiogênese na formação da neoplasia, a temperatura da região tumoral mostra-se superior em relação ao tecido saudável. Assim, o objetivo deste estudo é avaliar se a termografia é uma ferramenta viável para sensibilizar o rastreio clínico em mulheres com neoplasias mamárias comprovadas pela mamografia, utilizando-se câmera termográfica Flir One PRO para aquisição de imagens termográficas. Com isso, busca-se a detecção dessas anormalidades em fase inicial, levando à redução do índice de mortalidade e a maiores chances de um tratamento eficaz, antecedendo as metastizações. Trata-se de um estudo quantitativo observacional transversal, onde o alvo são mulheres que passaram pelo rastreio mamográfico atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo selecionadas aquelas em que a mamografia levantou suspeita de anormalidades. Dito isso, alguns fatores são usados para determinar a eficácia de um exame clínico, sendo eles: sensibilidade, especificidade e acurácia. A sensibilidade trata-se de identificar verdadeiramente uma pessoa doente; a especificidade trata-se de identificar verdadeiramente que uma pessoa não possui a doença; e a acurácia é a combinação da sensibilidade e especificidade para classificar o desempenho do exame. Sendo assim, para apurar essas características, a metodologia deste trabalho foi dividida em etapas descritas como: seleção das participantes; aquisição das imagens termográficas; pré-processamento da imagem; extração de características e classificação. Espera-se, com a resolução do trabalho, o desenvolvimento de uma nova metodologia para sensibilizar os diagnósticos de câncer de mama. A termografia apresenta-se como um exame potencialmente promissor a ser integrado nos diagnósticos, além de ser indolor, acessível e minimamente invasivo.

ATIVIDADE FÍSICA NA INFÂNCIA: BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS

Beatriz Furbino Bicalho de Pinho; Franco Dani Campos Pereira; Luna Festa; Nicole Ruiz Rolim; Pablo Ricardo Tessari

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A prática de diferentes exercícios físicos durante a infância é indicada para proporcionar uma melhora na coordenação motora e socialização, além de oferecer um estilo de vida saudável, diminuindo a possibilidade de sedentarismo e aumentando a qualidade de sono. É importante definir que o conceito de atividade física é qualquer movimento corporal produzido por contrações musculares que tem como resultado acréscimo de gasto energético, tais como caminhadas, danças e até mesmo atividades de lazer. Já o exercício físico se refere a um conjunto de movimentos organizados, planejados e estruturados para um determinado objetivo, como o de aperfeiçoar alguma capacidade física, como a natação. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar o benefício da prática de atividades físicas na saúde das crianças. Assim, a metodologia utilizada foi uma revisão de literatura, compreendendo o período entre os anos 2011 e 2022, nas bases de dados PubMed, SciELO, Google Acadêmico, utilizando as palavras-chave “Benefícios da atividade física”, “Atividade física e crianças”. A prática regular de exercícios físicos proporciona diversos benefícios para as crianças, incluindo melhora da saúde física e mental e desenvolvimento motor e social. No entanto, a atual cultura de sedentarismo, marcada pelo uso excessivo de telas, está levando a uma diminuição da atividade física infantil, o que aumenta o risco de obesidade, diabetes, problemas de comportamento e outros problemas de saúde. Crianças gastam, em média, 600Kcal a menos por dia do que há 50 anos. Elas passam a maior parte do tempo em ambientes fechados, assistindo à TV por uma média de 27 horas por semana, o que corresponde à sua principal atividade, só sendo ultrapassada pelas horas de sono. Essas mudanças comportamentais contribuem para o aumento da obesidade infantil em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda 60 minutos de atividade física diária para crianças, com intensidade moderada a intensa. Atividades como caminhadas e jogos esportivos podem ajudar em uma mudança do estilo de vida, melhorando a eficiência dos movimentos, reduzindo o risco de obesidade e hipertensão, aumentando a força e a coordenação motora, melhorando a qualidade do sono e afastando as crianças dos dispositivos digitais. O exercício físico é um importante aliado no controle do peso e no combate ao sedentarismo, que são fatores de risco para a obesidade. Portanto, a prática regular de atividade física é essencial para o desenvolvimento saudável das crianças.

ATUAÇÃO DA TERAPIA OCUPACIONAL EM CASA DE PASSAGEM – RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ana Flavia Cintra Andrade; Camila Maria Severi Martins Monteverde; Larissa Cristina Martins Torres

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: O serviço prestado pela Casa de Passagem tem como objetivo acolher adultos e idosos do sexo masculino que estão em situação de vulnerabilidade social. Neste contexto, o terapeuta ocupacional tem como atuação atendimentos grupais e individuais, contribuindo para a criação de projetos de vida, fortalecimento da rede de suporte social, resgate dos vínculos fragilizados, trabalho com direitos e deveres e cidadania, realizando um trabalho intersetorial, que visa ao protagonismo do sujeito e que a justiça ocupacional seja implementada, entre outras ações. Este estudo teve como objetivo relatar a atuação de duas estagiárias coordenando um grupo de Terapia Ocupacional, com adultos e idosos do sexo masculino inseridos no serviço de Casa de Passagem no período de estágio de fevereiro de 2023 a junho de 2023. Os grupos coordenados pelas estagiárias aconteciam toda última terça-feira do mês, quando os participantes se deslocavam da Casa de Passagem para o Claretiano – Centro Universitário de Batatais-SP, onde aconteciam todos os grupos. O grupo foi iniciado pelas estagiárias contando com nove participantes e foram abordados aspectos culturais da festa junina. Em seguida, foram feitas perguntas para os sujeitos sobre itens típicos de festa junina, para fins de interação e participação. Eles trouxeram que já participaram de festa junina, das danças e forrós. Em seguida, foi realizada a simulação de uma quermesse junina, na qual se explicou como iria funcionar o gerenciamento financeiro, e foram entregues dinheiros falsos (cada participante recebeu R\$120,00 de notas falsas). Durante a atividade, foram realizadas dinâmicas e brincadeiras típicas, como boca do palhaço, argolas, pesca e derruba lata, de modo que todos foram muito participativos, embora alguns apresentassem dificuldade em escolher a brincadeira e realizá-la. Foi observada também a resistência de vários em gastar o dinheiro, por medo de não sobrar para as comidas, e dificuldade em realizar o gerenciamento financeiro. Após essas atividades, foi proposto o jogo do bingo, e todos conseguiram participar. Por fim, foi feita o encerramento do grupo, com a despedida das estagiárias, visto que seria o último atendimento do semestre. Os sujeitos ficaram saudosos com tudo, agradeceram a todos e relataram ficar ansiosos pela espera do outro grupo de estagiários. O grupo teve como finalidade trabalhar o gerenciamento financeiro, solução de problemas e a orientação de aspectos culturais; assim, o estágio resultou em aprendizado imprescindível na formação das estagiárias, possibilitando contato direto com os sujeitos e a prática dos estudos realizados anteriormente na jornada acadêmica.

A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VOLTADAS PARA AS PRÁTICAS EDUCACIONAIS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA

Lucineth Padilha Campos
Universidade Pitágoras

Resumo: Segundo a Organização Mundial da Saúde, o mundo enfrentou uma pandemia de coronavírus, batizado de COVID-19, na qual as instituições fecharam suas portas e as pessoas tiveram que ficar em casa para evitar uma possível contaminação. Com isso, as aulas presenciais foram suspensas e os professores sentiram a grande necessidade de ministrar suas aulas por meio da internet, na tentativa de amenizar os prejuízos educacionais provocados pela suspensão das aulas. Almeja-se com o presente estudo refletir sobre a utilização das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação dentro do cenário educacional e seu papel como ferramenta essencial no processo de aquisição do conhecimento, uma vez que essas tecnologias, além de reformular o tradicionalismo, fomentam e potencializam a divisão do conhecimento, levando o estudante a tornar-se protagonista do seu próprio aprendizado. Desse modo, a temática proposta caracteriza-se em pesquisa básica pura, selecionando autores e documentos que abordam a Tecnologia e a Educação, cujo objetivo é fazer um apanhado de ideias e conceitos de modo a produzir uma reflexão crítica acerca do tema em estudo. Diante da realidade pandêmica que vivenciamos, as Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs surgiram como um aliado do educador, que teve a necessidade de fazer uso das ferramentas digitais para que, mesmo isolados, as atividades escolares fossem mantidas. Essa ferramenta abarca todos os recursos e possibilidades que propiciam a comunicação e a aquisição de conhecimentos por meio de *hardware*, *software*, computadores, plataformas, etc. Todos esses aparatos tornaram o ensino sistêmico, uma vez que os alunos foram motivados a pesquisar e construir seu próprio conhecimento. Desse modo, o professor precisou se reinventar, fazendo uso constante de sua criatividade e se apropriando de diversas ferramentas e principalmente da ludicidade. Como exemplo dessas ferramentas, cita-se webaulas (usando plataformas como Google Meet, Blackboard Collaborate, Zoom Meetings) e videoaulas (retiradas do Youtube), entre outras ferramentas. Da mesma forma que o ensino remoto se tornou um grande desafio para os professores, os alunos sentiram o impacto dessa nova forma de estudar e adquirir conhecimento, visto que alguns não têm tanta familiaridade com as mídias digitais, não possuem computadores, internet de qualidade para acompanhar as aulas ao vivo e gravadas e possuem dificuldades para se apropriar de conhecimentos apenas por meio da leitura, por não ter o auxílio e o incentivo do professor como no ensino presencial. Conclui-se que as TICs possuem uma grande importância, sobretudo no âmbito educacional, tornando-se o “braço direito” dos professores e alunos naquele momento crítico. Os professores, aos poucos, estão se adaptando e aprendendo a manusear os recursos oferecidos pela tecnologia, uma vez que essa ferramenta melhora significativamente o currículo profissional por meio do desenvolvimento de novas habilidades e instigando sua criatividade, no sentido de adequar as ferramentas disponibilizadas pelo mundo digital à educação.

AVALIAÇÃO DA CANDIDÍASE EM PACIENTES NEONATOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Amanda Tairine Gomes; Maria Eduarda Ferreira de Carvalho; Erika Nascimento Castro Dias
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: São conhecidas aproximadamente 200 espécies de leveduras do gênero *Candida*, com algumas fazendo parte da microbiota natural do corpo humano, apresentando características oportunistas. Essas características tornam a *Candida* um dos fungos com maior importância clínica, sendo *Candida albicans* a espécie mais comum e responsável pela candidíase. A infecção fúngica por *Candida* é uma condição clínica com alta incidência em pacientes neonatais, principalmente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Normalmente, as formas mais comuns de contrair essa infecção são congênitas, por meio de infecção hospitalar, ou quando é necessário realizar procedimentos durante o parto. Bebês que nascem com baixa imunidade e que geralmente precisam realizar auxílios terapêuticos têm maior probabilidade de serem infectados por espécies de *Candida*. Fatores como superlotação, poucos profissionais, falta de higiene, parto vaginal, distúrbio da microbiota intestinal, lesões na pele, dispositivos mecânicos sem manutenção e uso excessivo de medicamentos são de risco para o desenvolvimento de colônias de *Candida* em UTIN. Esses fatores tornam a levedura *Candida* uma das principais causadoras de morbidade e mortalidade em recém-nascidos internados em UTIN. Neonatos com menos de 25 semanas de gestação têm uma maior taxa de mortalidade, aproximadamente 50%, e maior risco de comprometimento grave por candidíase neonatal. Imaturidade, baixo peso ao nascer e idade gestacional estão ligados diretamente à taxa de mortalidade de pacientes neonatais com infecção fúngica em UTI. O aumento da candidíase neonatal invasiva nos últimos anos ocorre por conta da alta incidência de espécies de *Candida* não *albicans*, que normalmente apresentam resistência aos principais antifúngicos que tratam a infecção. Este trabalho se trata de uma revisão bibliográfica, na qual foram selecionados 15 artigos de sites de saúde, como SciELO, PubMed, MSD Manuals e revisões no Google Acadêmico, com o objetivo de detalhar a incidência dos fungos do gênero *Candida* em ambiente hospitalar, especificamente em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Foram apurados os aspectos clínicos da candidíase e sua prevalência dentro de Unidades de Terapia Intensiva Neonatal no Brasil, de acordo com pesquisas dos últimos anos. O intuito deste trabalho foi destacar os principais aspectos da doença, os gêneros infecciosos que mais se destacam, os lugares do país com maior incidência e o gênero que mais afeta, concluindo-se, a partir de tabelas e gráficos, que, na América Latina, é destacada a prevalência da *Candida albicans*, com 44%, e os outros 56% são de espécies não *albicans*.

AVANÇOS E DESAFIOS NO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA: UMA ANÁLISE COMPLETA

Erica Cristina Tobias Fernandes; Julia da Silva Lima; Vagner Luciana Vanzo
Claretiano – Rede de Educação

Resumo: O transplante de medula óssea é um tratamento especializado para doenças que afetam a produção das células sanguíneas na medula óssea, como imunodeficiências e doenças autoimunes. A medula óssea tem como principal função produzir as células sanguíneas do corpo, contendo os glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas, onde geralmente passam por uma transformação de maturação da célula sanguínea até chegar em seu estado completo, antes de passar para o sangue. O TMO é um transplante único, no qual o órgão transplantado não é sólido; trata-se de uma transfusão de células coletadas do doador e colocadas em uma bolsa de sangue para transferência ao paciente, com o objetivo final de restaurar uma medula óssea saudável no corpo receptor. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica por meio de fontes de dados eletrônicas, como Google Acadêmico, SciELO e Portal CAPES, selecionando artigos entre 2010 e 2023. Os descritores pesquisados foram: “transplante de medula óssea”, “complicações pós-transplante de medula”, “dificuldades para transplantes de medula óssea” e “compatibilidade nos transplantes de medula óssea”. No processo de doação de medula óssea, a incompatibilidade e a rejeição são complicações frequentes. Isso ocorre quando as células doadas ao paciente são reconhecidas como estranhas pelo organismo, desencadeando respostas imunológicas adversas. A compatibilidade total entre doador e receptor é crucial para o sucesso do transplante, sendo necessária para garantir o melhor tratamento terapêutico e a possibilidade de cura. Na coleta das células-tronco, são necessários vários procedimentos para a realização correta do TMO: inicialmente, é discutido com o paciente todo o caso e explicado tudo aquilo que irá acontecer durante o procedimento, na fase chamada “Pré-TMO”. Após a explicação do procedimento, é marcada a data do transplante. Durante o procedimento, o paciente recebe uma nova medula saudável por meio de um cateter, com células-mães do doador migrando para a medula óssea e iniciando o processo de recuperação. As células coletadas no TMO são condicionadas e armazenadas em bolsas com um líquido conservante, que pode causar sintomas como náuseas, vômitos e tosse seca. O TMO é um procedimento de cerca de duas horas, seguido por internação com apoio familiar, enquanto o paciente enfrenta a aplasia medular no período pós-transplante, caracterizada pela redução na produção de células sanguíneas e maior vulnerabilidade a infecções. Posteriormente, ocorre a fase da pega medular no processo de transplante de medula óssea (TMO), na qual a produção adequada de sangue é restaurada, com ênfase na recuperação do paciente. A importância da compatibilidade entre doador e receptor é fundamental para o sucesso do TMO, destacando que incompatibilidade e rejeição podem representar desafios significativos. Portanto, após as análises dos artigos, conclui-se que o TMO é um procedimento essencial para tratar doenças da medula óssea, com o objetivo de restaurar uma medula doente em saudável; por isso, melhorias nesses processos são fundamentais para aumentar a eficácia do tratamento.

BENEFÍCIOS DA MOBILIDADE EM PRATICANTES DE ESPORTES COLETIVOS

Caroline Siqueira de Souza; Guilherme Augusto Bertelli Fernandes Clemente; Gustavo Henrique Gonçalves; Luiz Fernando Santos
Costa; Mara de Oliveira Souza

Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG/Passos

Resumo: A mobilidade articula a necessidade de elasticidade muscular com a amplitude de movimento, desempenhando um papel primordial na execução adequada dos exercícios. Nos esportes coletivos, em que os movimentos são rápidos, é fundamental que o corpo aproveite ao máximo suas habilidades para realizar os movimentos de maneira correta e segura. Diante disso, este estudo se justifica em entender a influência da mobilidade em praticantes de esportes coletivos. O objetivo geral desta pesquisa é refletir sobre como a mobilidade interfere nos praticantes de esportes, discutindo os seus possíveis benefícios. A pesquisa utiliza uma metodologia baseada na revisão de artigos científicos de 2020 até 2023, obtidos por meio de pesquisas nas bases de dados SciELO, PubMed e Google Acadêmico, tendo como critérios de inclusão as palavras-chave: “mobilidade”, “esportes”, “esportes coletivos”, “atividade física”, “flexibilidade”. As discussões encontradas destacaram que ter níveis adequados de flexibilidade pode melhorar o desempenho dos atletas dos esportes coletivos, permitindo uma maior amplitude de movimento, o que, por sua vez, aumenta a eficiência mecânica e possibilita a realização de movimentos além dos limites máximos, uma vez que torna possível a execução de gestos e movimentos específicos do esporte. Portanto, a mobilidade desempenha um papel essencial, ao permitir que os atletas executem movimentos específicos com maior precisão e melhorem seu desempenho motor.

BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO AERÓBIO PARA IDOSOS HIPERTENSOS

Guilherme Augusto de Sousa; João Pedro Oliveira Mazarão; Evandro Marianetti Fioco;
Edson Donizetti Verri; Euripedes Barsanulfo Gonçalves Gomide
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Atualmente, uma das principais causas de morte entre as pessoas está associada a doenças cardiovasculares. Dentre elas, a que merece destaque preocupante é a hipertensão (HAS), uma doença crônica, levando a um maior cuidado segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), visto que se trata de uma doença que necessita de um controle rigoroso, pois não tem cura. O principal tratamento dessa patologia envolve atividades físicas regulares para reduzir fatores de risco e medicamentos anti-hipertensivos. A HAS, comumente denominada “pressão alta” (PA), é caracterizada por níveis elevados de pressão sanguínea nos vasos arteriais, que implicam em um maior desempenho de trabalho do coração. Ocorre quando estimada uma pressão sistólica superior a 140mmHg e pressão diastólica superior a 90mmHg, frequentemente mantidas em níveis elevados. O presente estudo tem como objetivo, por meio de uma revisão bibliográfica, identificar os benefícios, a influência e os efeitos do treinamento aeróbio em idosos hipertensos, a fim de promover qualidade de vida, controle de pressão arterial e redução de fatores de risco de acometimentos cardiovasculares. A metodologia utilizada trata-se de uma revisão da literatura, e sua elaboração se deu mediante pesquisas realizadas nas bases de dados relacionadas com o Google Acadêmico. As palavras-chave para a busca foram: “treinamento aeróbio”; “idosos hipertensos”; “benefícios do treinamento aeróbio”, sendo encontrados 538 resultados de artigos publicados desde 2019. Para o presente estudo, foram utilizados 10 artigos, que contemplavam a HAS apenas e nenhuma outra patologia associada. Diante dos dados coletados, foi possível identificar e concluir que a prática regular de exercícios físicos, alinhada com o treinamento aeróbio em idosos hipertensos, se apresenta como uma ferramenta eficaz no que se diz a respeito ao tratamento da hipertensão arterial, tendo como efeito significativo a redução e o controle da pressão arterial, bem como a promoção da saúde e qualidade de vida dessa população.

BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO DE FORÇA EM INDIVÍDUOS COM DEPRESSÃO

Euripedes Bensenulfo Gonçalves Gomide; Lorenzo Machado de Sousa; Victor Hugo Medeiros; William Carlos da Silva
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O treinamento de força é considerado uma grande e valiosa alternativa no enfrentamento da depressão, visto que medicamentos e tratamentos nem sempre são acessíveis às pessoas. A depressão causa um profundo impacto na vida, gerando tristeza prolongada e a falta de prazer e disposição nas tarefas mais simples do dia a dia. Nesse contexto, este estudo busca com detalhes trazer os benefícios do treinamento de força para a saúde mental. Recorrendo a recursos como Google Acadêmico, PubMed e SciELO, aprofundou-se o entendimento da ligação entre atividade física e depressão. Os resultados mostram que o treinamento de força proporciona inúmeros benefícios significativos na diminuição dos sintomas depressivos. Fica evidente que essa estratégia se mostra eficaz e mais acessível para aqueles que estão entregando essa condição. Sendo assim, o treinamento de força é considerado uma ferramenta que, além de fortalecer o corpo, oferece um suporte importante na saúde mental, pois está associado com a liberação de substância que ajudam no combate a depressão e, conseqüentemente, o bem-estar do indivíduo.

BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO DE FORÇA PARA INDIVÍDUOS HIPERTENSOS

Euripedes Benganulfo Gonçalves Gomide; Lorenzo Machado de Sousa; William Carlos da Silva; Victor Hugo Medeiros

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O envelhecimento traz consigo diversas condições adversas para a qualidade de vida, sendo a hipertensão uma delas, caracterizada por uma alta pressão nas vias arteriais. Dessa forma, o estudo busca referencial teórico sobre a relevância do treinamento de força em idosos hipertensos, visto que esse tipo de treinamento se mostra como uma excelente alternativa no combate à doença. Utilizando recursos como Google Acadêmico, o estudo aprofundou-se na compreensão entre o treinamento de força e a hipertensão, visando levar uma melhor qualidade de vida a essa faixa populacional. Concluiu-se que a prática do treinamento de força possui grandes efeitos positivos na diminuição dos sintomas da hipertensão, mostrando-se como um meio não farmacológico de tratamento e uma alternativa mais saudável, uma vez que a melhora na qualidade de vida não está associada apenas à melhora do quadro hipertensivo, mas também à mobilidade e força, entre outros que vão se perdendo com a idade e são de suma importância para a qualidade de vida dos idosos.

BIOPODER, CORPO E MÍDIA: COMO AS MÍDIAS SOCIAIS INFLUENCIAM NA CONCEPÇÃO DO PADRÃO DE BELEZA FEMININO

Kamylle Eduarda Oliveira Valões; Karoline A. Prestes Marques; Matheus Silva Miranda e
Patrícia Delmiro Lins; Wesley Danny Dantas Formiga
Claretiano – Faculdade

Resumo: O “biopoder”, conceito desenvolvido por Michel Foucault, refere-se ao exercício do poder do Estado e das instituições sobre a vida dos indivíduos e das populações, um termo desenvolvido acerca da sociedade moderna e que ainda se faz presente na sociedade contemporânea. Segundo Foucault, a sociedade contemporânea configura-se como um espaço de controle e vigilância constante sobre o ser humano, então, abrange o controle e a regulação de várias dimensões da vida, como saúde, reprodução, alimentação, habitação e higiene, indo além da ideia de um poder que simplesmente reprime ou pune os indivíduos, visto que o biopoder molda as normas sociais, define o que é considerado “normal” em vários aspectos sociais, inclusive em relação ao estigma do padrão de beleza feminino. Com isso, a presente pesquisa bibliográfica, de natureza básica e descritiva, tem como objetivo expor como as mídias sociais controlam a concepção de padrão de beleza, especificamente das mulheres, e evidenciar como a pressão social e midiática pode afetar a autoestima e o bem-estar das mulheres. O padrão de beleza em si é uma construção histórica e cultural, cada sociedade e cultura tem seus próprios ideais de beleza, que evoluem ao longo do tempo. A noção de beleza é subjetiva, varia de acordo com a visão de mundo em que cada indivíduo está inserido. No entanto, é possível afirmar que, atualmente, há um padrão ideal de beleza feminina na sociedade contemporânea, que enfatiza um corpo com baixo percentual de gordura corporal, músculos definidos e pele perfeita. Ademais, as mídias sociais desempenham um papel crucial na promoção desses padrões, criando uma falsa ideia de que possui-lo ou alcançá-lo implicaria na felicidade. Assim, essa constante ênfase de manter uma aparência perfeita aumenta a ansiedade em relação ao próprio corpo, criando uma pressão em atender a esses padrões de beleza irreais e, por consequência, acarretando impactos negativos na saúde mental, podendo levar a comportamentos danosos, como restrições alimentares, bulimia e anorexia nervosa, além da ansiedade e depressão, levando as mulheres a se tornarem “escravas da beleza”, perdendo o prazer de viver devido à insatisfação com seus corpos e à preocupação constante com a aparência e o peso. Por fim, a pressão para se encaixar nesses ideais de beleza pode causar danos à saúde mental das mulheres, levando à diminuição da autoestima, ansiedade, depressão e transtornos alimentares, e o conceito de biopoder é essencial para compreender o estabelecimento de padrões de beleza e a influência das mídias sociais na disseminação desses padrões.

CARÊNCIAS NUTRICIONAIS EM CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS E SUA RELAÇÃO COM ANEMIA FERROPRIVA

Adriana Valentina Rondon Gonzalez; Daniel Sanguanini de Medeiros; Ediana Souza de Oliveira
Faculdade UNAMA; Claretiano – Faculdade

Resumo: A ingestão correta de alimentos é um dos fatores responsáveis pela condição de saúde humana. No entanto, é preciso dar atenção à alimentação desde os primeiros anos de vida, para evitar a instalação de anemias, bem como a anemia por deficiência de ferro, acometendo com maior prevalência todos os grupos etários e sociais. Com ampla distribuição geográfica, a anemia ferropriva (AF) ainda é uma doença que atinge prioritariamente as camadas menos favorecidas socialmente, e tal deficiência é considerada um problema de saúde pública em todo o mundo. Além dos sintomas clássicos da anemia, como palidez, fadiga, anorexia, apatia, destaca-se como problema nutricional de maior impacto a relação com o crescimento e o desenvolvimento psicossocial, como também em relação ao desenvolvimento motor e cognitivo, além de predispor ao surgimento de cáries dentárias, menor discriminação e identificação de odores. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi apresentar um estudo sobre as carências nutricionais em crianças menores de 5 anos e a prevalência da anemia ferropriva. O conhecimento sobre as causas, tratamento e medidas preventivas é de grande importância na atualidade. Assim, foi realizada revisão bibliográfica qualitativa, por meio de artigos científicos publicados de 2010 a 2023, com foco principal nas publicações que corresponderem ao tema do trabalho, destacando-se o diagnóstico, tratamento e prevenção da anemia ferropriva com artigos científicos publicados sobre anemia por deficiência de ferro. Dos 38 artigos encontrados, 19 foram selecionados, e foi observado que, atualmente no Brasil, mais de 50% da população é atingida pela anemia por deficiência de ferro, principalmente as crianças menores de 5 anos, gestantes e mulheres em idade reprodutiva. Concluiu-se que a alimentação e a suplementação de ferro devem ser amplamente fomentadas, com intuito de prevenir a instalação principalmente da anemia ferropriva em crianças, evitando consequências graves como problemas cardíacos, sistema imunológico enfraquecido, apatia, irritabilidade, cansaço e atraso no desenvolvimento.

COMO RETARDAR OS EFEITOS INDESEJADOS DO ENVELHECIMENTO CUTÂNEO COM A UTILIZAÇÃO DE COSMÉTICOS

Drielly da Silva Santos; Eduarda Katarina da Silva Andrade Pessoa; Ingrid de Paula Holanda; Rita de Cássia Nobre Bezerra; Thaila Vitória Cabral De Souza; Viviane Costa de Melo
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo discorrer sobre o envelhecimento cutâneo precoce e como podemos retardar esse efeito através da utilização de cosméticos, como a vitamina C de uso tópico, fatores de proteção solar, retinol e o ácido hialurônico. Para a investigação, optamos pela abordagem qualitativa, por meio da pesquisa bibliográfica, organizada a partir de uma revisão da literatura, com base em livros e artigos publicados em revistas eletrônicas e na base de dados SciELO, no período de 2017 a 2022, sendo a pesquisa realizada entre os meses de março e maio de 2023. Foram utilizados como parâmetros de busca as obras com temas voltados para o benefício dos cosméticos e cosmeceúticos nos tratamentos estéticos e os benefícios da utilização da vitamina C, ácido hialurônico, vitamina A e fotoproteção, sendo selecionados 10 artigos científicos. Sabemos que o envelhecimento da pele ocorre de forma progressiva, mas pode ser acelerado de acordo com os fatores intrínsecos – trata-se de um processo fisiológico natural, pois, com passar do tempo, o organismo diminui a produção de fibras de colágeno e elastina, reduzindo a capacidade de renovação celular – e extrínsecos – provocados por fatores ambientais ou hábitos inadequados, como, por exemplo, o fotoenvelhecimento, decorrente da exposição sem proteção ao sol. A fotoproteção é um dos mecanismos que auxiliam no retardamento dessa disfunção cutânea. Já a vitamina C de uso tópico promove um efeito redutor de manchas, reduzindo a formação da melanina, e é um ótimo aliado para evitar essa perda de colágeno, pois ela é uma vitamina hidrossolúvel considerada essencial para o organismo, pois nosso corpo não consegue produzi-la. Ela apresenta diversos benefícios para a pele, possui ação na biossíntese de colágeno e efeito redutor de radicais livres, além de auxiliar no clareamento de manchas da pele fotoenvelhecida. Outras características da pele envelhecida são as alterações na matriz extracelular resultantes da ativação das metaloproteinases (MMPs), enzimas relacionadas com a redução da síntese do colágeno e demais componentes da derme. Assim, a vitamina A (retinol) e seus derivados, os chamados “retinoides tópicos”, são aliados no combate eficaz do envelhecimento da pele, pois são capazes de inibir a expressão das MMPs e estimular a síntese de colágeno. Manter a pele hidratada ajuda a evitar o envelhecimento cutâneo, e a capacidade de retenção de água do ácido hialurônico é tão grande que apenas 1g já é capaz de reter cerca de 6 litros de água. Portanto, através desta pesquisa, foi possível identificar que os produtos citados são de extrema relevância para a obtenção de bons resultados estéticos aos pacientes.

CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA: UM ESTUDO DE REVISÃO CURRICULAR SOBRE O PARADIGMA CONTEMPORÂNEO

Alexandar Maria de Carvalho Alves

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)

Resumo: Este trabalho investiga a revisão e apresentação dos resultados de uma análise de pesquisa na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) que tratam sobre a avaliação da aprendizagem no Ensino de Ciências e Matemática (EC) e (MAT) na Educação Básica, tendo como objetivo investigar as concepções e práticas de avaliação e currículo dessas disciplinas. A busca foi realizada segundo os descritores “avaliação”, “currículo”, “Ensino de Ciências e Matemática na Educação Básica”. Alguns artigos foram selecionados para investigação, e a leitura dos trabalhos levou à identificação de duas unidades significativas voltadas para as concepções e currículos e práticas pedagógicas docentes, as quais foram definidas em duas categorias: “concepções de avaliação: movimentos contemporâneos” e “práxis curricular de revisão da Educação Básica que requer compreender para modificar”. Da análise de conteúdo realizada nesse panorama pedagógico, identificou-se uma discussão sobre a avaliação quantitativa ainda predominante no ensino de C e MAT, porém indicando outras perspectivas avaliativas, como processo curricular tradicionalizado, que perpassam por concepções e práticas de avaliação rígidas. Metodologicamente, recorreu-se da abordagem qualitativa de natureza bibliográfica. Os resultados dessa análise retratam a predominância da avaliação e de um currículo centrados nos resultados quantitativos, como medida do conhecimento em larga escala. Os pesquisadores dos artigos usados para esta averiguação indicam que novas práticas avaliativas podem ser realizadas pelos professores, após refletirem e vivenciarem outras possibilidades avaliativas e curriculares mais preocupadas com o processo de construção de conhecimento significativo e interdisciplinar da sua prática escolar. Em termos de resultados, foi possível evidenciar que a revisão bibliográfica da prática no ensino de Ciências e Matemática ainda se apresenta como um desafio para a comunidade escolar, porém necessária, visto que extrapola diferentes campos do saber e de possibilidade integrada com outras áreas, de forma que o ensino se torne significativo para o aluno, ao passo que reforça o compromisso que a educação precisa ter, isto é, sem desconsiderar o movimento educacional, com seu bojo de caráter dialético, o que permite mudanças nas bases epistemológicas do saber fragmentado resultante da cultura hegemônica. Diante disso, propõe-se que as escolas de ensino básico promovam para os docentes formação continuada para as disciplinas de Ciências e Matemática e que implementem no seu currículo revisão interdisciplinar, com medidas que possibilitem a formação desses profissionais, estimulando-os a ter uma visão mais reflexiva do processo de ensino e aprendizagem de seus estudantes.

CONSTRUÇÃO DE PORTFÓLIOS COMO METODOLOGIA ATIVA DE APRENDIZAGEM NA GRADUAÇÃO EM MEDICINA

Emillia Conceição Gonçalves dos Santos; João Matheus Martins Melo; Lucas Ferreira da Silva; Rhaony Dantas
Universidade Estadual de Roraima (UERR)

Resumo: Tendo em vista as metodologias ativas, que objetivam tornar o acadêmico autônomo e centro do próprio processo de aprendizagem, ao longo da unidade curricular de Patologia II, foi proposto aos discentes a produção de portfólios que se fundamentassem em pressupostos de autonomia e construção do saber, o qual evidenciasse suas experiências e percepções clínicas quanto às visitas técnicas que foram desenvolvidas ao longo da dinâmica pedagógica do semestre. Os métodos avaliativos classificatórios e mais comumente utilizados têm passado por significativas revisões ao longo dos últimos anos, pois tratam a aprendizagem e o saber dos alunos de maneira simplesmente estatística, utilizando as avaliações apenas como critério para aprovação, diferentemente dos métodos ativos de ensino. Sendo assim, cabe aos educadores encontrarem mecanismos efetivos para o aprimoramento do processo ensino-aprendizagem a partir dos dados obtidos por meio dessas avaliações, dados esses que, em avaliações comuns, não são tão esclarecedores para o docente quanto às dificuldades de sua turma. Visto isso, as avaliações contínuas têm sido cada vez mais aplicadas no ambiente acadêmico, a fim de coletar dados reais e significativos para o discente intervir de maneira relevante nas dificuldades de seus alunos, estando a produção de portfólios dentre esses métodos pedagógicos. O percurso metodológico referente ao processo ensino-aprendizagem, o qual englobou a construção dos portfólios, no que tange à fundamentação legal, apoia-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Medicina (DCN), oriundo do relatório da UNESCO produzido por J. Delours, e no Projeto Político-Pedagógico (PPP ou PPC) da graduação em Medicina da UERR. Nomeadamente, a fundamentação teórica conceitual baseou-se nos pressupostos pedagógicos de Léa Anastasiou, Phillip Perrenoud, David Ausubel e Edgar Morin, e, como resultado, foram originados seis portfólios reflexivos, ricos em detalhes do dia a dia de aprendizado nas visitas técnicas de cada discente, como também suas percepções clínicas embasadas cientificamente, tornando, assim, o aluno sujeito participante de sua aprendizagem, impulsionando o desenvolvimento de competências assistenciais, de gestão e de educação em saúde.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Daiane Cristina De Oliveira; Joyce Cristina de Andrade de Almeida; Julia Xavier Ferreira
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O presente trabalho tem a finalidade de demonstrar como a contação de histórias na Educação Infantil contribui com o processo de aprendizagem e compreender a importância de o professor utilizá-la como ferramenta pedagógica, além de entender sua relevância histórica para a sociedade como um todo e nas escolas, descrever os benefícios da narração para a aprendizagem das crianças, o papel do educador, e apresentar características de como contar histórias. A metodologia que constitui o artigo foi uma revisão de literatura integrativa, aprofundando-se em mostrar a contação de histórias como uma ferramenta pedagógica na Educação Infantil e destacar o papel do educador diante do tema. O desenvolvimento do artigo possibilitou o levantamento de estratégias acerca do tema, como, por exemplo, auxiliando no processo de alfabetização. Conclui-se que desenvolve a imaginação, a criatividade, a habilidade de reconhecer emoções, desperta a curiosidade e a percepção crítica do mundo, e o professor tem um papel fundamental para que isso ocorra.

CONTRIBUIÇÃO DA MOTIVAÇÃO NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Caio de Jesus Gregoratto; Emerson de Souza da Silva; Hallysson Crystian Morais Alves;
Júlio Cesar dos Santos; Marta Cacilda de Carvalho Rufino
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A motivação, quando trabalhada na empresa, modifica o clima organizacional, pois os colaboradores se sentem respeitados, contribuindo, dessa forma, para melhorar o espírito de equipe. No cenário atual, no qual as empresas disputam maiores espaços e posicionamentos no segmento em que estão inseridas, a motivação passou a ser utilizada como estratégia, para que o trabalhador possa executar suas tarefas com satisfação e, por conseguinte, ajudar a empresa a cumprir metas e objetivos. O presente estudo tem por objetivo geral responder compreender quais as contribuições da motivação no desenvolvimento organizacional, analisando o impacto da motivação no ambiente laboral, tendo como objetivos específicos investigar a relação entre motivação e clima organizacional e entre produtividade e motivação, bem como correlacionar times de alta performance com motivação. Para a investigação, optou-se por uma abordagem quantitativa, por meio de pesquisa bibliográfica. Na etapa de coleta de dados, realizou-se uma busca por artigos científicos nas plataformas ANPAD e Google Scholar. Foram utilizados como parâmetros de buscas as obras com temas voltados para motivação no ambiente laboral e, como critérios de inclusão, foram utilizados artigos científicos nacionais (português), publicados na íntegra, entre o período de janeiro de 2020 até junho de 2022, que tivessem referências sobre as vantagens da motivação nas organizações privadas, desde que estivessem em formatos PDF ou HTML, com disponibilidade de acesso ao texto completo. Foram excluídas publicações anteriores a 2020, estudo da população ou amostras que não corresponderam com as contribuições da motivação nas organizações que não estivessem disponíveis no Brasil por meio eletrônico nas bases de dados mencionadas. Foram selecionados dez artigos científicos, e, com base nos resultados, identificou-se que a motivação tem impacto diretamente nas equipes de trabalho e no clima organizacional, proporcionando aos colaboradores a satisfação de trabalhar na empresa, propiciando, dessa forma, maior produtividade e um clima organizacional saudável, levando as organizações a terem um diferencial competitivo no mercado em que estão inseridas.

CONTRIBUIÇÕES DA ATIVIDADE FÍSICA EM MULHERES COM CÂNCER DE MAMA

Caroline Siqueira de Souza; Guilherme Augusto Bertelli Fernandes Clemente;
Gustavo Henrique Gonçalves; Luiz Fernando Santos Costa; Mara de Oliveira Souza

Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG/Passos

Resumo: A qualidade de vida das mulheres com câncer de mama é comprometida, pois a doença interfere de forma direta e negativa no seu cotidiano, causando restrições na execução das atividades físicas diárias e impacto emocional ligado à mudança do seu estilo de vida. Assim, a pesquisa justifica-se na investigação sobre a importância da atividade física em mulheres com câncer de mama, tendo como objetivo geral analisar as contribuições para as mulheres que se encontram nessa condição. A metodologia foi o estudo de revisão, baseado em busca por artigos, por meio da SciELO, PubMed e Google Acadêmico, do período de 2020 até 2023, no qual foram selecionados 12 artigos. Os critérios de inclusão foram as palavras-chave: “câncer”, “câncer de mama”, “atividade física”, “exercício físico” e “mulher”. As discussões encontradas mencionaram que pesquisas que avaliam a associação entre atividade física e câncer aumentaram consideravelmente desde 1990, e as evidências, em geral, sugerem que a atividade física pode reduzir o risco de desenvolver alguns cânceres, além de auxiliar os sobreviventes do câncer a se recuperarem dos tratamentos, estender a sobrevida e, possivelmente, reduzir o risco de recidiva em alguns subgrupos. Entretanto, poucos sobreviventes do câncer são fisicamente ativos. Diante do exposto, é fundamental apresentar aos profissionais de saúde, inclusive os profissionais de Educação Física, as recentes evidências científicas sobre os benefícios da prática de atividade física na prevenção e controle do câncer de mama, instruindo-os sobre como recomendar a prática de atividades físicas conforme a particularidade do indivíduo, sugerindo, pelo menos, duas vezes por semana, com sessões de 50 minutos cada, dependendo da recuperação de cada mulher. Então, o essencial é estimulá-las a ter hábito ativo da prática da atividade física, principalmente no pós-operatório.

DEPRESSÃO PÓS-PARTO: ENTREVISTAS REVELADORAS COM MULHERES QUE ENFRENTAM ESSE DESAFIO

Júlia Sofiste Teixeira; Gabriella Soares de Souza Baldissera
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A depressão pós-parto, complicação mais comum no puerpério, com uma prevalência em torno de 13% a 20%, enquadra-se como um Transtorno Depressivo Maior, caracterizada por episódios de humor deprimido e perda de interesse ou prazer, tendo como critério diferencial o início no periparto, devido à vulnerabilidade desencadeada por modificações neuroendócrinas e adaptações psicossociais. Dentro dos fatores biológicos envolvidos, destaca-se a questão hormonal, incluindo mudanças na taxa de progesterona, estrogênio, testosterona, hormônio liberador de corticotropina (CRH) e cortisol, necessárias para a manutenção da gestação e relacionadas com a saúde mental, como também alterações nos circuitos neurais maternos devido à intensa complexidade e plasticidade, as quais desencadeiam respostas anormais aos comportamentos dos bebês. Além disso, há influência psicológica e social, como complicações na gravidez e no parto, histórico psiquiátrico pessoal ou familiar e carência de rede de apoio, somada com a alta expectativa positiva em relação ao período de nascimento, resultando em despreparo da paciente e da família em lidar com um episódio de transtorno de humor. O objetivo do estudo é elucidar as questões envolvidas com a depressão pós-parto, com o intuito de promover a necessidade de um plano eficaz de prevenção, métodos de rastreamento durante o pré-natal e manejo com o paciente após o diagnóstico. O método proposto para a coleta de dados é a análise de entrevistas de pacientes diagnosticadas com depressão pós-parto em acompanhamento psicológico, sequenciada de comparação com o conteúdo presente na literatura, promovendo análise dos sinais e sintomas da depressão pós-parto, dos fatores de risco e do tratamento do transtorno. Para isso, os casos foram divididos em mulheres casadas; mulheres solteiras; e mulheres usuárias de substâncias ilícitas, devido a diferenças fisiológicas e psicossociais que alteram o curso clínico da síndrome entre esses grupos. Desse modo, é observado que a prevalência de sintomas, como apego materno diminuído ou exacerbado; ideação suicida ou infanticida; e oferta de cuidado prejudicada, bem como o prognóstico dos casos, podem ter possível relação com o número de gestações, de filhos e de abortos, apoio familiar, estado civil e condição socioeconômica. Esse paralelo é encontrado de maneira semelhante nos estudos anteriores e chama atenção para a ordem multifatorial do quadro. Em suma, a depressão pós-parto afeta substancialmente a qualidade de vida da mãe e do recém-nascido, com impacto psicológico e alterações cognitivas que diminuem a capacidade funcional do indivíduo, o que pode trazer consequências irreversíveis para a mulher e para o filho. A complexidade do quadro clínico, os altos índices de casos subdiagnosticados e a multiplicidade de fatores envolvidos denunciam a maior necessidade de monitoramento e divulgação.

DESAFIOS FINANCEIROS E CLÍNICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARASITOLÓGICOS: UMA ANÁLISE DE CUSTO-EFICÁCIA E PERCEPÇÃO PROFISSIONAL

Lidaiana Alves
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: O exame parasitológico de fezes é um recurso diagnóstico crucial na identificação de parasitas intestinais, que podem levar a uma série de condições de saúde debilitantes. Essa importância se torna ainda mais evidente ao considerar que, no Brasil, a prevalência de parasitoses intestinais é alarmantemente alta, atingindo uma taxa de 58% na região Norte, como mostrado em um estudo publicado na Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. O objetivo deste trabalho é investigar os desafios financeiros e clínicos que os laboratórios clínicos enfrentam ao realizar esses exames, com foco em eficácia diagnóstica e sustentabilidade financeira. Utilizando uma abordagem metodológica mista, que inclui revisão bibliográfica, análise de um estudo de caso preexistente e comparação de métodos de diagnóstico, destacamos o Método de Hoffman, por sua simplicidade operacional e baixo custo. A pesquisa revela que os custos frequentemente excedem as tarifas estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que coloca uma pressão financeira significativa sobre os laboratórios. Esse desafio é exacerbado por uma tendência de desvalorização desses exames por parte dos profissionais de saúde, muitas vezes manifestada por solicitações de exames vagas e falta de conhecimento técnico. Além disso, ao comparar os métodos de Hoffman e Blagg, nota-se *trade-offs* entre custo e sensibilidade. Embora o estudo esteja focado no estado de Roraima, seus resultados podem não ser completamente generalizáveis, destacando-se a necessidade de uma revisão abrangente das estratégias de custeio e financiamento. A implementação de um sistema de custeio variável é sugerida como uma solução potencial para o gerenciamento eficaz dos custos. O estudo também ressalta a importância de programas educacionais direcionados, especialmente para biomédicos, a fim de aprimorar o entendimento sobre a importância e eficácia dos exames parasitológicos. As conclusões indicam implicações significativas tanto para a viabilidade financeira dos laboratórios quanto para a qualidade do diagnóstico e tratamento de parasitoses, oferecendo um guia prático para instituições de saúde que enfrentam desafios semelhantes.

DESCARTE INADEQUADO DE MEDICAMENTOS

Beatriz Chioca; Edson Donizetti Verrri; Evandro Marianetti Fioco; Virgínia Campos Silvestrini

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A produção de medicamentos em larga escala, a venda do produto em uma porção maior do que o indicado, a distribuição de amostras grátis e o mal gerenciamento de drogarias, somados à carência de informação da comunidade, levam ao aumento de resíduos com potencial toxicológico em locais inadequados (lixo comum e esgoto doméstico). No Brasil, faltam locais de coleta acessíveis, acarretando inúmeros riscos sanitários e ambientais para os seres bióticos e abióticos. Portanto, são necessárias formas e alternativas para conscientização da população quanto ao descarte e utilização consciente dos medicamentos. Baseado nisso, foi realizada uma pesquisa e seleção de artigos científicos envolvendo a temática “impactos no meio ambiente do descarte inadequado de medicamentos – riscos sanitários e ambientais”, encontrados nas bases de dados SciELO, Elsevier e Portal de Periódicos da CAPES. Segundo alguns autores, os medicamentos, por serem compostos químicos, fazem parte do Grupo B na classificação dos Resíduos de Serviço de Saúde e, quando descartados em lixos comuns, podem afetar diretamente os seres vivos e provocar desequilíbrio ao meio ambiente, ao alterar ciclos biogeoquímicos e cadeias alimentares. Além disso, quando expostos a tratamentos convencionais de esgoto, não são biodegradados por completo, e condições como luz, temperatura e umidade podem levar à conversão destes em agentes toxicantes. Os fármacos, ainda, tornam-se componentes dos resíduos orgânicos e são encaminhados a lixões e aterros sanitários, onde ficam sem cobertura e fornecem alimento a disseminadores de patologias e, nessas condições, passam pelo processo de incineração, contribuindo para a contaminação aérea. Quando uma localidade não dispõe de aterros, a intoxicação torna-se mais fácil, pois garças e animais têm contato direto com as moléculas dos fármacos. O Congresso Nacional, com a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, trouxe à tona o Sistema de Logística Reversa – LR, um projeto de desenvolvimento econômico e social caracterizado como uma solução para o recolhimento dos resíduos de medicamentos gerados por parte da população, no qual as farmácias podem atuar como pontos de coleta, além de estimularem o uso racional e orientarem a forma correta de descarte de medicamentos em desuso ou vencidos. Contudo, no Brasil, o acúmulo de fármacos em domicílios leva ao descarte inadequado de medicamentos em lixos comuns e vias de esgoto, sendo prejudicial para a saúde ambiental, pois são eliminados por intermédio de excreção fisiológica que contaminam as redes de esgoto. Além disso, a falta de informação por parte da população corrobora para o carecimento de implementação de uma política pública eficaz já em andamento no Brasil, na qual torna-se obrigatório o descarte correto e estratégias que esclareçam os infortúnios do modo inexistente dessa ação. Por fim, é essencial que se promova conscientização da população, implementação de políticas públicas eficazes e colaboração de todos os setores da sociedade para impedir grandes impactos do descarte inadequado de medicamentos, protegendo a saúde, o meio ambiente e a qualidade de vida das gerações futuras.

DESENVOLVIMENTO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

Alice Cristina Fioque Pin; Filipe Florin Custódio; Lucas Henrique Trevisanutto; Nikole Vitor Alves de Souza

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Inteligência Emocional, ou QE, é descrita como a capacidade de uma pessoa em gerenciar suas emoções e sentimentos de modo que eles sejam expressos de forma conveniente. O termo “Inteligência Emocional” foi citado na íntegra pela primeira vez em uma tese de doutorado em 1985, mas, em 1872, o assunto já havia sido abordado. No cenário atual, a Inteligência Emocional é uma habilidade muito importante para os seres humanos; ela se complementa com o QI (Quociente de Inteligência). Para se ter sucesso na vida e no mercado de trabalho, é necessário possuir tais inteligências, de modo que elas completem e aperfeiçoem o indivíduo como ser humano e profissional. No ramo de atividades trabalhistas, também conhecida por *soft skills*, a Inteligência Emocional é cada vez mais requisitada. A metodologia adotada neste trabalho foi a de levantamento bibliográfico, e por meio de tais pesquisas em revistas científicas e acadêmicas, constatou-se que a Inteligência Emocional é primordial. A partir do pressuposto de que ela passou por transformações no decorrer do tempo, nota-se sua importância e benefícios. O objetivo deste trabalho é apontar os impactos positivos de sua aplicabilidade e desenvolvimento através do controle das emoções. Uma pesquisa realizada por uma consultoria de recrutamento e seleção apontou que a Inteligência Emocional é considerada a principal habilidade para uma boa liderança, eleita por metade de todo o público pesquisado. Segundo estudos, existem cinco habilidades que são fundamentais para que seja desenvolvido o QE. A primeira se chama “Autoconhecimento Emocional”, onde existe a busca por entender o que é sentido e suas razões. Dessa habilidade, desenvolvem todas as seguintes: a segunda habilidade é conhecida como “Controle Emocional”, em que, através do autoconhecimento, o indivíduo adquire a habilidade de desenvolver o controle próprio; “Motivação” é o impulso que faz o homem agir para atingir seus objetivos; “Reconhecer” emoções do outro, desenvolver a empatia, que tem por definição compreender o que o outro sente; e, por fim, as “Habilidades Sociais”, que são a capacidade de entender e se adaptar às pessoas e ao espaço que a cerca. Praticando habilidades como essas e com a ajuda de leituras, cursos e palestras com especialistas, é conquistada a Inteligência Emocional. Dessa forma, torna-se necessário procurar modos melhores de viver em sociedade, e a Inteligência Emocional é um quesito que pode ser desenvolvido, aperfeiçoado e praticado para uma melhora nos relacionamentos, sendo de suma importância o QE ser estudado, entendido e desenvolvido, buscando evoluir o indivíduo e a sociedade que o cerca, seja no campo profissional, seja no campo pessoal.

DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA COM USO DE GAMIFICAÇÃO E STORYTELLING: UMA ABORDAGEM DO MUNDO MARVEL

Pablo Rodrigo Gonçalves

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O presente estudo investiga o papel do desenvolvimento do pensamento computacional na Educação Básica associado à gamificação e *storytelling* com personagens do mundo Marvel. O pensamento computacional é uma habilidade fundamental no mundo digital atual, que vai além da simples programação e engloba a resolução de problemas, lógica, criatividade e colaboração. Este estudo busca compreender como a integração de elementos lúdicos e narrativos, como a gamificação e o uso de personagens da Marvel, pode impactar positivamente o desenvolvimento dessas habilidades em alunos do Ensino Fundamental. O objetivo é analisar como a combinação do pensamento computacional com a gamificação e *storytelling*, utilizando personagens do universo Marvel, pode contribuir para a aprendizagem e o engajamento dos alunos na Educação Básica. Pretende-se também avaliar como essa abordagem pode influenciar o desenvolvimento de habilidades cognitivas, socioemocionais e de resolução de problemas. A pesquisa foi conduzida em uma escola de Ensino Fundamental, com participação de alunos do 2º, 3º e 4º anos. Foi adotada uma abordagem mista, combinando métodos quantitativos e qualitativos. Os participantes foram divididos em grupos, nos quais foram aplicadas atividades baseadas em pensamento computacional, gamificação e *storytelling* com personagens da Marvel. Os dados foram coletados por meio de avaliações de desempenho e observações em sala de aula. Os resultados demonstraram que a combinação do pensamento computacional com a gamificação e *storytelling* utilizando personagens da Marvel obteve um impacto significativo no engajamento dos alunos e em seu desenvolvimento cognitivo. Os alunos demonstraram maior interesse nas atividades propostas, apresentaram melhorias em suas habilidades de resolução de problemas, pensamento crítico e colaboração. Além disso, a abordagem contribuiu para o fortalecimento das habilidades socioemocionais dos alunos, como autoconfiança e empatia. Este estudo evidenciou a eficácia da integração do pensamento computacional com a gamificação e *storytelling* com personagens da Marvel na Educação Básica, e a abordagem proposta mostrou-se promissora para promover o desenvolvimento de habilidades essenciais para o século XXI, preparando os alunos para enfrentarem os desafios do mundo digital de maneira lúdica e envolvente. Portanto, sugere-se que essa estratégia seja considerada uma ferramenta valiosa para o aprimoramento do ensino de pensamento computacional e o estímulo à aprendizagem ativa e criativa nas escolas.

DESPERDÍCIO ALIMENTAR EM AMBIENTE ESCOLAR

Edson Donizetti Verri; Elaine Cristina Siguinolfi de Lima; Érika da Silva Bronzi Moura;
Evandro Marianetti Fioco; Fabíola Rainato Gabriel de Melo; Juliana Carvalho de Oliveira Cubas

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: No que tange ao ambiente escolar, desperdícios podem acontecer nos processos de produção de refeições, desde o armazenamento dos insumos até o momento da distribuição, inclusive da matéria-prima e recursos como água e energia. Assim, o objetivo do presente estudo foi quantificar o desperdício alimentar em ambiente escolar tanto no âmbito resto ingesta quanto sobra limpa, baseado no almoço servido para estudantes do Ensino Fundamental em uma escola privada do município de Batatais-SP. Diante dos resultados apresentados neste estudo observacional horizontal, pôde-se observar que os alimentos com maior índice de rejeição foram o arroz e o feijão. Com dados e análise *in loco*, foi evidenciado que o volume maior desse desperdício está na questão da “repetição”, que é oferecida pela unidade rotineiramente. Com relação à sobra limpa do almoço, foram servidas no ano de 2022 o total de 33.987 refeições, com uma média de 12,97kg/mês e um percentual de 2,22% ao ano. Assim, conclui-se que a unidade não ultrapassou a meta de SL. Se analisarmos o montante resultante dos índices de RI, nota-se que há um declínio, pois os alimentos que resultaram em volume pequeno de SL (sobra limpa) abacaram sendo distribuídos aos estudantes e retornaram nos pratos, agregando volume aos índices de RI (resto ingestão).

DIABETES MELLITUS: PREVENÇÃO E TRATAMENTO

Clesiane Aparecida de Carvalho; Mariana Zimmermann Mota; Silvana Gomes Peres
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: *Diabetes Mellitus* (DM) é uma doença crônica caracterizada pela elevação da glicose no sangue (hiperglicemia) e relacionada a altos índices de morbidade e mortalidade. Pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas, pelas chamadas “células beta”. A função principal da insulina é promover a entrada de glicose para as células do organismo, de forma que ela possa ser aproveitada para as diversas atividades celulares. A falta da insulina ou um defeito na sua ação resulta em acúmulo de glicose no sangue. A DM pode ser dividida em tipo1, tipo2, tipo3, tipo LADA e tipo MODY. O objetivo deste trabalho é caracterizar a DM, o impacto da doença na qualidade de vida, o tratamento medicamentoso e a importância da equipe multiprofissional e da mudança de hábitos de vida. Este estudo se caracteriza como revisão da literatura. Para a seleção de artigos, foram utilizadas as bases de dados Google Acadêmico, SciELO e Periódicos CAPES. Foram utilizadas as palavras-chave “Diabetes Mellitus”, “prevenção” e “tratamento”. O diagnóstico da DM é estabelecido quando a glicemia em jejum atinge o valor a partir de 126mg/dl, sendo dosada em exames de sangue em jejum, como a glicemia plasmática e a hemoglobina glicada (esta que fornece o valor glicêmico dos últimos 120 dias), glicemia pós-prandial e o teste de tolerância oral à glicose (TOTG). Esse acompanhamento visa ao diagnóstico precoce, o qual permite o controle da doença, diminuição das complicações (doenças cardiovasculares, infarto, acidente vascular cerebral, retinopatia, neuropatia, nefropatia), além de melhorar o prognóstico. A prevenção é essencial para garantir a qualidade de vida dos pacientes, como também evitar a hospitalização e diminuição dos custos. A reeducação alimentar se faz necessária no paciente diabético. A inclusão de fibras solúveis na rotina alimentar pode ser um importante aliado, pois parece reduzir a resposta glicêmica pós-prandial após as refeições ricas em carboidratos. As fibras são encontradas principalmente em alimentos de origem vegetal, como cereais, leguminosas, hortaliças e tubérculos. Deve-se ainda ser incentivada a diminuição do consumo de ultraprocessados e embutidos, dando preferência aos alimentos *in natura* e minimamente processados. Nesse contexto, é importante o acompanhamento do paciente por uma equipe de saúde multiprofissional (endocrinologista, cardiologista, nefrologista, neurologista, psiquiatra, psicólogo, nutricionista, educador físico), que irá tratar e prevenir agravos. O tratamento medicamentoso consiste em medicamentos orais, injetáveis, associado ao controle de peso, alimentação saudável, controle do estresse e abandono do tabagismo e etilismo. Diante do exposto, conclui-se que o sucesso no tratamento da *Diabetes Mellitus* depende da adesão do paciente ao tratamento, assim como da mudança de hábitos de vida, para evitar complicações e proporcionar mais autonomia ao portador da doença.

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM EM PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO

Elzenir Alves de Carvalho; Francivan Nascimento de Carvalho; Napoliane Eduardo Reis
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: O presente estudo tem por finalidade abordar o processo de enfermagem diante do acidente vascular encefálico (AVE) à luz da literatura, pois trata-se de um quadro clínico sensível caracterizado pela diminuição ou interrupção definitiva do aporte sanguíneo cerebral. Sua causa é a segunda que ocasiona regularmente mais mortes no mundo e pode ser classificada em trombótica tipo isquêmico ou de ruptura do vaso, conhecido por “Acidente Vascular Hemorrágico”. Ambos os tipos ocasionam déficits neurológicos e motores que podem causar um elevado risco de quedas, diminuição de funcionalidades e qualidade de vida, porém os mecanismos de lesão são diferenciados. A pesquisa primou pelo método explorativo e bibliográfico da literatura, tendo como base a utilização de artigos científicos oriundos da base de dados SciELO. Identificar o diagnóstico é uma das fases fundamentais dentro do processo de enfermagem, tendo em vista a elaboração posterior de um plano de ações eficaz e individualizado, contribuindo para a prática da enfermagem baseada em evidências, desempenhando um papel crucial na formulação do plano de cuidados, além da realização de práticas educativas em pacientes acometidos por AVE. A alta frequência desse diagnóstico de enfermagem se deve ao fato de que o acidente vascular encefálico (AVE) é uma doença que afeta os neurônios motores superiores e pode resultar na perda do controle voluntário sobre os movimentos motores. Os enfermeiros realizaram uma investigação com objetivo de verificar a presença dos diagnósticos de enfermagem em 75 idosos atendidos em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e identificou que alguns idosos apresentavam acidente vascular encefálico (AVE). Ao avaliar a presença de diagnóstico de enfermagem neste grupo de pacientes com AVE, obteve-se uma média de 7,43 diagnósticos de mobilidade física prejudicada o mais comum, com 92,2% de incidência, confirmando a presença de sequelas motoras causadas por essa condição. Conclui-se, por meio desta pesquisa, que o diagnóstico de enfermagem é de suma importância para pessoas acometidas pelo AVE, ficando evidente o quão importante é a prevenção dos fatores de risco, além da necessidade de um bom atendimento e que ele seja rápido, eficaz e condizente com as necessidades, sobretudo através de uma assistência de enfermagem individualizada, sistematizada e de qualidade, para que as sequelas do AVE possam ser minimizadas e se possa garantir maior qualidade de vida para essa parcela da população acometida pelo agravo.

DITADURA ALGORÍTMICA E FANATISMO SOB OBSERVAÇÃO DA FILOSOFIA

Sérgio Máscoli
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Com o lançamento do Chat-GPT (transformador pré-treinado generativo ou processador pré-treinado para gerar respostas) em novembro de 2022, mais uma ferramenta da Inteligência Artificial (IA) passou a estar disponível para o usuário de buscadores na internet. O Chat-GPT promove uma “conversa” ou “texto” com a IA que versa sobre qualquer assunto de interesse do usuário e, com esse procedimento, pode surgir uma “ditadura” e uma espécie de “fanatismo”. Os objetivos deste estudo são demonstrar que a Filosofia, como uso do saber em proveito da humanidade, é observadora de fenômenos digitais atuais, que o acesso à internet facilitou o surgimento do fanatismo em várias formas e que compreender como os algoritmos, através da IA, estão criando uma forma de ditadura é fundamental. A metodologia deste estudo é a revisão da bibliografia, feita em bibliotecas e plataformas digitais, incluindo o Chat-GPT. O Chat-GPT não cria um novo conhecimento, trata de algo aparentemente inédito, mas que é um plágio de conteúdo, que busca, em várias plataformas digitais, sobre tudo que o usuário tem interesse ou curiosidade, incluindo trabalhos escolares, passando a impressão de que a pesquisa é original e autoral. Com o surgimento de uma nova tecnologia, surge a necessidade de se criar uma nova Ética sobre ela. Então, cabe à Filosofia essa tarefa, ou seja, observar e estabelecer limites ou fronteiras éticas com a finalidade de proteger o usuário da ignorância dos riscos escondidos na Rede que interfiram diretamente em sua vida e em sua consciência. Outra questão da Filosofia é como a IA pode interferir e alterar o modelo cognitivo de aquisição de Conhecimento e como a IA, através dos algoritmos de pesquisas anteriores do próprio usuário/conversador, pode condicionar comportamentos novos através da “bolha de eco”. Daí a necessidade e presença de um filósofo em instituições é fundamental nestes tempos digitais, para atuar como agente que conduza à reflexão dos usuários, ao aprenderem a pensar de forma crítica, que estimule o pensamento quanto a manter os bons valores, a ética, a moral, a preservação da dignidade, da privacidade, da segurança, da biossegurança, da responsabilidade pessoal, suas e de outros, enfim, que os usuários tenham consciência de seus atos no mundo virtual.

EFEITO DA FISIOTERAPIA PÉLVICA EM PACIENTES PÓS-PROSTATECTOMIA

Andressa Izabela de Melo Souza; Cecília Ribeiro dos Santos; Edson Alves de Barros Junior;
Edson Donizetti Verrri; Evandro Marianetti Fioco; Julia Maria Montemovo da Silva

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: Composta por musculatura lisa e tecido fibroso, a próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino localizado na base da bexiga. O câncer de próstata (CP) é a patologia que mais acomete a população masculina a partir dos 40 anos. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a Prostatectomia Radical (PR) é a cirurgia mais comum para o CP, na qual é realizada a retirada da próstata e das vesículas seminais. Em decorrência dessa patologia e do procedimento cirúrgico, muitos homens têm alterações urológicas, sendo as mais comuns a incontinência urinária (IU) e a disfunção erétil (DE), afetando diretamente a qualidade de vida do paciente. O objetivo deste trabalho foi descrever, pela revisão bibliográfica, a atuação da Fisioterapia em pacientes prostatectomizados. Para a realização desta revisão bibliográfica, foram aplicados os seguintes descritores: “câncer de próstata”, “pacientes prostatectomizados”, “fisioterapia, pacientes oncológicos e prostatectomia radical”; e os mesmos em inglês – *prostate cancer, prostatectomized patients, physiotherapy, cancer patients and radical prostatectomy*. Os critérios de exclusão foram trabalhos acadêmicos e artigos não correspondentes com os descritores, e os critérios de inclusão dos trabalhos foram estudos de campo, estudos de revisão e artigos correspondentes com os descritores. A busca foi realizada nas bases de dados SciELO, PEDro, PubMed e Google Acadêmico. Apenas três artigos encontrados na base de dados Google Acadêmico se encaixaram nos critérios de inclusão, e, após a leitura, obteve-se como resultado que a atuação da fisioterapia se mostra de extrema importância em pacientes prostatectomizados, com efeitos positivos na incontinência urinária. Conclui-se que a melhora da disfunção miccional é evidenciada em todos os estudos, porém, a melhora da disfunção erétil deve ser mais estudada. O consenso de melhora da qualidade de vida dos pacientes é mostrado apenas em relação ao controle da IU, não havendo um consenso em relação à melhora da qualidade de vida dos pacientes quanto à DE. A melhora do paciente prostatectomizado é mais efetiva quando realizada a fisioterapia pré e pós-operatório. Os recursos mais utilizados na fisioterapia em pacientes pós-cirúrgico da PR são: o biofeedback, eletroestimulação, terapia comportamental, pilates e treinamento dos MAPs.

EFEITOS DO ÁLCOOL NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

Charllene Lopes Vilhena; Francisca Tamyris Cavalcante Araújo de Lima; Lara Maria Carvalho Albuquerque Teles

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: O consumo de álcool é uma prática social estabelecida e que tem importantes implicações para a saúde pública em todo o mundo. O álcool é uma substância psicoativa que, além de causar dependência, atua como depressor do Sistema Nervoso Central, afetando diversas funções cognitivas e comportamentais, reduzindo a atividade dos neurônios e atrapalhando a transmissão dos impulsos nervosos, causando, por exemplo, a diminuição da coordenação motora, que pode resultar em tropeços, dificuldades para caminhar ou até mesmo quedas; nas habilidades de comunicação, o álcool pode afetar a fala, tornando-a menos clara e mais lenta, o que pode dificultar a comunicação eficaz. Mas é importante notar que a intensidade desses efeitos varia de pessoa para pessoa e depende de fatores como a quantidade de álcool consumida, a rapidez com que o álcool é ingerido, a tolerância individual e a predisposição genética. Por isso, compreender os efeitos do álcool no Sistema Nervoso Central é fundamental, por conta das orientações das políticas de saúde pública, programas de prevenção e intervenções clínicas. Este estudo tem como objetivo explorar os efeitos do álcool no Sistema Nervoso Central, incluindo seus efeitos na cognição, comportamento e saúde mental, avaliando como o efeito do consumo do álcool afeta funções cognitivas como memória, atenção e raciocínio; analisar os efeitos da substância no comportamento, incluindo mudanças na tomada de decisões e na impulsividade; e explorar a ligação entre o uso de álcool e seus critérios sintomatológicos, a exemplo de ansiedade e depressão. A metodologia deste estudo baseou-se principalmente na revisão bibliográfica de literaturas; para isso, foram utilizadas as bases de dados vinculadas ao Google Acadêmico, com as seguintes descrições: “Álcool”, “impulsividade alcoólica”, “Alcoolismo”, “Sistema Nervoso Central e álcool” e “Efeitos do álcool na saúde mental”. O conteúdo da pesquisa incluiu artigos científicos relevantes, revisões sistemáticas e livros. Os resultados preliminares deste estudo sugerem que o consumo de álcool está associado a uma diminuição significativa do desempenho em testes neuropsicológicos, particularmente em tarefas que envolvem memória e atenção sustentada. Além disso, foi observada uma relação entre o consumo excessivo de álcool e sintomas de ansiedade e depressão. Pessoas com hábitos de consumo excessivo também têm maior probabilidade de serem impulsivas, o que é um fator importante que leva os jovens a começarem o consumo de bebidas alcoólicas, devido à imaturidade emocional. A lição obtida destaca a complexidade dos efeitos do álcool no Sistema Nervoso Central. O álcool não afeta apenas a função cognitiva, mas também está associado a problemas de saúde mental e comportamentais. Essas conclusões destacam a importância das abordagens de prevenção e intervenção para reduzir os riscos associados ao consumo de álcool. Portanto, para promover melhorias, é necessário dar mais informações ao público sobre os riscos e malefícios do consumo excessivo de álcool e ao tratamento de dependência alcoólica e esclarecer que é fundamental consumir álcool com responsabilidade e estar ciente de seus efeitos.

EFEITOS DO TREINAMENTO RESISTIDO EM MULHERES COM CÂNCER DE MAMA NO PÓS-OPERATÓRIO

Caroline Siqueira de Souza; Guilherme Augusto Bertelli Fernandes Clemente;
Gustavo Henrique Gonçalves; Luiz Fernando Santos Costa; Mara de Oliveira Souza
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG-Passos)

Resumo: Mesmo diante do avanço da medicina no tratamento de neoplasias malignas de mama, ainda há sequelas que podem acometer significativamente a vida dessas pacientes, tanto físicos-funcionais como psicossociais. A pesquisa justifica-se na investigação sobre os efeitos do treinamento resistido em mulheres acometidas pelo câncer de mama no período pós-operatório. O objetivo geral é analisar como o treinamento resistido pode impactar na vida dessas mulheres. A metodologia utilizada é uma pesquisa bibliográfica, baseada na busca por artigos nas bases de dados PubMed, SciELO e Google Acadêmico, do período de 2020 até 2023, sendo 15 artigos estudados na íntegra. Os critérios de inclusão foram norteados pelas palavras-chave: “câncer”, “câncer de mama”, “treinamento resistido”, “pós-operatório” e “mulher”. As discussões encontradas destacaram as pesquisas que avaliam os efeitos do treinamento resistido neste perfil de paciente e geram benefícios tanto na melhora de ganho de força muscular quanto para o bem-estar em geral. Nessa perspectiva, os estudos sugerem que o profissional de Educação Física tenha um olhar mais criterioso na prescrição desse tipo de treinamento, pensando sempre na particularidade e individualidade de cada paciente, pois historicamente não se recomendava o treinamento resistido para mulheres submetidas nas cirurgias de câncer de mama, devido ao grande risco de desenvolvimento de linfedema, que é uma das complicações que mais acometem essas mulheres. Em virtude do exposto, cabe ao profissional de Educação Física promover um treinamento resistido que possa ser eficaz em relação ao ganho de força muscular, mas que respeite a individualidade biológica de cada mulher e que realize progressões contínuas em decorrência da adaptação do treinamento resistido.

EMPRESA MULTISSERVIÇOS

Gilvana Alves de Sousa; Jacqueline Alves Machado; Késia de Jesus Sá Reis;
Liandra Cristina Rodrigues Machado; Marta Cacilda de Carvalho Rufino
Universidade Estadual de Roraima (UERR)

Resumo: A cidade de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, localizada no Extremo Norte do Brasil, possui um fluxo significativo de caminhoneiros, devido às rotas de transporte que atravessam o Estado, dentre elas, a BR-174, uma rota específica que interliga outras BRs de acesso aos estados brasileiros de Mato Grosso, Rondônia e Amazonas e de Roraima à Venezuela. Desse modo, o presente trabalho tem por objetivo abordar o lançamento de um produto/serviço inédito, utilizando as estratégias inerentes ao composto mercadológico, tendo como ponto de partida desenvolver a criação de um galpão que se define pelo nome “Multisserviços”, para atender às diversas necessidades do mercado de caminhões. Buscou-se alcançar os objetivos almejados por meio de uma pesquisa qualitativa e descritiva, quanto aos procedimentos, e utilizou-se de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo para a obtenção dos dados coletados, a partir de *sites* e livros especializados na teoria sobre Composto Mercadológico. Na classificação do produto, a empresa encaixa-se em “serviços de especialidade”, pois dispõe de inúmeros serviços em um único lugar. A formação de preço considerou fatores como custos, concorrência e quanto o mercado está disposto a pagar. Estratégias de liderança na qualidade, *skimming* e promoção por meio de comunicação convencional e digital foram adotadas. A análise vertical das demonstrações financeiras é utilizada para avaliar a saúde financeira da empresa e identificar áreas que precisam de melhorias. Com base nos resultados obtidos, a concepção de um serviço de caminhões envolve uma análise detalhada das necessidades do mercado, das expectativas dos clientes e das características do setor de transporte. Isso requer a definição clara de objetivos, a escolha cuidadosa da tecnologia e da infraestrutura, bem como a criação de estratégias de diferenciação em relação à concorrência.

ENSINO MÉDICO: MODELO DE BAIXO CUSTO PARA TREINAMENTO DE TORACOCENTESE

Afonso de Oliveira Brito; Carlos Henrique Quibáio; Daniel Queiroz Hese da Silva;
Lara Cochete Moura Fé; Luciana Silva Rocha; Vinicius Roberto Martins Bregadioli

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A toracocentese consiste na remoção de fluidos acumulados no espaço pleural com finalidade terapêutica ou diagnóstica. Apesar de ser considerada um procedimento minimamente invasivo, não são raras suas possíveis complicações, as quais são decorrentes, principalmente, de inadequações da técnica. Nesse sentido, é fundamental que a toracocentese seja executada de forma segura e padronizada, atenuando as possibilidades de eventuais riscos. Assim, esse procedimento deve fazer parte do conhecimento de todo médico generalista e acadêmico de Medicina, garantindo, acima de tudo, o benefício ao paciente. No entanto, apesar de ser fundamental que o graduando de Medicina saiba realizar com segurança uma toracocentese, muitas vezes, a prática pode ser limitada e a utilização de simuladores inviável, devido ao alto custo da maioria. Com isso, objetivou-se aplicar um modelo de baixo custo para prática da técnica de toracocentese, implementado em um curso de habilidades cirúrgicas, que visa discutir ainda as indicações, contraindicações, possíveis complicações, materiais necessários e a técnica de toracocentese. Esse curso foi aplicado em abril de 2023 para 22 alunos do primeiro ao sexto ano de graduação em Medicina. Para avaliar a eficácia do simulador e das aulas associadas, os estudantes foram submetidos a avaliações antes e depois do curso. A confecção do modelo de baixo custo envolveu apenas a colocação de costelas suínas sobre um saco plástico preenchido por água com corante, dentro de uma bacia. No modelo, foi possível realizar a palpação do espaço intercostal, simulação de anestesia local aplicada na pele, periósteo e pleura, bem como a introdução do cateter agulhado na borda superior da costela inferior, conforme a técnica adequada. A aspiração contínua durante a inserção do cateter permitiu a aspiração do líquido dentro do saco plástico, possibilitando a simulação da penetração do espaço pleural. Tendo em vista que a toracocentese é um procedimento que exige punção, entende-se que pode desgastar com facilidades outros modelos, tornando inviável a utilização por mais alunos. Assim, segmentos animais são opções viáveis e baratas, obtidas facilmente em açougues, de acordo com a vigilância sanitária. Além disso, o modelo em questão apresenta boa correlação anatômica com o tórax humano e permitiu o desenvolvimento adequado da técnica. Por fim, analisando os resultados das provas, verificou-se que o aproveitamento do modelo e das aulas instrutivas foi significativamente positivo. Portanto, conclui-se que a utilização do simulador no curso foi eficaz em promover as habilidades de toracocentese aos acadêmicos, refletindo em melhor preparação para realização adequada desse procedimento na prática médica.

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE GESTANTES DIAGNOSTICADAS COM DIABETES GESTACIONAL NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO

Luiza Fornazier Trevizan, Gabriella Soares de Souza Baldissera
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Sabe-se que a *Diabetes mellitus* pode ser classificada de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes em: Diabetes Tipo I, na qual o sistema imunológico ataca equivocadamente as células beta, logo, pouca ou nenhuma insulina é liberada para o corpo; Diabetes Tipo II, quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que produz ou não produz insulina suficiente para controlar a taxa de glicemia; Diabetes Gestacional, desenvolvida durante a gravidez, na qual, para permitir o desenvolvimento do bebê, a mulher passa por mudanças em seu equilíbrio hormonal, e a placenta, por exemplo, é uma fonte importante de hormônios que reduzem a ação da insulina. Sabe-se que a Diabetes Tipo 2 pode ser controlada através da atividade física e alimentação sem necessariamente a utilização de insulina ou outros tipos de medicamentos e, portanto, sua prevalência em mulheres com idade fértil reflete um grande abismo na saúde da sociedade brasileira, por envolver riscos para o desenvolvimento do feto e à saúde da mãe, que podem ser evitados com o adequado planejamento e acesso à informação, além do fato de que hábitos de vida carentes em alimentação saudável e realização de atividade física são predisponentes para o desenvolvimento da Diabetes Gestacional mesmo em faixa etária precoce. Assim, foi realizado um estudo epidemiológico, quantificando os dados das gestantes com diagnóstico de Diabetes Gestacional que estão realizando o seu pré-natal no centro de especialidade e apoio diagnóstico (CEAD), e, através dessa análise, foi observada uma prevalência de gestantes com diagnóstico de Diabetes Gestacional na faixa etária de 20 a 28 anos. Através desse resultado prévio, conclui-se a importância de promover mudanças de hábitos que induzam a adesão de um estilo de vida saudável e uma gravidez planejada, sendo mais segura tanto para o feto quanto para a mãe, reduzindo desse modo a utilização de medicamentos e insulina e promovendo, além da qualidade de vida, benefícios para a mulher e para a saúde pública.

ÉTICA NA TERAPIA OCUPACIONAL

Laís Nunes de Gois; Larissa Santos Araújo; Neuza Geovanna Freitas da Silva;

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A terapia ocupacional é uma profissão na área da saúde que visa primordialmente melhorar o bem-estar, a autonomia e a qualidade de vida de indivíduos que enfrentam dificuldades ou restrições em suas atividades diárias, independentemente da origem dessas limitações, que podem ser físicas, mentais, sociais ou ambientais. A ética desempenha papel central na prática da terapia ocupacional, fornecendo um conjunto de princípios e valores que orientam a conduta dos terapeutas ocupacionais e garantem o respeito pelos direitos, necessidades e peculiaridades dos destinatários dos serviços de saúde. A ética é uma dimensão fundamental em todas as profissões, incluindo a terapia ocupacional. Nesse contexto, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) estabeleceu o Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional, que define os deveres dos terapeutas ocupacionais em relação ao controle ético do exercício de sua profissão. Esse código direciona os terapeutas ocupacionais a prestarem assistência aos seres humanos, tanto em níveis individuais quanto coletivos, e a participarem ativamente na promoção de saúde, prevenção de agravos, tratamento, recuperação e reabilitação dos pacientes, incluindo a prestação de cuidados paliativos quando apropriado. Adicionalmente, o código estipula que os terapeutas ocupacionais devem garantir a adesão aos princípios éticos nele contido e desempenhar um papel vital como órgão supervisor da ética. O presente estudo tem como objetivo principal analisar, com base na literatura disponível, o contexto das relações éticas no cenário da terapia ocupacional, destacando a importância da ética como alicerce fundamental para uma prática profissional responsável e eficaz nesse campo da saúde. Para esse fim, foram utilizados artigos científicos e recursos *online* disponíveis em bases de dados respeitáveis, como a SciELO, PubMed e Lilacs.

EXERCÍCIO FÍSICO PARA MULHERES GESTANTES

Euripedes Barsanulfo Gonçalves Gomide; Lorena Saltarelli Silva; Maria Eduarda Teixeira Lucas

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O exercício físico é uma ação importante em todos os grupos sociais existentes e proporciona diversos benefícios físicos, sociais e mentais. Neste artigo, dissertou-se acerca da relação do exercício físico com as mulheres gestantes, lembrando que todas as mulheres estão em constantes mudanças corporais e hormonais; assim, as vantagens dessas práticas variam entre melhora da saúde física e mental, redução de peso excessivo; aptidão cardiorrespiratória; redução de sintomas depressivos; redução do desenvolvimento de incontinência urinária; entre outros. Foi identificado que existem agravantes para a insuficiência do exercício físico na rotina de uma gestante, sendo: renda, escolaridade, cor, ausência de outros filhos em casa e falta do exercício. Por conseguinte, é necessário que sejam implantadas estratégias de políticas públicas de saúde, para que as mulheres no período gestacional consigam o acompanhamento e uma orientação mais precisa referente à prática regular, obtendo ciência sobre a redução de doenças crônicas, como a Diabetes Gestacional e a Hipertensão Gestacional. Ademais, é ponderoso dizer que o período pré-natal se refere à etapa em que a paciente deve obter mais acompanhamento sobre qual exercício físico e frequência será ideal para seu corpo. O objetivo deste trabalho é apresentar resultados que são benéficos para a saúde gestacional do feto e da gestante durante e após a gravidez. O estudo visa elucidar estratégias capazes de abranger formas para que o exercício físico seja aplicado no dia a dia de maneira adequada, sem prejuízos. Para tanto, foram realizadas pesquisas em publicações científicas, concluindo-se que a atividade física para o período gestacional agrega grandes benefícios ao processo e após esse período. A prática da atividade proporciona uma vida mais saudável para a mãe, que ganha uma grande quantidade de peso, passa por mudanças hormonais e possui uma tendência maior para doenças como diabetes ou até mesmo pressão alta.

EXPANSÃO HUMANA 1: ÁFRICA – Y-HAPLOGRUPO A, B, C, D, E E F

Alexandre de Castro Prado
Claretiano – Rede de Educação

Resumo: A espécie humana pode ter surgido em torno de 200 mil anos atrás, calculados pelos achados arqueológicos e genéticos. Os primeiros homens dominaram a floresta saariana há 160 mil anos, quando o Saara começou a se desertificar pela primeira vez, e acabaram presos numa estreita faixa de terra no norte da Líbia. Entre eles, era homogênea a ocorrência do Y-haplogrupo A0. Há 140 mil anos, o Saara voltou a florescer, e o homem, agora com o Y-haplogrupo A1, passou a se expandir para outras áreas do continente africano. Objetiva-se, com este estudo, mostrar essa dispersão pela África. A metodologia, para tanto, é o estudo da literatura especializada dos últimos cinco anos. Uma parte continuou no Saara, diversificando-se em dois grupos: um, ao norte, em que o Y-haplogrupo F predominou, e outro, no centro, em que predominaram o Y-haplogrupo CD – tenha-se que estes grupos, com nova desertificação do Saara, passaram à Ásia há 120 mil anos. Uma outra leva, que ficou separada ao sul do Saara, desenvolveu o Y-haplogrupo A2 e, há 120 mil anos, se dividiu em quatro direções: direto às florestas congolesas, desenvolvendo o Y-haplogrupo B, antepassados dos pigmeus; outro imigrou para o sul da África, tornando-se o antepassado dos bosquímanos, que possuem Y-haplogrupo A3; um que se fixou em torno do Rife Africano, com Y-haplogrupo E1a2, antecessores dos nilóticos; e outro, de Y-haplogrupo E1a1, que ficou na zona de transição entre a savana e a floresta, pais dos bantos. Conclui-se, portanto, que a demonstração se deu efetivamente e que a maneira dessa expansão foi, em linhas gerais, como a descrita, pelo que hoje mostra a ciência.

EXPANSÃO HUMANA 2: OUT OF AFRICA – Y-HAPLOGRUPHO C, D E F

Alexandre de Castro Prado
Claretiano – Rede de Educação

Resumo: Há 120 mil anos, um pequeno grupo de homens de Y-haplogrupo F passou para a Ásia, mas não logrou sobreviver. Depois, há 100 mil anos, uma leva com homens de Y-haplogrupos CD e F chegou à Ásia com sucesso – é o que nos mostra a literatura científica. O objetivo deste trabalho é compreender essa travessia, como a fuga da desertificação do Saara e a conseqüente disseminação do homem pelo restante do mundo. A metodologia utilizada foi a da revisão da literatura dos últimos cinco anos. Mal chegando à nova casa, dada à caça farta, multiplicaram-se e, logo, separaram-se. O grupo CD foi em direção ao norte e à leste, dividindo-se primeiro em dois grupos, de Y-haplogrupo C e D. Os homens de Y-haplogrupo D logo se extinguíram, mas os de Y-haplogrupo C vingaram, tornando-se o Y-haplogrupo principal dos povos mongóis há 80 mil anos. No noroeste da Ásia, desenvolveram o Y-haplogrupo N, comum aos povos fino-úgricos há cerca de 40 mil anos. Ao Sul, já na Micronésia, há 20 mil anos, desenvolveram o Y-haplogrupo O. Os mongóis chegaram mesmo às Américas por volta de 12 ou 15 mil anos atrás, quando, juntamente com o Y-haplogrupo C, também se desenvolveu o Y-haplogrupo Q, dando origem aos ameríndios. Por sua vez, os de Y-haplogrupo F dividiram-se em vários subgrupos: os de Y-haplogrupo G passariam aos Montes Atlas e, depois, ao Cáucaso, dando origem aos povos georgianos; os de Y-haplogrupo H fixaram-se na Índia, sendo ancestrais dos drávidas; os de Y-haplogrupo I, há 50 mil anos, foram em direção à Europa, chamados Cro-Magnon; os de grupo J ficaram no Oriente Médio e norte da África, dando origem, há 40 mil anos, aos povos asiáticos, que, já em época histórica, iriam se tornar semitas, camitas e hamitas; por fim, os de grupo K, ladeando o litoral asiático, chegaram, há 80 mil anos, até a Oceania e Melanésia, sendo o principal Y-haplogrupo de negritos, melanésios e aborígenes. Uma parte do grupo K, porém, subiu para o centro da Ásia, para as estepes, dando origem ao Y-haplogrupo R, comum aos indo-europeus. Assim deve ter se dado – conforme o que se tem hoje de genética e arqueologia – a expansão humana para fora da África.

EXPANSÃO HUMANA 3: CAÇADORES-COLETORES EUROPEUS – Y-HAPLOGRUPPO I E J

Alexandre de Castro Prado
Claretiano – Rede de Educação

Resumo: A primeira leva humana, como mostram os trabalhos científicos, a adentrar a Europa foram os caçadores-coletores Cro-Magnon, de Y-haplogrupo I, há 50 mil anos. O objetivo deste trabalho é mostrar como esses homens entraram e se expandiram na Europa, assim como o grupo dos asianos, 10 mil anos depois. A metodologia utilizada foi a vista da literatura científica especializada dos últimos cinco anos. Segundo teorias, os Cro-Magnon ou afugentaram, ou massacraram, ou mesmo se mesclaram, em maior ou menor grau, com os homínídeos neandertais que já habitavam o sul da região – tenha-se que o centro e o norte da Europa eram, então, inabitados, devido às geleiras, pois se está em plena Era do Gelo. Seja como for, os Cro-Magnon mantiveram-se, e os neandertais foram extintos há 45 mil anos. Porém, há 40 mil anos, povos de Y-haplogrupo J, asianos, invadiram as terras dos Cro-Magnon, expulsando-os para as regiões mais inóspitas ao norte. Os achados arqueológicos comprovam que os asianos tinham cultura superior aos Cro-Magnon e, mesmo sendo menores e mais fracos que eles, os venceram, devido às suas melhores armas e, segundo alguns autores, maior selvageria. Um Cro-Magnon tinha, em média, 1.85cm de altura, e um asiático, 1.60cm. Quando os Cro-Magnon invadiram a Europa, os neandertais deveriam ser em torno de 7 mil indivíduos no máximo, dados os extensos campos de caça que exigiam. Depois das invasões dos asianos, que ficaram com as melhores terras, em sua melhor época, os Cro-Magnon somavam em torno de 7 mil pessoas, e os asianos, umas 15 mil. Porém, com a entrada dos povos agricultores georgianos, há aproximadamente 10 ou 12 mil anos na Europa, mudou a demografia do continente. Portanto, conforme mostram os estudos, foi aproximadamente assim a conquista da Europa pelos primeiros homens que a invadiram.

EXPANSÃO HUMANA 4: AGRICULTORES GEORGIANOS – Y-HAPLOGRUPO G

Alexandre de Castro Prado
Claretiano – Rede de Educação

Resumo: Há cerca de 15 mil anos, no norte do Oriente Médio, na região dos Montes Atlas, um grupo de pessoas, com Y-haplogrupo principal G, começou um novo modo de vida: descobriu-se a agricultura e a pecuária de pequenos animais, como ovinos, caprinos e suínos. O objetivo deste trabalho é mostrar o que houve com as pessoas desse grupo que adentraram a Europa. A metodologia usada foi a revisão da literatura dos últimos cinco anos. Quase imediatamente, aquele povo, com sua nova tecnologia, ultrapassou o Cáucaso, possivelmente devido aos ataques dos povos asiáticos, seus vizinhos, que acabaram, também eles, por dominar a agricultura e se tornaram sedentários. Uma vez no Cáucaso, porém, dadas as difíceis condições da região e o fato de a agricultura promover um grande aumento populacional, pois se consegue alimentar muito mais indivíduos, os agricultores caucasianos começaram, século por século, a se aproximar, até que adentraram, há cerca de 10 ou 12 mil anos, eles também, na Europa – algo interessante é que os georgianos, juntamente com os indo-europeus, foram os primeiros povos brancos, havendo muitas teorias sobre o porquê de terem ficado com a pele branca; particularmente, supõem-se que seja por alguma preferência cultural, sabendo que o ser humano em todas as outras regiões era de pele escura. A Europa, porém, não era inabitada, havia nela, ao norte e ao centro, povos caçadores-coletores Cro-Magnon e, ao sul, povos asiáticos. Apesar de asiáticos, esses povos eram mais primitivos que os asiáticos asiáticos e foram, pouco a pouco, sendo escravizados, repelidos, chegando até à quase extinção. Há, historicamente, a notícia de apenas um povo, possivelmente asiático, na Europa em época romana, o povo picto que habitava a atual Escócia, descrito por eles como de baixa estatura, selvagens e de pele escura. No resto do continente, os agricultores georgianos acabaram com eles. Diferente coisa se passou com os Cro-Magnon. Os povos agricultores com eles se mesclaram, fazendo com que seus descendentes, cada vez mais, tivessem pele mais clara, até que, há 8 mil anos, os povos de praticamente toda a Europa ficassem brancos. Assim, segundo os estudos mais recentes, deve ter ocorrido a dominação georgiana da Europa.

EXPANSÃO HUMANA 5: POVOS INDO-EUROPEUS – Y-HAPLOGRUPO R1A E R1B

Alexandre de Castro Prado
Claretiano – Rede de Educação

Resumo: Em torno de 20 mil anos atrás, povos com Y-haplogrupo R, descendentes dos antigos povos com Y-haplogrupo K, chegam às estepes euroasiáticas, entre o Mar Negro e Mar Cáspio, na Ucrânia e Rússia. Este trabalho tem por objetivo mostrar, em linhas gerais, como se deu a expansão desses povos, realizando uma revisão da literatura científica dos últimos cinco anos. Embora estrangeiros mais novos na região, sua língua mostra alguma relação com as línguas kartvélicas dos povos georgianos e povos fino-úgricos – com as línguas semitas é duvidoso. Há 15 mil anos, houve contato com a agricultura dos georgianos, mas não acatam aquele modo de vida. Ao contrário, passam a povos caçadores, correndo atrás de manadas de bois, carneiros selvagens e cavalos. Quando, 10 mil anos atrás, o cavalo foi domesticado, aqueles povos que, como os georgianos, eram de pele clara, possivelmente por motivos culturais, com a escolha de parceiras sempre mais claras, passaram a se tornar pastores. Esses povos são da cultura yamnaya ou dos kurghans, como diz Marija Gimbutas, linguista romena do séc. XX. Os indo-europeus se espalharam por uma grande região da Europa até a Índia e oeste da China. A primeira leva ocorreu em torno de 7 mil anos, no Neolítico, com um grupo deslocando-se até a Anatólia, o que formaria os povos hititas, lícios e luvtas. Outra, em plena Era do Bronze, há cerca de 5 mil anos, partiu para a China, formando os tocarianos. Há 4 mil anos, os antepassados dos ítalo-celtas e germanos se dirigiram à Europa, os primeiros para o oeste e centro do continente, os segundos para o norte. No mesmo período, povos greco-armeno-albaneses foram para os Balcãs, dando origem aos atuais gregos, armênios e albaneses. Todos esses povos possuíam como Y-haplogrupo o R1b e todas as suas línguas são do grupo linguístico centum do indo-europeu. Por sua vez, há 3 mil anos, os antepassados dos povos bálticos e eslavos se dirigiram para o leste da Europa, enquanto seus parentes que formariam os povos indo-iranianos iam em direção ao Oriente Médio e à Índia, dando origem aos povos iranianos de grande parte do centro-oeste asiático e povos arianos do norte da Índia; esses povos têm o Y-haplogrupo R1a e língua do grupo satem do indo-europeu. Esses povos eram formados por gente alta, robusta, forte e extremamente aguerrida, e aonde chegaram, conquistaram. Pelo que mostra a genética das populações, principalmente na Europa, deveriam matar grande parte dos homens e escravizar as mulheres, pois, hoje, na Europa, 70 por cento dos homens tem Y-haplogrupo R – R1a no leste e R1b no centro, norte, sul e oeste – 20 por cento tem Y-haplogrupo I, dos Cro-Magnon e 10 por cento o Y-haplogrupo G dos georgianos. O mt-Haplogrupo, que é o marcador genético feminino, se inverte: 40% georgiano, 40% Cro-Magnon e 20% indo-europeu. Porém, seu genoma geral mostra 40% de genes indo-europeus, 30% Cro-Magnon e 30% georgiano. Assim, dada a expansão indo-europeia na Europa, pode-se dizer que o moderno europeu é filho de pais guerreiros e mães escravizadas.

EXPLORANDO A EFICÁCIA DA REALIDADE VIRTUAL NA RECONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS: UMA ANÁLISE INTERDISCIPLINAR

Anna Lívia Tadeu de Oliveira Campos
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Esta pesquisa visa investigar o impacto da tecnologia de Realidade Virtual (RV) na reconstrução e preservação de sítios arqueológicos. O estudo abordará a aplicação da RV na criação de ambientes digitais imersivos de sítios arqueológicos, bem como seu potencial para a divulgação e educação sobre o patrimônio cultural. Além disso, serão examinados os desafios éticos e técnicos associados ao uso da RV na arqueologia. A pesquisa tem como pretensão avaliar a precisão das reconstruções arqueológicas em RV em comparação com as escavações físicas, investigar como a RV pode contribuir para a preservação digital de sítios arqueológicos ameaçados, avaliar o impacto da experiência de RV na educação e divulgação do patrimônio cultural, analisar os desafios éticos relacionados ao uso da RV na arqueologia, incluindo questões de autenticidade e acessibilidade. Como metodologia, a pesquisa utilizará uma abordagem interdisciplinar, combinando métodos arqueológicos tradicionais com tecnologias de RV. Serão realizadas visitas a museus arqueológicos selecionados para coletar dados de campo. Ademais, serão conduzidos estudos de caso de pesquisas com estudiosos da área, para avaliar a eficácia da RV na educação e divulgação. Espera-se que esta pesquisa forneça *insights* valiosos sobre a eficácia da RV na reconstrução e preservação de sítios arqueológicos, bem como seu potencial impacto na divulgação do patrimônio cultural. Além disso, a pesquisa contribuirá para o debate sobre questões éticas relacionadas ao uso da RV na arqueologia. O estudo buscará uma compreensão mais profunda da relação entre a Realidade Virtual e as reconstruções arqueológicas, destacando suas implicações para a pesquisa arqueológica e a preservação do patrimônio cultural.

FATORES ASSOCIADOS AO AUMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÍFILIS NOS ÚLTIMOS ANOS

Davi Franco Lopes; Débora Laís Justo Jacomini

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) curável, causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Ela se apresenta em estágios distintos e pode afetar diversos sistemas do organismo se não for tratada adequadamente. No Brasil, a oferta dos insumos necessários para que haja a adequada condução de doentes com sífilis se mostra ineficaz, pois estudos mostram evidências pela oferta insuficiente de exames para o diagnóstico e tratamento (Penicilina Benzatina). Em meio a esse cenário de desabastecimento diagnóstico e terapêutico, que configura vários dos momentos de ascensão de incidência, ou seja, de número de casos novos, este trabalho visa analisar a correlação entre as taxas de infecção de sífilis e a oferta de exames e drogas para a doença, por meio de levantamentos literários. Foram captados dados de casos de sífilis e fatores associados, tendo como fontes para esses dados artigos adquiridos de âmbito nacional sobre o tema, num lapso de pesquisa dos dois últimos anos. O levantamento mostra uma ascensão que confirma fortemente as hipóteses levantadas para este estudo quanto ao diagnóstico e tratamento, bem como a reinfeção, a não adesão ao tratamento pelos próprios pacientes, a falta de entendimento populacional quanto à gravidade da doença, fatores socioeconômicos, entre outros, o que corrobora com o cenário atual da doença no país. Diante disso, os dados mostram um panorama multifatorial que contribuem para o aumento expressivo do número de casos, o que configura a maior importância de estudos sobre o tema, visando fortalecer a ampliação do acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de ações como prevenção, aumento de diagnóstico e tratamento, aliado à qualificação e atualização adequada sobre a problemática que envolve essa doença aos profissionais de saúde.

FATORES E CAUSAS DA CELULITE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Estéfany Arthur de Almeida; Fabiola Aparecida Francisco da Silva; Flavia Pigaiani

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A lipodistrofia genóide, ou fibroedema geloide (FEG), é uma condição estética que dá à pele um aspecto de “queijo cottage” e acomete principalmente algumas áreas da parte inferior do corpo feminino, como nádegas, coxas e pernas. Trata-se de uma das principais queixas das mulheres pelo mundo todo, e muitas buscam formas de minimizar a aparência das irregularidades causadas, mas ainda existem poucos estudos sobre a etiologia dessa condição. O presente trabalho tem como objetivo estudar as principais causas para o aparecimento da celulite no público feminino, e, para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico de artigos científicos, acessados nas bases de dados Google Acadêmico, PubMed e SciELO, publicados em diferentes períodos, utilizando trabalhos de revisão bibliográfica, em sua maioria. No geral, existem três principais teorias para que ocorra o aparecimento da celulite nas mulheres: a primeira é apontada por Nurnberger e Muller, que chegaram à conclusão de que o tecido subcutâneo feminino é disposto perpendicularmente à superfície da pele, formando compartimentos retangulares que se apresentam como “câmaras de células de gordura permanentes”. Portanto, quando submetidos à pressão, os adipócitos, papilas adiposas e câmaras de células adiposas devem adaptar sua forma sem modificar seu volume, fazendo com que as papilas extrudam na interface derme-hipoderme, modificando a aparência da superfície da pele. A segunda teoria aponta que a etiologia da celulite seria causada por alterações vasculares. Segundo Merlen e Curri, o componente vascular do tecido adiposo é composto por artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. Há pouca presença de mastócitos ou fibroblastos, mas mais de glicosaminoglicanos (GAGs), fibras de colágeno e elastina. Na celulite, os mecanismos de vascularização tornam-se esclerotizados e alteram o equilíbrio hídrico. Entretanto, os autores afirmam que a ausência de drenagem linfática eficaz, a ação dos estrogênios e o aumento da deposição de mucopolissacarídeos são alguns dos fatores que perpetuam a situação e impedem a eliminação do edema intersticial. A terceira teoria, apresentada por Gruber e Huber (1999) e estudada posteriormente por Draelos, defende que a atividade hormonal do ciclo menstrual gera uma resposta inflamatória crônica, que causa a deterioração da malha de colágeno dérmico, causando irregularidades na pele. Ademais, as mudanças que o endométrio sofre em cada ciclo menstrual são mediadas por, principalmente, metaloproteases, como colagenases e gelatinases, para produzir o sangramento do período. As colagenases destroem a tripla hélice do colágeno em pH neutro e vão até a derme. Portanto, conclui-se que a celulite é um fenômeno fisiológico que tem vários fatores desencadeantes e afeta a maioria das mulheres em escala mundial, independentemente de raça, cor e cultura. É importante ressaltar que devem ser realizados novos estudos sobre a causa dessa condição, afinal, todas as literaturas presentes até o momento concluem que não há apenas um único fator desencadeante da celulite e ela se apresenta como algo multifatorial, sem um motivo isolado.

FERRAMENTAS INCLUSIVAS QUE PROPORCIONAM UM ATENDIMENTO MÉDICO HUMANIZADO E ACESSÍVEL AOS SURDOS

Isabella Elias Soares; Luis Fernando Cerri Júnior; Suzana Bertanha; Tagstan Ribeiro Moiola
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Pessoas com surdez ou deficiência auditiva encaram desafios sociais devido à falta de acessibilidade na comunicação por meio da Língua Brasileira de Sinais, por parte de profissionais de várias áreas, especificadamente na área da Medicina, fazendo com que esses grupos enfrentem obstáculos para obter uma vida digna e, sobretudo, acesso inclusivo aos atendimentos, tratamentos e reabilitação das referidas pessoas, por meio da conexão de serviços em redes de atenção e cuidados à saúde. No que tange à área da Medicina, as dificuldades de comunicação, seja por desconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) por parte dos profissionais médicos, seja por ausência de ferramentas que possibilitem a acessibilidade, cooperam para que os surdos não busquem os serviços de saúde, implicando, diretamente, no direito à saúde e ao princípio da dignidade humana. Nesse sentido, visando a melhorias na comunicação entre surdos e profissionais de saúde, principalmente entre surdos e médicos, propõe-se neste trabalho a sugestão de ferramentas inclusivas que possam ser utilizadas e implementadas nos diversos campos de atuação dos médicos. Em meio às propostas, existem ferramentas, tais como vídeos legendados, aplicativos com sinais de LIBRAS e tradutores virtuais. Ademais, como ferramentas inovadoras, sugerimos diagnóstico, receita e atestados acessíveis, em que todos os textos possuam legendas, figuras e os sinais em LIBRAS, impactando diretamente no Atendimento Médico Humanizado e Acessível aos Surdos. Além disso, sugere-se vídeos ilustrativos com sinais em LIBRAS nas áreas de Medicina e Saúde, portfólios com ilustrações dos referidos sinais, consultório acessível, com disponibilização de todas as ferramentas, e Central de Atendimento, com intérpretes que se especializaram nas áreas supracitadas. Com efeito, a metodologia deste trabalho é descritiva, realizada mediante revisão de literatura, com busca nas bases de dados SciELO, SCHOLAR, LILACS e PubMed, com estudos de artigos coletados de janeiro a junho de 2023, mediante descritores: “surdez e acessibilidade”; “surdez e saúde”; “atendimento humanizado e surdez”; “barreiras de acessibilidade e deficiência”; “ferramentas de comunicação e surdez”. Dessa forma, foram considerados cinco artigos e a Cartilha de Libras em Medicina e Saúde, os quais mostraram relevância para a descrição e elaboração das ferramentas. Nesse viés, baseado em estudos prévios e pesquisa de métodos, conclui-se que a utilização das ferramentas supracitadas favorece e qualifica o Atendimento Médico Humanizado e Acessível aos Surdos, nos serviços em redes de atenção e cuidados à saúde, legitimando o direito à saúde e à dignidade humana, além de promover atendimentos, tratamentos e reabilitação das pessoas com surdez de forma inclusiva, com diagnósticos e prognósticos precisos e eficazes.

FISIOTERAPIA EM QUEIMADOS: VARIAÇÃO DE FORÇA MUSCULAR E QUALIDADE DE VIDA, UMA REVISÃO DE LITERATURA

Edson Donizetti Verri; Evandro Marianetti Fioco; Isabela Cristina Martins da Mota;
Maria Helena da Silva; Saulo Fabrin
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O tratamento fisioterapêutico é de extrema importância na reabilitação e cuidado de pacientes queimados; desde a entrada no hospital até a recuperação parcial ou total, o fisioterapeuta acompanha o paciente, visto que, na maioria das vezes, ele apresentará perda da força muscular e limitações de movimento devido ao comprometimento de várias articulações, entre outros acometimentos que serão tratados através do alongamento, mobilização, cinesioterapia e terapia de compressão com pressão sobre o tecido. A fisioterapia, junto com a equipe multidisciplinar, visa sempre à melhora da qualidade de vida da vítima em todos os âmbitos sociais, sempre levando em conta o que ela está sentindo fisicamente e emocionalmente. Essa revisão de literatura tem como objetivo analisar como a fisioterapia atua na reabilitação diante de pacientes com quadro de queimaduras, onde houve perda de massa magra e da contratatura muscular, causando diminuição da força e da funcionalidade do indivíduo. Como método de pesquisa, foi realizada uma revisão de literatura, utilizando a base de dados do Google Acadêmico por meio dos seguintes descritores: “fisioterapia”, “força muscular”, “queimados” e “reabilitação”. Dessa forma, foram analisados artigos publicados durante os anos de 2010 a 2022 e selecionados 10 artigos para condução deste estudo. Os resultados deixam claro que a prevalência de queimaduras é maior em homens e crianças quando comparada às mulheres, e as queimaduras de segundo grau são a maioria dos casos, com uma intervenção fisioterapêutica individual de acordo com cada paciente. Foi analisado que após realizar as sessões, houve uma melhora das características inflamatórias nos pacientes, a fase proliferativa foi cessada e iniciou-se a remodelação tecidual. Em relação à força muscular dos membros superiores usando como referência o lado não acometido pela queimadura, os movimentos que mais apresentaram redução da força muscular foram flexão e extensão de cotovelo e abdução de ombro, com a amplitude de movimento sendo o que mais apresentou ganho nos pacientes queimados, com a importância de ressaltar que houve melhora na autoestima dos pacientes e de como eles se olham no espelho. Sugere-se, portanto, com base nos artigos analisados, que a fisioterapia apresenta resultados positivos na melhora funcional e social do indivíduo, utilizando técnicas como programas de treinamento isocinético, mobilização precoce e treinamento respiratório. Apesar da força muscular apresentar redução quando comparado o membro acometido com o não acometido pela queimadura, a funcionalidade é classificada como boa, proporcionando qualidade para realização de suas atividades diárias.

GAMIFICAÇÃO E A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO EM AMBIENTES ESCOLARES

Sandi Herminia Basses; Vitória Aparecida Bezerra
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Este trabalho foi desenvolvido a partir do interesse mútuo pela alfabetização e gamificação, com a premissa de ser um tema amplo e inovador. O que impulsionou sua realização foi o projeto Pensamento Computacional na Educação, que surgiu no ano de 2021, no Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro, tendo como mentor o Professor Pablo Rodrigo Gonçalves, buscando entender a importância de aprender programação na escola. A alfabetização evoluiu ao longo dos anos, exigindo que as pessoas tenham habilidades para interagir com textos e aplicá-los em suas vidas. A tecnologia e a gamificação têm se tornado importantes no processo educacional, desafiando os professores a buscarem alternativas para tornar a aprendizagem significativa e despertar o interesse dos alunos. Os jogos fazem parte da cultura da infância e da cultura digital e podem ser utilizados como ferramentas de aprendizagem. O presente artigo buscou compreender o tema da pesquisa por meio da revisão de literatura narrativa e com abordagem qualitativa. Como base de dados, foram utilizados os Periódicos da CAPES. Para embasar a pesquisa, priorizou-se a análise de artigos e livros que fazem menção ao tema, bem como documentos e *sites* elaborados pelo Ministério da Educação. Os jogos despertam o interesse do aluno e promovem a participação autêntica, tornando a aprendizagem significativa. A gamificação é uma alternativa para atrair o interesse dos alunos, utilizando elementos que estimulam a participação e o engajamento na escola, reinventando o processo de aprendizado, possibilitando a transformação de tarefas exaustivas em algo divertido, o que é uma estratégia pedagógica importante para melhorar o ensino. O uso de jogos como recurso didático proporciona um ambiente atraente e alfabetizador para os alunos, principalmente devido à familiaridade dos estudantes com os jogos digitais, porém é necessário planejamento e intervenção adequados do professor para tornar a aprendizagem motivadora. A falta de acesso à tecnologia nas escolas públicas brasileiras é uma realidade que precisa ser enfrentada, e a capacitação dos professores é fundamental para garantir a efetividade do trabalho e a inserção das crianças no mundo tecnológico, juntamente com o processo de alfabetização. Por fim, espera-se que o estudo sirva de base para pesquisas futuras, destacando-se que a sala de aula ainda oferece um ambiente rico em possibilidades de aprendizagem, apesar de suas limitações.

GESTAÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA: BENEFÍCIOS, CUIDADOS E QUALIDADE DE VIDA

Jair Bergamo Junior; Naila Nunes Liberato
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: Atualmente, a busca pela saúde e adequação aos padrões de beleza levou muitas mulheres a aderirem a um programa de atividades físicas regulares, a fim de controlar o peso e melhorar a composição corporal. Isso se faz presente também durante a gestação. A conscientização de que, para ser saudável, é necessária a prática regular de exercícios físicos, foi, sem dúvida, um grande impulsionador dessa procura por um programa de atividade física. Percebe-se, hoje em dia, que a mulher já possui uma maior preocupação com a saúde, com a estética corporal e com o bem-estar físico e mental. No período gestacional, a preocupação da mulher com a saúde também vai além da preocupação com a estética corporal, estendendo-se a uma preocupação com o bebê que está por vir. Assim, a aproximação de profissionais ligados à área da saúde ocorre por meio da busca por maiores informações; nesse grupo, incluem-se os profissionais de Educação Física. Este trabalho busca reunir informações por meio de uma revisão bibliográfica e esclarecer pontos importantes sobre a prática da atividade física durante o período gestacional da mulher, bem como os benefícios, malefícios e cuidados, também verificando quais atividades devem ser desenvolvidas e como os exercícios físicos, tanto os aeróbicos como o treinamento resistido, podem trazer benefícios à mulher grávida, bem como àquelas que possuem dores lombares, às sedentárias, às ativas ou às com sobrepeso, apontando os cuidados a serem tomados. Com este estudo, pode-se ter uma visão otimista em relação à prática da atividade física por gestantes, tendo em vista a melhora da qualidade de vida como um todo. Entende-se, a partir da pesquisa realizada, que o processo de gestação responde muito bem à prática de atividade física, quando esta é orientada por profissionais de Educação Física num trabalho interdisciplinar com profissionais da área da saúde, desmistificando a ideia de que mulheres gestantes não podem fazer qualquer tipo de esforço físico e trazendo informações que mostram justamente o contrário.

GINÁSTICA LABORAL COMO MÉTODO PREVENTIVO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS

Ava Ananda Zanetti Braga; Jéssica Carine dos Santos; Júlia Antônia dos Reis;
Tamiris Vitalino da Freiria; Marília de Carvalho Almeida
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A ginástica laboral foi elaborada para ser aplicada dentro das empresas, tendo como objetivo a melhoria da saúde nos aspectos sociais, físicos e mentais, além da prevenção de lesões e doenças associadas à atividade ocupacional. Ao praticar a ginástica laboral nas empresas, os benefícios se demonstram através do aumento da produtividade, na prevenção de doenças ocupacionais, na redução da fadiga, entre outros. As Lesões por Esforço Repetitivo (LER) ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) têm origem ocupacional e são decorrentes do uso repetitivo ou forçado dos grupos musculares e da postura inadequada. Diante disso, este trabalho busca identificar os benefícios da ginástica laboral para as doenças ocupacionais dentro do ambiente de trabalho, corroborando com a qualidade de vida dos funcionários, embasando-se na análise bibliográfica de caráter exploratório, que analisou os diversos benefícios da ginástica laboral para as doenças ocupacionais. Para tanto, houve busca de artigos científicos de 2008 a 2022 no Google Acadêmico, depreendendo-se que a ginástica laboral inclui exercícios específicos de alongamento, fortalecimento muscular, coordenação motora e de relaxamento, sendo realizada em variados setores da empresa. São exercícios executados no próprio ambiente de trabalho, com sessões de 10 a 15 minutos; assim a ginástica laboral pode ser executada antes, durante ou após o trabalho, de forma específica para cada área exercida pelos colaboradores, visando à prevenção dos principais efeitos dos distúrbios ocupacionais e o bem estar dos funcionários, gerando benefícios na prevenção de doenças e agravos, como prevenir lesões por esforços repetitivos, além da diminuição de gastos exercidos pela empresa e ocorrência de menor afastamento de trabalhadores por doenças. Portanto, os estudos mostram que a implementação da ginástica laboral na empresa gera diversos aspectos positivos, redução dos acidentes de trabalho, aumento da produtividade, prevenção de doenças ocupacionais, melhora no engajamento dos funcionários, entre outros benefícios.

GORDURA VISCERAL X GORDURA SUBCUTÂNEA: ONDE ESTÁ O PROBLEMA?

Ramon Gomes Dias

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O tecido adiposo tem sido reconhecido historicamente como um órgão de armazenamento de energia; no entanto, nas últimas décadas, sua complexidade e seu papel endócrino têm sido amplamente estudados. Este artigo examina a evolução do entendimento do tecido adiposo, destacando sua capacidade de secretar adipocinas e sua relação com doenças cardiovasculares. O objetivo deste estudo é analisar a influência das adipocinas secretadas pelo tecido adiposo visceral (TAV) na promoção de doenças cardiovasculares, comparando-o com o tecido adiposo subcutâneo (TAS). A investigação visa fornecer uma compreensão mais aprofundada dos mecanismos pelos quais o TAV contribui para o desenvolvimento de patologias cardiovasculares. A pesquisa consiste em uma revisão bibliográfica da literatura disponível nos anos de 2004 a 2014, utilizando a base de dados SciELO. Foram utilizados descritores como “gordura visceral”, “adipocinas”, “tecido adiposo como órgão endócrino” e “adiponectinas”. A análise concentra-se na identificação e descrição das adipocinas mais relevantes secretadas pelo TAV e como elas impactam o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A análise das adipocinas revela que o TAV exibe maior expressão de adipocinas pró-inflamatórias, como o TNF- α e a IL-6. Essas adipocinas contribuem para a resistência à insulina, inflamação e metabolismo lipídico desregulado, fatores intimamente ligados ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O aumento da expressão de proteínas como o inibidor do ativador de plasminogênio (PAI-1) e a proteína C-reativa (PCR) no TAV também está associado a riscos cardiovascular. O tecido adiposo visceral, especialmente devido à sua secreção de adipocinas pró-inflamatórias e sua influência metabólica, desempenha um papel central no desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O estudo destaca a importância de entender o papel multifacetado do tecido adiposo, não apenas como um estoque de energia, mas também como um órgão endócrino ativo. As descobertas têm implicações significativas para estratégias de prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares, enfatizando a necessidade de focar nas características específicas do tecido adiposo visceral.

GRAVIDEZ NÃO PLANEJADA NA ADOLESCÊNCIA: CONSEQUÊNCIAS PARA A MULHER

Danielle Monteiro Vilela; Letícia Trindade Gomes Maria; Thaís Corrêa da Silva
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A gravidez na adolescência é um dos fortes desafios enfrentados na sociedade, podendo estar ligada com a falta de acesso à educação, desinformação sobre métodos contraceptivos, baixo nível financeiro, desemprego, diminuição das oportunidades de mobilidade social, conflitos e mau ambiente familiar, além de maus tratos infantis. Sendo assim, é um problema social e público, necessitando de intervenções de vários setores. Em relação aos riscos e problemas associados à gestação em adolescentes, as modificações psicológicas e fisiológicas fazem com que esse período amplifique a probabilidade de mortalidade materna e fetal, correspondendo a uma gestação de alto risco. O objetivo do trabalho é conscientizar os adolescentes sobre os riscos de engravidar na adolescência; identificar as principais consequências enfrentadas pelas adolescentes na gravidez e identificar a importância do planejamento e educação sexual para jovens e adolescentes. Trata-se de um estudo de metodologia para um delineamento cronológico das referências aplicadas neste trabalho, com a seleção de artigos publicados nos últimos 10 anos, mas, devido à necessidade de uma maior compreensão da temática no contexto histórico, decretos e regulamentos, alguns autores à parte do recorte temporal foram citados, devido sua importância no delineamento do processo de saúde aqui abordado. Também como critério de inclusão, foram selecionados artigos na língua portuguesa, na íntegra e resumos. No decorrer da busca por materiais, foram pesquisados e encontrados 24 artigos. É inegável que exista uma grande discussão dentro da sociedade brasileira, uma certa apreensão ao abordar assuntos como o sexo e as reações encadeadas por tal assunto, especialmente em determinados ambientes, como escolas e no âmbito familiar, porém, o tema sexualidade deve ser vivenciado e encarado como algo natural, pois a sexualidade assume importante papel na saúde e qualidade de vida das pessoas. Ao final desta construção, foi possível confirmar a hipótese que foi levantada antes da realização das pesquisas, de que a explicação da gravidez não planejada na adolescência não é reflexo de mera falta de informação e que existem outros condicionantes que interferem no processo, mas a pesquisa também indicou como referência algumas categorias-chave para analisar a questão, que vão desde ter informação sobre métodos contraceptivos, mas não saber a forma adequada de sua utilização, ao desejo inconsciente de se tornar mãe, na esperança de que um filho possa reaproximar o casal, ou se sentir útil para alguém.

GRAVIDEZ PRECOCE: O ACOMPANHAMENTO DAS ADOLESCENTES GRÁVIDAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ana Clara Godinho de Freitas; Gabriella Soares de Souza Baldissera
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: a gravidez na adolescência é caracterizada como aquela que ocorre entre os 10 e 20 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), e, no Brasil, possui taxas elevadas, chegando a 32% a porcentagem de nascimentos de gestação precoce em relação ao total de nascidos vivos em determinadas regiões do país. Dentre os diversos fatores que corroboram para esse alto índice, destacam-se o contexto social dessas adolescentes e como o Sistema Único de Saúde lida com essa problemática, no que tange ao acesso a informação sobre sexualidade, uma vez que isso leva à falta de acesso aos meios de proteção social e ao sistema de saúde, acarretando, por exemplo, no uso inadequado dos métodos de barreira (contraceptivos). Desse modo, deve-se considerar os desafios que essa adolescente e a família enfrentarão, bem como os fatores biológicos que estão associados direta ou indiretamente à gestação dessas adolescentes, visto que esse conhecimento é de suma importância para o desenvolvimento de políticas e diretrizes que visam mitigá-las. Tendo em vista os malefícios que a gravidez na adolescência pode acarretar, como complicações obstétricas, impactos psicossociais, patológicos e fisiológicos, repercutindo em prejuízos à mãe e ao recém-nascido, a gestação nessa faixa etária é considerada de alto risco, possuindo um acompanhamento diferencial e mais personalizado pela rede pública de saúde. Sendo assim, o objetivo deste estudo é apresentar as políticas e protocolos do SUS com relação à gravidez na adolescência, analisando como esse acompanhamento pode e deve ser feito para proporcionar uma gestação de qualidade para a mãe e para o bebê. Para a execução do estudo, foi trabalhado um grupo composto por adolescente e mulheres gestantes, com idades entre a faixa de 13 a 25 anos, divididas entre dois grupos por critério de idade (um grupo de gestantes entre 13 e 19 anos, e o outro, com as de idades entre 20 e 25 anos), analisando como foi realizado o pré-natal dessas gestantes. Mediante os resultados obtidos, pôde-se concluir o quanto a abordagem do SUS e a assiduidade das gestantes nas consultas interferem para um bom curso gestacional, evidenciando que uma política de incentivo ao acompanhamento gestacional é tão importante quanto às políticas que se destinam à prevenção da gravidez precoce.

GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADOS EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE LONGA PERMANÊNCIA DURANTE PERÍODO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Gabriele Helena Candido da Silva; Roselilian da Cunha Pereira Alves Rodrigues; Solange de Paula Coelho

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A pessoa idosa caracteriza-se por ser aquela com 60 anos ou mais, sendo válido pontuar que o envelhecimento em si é um processo natural, que envolve alterações físicas, sociais e cognitivas do organismo. Diante disso, a terapia ocupacional é uma profissão pertinente a tal processo, haja vista que o terapeuta ocupacional atua na geriatria, visando promover melhoria de habilidades cognitivas e funcionais, afim de reduzir o impacto do declínio cognitivo no desempenho ocupacional, sendo possível utilizar-se de abordagens grupais como meio de intervenção. Sendo assim, o respectivo estudo tem por objetivo apresentar possibilidades de intervenções grupais da terapia ocupacional que visam proporcionar ao idoso institucionalizado o estímulo da participação e interação social, bem como de habilidades cognitivas, motoras e das funções sensoriais. Posto isso, a pesquisa baseia-se em um relato de experiência referente a grupos de terapia ocupacional realizados em instituição de longa permanência, os quais foram conduzidos por estagiários do curso de Terapia Ocupacional durante o primeiro semestre de 2023, tendo em vista que os grupos foram constituídos por idosos com demência e/ou declínio cognitivo, sendo realizados 10 grupos ao todo, os quais 6 foram grupos terapêuticos e 4 foram oficinas de culinária, de forma que as atividades abrangeram dinâmicas e oficinas utilizando diversos recursos, como músicas, alimentos, objetos e aromas pertencentes ao cotidiano, assim como questionamentos abordando o desempenho ocupacional. Nesse sentido, a experiência proporcionou aos estagiários uma maior compreensão em relação às abordagens grupais sobre a perspectiva da terapia ocupacional no contexto da geriatria, de modo que, através das atividades realizadas, foi possível identificar aspectos positivos, como o engajamento satisfatório por parte dos participantes, o desejo em continuar a atividade ao final do grupo, o resgate de memórias afetivas, remanescentes e de reminiscência e a possibilidade de proporcionar diferentes estímulos sensoriais, cognitivos e motores de forma simultânea em momentos de descontração e participação social, acrescentando atividades que resgataram a individualidade e o protagonismo dos idosos institucionalizados. Além disso, foi possível constatar pontos que poderiam melhorar a atuação, como proporcionar dicas verbais em tom de voz alto e claro para facilitar a compreensão da atividade proposta, simplificar as etapas das atividades e analisar de forma ampla as limitações e potencialidades de cada participante, visando abranger a participação funcional de todos, como também organizar melhor o espaço. Conclui-se então que o presente relato de experiência possibilitou a compreensão de possíveis abordagens grupais da terapia ocupacional na geriatria e visou engrandecer e ampliar o repertório prático da área de atuação.

HIDROGINÁSTICA PARA POPULAÇÃO IDOSA HIPERTENSA: UMA BREVE REVISÃO

Euripedes Barsanulfo Gonçalves Gomide; Leonardo Freiria da Silva; Mateus Duarte Baqueta

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A hipertensão acomete grande parte da população idosa do Brasil, sendo causada por longos períodos de uma vida sedentária, estresse, abuso de alimentos com sódio, álcool e fatores genéticos. A prática de exercícios físicos pode ser um auxílio no combate a essa patologia, sendo a hidroginástica uma das modalidades mais recomendadas para esse público, tendo em vista que, em grande parte dos casos, os indivíduos não apresentam apenas uma, mas várias patologias, como osteoporose, desgastes, entre outras. A hidroginástica e seu baixo nível de impacto nas articulações acaba sendo uma das poucas atividades que podem estar presentes no dia a dia do idoso. Este estudo tem como objetivo analisar os benefícios, indicações e contraindicações para a prática de hidroginástica na população idosa e hipertensa, tendo sua pesquisa com base em revisão bibliográfica, recorrendo às bases de dados Google Acadêmico, PubMed e SciELO, entre 2015 a 2023. Os resultados mostram que a hidroginástica traz inúmeros benefícios significativos na prevenção e/ou tratamento da hipertensão nos idosos; sendo assim, pode-se concluir que ela é considerada uma ferramenta que, além de proporcionar inúmeros benefícios para a saúde da população idosa, contribui para a prevenção e/ou tratamento da hipertensão nessa população.

HIPERTENSÃO ARTERIAL CRÔNICA NA GESTAÇÃO

Ana Laura Martins Marra Magno Lucindo; Beatriz Fernanda Loureiro; Gabriella Soares de Souza Baldissera
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A hipertensão arterial é uma das inúmeras doenças crônicas que possuem alto impacto na saúde da população. Quando presente na gestação, evidencia-se sérias complicações materno-fetais, tais como: piora do quadro hipertensivo, pré-eclâmpsia sobreposta, restrição do crescimento fetal, parto prematuro, deslocamento prematuro da placenta e óbito fetal. A HAC na gravidez é definida como estado hipertensivo preexistente à gestação ou diagnosticado antes da 20ª semana. É considerada hipertensão quando a pressão arterial sistólica é maior que 140mmHg e/ou pressão arterial diastólica maior que 90mmHg, medidas em duas ou mais ocasiões. As síndromes hipertensivas que ocorrem durante a gestação são classificadas em: hipertensão crônica, pré-eclâmpsia, pré-eclâmpsia sobreposta a hipertensão crônica e hipertensão gestacional, que contribuem para a prematuridade e mortalidade perinatal devido à hipóxia intrauterina. Portanto, torna-se importante a atenção à HAC na mulher, a fim de enaltecer a saúde da mulher na gestação e evitar as possíveis complicações materno-fetais. Diante disso, o objetivo deste estudo é estudar o comportamento da pressão arterial sistêmica em mulheres gestantes hipertensas previamente e o desenvolvimento de seu quadro clínico para compreender as condições clínicas e seus riscos ao adquirir essa patologia para a saúde da mulher gestante e do recém-nascido. Foram estudados dois grupos de gestantes, com idade média de 34,7 anos, sendo o primeiro referente a mulheres que já possuíam HAC e engravidaram, e o outro grupo constituído por mulheres que, durante sua gestação, adquiriram hipertensão arterial. Entretanto, podemos observar que a terapia medicamentosa da hipertensão promove proteção materna e fetal, reduzindo a progressão para as formas graves, ajudando a evitar a prematuridade e suas repercussões neonatais. Por sua vez, é de suma importância a associação do tratamento medicamentoso com as mudanças nos hábitos de vida, uma vez que gestantes que fizeram a associação do tratamento medicamentoso a mudanças dos hábitos de vida não apresentaram grandes complicações no período gestacional associados à hipertensão. Essa associação, quando bem realizada, vai além de tratar os sinais e sintomas, podendo detectar de forma precoce outros fatores de risco, controlando a pressão arterial, prevenindo formas mais graves e possíveis crises convulsivas, controlando o crescimento e vitalidade fetal e a resolução da gestação. Com isso, o conhecimento da fisiopatologia da hipertensão arterial crônica, pré-eclâmpsia, o diagnóstico precoce e a atuação precisa no momento adequado nas situações complicadas pela eclâmpsia e/ou síndrome HELLP permitem melhorar o prognóstico materno e perinatal. Portanto, quanto mais precoce o diagnóstico da hipertensão arterial, somado com a intervenção em momento oportuno, uso responsável e correto de fármacos e mudanças nos hábitos de vida, maiores são as possibilidades de conduzir uma gestação sem complicações maternas e agravos à saúde do concepto.

IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL NAS ANEMIAS POR INTERFERÊNCIA NA SÍNTESE DE HEMOGLOBINA

Daniel Sanguanini de Medeiros; Juliana Resende Freitas; João Victor Medeiros Sousa;
Mateus de Brito Menezes; Nathan Lemos da Cruz
Claretiano – Faculdade

Resumo: O exame de triagem mais solicitado em qualquer unidade de saúde é o hemograma, que, em casos de anemia por deficiência de ferro ou de síntese hemoglobínica apresentam-na por microcitose e hipocromia. O conceito de anemia, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é a constatação clínico-laboratorial de uma pessoa com valor de hemoglobina abaixo da referência preconizada para cada grupo etário, como resultado da carência de um ou mais nutrientes essenciais. Anemias agrupam-se em quatro grandes grupos que levam a sintomatologias comuns, como cansaço, fadiga, palidez, apatia, entre outros. Fatores que levam ao estado de anemia são diversos, como carência nutricional, inflamações crônicas, mutações genéticas que envolvem a síntese de hemoglobina; entretanto, as principais ocorrem como consequência de outras doenças, por exemplo, hemorragias, câncer, aplasia de medula etc., bem como alterações decorrentes de insucessos biológicos da própria eritropoese. A anemia é um problema de saúde pública mundial, conforme a OMS, principalmente a anemia por carência de ferro, que resulta do desequilíbrio entre a quantidade de ferro biodisponível absorvida na dieta e a necessidade do organismo, ou seja, o suprimento de ferro é insuficiente para a síntese normal de componentes que dependem desse mineral. O parâmetro hemoglobina e os índices hematimétricos que evidenciam tal anemia são volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM), concentração hemoglobínica corpuscular média (CHCM) abaixo da referência, caracterizando microcitose e hipocromia, podendo ser confundida com as talassemias – um grupo heterogêneo de doenças genéticas causadas pela redução da síntese de globina α e β , apresentando-se em três formas clínicas: talassemia maior, intermediária e menor, sendo que essas duas últimas evidenciam hemoglobina baixa, microcitose e hipocromia. O intuito do trabalho foi enfatizar a necessidade da importância clínica do diagnóstico diferencial das anemias microcíticas hipocrômicas, e o método utilizado foi levantamento de artigos e busca de literaturas médicas que forneçam indicativos mais concretos sobre resultados hematológicos similares das anemias microcíticas hipocrômicas e exames adicionais que sirvam para diagnóstico diferencial. A complexidade do diagnóstico da anemia microcítica hipocromia é destacada, ressaltando a importância da análise bimolecular na prevenção de erros de diagnóstico. Embora o hemograma seja um exame de triagem amplamente utilizado, não oferece diagnóstico conclusivo, principalmente em casos de anemia resultante de mutações genéticas na síntese de hemoglobina, necessitando de exames adicionais como dosagem de ferro, ferritina, transferrina, hepcidina, eletroforese de hemoglobina. Em última análise, a análise por biologia molecular do DNA desempenha um papel fundamental na identificação de mutações genéticas que podem estar subjacentes a tipos específicos de anemia, garantindo um diagnóstico definitivo e um tratamento adequado aos pacientes.

ÍNDICES EPIDEMIOLÓGICOS DA PREVALÊNCIA DE *KLEBSIELLA PNEUMONIAE* EM PACIENTES HOSPITALIZADOS NO BRASIL

Erika Nascimento Castro Dias; Franciene da Silva Gianoni; Raiane Cristina da Silva
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: Os estudos epidemiológicos têm sido importantes para entender a disseminação e a epidemiologia de *Klebsiella pneumoniae*. Alguns estudos têm mostrado que essa bactéria pode ser transmitida de pessoa para pessoa em hospitais e outros ambientes de saúde. Além disso, certas cepas de *Klebsiella pneumoniae* foram associadas a surtos de infecções em unidades de terapia intensiva, devido ao uso de respiradores mecânicos. Os objetivos deste estudo foram avaliar os casos clínicos causados pela bactéria *Klebsiella pneumoniae* e caracterizar a ocorrência do perfil infeccioso nas regiões brasileiras. No total, foram avaliados 7.124 pacientes do Brasil nas regiões sul, sudeste, nordeste e centro-oeste, onde a prevalência de *Klebsiella pneumoniae* nas UTIs, com dados obtidos através de pesquisa em artigos, foi estatisticamente constatado maior na região sul, com 91,93% dos casos; a segunda região que teve mais incidência foi sudeste, com 7,4% de casos; em seguida, a região centro-oeste, com 0,75%; e, por fim, a região nordeste, com 0,30%. Foram também avaliados 302 casos de pacientes, cujos resultados apontaram que os mais acometidos pela bactéria são homens adultos e idosos, sendo 72,19% (218) masculinos e 27,82% (84) femininos. Foi considerada mortalidade de pacientes em unidades de terapia intensiva, onde foram obtidas 330 amostras positivas para *Klebsiella pneumoniae*, com 116 dos pacientes evoluindo para óbito e 214 tendo reversão do quadro e recuperação. Durante a pandemia da COVID-19, quando houve aumento considerável do uso de antibióticos, foi observado que os números de resistência de *Klebsiella pneumoniae* foi crescente, sendo, em 2019, o total de acometidos 42 pacientes (20%); 2020, total de 45 pacientes (22%); e, em 2021, um total de 121 (58%). Foi ponderada uma relação de dados de prevalência de bactérias mais comuns em UTIs, sendo a mais encontrada *Klebsiella pneumoniae*, com 3.805 (36,35%); em seguida, a *Staphylococcus coagulase negativa* 3.703 (35,38%); e *Staphylococcus aureus* 2.959 (28,27%). A compreensão da epidemiologia de *Klebsiella pneumoniae* se torna crucial para o manejo adequado das infecções causadas por essa bactéria e para a proteção da saúde pública. Conclui-se, diante desta pesquisa, que a evolução da ciência é constante, portanto, são necessários estudos aprofundados em diferentes regiões do nosso país, visando acompanhar os avanços científicos e contribuindo para a melhora de resultados dos tratamentos de saúde.

INFECÇÃO PELO PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV): ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E CLÍNICOS NO BRASIL

Stephane Raquel Barreto Lima; Suammy Alejandra Vasquez Oliveira
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: O Papilomavírus Humano (HPV) é considerado a IST (Infecção Sexualmente Transmissível) de maior transmissibilidade, superando as infecções causadas pelo herpes genital e pelo HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana). O HPV é um DNA vírus de cadeia dupla, não encapsulado, da família *Papillomaviridae*, um grupo que infecta o epitélio escamoso e pode induzir lesões cutaneomucosas, principalmente na região anogenital. O estudo tem por objetivo determinar características epidemiológicas e clínicas da infecção por HPV; para tanto, foi realizada revisão bibliográfica de caráter analítico-qualitativo, com base em artigos encontrados na plataforma de dados SciELO. Segundo aspectos epidemiológicos, a multiplicidade de parceiros sexuais apresenta um risco à infecção pelo HPV de 15% a 25%, e para mulheres no início da vida sexual que possuem parceiro único, o risco de contrair o vírus é 28,5% em um ano e de 50% no terceiro ano. A maioria das infecções são assintomáticas, das quais 1% a 2% dos infectados desenvolvem verrugas genitais (condilomas) na região anogenital e 2% a 5% das mulheres apresentam alterações na colpocitologia oncótica. A incidência da infecção tem prevalência em mulheres com menos de 30 anos, e a maioria das infecções por HPV tem remissão espontânea em até 2 anos, dependendo do sistema imunológico. Existem mais de 200 tipos, sendo 40 infectantes do trato anogenital, classificados com base no risco oncogênico: HPV de baixo risco e alto risco. O HPV de baixo risco (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72 e 81) normalmente causa infecções benignas, como condilomas, lesões intraepiteliais escamosas de baixo grau, já o HPV de alto risco oncogênico (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 e 82) é associado a lesões intraepiteliais escamosas de alto grau e aos carcinomas. A infecção por um tipo viral não impede a infecção por outros tipos de HPV; o tempo médio entre a infecção pelo HPV e o desenvolvimento de câncer cervical acontece entre 10 a 20 anos, porém esse tempo depende do tipo, capacidade de persistência do vírus e do sistema imunológico. As apresentações subclínicas do HPV são detectadas pela citologia oncótica, acompanhada ou não de biópsia. As lesões relacionadas ao baixo risco equivalem ao diagnóstico histopatológico de displasia leve ou neoplasia intraepitelial cervical NIC 1. Já as lesões associadas à infecção de alto risco oncogênico em geral são o diagnóstico histopatológico de neoplasia intraepitelial de NIC 2 e 3. De acordo com estudos realizados, foi possível concluir que os grupos virais de alto risco possuem maior prevalência, sendo apenas 20% desses capazes de causar lesões de alto grau com potencial de progressão para câncer cervical. Portanto, medidas de prevenção e controle profilático, bem como a vacinação segura e eficaz, previne a infecção por HPV dos tipos de baixo risco (6 e 11) e alto risco (16 e 18), e é fundamental para as mulheres a realização de exames de rastreamento, como o Papanicolau, para detecção precoce e adequada de infecções por HPV de alto risco, lesões pré-cancerosas e prevenção do câncer cervical.

INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA COMO COMPONENTE CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO: O CASO DE UMA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL EM BOA VISTA-RR

Gustavo Silva de Oliveira; Jacqueline Alves Machado; Marta Cacilda de Carvalho Rufino; Patricia Gonçalves da Silva e Silva
Universidade Estadual de Roraima (UERR)

Resumo: O empreendedorismo é um comportamento que proporciona ao ser humano uma capacidade de protagonismo, que sempre esteve presente na humanidade, antes mesmo de ser entendido como o conceito generalista dos tempos atuais. O empreendedorismo se desenvolveu como conceito devido ao desenvolvimento do mundo como sociedade, passando por várias definições. Atualmente, em solo brasileiro, o Ministério da Educação elaborou uma portaria que traz como um dos seus eixos o empreendedorismo, com o comportamento empreendedor começando a ganhar sua importância sobre os impactos sociais econômicos que podem vir a serem gerados em território brasileiro. Em Boa Vista-RR, o Instituto Federal, por meio de um dos seus *campi*, trabalha o empreendedorismo em sua matriz curricular, em que se baseia o questionamento da pesquisa, que visa entender: Como a educação empreendedora influencia no desenvolvimento humano e profissional dos estudantes do ensino médio? O objetivo do trabalho foi analisar a influência da educação empreendedora no desenvolvimento humano e profissional da primeira turma de egressos do curso técnico em comércio integrado ao Ensino Médio do IFRR_CBVZO. O estudo foi uma pesquisa de campo, com abordagem qualitativa e quantitativa, descritiva e exploratória. O instrumento utilizado para coleta de dados foi um questionário, por meio do qual se realizou coleta, tabulação e análise de dados, apresentando o grau de domínio da educação empreendedora sobre os egressos, que tiveram contato com o modelo de ensino empreendedor. O grau de influência da educação empreendedora foi analisado por meio de três aspectos: a influência no desenvolvimento pessoal, a influência do desenvolvimento profissional e o papel do conhecimento obtido no ambiente social em que estão inseridos. No aspecto de desenvolvimento pessoal, 65% dos egressos consideraram relevante o conhecimento obtido, influenciando na forma de pensar e viver, desenvolvendo uma melhor capacidade criativa, uma melhor organização pessoal e financeira e uma melhor interação social através de uma evolução comunicativa. No aspecto de desenvolvimento profissional, 60% dos egressos avaliaram em nota 10 a influência no mercado profissional, pois o conhecimento permitiu uma visão mais analítica do mercado de trabalho, deixando-os mais preparados tecnicamente à volatilidade econômica, principalmente durante o período de pandemia do novo coronavírus. No aspecto de saber qual o papel da educação empreendedora no contexto social dos participantes, 75% dos pesquisados se sentiram impactados no modo de enxergar a sociedade, entendendo como ele realmente funciona e trabalhando de forma mais lúcida para um melhor desenvolvimento pessoal e profissional, beneficiando o ambiente em que está inserido ao detectar os problemas e resolvê-los. No estudo realizado com os egressos, o empreendedorismo mostrou uma grande capacidade de transformar comportamentos através da educação, o que pode ser benéfico para a sociedade, ao possuir indivíduos com capacidade disruptivas. Também mostra campo para melhorias, visando a contribuições mais práticas para a sociedade, de forma única e valorosa.

INFLUÊNCIA NO PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA FAMILIAR: ESTUDO DO SEGMENTO INFANTIL E INFANTO-JUVENIL EM BOA VISTA-RR

Bruno Rodrigues da Silva; Jacqueline Alves Machado; Marta Cacilda de Carvalho Rufino
Universidade Estadual de Roraima (UERR)

Resumo: Este estudo, de natureza qualitativa e quantitativa, teve como objetivo a análise de como as estratégias de *marketing* praticadas por uma empresa voltada ao segmento de *games* e colecionáveis em Boa Vista-RR influenciam o público infantil e infanto-juvenil e, conseqüentemente, o consumo familiar. Analisando o cenário do *marketing* voltado à atração desse público específico, buscou-se compreender as técnicas de *marketing* mais eficientes para tal, avaliar o que leva ao emprego de tais técnicas para atrair crianças e pré-adolescentes ao consumo e avaliar de que maneiras elas influenciam decorrentemente no consumo geral da família. Há um crescente interesse no estudo do comportamento da criança e da relação com o consumo por parte dos pesquisadores e profissionais do mercado, embora seja uma área ainda pouco explorada, principalmente no Brasil. Trata-se de um campo vasto para pesquisa, devido aos avanços tecnológicos e as mudanças nos hábitos de consumo que ocorrem com o passar do tempo. Optou-se por realizar estudo de um único caso, selecionando empresa do segmento de *games* e artigos colecionáveis. Como procedimento de coleta de dados, realizou-se entrevista estruturada com pais de crianças de 0 a 14 anos, clientes da empresa e entrevista semiestruturada com a proprietária do estabelecimento. Os resultados do estudo apontaram que as crianças são grandes influenciadoras no processo de decisão de compra dos pais e do consumo familiar em geral. Também foi possível observar que o público infantil e infanto-juvenil é de certa forma influenciado pela mídia e que a tecnologia se tornou grande aliada nesse processo para as empresas, abrindo um leque para estratégias de atração em pontos de venda físicos e virtuais, cenário que é potencializado pela representativa conexão da atual geração com tecnologias e plataformas digitais.

INOVAÇÃO NA ERA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Geovana Francisoni; Makssuel Anacleto Ribeiro; Nicolas Terra de Mello;

Pedro Augusto da Costa; Viviana Cristina Gianini Sant'Anna
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A inovação na era da Inteligência Artificial é uma revolução tecnológica que está mudando como a sociedade vive, trabalha e interage com o mundo. Ela surgiu oferecendo uma série de oportunidades e desafios para o cotidiano. Através da IA, desenvolve-se os sistemas computacionais, que conseguem realizar tarefas que originalmente requerem inteligência humana, como, por exemplo, processamento de linguagem natural, visão computacional, aprendizado de máquinas e pensamentos automatizados. A metodologia abordada no presente trabalho foi a pesquisa bibliográfica, a qual possibilitou o diagnóstico sobre a importância da Inteligência Artificial e os cuidados necessários para esse desenvolvimento. A área mais impactada pela IA é a automação, com empresas utilizando robôs e sistemas automatizados para a realização de tarefas repetitivas e com o uso intensivo de dados, deixando os funcionários mais voltados para se concentrarem em tarefas mais criativas e estratégicas. Isso aumenta a eficiência e reduz os erros humanos, resultando em ganhos significativos para a produção. O ramo da Medicina também é afetado pela IA, com os algoritmos capazes de analisar uma abundância de dados médicos, reconhecendo padrões e fazendo diagnósticos precisos num período muito curto, tendo um potencial de melhorar o atendimento ao paciente e salvar vidas. Outra área onde também está havendo avanço através da IA é no transporte, com carros autônomos, drones de entrega e sistemas de gerenciamento de tráfego, que estão mudando a mobilidade urbana e a logística de transporte. No entanto, as inovações e os avanços da IA também trazem grandes desafios, e o principal deles é a privacidade e segurança dos dados, considerando a coleta massiva de dados pessoais para o treinamento dos algoritmos, havendo certa preocupação sobre a utilização e proteção desses dados. Outro ponto observado são as questões sobre o futuro do trabalho; com o aumento da Inteligência Artificial, alguns empregos podem ser substituídos por máquinas, levantando uma preocupação quanto ao desemprego tecnológico. A inovação na era da IA é um esforço colaborativo entre as empresas, os cientistas, os governos e a sociedade em geral. Em suma, as inovações na era da Inteligência Artificial estão mudando o mundo de formas profundas e emocionantes, oferecendo oportunidades para aumentar a eficiência, melhorar a qualidade de vida e estimular a economia. E para superar esses desafios, é importante que as inovações da IA sejam acompanhadas de perto, juntamente com as regulamentações adequadas e considerações éticas. Com a adoção de práticas transparentes de coleta e utilização de dados por partes das empresas responsáveis pelas inteligências, os governos devem desenvolver políticas que garantam que as Inteligências Artificiais beneficiem a sociedade na totalidade.

INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA: EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO

Ana Caroline de Souza; Kelly Cristina da Silva Melinski
Claretiano – Rede de Educação

Resumo: Insuficiência hepática é a perda das funções do fígado, que pode ser causada por fatores ambientais e genéticos. Podemos classificar as lesões hepáticas pelos estágios hiperaguda, aguda e subaguda, sendo que nas fases mais avançadas pode haver complicações irreversíveis, inclusive chegando a óbito. Esta revisão de literatura tem como objetivo compreender os efeitos da insuficiência hepática, assim como suas causas e consequências no corpo. Foi realizada uma busca nas bases de dados eletrônicas SciELO, Google Acadêmico, Portal CAPES, Revista Contemporânea, Brasil Journal Nephrology, e foram selecionados artigos publicados no período entre 2010 e 2023. Os descritores utilizados foram: “insuficiência hepática”, “disfunção do fígado”, “falência hepática”, “manifestações clínicas”. A insuficiência hepática engloba diversos estados clínicos e reúne uma grande variedade de sintomas. O diagnóstico inicial deve começar com investigação sobre os hábitos alimentares, histórico de enfermidade, ingestão de medicamentos e atividades físicas do paciente. Esses fatores permitem fazer uma estimativa da possível causa do processo de agressão hepática, do comprometimento das suas funções e complicações oferecendo risco à vida. Em seu estágio inicial, grande parte dessas doenças são silenciosas, portanto, os exames de rotina laboratoriais são indispensáveis para o diagnóstico. Alguns exames relevantes para o análise das funções hepáticas são: FAL (Fosfatase alcalina), que avalia a existência de alguma obstrução do ducto biliar ou danos no fígado; TGP (Alanina transaminase), específico para medir a produção de enzimas no fígado; TGO (Aspartato transaminase), produzida no fígado e em outros órgãos; BTf (Bilirrubina), um componente do suco gástrico que serve para mostrar se existe obstrução do fluxo da bile e, conseqüentemente, lesão do fígado; GGT (Gamaglutamil transpeptidase), que é produzida pelo fígado, pâncreas e rins e é liberada na corrente sanguínea quando há lesão desses órgãos, com isso servindo de indicador de lesão causada por intoxicação por drogas, medicamentos, abuso de álcool ou doenças do pâncreas; TTP (Tempo de Protrombina), que refere o tempo necessário para que o sangue coagule, indicando lesões hepáticas ou deficiência da absorção de vitamina K devido à falta de bile. Vale ressaltar que essa doença é multifatorial, devendo-se citar causas virais, como hepatite A, B, C, D; vírus da herpes, que pode acarretar doença assintomática e altamente mortal, por conter vírus citopático; hepatite medicamentosa; hepatite isquêmica; hepatite ligada a doenças como Síndrome de Budd-Chiari e Doença de Wilson; e até mesmo hepatite autoimune. Portanto, na avaliação, deve ser levado em consideração o nível de encefalopatia, período de evolução da doença, presença de icterícia, dor abdominal. Após essa abordagem etiológica, o tratamento necessário é escolhido, e pode ser desde uso de medicamentos até transplante em casos mais graves. Considerando os artigos selecionados para este estudo, conclui-se que a insuficiência hepática é uma doença multifatorial, que, dependendo da etiologia, ocorre em padrões morfológicos diferentes na evolução da lesão hepática. Na maioria das vezes, por se tratar de uma doença silenciosa, são altamente relevantes os exames laboratoriais de rotina, para obter-se diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura.

INTEGRAÇÃO ENFERMAGEM-MEDICINA EM PUERICULTURA E SAÚDE ESCOLAR: CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO, SERVIÇO E A ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Ellen Vanuza Martins Bertelli; Emillia Conceição Gonçalves dos Santos;
João Matheus Martins Melo; Lucas Ferreira da Silva; Rhaony Dantas
Universidade Estadual de Roraima (UERR)

Resumo: O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de crianças menores de cinco anos é um dos sete eixos estratégicos da Política Nacional de Atenção Integral à Criança e visa garantir crescimento saudável e atenção integral nessa importante fase de desenvolvimento. Justifica-se a realização de ações de monitoramento de crescimento e desenvolvimento como forma de garantir a integralização da política pública. O público-alvo dessa proposta são as crianças menores de cinco anos cadastradas e adscritas nas UBSs “Arminda Gomes” e “Santa Tereza”, localizadas, respectivamente, nos bairros Jóquei Clube e Jardim Primavera. As atividades têm sido realizadas em parceria com as equipes de ESF de educação em saúde e acompanhamento, e também atividades de puericultura nas UBSs. Os encontros coletivos serão realizados de acordo com as agendas das ESF (normalmente, ocorrem semanalmente e contam com escalas realizadas em parceria com as escolas do bairro). As práticas de atendimento individual ocorrerão em dia definido pela ESF (conforme a agenda de puericultura dos profissionais). A avaliação será realizada por meio da construção de produtos emergentes do projeto, produções técnicas como portfólios, protocolos e procedimentos operacionais. Diante disso, o projeto tem como principais objetivos propiciar vivências que consolidem o atendimento em puericultura, auxiliar a construção de instrumentos e atividades que sejam impressas ou digitais e que auxiliem as atividades de promoção e educação em saúde, especialmente para puericultura/saúde escolar, e proporcionar experiências relacionadas à Educação em Saúde no que tange à Saúde Escolar. A proposta foi estruturada por meio de uma Abordagem Convergente Assistencial (ACA) enquanto referencial metodológico. Tal aproximação possibilita uma convergência entre ações de assistência e exercícios de reflexão-estudo, de modo a criar espaços de superposição dessas duas atividades, com a produção de um novo conhecimento e a mudança da prática assistencial. Esse método permite que tanto o arcabouço teórico como a prática assistencial possam ser desenvolvidos no mesmo espaço físico e temporal. Tal cariz metodológico permite que o ator social seja um profissional da área da saúde que atua/atuou nesse cenário e tem a expertise naquela área de conhecimento assistencial, tendo, portanto, um papel mais propositivo. Assim, a ACA nasce da prática assistencial de saúde e a retorna com soluções teorizadas de natureza tecnológica do cuidar; desse modo, foi realizada uma escala, para que os acadêmicos de enfermagem e medicina, de maneira integrada, acompanhassem as atividades relativas à saúde da criança, tendo em vista a produção técnica e operacional acerca de suas visitas e experiências. Portanto, mediante realização do projeto, busca-se a aproximação das áreas de atuação em saúde, a fim do aprimoramento técnico e aplicado dos participantes, além de promover melhores práticas de assistência em saúde à população, no que se refere ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de crianças menores de cinco anos.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Allan Felipe Lopes; Ana Laura de Moraes Fioramonte; Eduardo Zamproni Brunheroti;
Genon Henrique Costa Pinto; Lucas Pavani; Yohan Widmer
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A revolução da Inteligência Artificial (IA) está remodelando diversos setores da sociedade, com impactos notáveis na Medicina e na Imaginologia. Exemplos notáveis incluem redes neurais que superam a precisão de dermatologistas na identificação e análise de lesões de pele. Explorar o uso da IA no diagnóstico por imagem é o intuito deste trabalho. Este estudo se baseou na seguinte pergunta norteadora: Como a IA é utilizada na Radiologia? Para responder a essa pergunta, foi realizada uma revisão da literatura, consultando artigos científicos em plataformas renomadas, como MEDLINE, SciELO, PUBMED e LILACS. Os resultados de artigos que ofereceram informações relevantes sobre o uso da IA na radiologia foram compilados. A precisão e a capacidade da IA em analisar exames complexos, como os de imagem, são alcançadas através da comparação e análise de volumes massivos de exames. Ela funciona em camadas de maneira similar às conexões neuronais humanas. Nesse sentido, compara milhares de exames previamente diagnosticados por médicos e, após a fase de testagem e aprendizado, a inteligência trabalha em conjunto com os médicos para o diagnóstico. A otimização adequada permite que a IA alcance uma taxa de acerto de cerca de 95% em exames como mamografia, mantendo a mesma margem em exames mais complexos. A IA está sendo amplamente empregada na Radiologia, desempenhando um papel crucial no diagnóstico precoce, tratamento e avaliação da eficácia do tratamento. Além disso, ela é usada na análise de exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada em diversas áreas da Medicina. Estudos comprovam a eficácia da IA na avaliação de imagens em comparação com a avaliação de profissionais treinados, destacando sua capacidade de identificar pequenas alterações que poderiam passar despercebidas pelos profissionais. Ademais, a IA na Radiologia também desempenha papéis importantes, como a detecção e classificação automatizada de lesões, segmentação de estruturas anatômicas, avaliação da resposta ao tratamento, sistemas de apoio ao diagnóstico, redução de erros diagnósticos, previsão de respostas ao tratamento, terapia guiada por imagem, radiogenômica e medicina de precisão. Alguns estudos indicam que a IA pode impactar negativamente a escolha da Radiologia como especialidade, gerando ansiedade e desestímulo entre os estudantes. No entanto, muitos estudantes acreditam que a IA revolucionará a Radiologia, mas não terá um efeito alarmante na empregabilidade dos radiologistas. Assim, investir em educação e informações de qualidade sobre o papel real da IA no diagnóstico por imagem pode atenuar essas preocupações. A Inteligência Artificial, decerto, desempenha um papel fundamental na Radiologia, aprimorando a precisão e eficiência dos diagnósticos por imagem. Embora existam preocupações sobre seu impacto na empregabilidade dos radiologistas, a colaboração entre médicos e IA é vista como um caminho para fornecer diagnósticos mais precisos e eficazes.

INTERFERÊNCIA MEDICAMENTOSA EM RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Stephane Raquel Barreto Lima
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A interferência de fármacos em resultados de exames laboratoriais é comum, visto que há pacientes que fazem uso de diversos medicamentos, dependendo da condição patológica de cada indivíduo. O estudo tem como objetivo avaliar a possível interferência medicamentosa nos resultados obtidos de exames laboratoriais realizados e poder demonstrar que a interação medicamentosa (IM) pode mascarar esse resultado. Foi realizada uma revisão bibliográfica nos idiomas português e inglês, com base em artigos das plataformas de dados da RBAC (Revista Brasileira de Análises Clínicas) e SciELO, de livre acesso. Por isso, durante a fase pré-analítica, é essencial que o laboratório oriente o paciente em todas as dúvidas, recomende todas as orientações adequadas para os preparos de exames, higiene pré-coleta, instruções sobre ingestão de bebida alcoólica, determinados alimentos, tempo de jejum, período menstrual e até mesmo a utilização de medicamentos. Mesmo após a orientação, é comum a relação contaminante de diversos medicamentos com os exames, denominada IM, a qual pode ter seus efeitos esperados ou levar a resultados duvidosos e ineficientes para o tratamento do paciente. A IM divide-se em farmacocinética ou farmacodinâmica, sendo afetadas por características específicas (p.ex. patologia, polifarmácia, dose e frequência): na farmacocinética, medicamentos sofrem absorção, distribuição, biotransformação e excreção; já na farmacodinâmica, o medicamento age no tecido-alvo, onde tem efeito. Diversos fármacos têm efeito de promover reações *in vivo*, *in vitro* ou os dois; dependendo do teste, ao ocorrer o medicamento, induz a alteração de algo biológico por um mecanismo reacional farmacológico, e a interferência pode ser facilmente detectada. Os testes bioquímicos são os mais sensíveis a alterações, por meios de diuréticos, anti-hipertensivos, antidiabéticos e anticoncepcionais, além de medicamentos como antibióticos normalmente associados a alterações em testes microbiológicos de urocultura e anticoagulantes ligados a testes hematológicos. Já as interferências de testes imunológicos geralmente sofrem influência dos anti-histamínicos, corticosteroides, imunossuppressores, antipsicóticos e anticoncepcionais. Há interferência de anticorpo monoclonal em testes imuno-hematológicos e opioide analgésico em testes toxicológicos de urina. Portanto, exames laboratoriais são indispensáveis para que o diagnóstico clínico seja estabelecido, a fim de um tratamento adequado, porém, quando esse resultado vem com um falso positivo/negativo ou alterações decorrentes de uma interação medicamentosa, o tratamento pode ser ineficiente ou desnecessário. Por isso, as IMs podem ser responsáveis por muitos erros analíticos de testes laboratoriais bioquímicos, imunológicos, imuno-hematológicos, microbiológicos e nas urinálises.

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA PRECOCE EM LACTANTE DIAGNOSTICADA COM FIBROSE CÍSTICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ana Carolina de Castro Silva Nascimento; Bruna Marques de Brito; Danilo Cândido Bulgo; Fabrício Vieira Cavalcante; Luciana
Moreira Motta Raíz; Tábata de Paula Facioli Marinheiro
Universidade de Franca (UNIFRAN)

Resumo: A fibrose cística (FC) é uma patologia genética autossômica caracterizada pela disfunção do gene *Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator* (CFTR), que ocasiona uma alteração da função da proteína, gerando a regulação de transporte de cloro nas células epiteliais; as glândulas sudoríparas não absorvem o sódio e o cloro e, como consequência, tem-se o acúmulo de secreções viscosas, que obstruem pulmões, fígado, intestino, glândulas exócrinas no pâncreas e suor salgado. Diversos são os tratamentos, incluindo a fisioterapia, que em sua essência, pode colaborar de maneira positiva para a qualidade de vida dos indivíduos diagnosticados com FC. Assim, o objetivo do trabalho é relatar a experiência de intervenção fisioterapêutica precoce em uma lactante de três meses de vida atendida no setor de fisioterapia pediátrica em uma universidade localizada no interior do Estado de São Paulo. O presente estudo é baseado na análise descritiva, do tipo relato de experiência, acerca de atendimentos fisioterapêuticos em uma lactante de três meses de idade, atendida em uma universidade duas vezes por semana, durante o período diurno. A criança é acompanhada pela mãe durante os protocolos, diante da gravidade do caso clínico. Por ser um relato de experiência, tal estudo dispensou o parecer do Comitê de Ética, regulamentado pela Resolução 466/2012, ademais, dado o rigor ético dos dados coletados, a identificação pessoal dos indivíduos será preservada. O protocolo segue os padrões de biossegurança para as especificidades advindas da saúde biopsicossocial da lactante, desse modo, antes do início do atendimento, é realizada a higienização e isolamento do ambiente e monitoramento dos sinais vitais. Por se tratar de uma criança na faixa etária da primeiríssima infância, o espaço terapêutico deve ser lúdico e colorido, e, assim, brinquedos são utilizados como ferramentas para a estimulação infantil. O atendimento abarca lavagem nasal, nebulização, exercícios de higiene brônquica, fortalecimento da musculatura inspiratória associado à estimulação precoce, favorecendo o ganho dos marcos motores da referida paciente. Outro fator importante é a promoção da saúde materna, visto que, durante as sessões, a mãe recebe orientações sobre o manejo domiciliar, com a finalidade de viabilizar o autocuidado, aumento da qualidade de vida e potencialidades do desenvolvimento, visto que a FC é uma doença progressiva e paliativa. Durante as vivências, é possível perceber que a fisioterapia pediátrica colabora para melhora na qualidade de vida e aspectos gerais do desenvolvimento da criança, sendo potencializada pela gama de técnicas e estratégias que envolvem os aspectos referentes ao impacto que a FC desencadeia na vida da criança.

INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS UTILIZANDO ABORDAGEM LÚDICA COM UMA CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM SÍNDROME DE DOWN

Ana Carolina de Castro Silva Nascimento; Ana Paula Oliveira Borges; Bruna Marques De Brito; Danilo Cândido Bulgo; Fabrício Vieira Cavalcanti; Tábata de Paula Facioli Marinheiro
Universidade de Franca (UNIFRAN)

Resumo: A Síndrome de Down (SD) também é conhecida como “trissomia do cromossomo 21”, pois, em sua essência, trata-se de uma alteração genética causada na divisão embrionária, que faz a pessoa ter três cromossomos, ao invés de dois, no par 21. Tal alteração genética é marcada por características como olhos oblíquos, rosto arredondado, diminuição do tônus muscular e comprometimento intelectual. Pensando na criança, o ritmo de desenvolvimento é diferente para cada indivíduo e a estimulação precoce contextualizada em uma abordagem lúdica pode elevar os ganhos neuropsicomotores. Ademais, alguns problemas de saúde são mais frequentes nessa população, como as cardiopatias congênitas, alterações da tireoide e doenças autoimunes. A fisioterapia lúdica pode ser utilizada com a finalidade trazer benefícios biopsicossociais. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de atendimentos fisioterapêuticos em uma criança diagnosticada com SD atendida em uma escola do interior paulista. Trata-se de um relato de experiência de uma paciente na idade de um ano e três meses, acompanhada pela genitora e atendida duas vezes por semana, no período matutino, no setor de Fisioterapia Pediátrica. Quanto aos aspectos éticos, por se tratar de um relato de experiência, o estudo não necessitou ser avaliado pelo Comitê de Ética, sendo preconizada a não identificação da população envolvida, regulamentada pela Resolução 466/12. Durante 10 sessões fisioterapêuticas, ficou evidenciado que as brincadeiras direcionadas associadas à fisioterapia usam de musicoterapia, estímulos audiovisuais, brinquedos coloridos com texturas, formatos e tamanhos diferentes, que, além de dinâmicos, foram potencializadores positivos ao tratamento da referida criança. Além disso, a mãe, durante os atendimentos, recebeu orientações de como realizar estímulos no cenário domiciliar, o que colabora para a promoção e educação em saúde. Durante os atendimentos, foi observado que, além da interação social, a paciente desenvolveu aspectos importantes dos marcos do desenvolvimento infantil, tanto na motricidade grossa quanto fina. A partir do olhar fisioterapêutico, tais atendimentos, permeados com atividades lúdicas, podem ser grandes promotores de bem-estar, autonomia e funcionalidade, além de auxiliar na rotina árdua e nas experiências estressantes da criança e dos familiares em ambientes clínicos e hospitalares. As vivências elucidaram ainda que a adesão da família nos espaços de tratamento se torna fundamental para o desenvolvimento multidimensional da criança com SD, gerando maior adesão e confiança com o fisioterapeuta.

LESÕES EM PRATICANTES DE CORRIDAS DE RUA

Euripedes Barsanulfo Gonçalves Gomide; Otávio Henrique Modesto Simões; Victória Gabriela Miranda

Claretiano - Centro Universitário

Resumo: Atualmente, no Brasil e no mundo, aumenta o número de adeptos à corrida de rua, visto que sua prática é acessível a uma ampla gama de participantes, tornando-se, além de uma atividade física, uma forma de inclusão social. Contudo, essa prática demonstra ter fortes indícios de lesões em seus praticantes em decorrência de vários fatores. Este estudo objetiva analisar a prevalência e fatores associados a lesões em corredores de rua, e a metodologia utilizada foi a análise de estudos consultados nas bases de dados SciELO e Google Acadêmico, cujo conteúdo foi de extrema relevância para concretização dessa análise. As referências utilizadas na pesquisa não foram totalmente conclusivas quanto às causas específicas das lesões sofridas entre os praticantes estudados, entretanto, elas apontam que as lesões mais recorrentes em corredores de rua foram: fascite plantar, tendinite patelar, inflamação tibial medial e tendinite do calcâneo, causadas por condições multifatoriais, comumente associadas ao peso corporal, ausência de elaboração adequada no volume e intensidade do treinamento, bem como inexperiência dos praticantes. Foi evidenciada a importância em ressaltar para os praticantes da modalidade que é necessário cautela e orientação por um profissional de Educação Física, visando prevenir futuras lesões, que poderiam levá-los à desistência da prática ou traumas psicológicos.

LIDERANÇA: A CHAVE PARA DESBLOQUEAR O POTENCIAL HUMANO

Calebe Machado; Erick Borges; Richard França; Viviana Cristina Gianini Sant'Anna

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A liderança é um fenômeno social que envolve a influência de um indivíduo ou grupo sobre outros para atingir determinados objetivos. Pode ser entendida como um processo, uma característica, um estilo ou uma habilidade, dependendo da perspectiva adotada. Este trabalho tem como objetivo explorar o conceito da liderança, discutir suas várias facetas e entender como ela pode ser efetivamente aplicada. O estudo da liderança partiu da metodologia de levantamento bibliográfico. Em análise ao contexto histórico e na sociedade atual, existem diversas definições, que podem variar de acordo com o foco e o contexto. Algumas das principais abordagens se dão como traço de personalidade, como a liderança comportamental, situacional, contingencial e a transformacional. Existem também diferentes tipos de líderes, sendo os mais comuns a liderança autocrática, democrática, carismática, visionária e a ética. Liderar envolve diversos desafios, que podem ser internos ou externos, como desenvolver competências e habilidades, adaptar-se às mudanças e à diversidade, comunicar-se efetivamente com os diferentes públicos, gerenciar conflitos e crises, inspirar e motivar os seguidores, promover a inovação e o aprendizado contínuo e avaliar os resultados e seu impacto. São frequentemente vistas como a habilidade de influenciar os outros para alcançar um objetivo maior. No entanto, a verdadeira liderança vai além disso, envolve inspirar os outros a dar o melhor de si, promovendo um ambiente de respeito mútuo e encorajamento. Diante dos diversos estilos, cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. Em suma, é uma habilidade complexa, que requer uma compreensão profunda das dinâmicas humanas. Embora não exista uma fórmula única para ser um bom líder, a chave é adaptar seu estilo de liderar às necessidades da situação e das pessoas envolvidas. Portanto, liderança é uma habilidade que pode ser aprendida, desenvolvida e aprimorada por qualquer pessoa que tenha o desejo de influenciar positivamente os outros, e não é apenas uma questão de poder ou autoridade, mas, sim, de responsabilidade e compromisso com o bem comum. A liderança é a chave para desbloquear o potencial humano, pois permite que as pessoas sejam protagonistas de suas próprias vidas, colaborem com os seus pares, adaptem-se às mudanças e busquem a excelência.

MACHISMO ESTRUTURAL: UMA INVESTIGAÇÃO HISTÓRICO-SOCIAL VOLTADA À CONSTRUÇÃO DO RESPEITO

Ana Clara Marino; Giovanna Spati Carlota; Nicole Emanuele Carrara Martins; Pedro Henrique Miléo
Claretiano – Colégio

Resumo: Este trabalho aborda o machismo estrutural enviesado em nossa sociedade por meio de sua construção histórica, trazendo, para compreensão do assunto, alguns autores que discorreram sobre o tema. Com a intenção de demonstrar na prática a presença do machismo estrutural, foi elaborada uma pesquisa científica, que permitiu uma análise dos dados obtidos e proporcionou uma amostra de experiências relacionadas ao machismo enraizado na sociedade, o que nos leva a uma comparação entre décadas, sabendo que essa desigualdade faz parte da construção de nosso mundo social, podendo-se notar diferenças entre os comportamentos e obter esclarecimentos sobre certas atitudes vivenciadas no cotidiano. A pesquisa envolveu a coleta de dados, por meio de um questionário que continha opções de respostas fechadas e abertas. O objetivo era coletar informações sobre as experiências das pessoas em uma sociedade machista de forma ética. Os dados coletados foram analisados por meio de gráficos e tabelas, para identificar tendências e padrões, bem como por meio da análise das respostas abertas, para entender melhor as narrativas dos participantes. Os resultados da pesquisa, tanto a partir da revisão bibliográfica quanto da pesquisa social, confirmam a existência do machismo estrutural como um fenômeno histórico-social que prejudica as relações de respeito entre as pessoas. Isso inclui a identificação de atitudes tidas como “normais”, mas que, na verdade, promovem a depreciação de mulheres e homens, reforçando dinâmicas de opressão, violência e subjugação em nome do controle e poder. Essas estruturas permeiam desde a família até o contexto social e de trabalho, frequentemente sendo consideradas normais. Portanto, a pesquisa busca criar um espaço reflexivo, onde as experiências dos indivíduos são conhecidas e as estruturas sociais são questionadas de maneira crítica e humanizada, promovendo o respeito, a valorização da vida e a dignidade das pessoas.

MATERIAIS MIDIÁTICOS: UMA ALTERNATIVA PARA O ENSINO DE FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO

Hemerson Zwang Pereira

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Este trabalho teve como objetivo geral realizar um estudo aprofundado que justifique e apresente a produção de materiais midiáticos como alternativa para o ensino de Filosofia. Para atingir esse objetivo, foi realizada uma revisão sistemática da literatura, com base em artigos científicos e estudos relevantes na área. A metodologia adotada consistiu na busca e seleção criteriosa de publicações que abordassem o tema proposto. Foram utilizadas bases de dados acadêmicas e bibliotecas digitais para encontrar os estudos mais recentes e relevantes sobre o assunto. A análise dos artigos selecionados permitiu identificar padrões, tendências e evidências sobre o impacto das tecnologias digitais na educação. Os resultados obtidos demonstram que as tecnologias digitais têm um potencial significativo para melhorar a educação e a aprendizagem dos estudantes. A ampliação do acesso ao conhecimento, a personalização do ensino, a criação de ambientes interativos e a promoção do engajamento dos alunos são alguns dos benefícios identificados. Além disso, o uso dessas tecnologias pode desenvolver habilidades digitais e preparar os estudantes para os desafios do século XXI. Com base nos resultados, conclui-se que a integração das tecnologias digitais no ambiente educacional é essencial para proporcionar uma educação mais dinâmica, eficaz e adaptada às necessidades dos alunos. No entanto, é necessário um planejamento cuidadoso e uma formação contínua dos professores, para garantir um uso adequado e responsável dessas ferramentas. Também é importante considerar questões éticas e de privacidade no contexto educacional. Em suma, espera-se que essas informações contribuam para a promoção de um ensino mais inovador e eficiente, capacitando os estudantes para enfrentar os desafios do mundo digital.

METODOLOGIA ATIVA DE APRENDIZAGEM NA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM: CONSTRUÇÃO DE MAQUETES ANATÔMICAS

Ellen Vanuza Martins Bertelli; Emília Conceição Gonçalves dos Santos; Lucas Ferreira da Silva
Universidade Estadual de Roraima (UERR)

Resumo: As metodologias ativas possuem em seu cerne o objetivo de capacitar o estudante para que a construção efetiva do seu conhecimento permeie todo o processo de aprendizagem. A partir deste diapasão, durante as atividades pedagógicas da unidade curricular de Anatomia, foram construídas maquetes dinâmicas e expositivas acerca de eventos anatomofisiológicos de maior repercussão clínica para a prática de Enfermagem. Buscou-se promover uma aprendizagem significativa, conforme pressupostos pedagógicos de David Ausubel, correlacionando disciplina básica e prática clínica. A construção das maquetes fundamentou-se num plano de ação desenvolvido por meio da ferramenta organizacional 5W2H, a qual possui potencial de dinamizar e simplificar a operacionalização do produto pretendido, baseando-se em 7 diretrizes essenciais, que devem ser esclarecidas e, desta feita, fornecerão um *script* para resolução de problemáticas intrínsecas ao planejamento estratégico, tornando-o fluido e ajustado. Neste contexto, os acadêmicos de Enfermagem utilizaram a 5W2H e aplicaram com êxito no desenvolvimento do plano de ação para a construção das maquetes. Como resultado, maquetes dinâmicas e temáticas foram construídas, agregando valor ao desenvolvimento da disciplina de Anatomia, com aplicação direta na prática clínica de Enfermagem, tendo em vista que os estudantes protagonizaram a disseminação de conhecimentos morfofisiológicos associados à prática clínica do enfermeiro com postura adequada e autoconfiança, a saber: sistema respiratório e a ausculta pulmonar, sistema reprodutor feminino e a coleta de amostra para colpocitopatologia oncológica, entre outras correlações. Tal experiência de sucesso insere as metodologias ativas como possibilidade factível para promoção de um ensino fundamentado efetivamente em teoria pedagógica como aprendizagem significativa, no que tange às graduações da área da saúde.

MODULAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA CELULAR ATRAVÉS DA OZONIOTERAPIA: UMA ANÁLISE BASEADA NA REGULAMENTAÇÃO E EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

Daniel Sanguanini de Medeiros; Maria Francisca da Silva dos Anjos; Millie Endy Brashe
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O ozônio, uma molécula instável composta por três átomos de oxigênio, tem gerado crescente interesse nas áreas médica e estética, por suas notáveis propriedades oxidantes. Essa molécula é a base da ozonioterapia, um tratamento que envolve a aplicação de uma mistura de ozônio e oxigênio puro, também chamada de “ozônio medicinal”, em áreas específicas do corpo. A técnica visa tratar uma gama diversificada de condições, que vão desde doenças crônicas até problemas dentários e feridas. Entre os benefícios percebidos, estão a melhoria na oxigenação dos tecidos e o fortalecimento do sistema imunológico, ambos alcançados através da modulação de mecanismos celulares em resposta a estresse oxidativo. Assim, a ozonioterapia tem potencial para otimizar a circulação, a oxigenação sanguínea e para acentuar as ações anti-inflamatórias e antissépticas. Nesse contexto, o presente estudo adquire significância, ao aprofundar a compreensão da modulação da resposta inflamatória em células humanas pela ozonioterapia, seguindo as diretrizes da Resolução nº 321 do Conselho Federal de Biomedicina e da Portaria nº 702 do Ministério da Saúde. Utilizando uma abordagem qualitativa, a pesquisa fundamenta-se em uma revisão bibliográfica de experimentos *in vitro* anteriores. Em tais estudos, células humanas foram expostas a diferentes concentrações de ozônio e amostras coletadas em três momentos distintos foram avaliadas. Ensaio de ELISA foram empregados para mensurar as citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias, e a atividade das enzimas antioxidantes foi examinada por espectrofotometria. As observações revelaram uma diminuição significativa nas citocinas inflamatórias e um aumento correspondente nas anti-inflamatórias, além de um incremento na atividade das enzimas antioxidantes. Esses achados não só estão em sintonia com estudos anteriores, mas também ampliam a validade da ozonioterapia em diversas condições médicas e estéticas. As implicações práticas são substanciais, sugerindo que a ozonioterapia pode ser uma alternativa promissora no tratamento de uma série de doenças inflamatórias e crônicas. A existência de regulamentações por órgãos competentes não só confere legitimidade ao tratamento, como também abre portas para futuras investigações que possam consolidar ainda mais sua eficácia.

MONITORIA ACADÊMICA COMO ESTRATÉGIA PARA O EMPODERAMENTO DISCENTE DURANTE O PROCESSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR

Ana Carolina de Castro Silva Nascimento; Bruna Marques de Brito; Caroline Cristina Lourenço Vieira;
Danilo Cândido Bulgo; Iago Rodrigues de Oliveira; Leticia Natália de Oliveira
Universidade de Franca (UNIFRAN)

Resumo: O ensino superior é um nível que abarca o processo de formação profissional, permeando os múltiplos conhecimentos vivenciados durante a trajetória acadêmica, sendo um conjunto de ações que viabilizam a interação entre teoria e ciência prática, com a capacidade de culminar no ensino e aprendizagem, sendo este no cenário contemporâneo um processo ativo e construtivo. Desse modo, a monitoria acadêmica é considerada uma modalidade importante para a práxis pedagógica e empoderamento discente, sendo uma estratégia comum em instituições em nível universitário, que viabilizam estudantes que demonstram capacidade de desempenho em atividades impostas durante o ano letivo diante da disciplina de afinidade, o que insere o graduando na organização de projetos e auxílio das atividades impostas em conjunto com o docente específico da área. Tal recurso pode ser capaz de incentivar e desenvolver a capacidade de aderência à pesquisa científica no processo de formação. O objetivo do trabalho é descrever as vivências durante a monitoria acadêmica em um curso de Fisioterapia de uma Instituição de Ensino Superior localizada no interior paulista, na disciplina de Fisioterapia na Saúde da Criança e Adolescente. A monitoria foi ministrada para alunos regularmente matriculados no quinto e sexto períodos do referido curso, sendo 27 alunos de ambos os sexos, abrangendo um quantitativo de três monitoras matriculadas no oitavo semestre, que, junto ao docente responsável por ministrar o conteúdo, foram responsáveis para auxiliar nas demandas. A disciplina aborda os conceitos gerais sobre anamnese, avaliação e tratamento fisioterapêutico infanto-juvenil. Durante os encontros, os estudantes vivenciaram troca de experiências, discussão sobre patologias e abordagens terapêuticas, além de avaliação com uma criança de nove anos com diagnóstico de encefalopatia crônica não progressiva. Por se tratar de um relato de experiência, o estudo não precisou passar por Comitê de Ética, regulamentado pela Resolução 466/2012, e dado o rigor ético dos dados coletados, a identificação pessoal será preservada. Os alunos foram supervisionados pelas monitoras durante aulas teórico-práticas, com a possibilidade de sanar possíveis dúvidas sobre o conteúdo, bem como auxílios diversos no que concerne à troca de experiências com a criança atendida durante a oferta da disciplina. Foi abordado como a fisioterapia associada à ludicidade pode ser um fator propulsor positivo de interação, mostrando aos graduandos as possibilidades do incentivo à docência e pesquisa científica. A monitoria acadêmica desempenha um papel fundamental no ambiente educacional, proporcionando diversos benefícios para os alunos, os monitores e a instituição. Ademais, a monitoria promove um ambiente de aprendizado colaborativo, no qual os pares podem interagir e discutir conceitos de forma mais informal e amigável. Isso pode fortalecer a compreensão dos tópicos e incentivar a troca de ideias. Os monitores também se beneficiam do processo, já que a atuação nesse papel os ajuda a aprimorar suas habilidades de comunicação, liderança e didática.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS: OS IMPACTOS DO HOMEM NA NATUREZA

Daniel Monteiro Marquezini; Rayngli Rodrigues Cecilio; Rodrigo Rodrigues Vieira; Viviana Cristina Gianini Sant'Anna

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: As mudanças climáticas são transformações ocasionadas no planeta Terra decorrentes de diversos fatores, em sua maioria, impulsionados pelo homem. Os efeitos das mudanças climáticas no mundo são tema constante de discussões e preocupações. Nota-se que a temperatura está em constante oscilação, comparando-a a um passado recente. As alterações que causam o aumento da temperatura global são impulsionadas pela ação humana e a emissão de gases como o CO₂ (dióxido de carbono) e o metano, que causam o efeito estufa, aumentando as temperaturas do globo terrestre. A partir desse efeito, ocorrem as inundações, secas, furacões, tempestades, entre outros. O objetivo deste trabalho é abordar as mudanças climáticas e seus impactos no planeta. A metodologia abordada foi a de levantamento bibliográfico, que permitiu identificar, através da literatura, as causas e os efeitos ocasionados pelo homem no planeta. Os governantes de países emergentes organizaram um grupo denominado G20, que tem como objetivo estabelecer metas, estratégias e ações que gerem a redução da emissão dos gases que ocasionam o efeito estufa. Por meio deste pacto, os países que adotaram a sua inclusão trabalham em prol de ações e resultados que possam melhorar o cenário climático. A natureza é um organismo vivo e responde a todo impacto, gerando transformações como temperaturas elevadas, tempestades, enchentes, deslizamentos, entre outros, causando prejuízos e mudanças na história climática. Portanto, não cabe apenas ao governo reduzir esses índices; é necessário mudança no hábito de vida e adequações nos diversos segmentos industriais que contribuem para a poluição. Conclui-se que as mudanças climáticas estão progredindo cada vez mais ao invés de diminuir. Tais impactos na natureza desdobram diversos problemas que automaticamente refletem na sociedade moderna. O tema proposto é muito vasto e vale continuar a exploração da temática, além do acompanhamento das ações promovidas pelos países adeptos ao pacto global.

MÚSICA E NEUROCIÊNCIA: A INFLUÊNCIA DA MÚSICA NAS SÍNDROMES DEMENCIAIS

Gabrielli Camilli Viana; Raissa Fischer Romano

Claretiano – Colégio de Rio Claro

Resumo: A demência é uma síndrome neurocognitiva que tem aumentado sua morbidade mundial devido ao envelhecimento populacional. A intervenção musical é uma alternativa segura, facilmente praticável e de baixo custo em comparação com o tratamento farmacológico. A música constitui uma ferramenta que apresenta boas evidências da sua eficácia nesses casos, mostrando melhora parcial e momentânea de sintomas demenciais. O objetivo do trabalho é avaliar a influência da música no manejo das síndromes demenciais, por meio de revisão baseada em plataforma de dados nacionais e internacionais, como PubMed. Foram selecionados 13 artigos e 2 livros-texto dos últimos 15 anos. O objetivo principal do estudo foi apresentar como idosos com demência se comportam ao efeito da musicoterapia e se ela é eficaz para o tratamento. Para tanto, foi realizado um estudo descritivo-exploratório de abordagem qualitativa da participação ativa em casas de idosos e asilos com atividades musicais. A análise dos dados coletados revelou resultados promissores em relação aos efeitos positivos da musicoterapia sobre o bem-estar psicológico e emocional dos participantes. Os idosos que participaram das sessões de musicoterapia demonstraram uma melhoria significativa nos sintomas de ansiedade e depressão, bem como uma redução na agitação e no isolamento social; além disso, observou-se um aumento na interação social e na comunicação verbal entre os participantes, sugerindo que a música pode desempenhar um papel crucial na promoção do engajamento social em idosos com doenças mentais. Os resultados deste estudo destacam a importância da musicoterapia como uma abordagem terapêutica complementar no tratamento de idosos com doenças mentais, contribuindo para melhorar sua qualidade de vida e bem-estar emocional. Este trabalho ressalta a necessidade de considerar a musicoterapia como uma opção viável e eficaz no cuidado integral de idosos com problemas de saúde mental. O uso da música é uma das abordagens não farmacológicas mais comuns no tratamento das síndromes demenciais, mostrando benefícios no tratamento de sintomas comportamentais e neuropsiquiátricos, principalmente na memória, na agitação e no humor. O uso da música para fins terapêuticos apoia-se na capacidade musical de evocar e estimular uma série de reações fisiológicas que fazem a ligação direta entre o cérebro emocional e o cérebro executivo.

NEUROANATOMIA DO TRANSTORNO DE ANSIEDADE: CONHECIMENTO PARA CUIDAR

Alisson de Lima Cardoso; Ana Clélia Leite de Souza; Ana Paula Abdalla;
Mariana de Arruda Podenciano; Vilma Fernandes de Souza Camargo

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A ansiedade é definida na CID-11 como um estado de apreensão ou antecipação de perigos ou eventos futuros desfavoráveis, acompanhado por um sentimento de preocupação, desconforto ou sintomas somáticos de tensão. Considera-se ansiedade patológica quando resulta em sofrimento ou prejuízo funcional importante. Pesquisas mostram que a ansiedade aumentou cerca de 25% após a pandemia, e o Brasil tem a prevalência de mais de 26% de pessoas com transtornos ansiosos. Este trabalho tem como objetivo trazer as classificações atuais, os aspectos clínicos e a neuroanatomia da ansiedade, a fim de explicar como esse transtorno afeta psicologicamente e fisicamente o indivíduo. Foi realizada uma revisão da literatura nas bases de dados SciELO, PubMed e Google Acadêmico e utilizados artigos e pesquisas recentes sobre ansiedade. O transtorno de ansiedade é caracterizado por sintomas de preocupação persistente, excessiva e irreal com relação às atividades básicas diárias, o que resulta em uma queda da qualidade de vida do indivíduo. As últimas pesquisas mostram que os estados de ansiedade teriam relação com os mecanismos de defesa dos animais diante de estímulos ameaçadores ou em situações de perigo. Estes comportamentos de defesa envolvem dois sistemas cerebrais que estariam envolvidos na ansiedade: o Sistema Cerebral de Defesa (SCD), constituído por um conjunto de estruturas nervosas, longitudinalmente organizadas, formado pela Amígdala, Hipotálamo Medial e Matéria Cinzenta Periaquedutal, e o Sistema de Inibição Comportamental (SIC), que tem como principal substrato neural o sistema septo-hipocampal. Vários neurotransmissores são implicados nos quadros de ansiedade, uma vez que eles participam, em maior ou menor grau, da modulação e regulação dos comportamentos defensivos. Entre eles, destacam-se as aminas biogênicas (noradrenalina, serotonina e dopamina), aminoácidos (Ácido γ -Aminobutírico – GABA, glicina), peptídeos (fator de liberação de corticotropina, corticotropina, colecistocinina) e esteroides (corticosterona). Podemos constatar um grande progresso com essas descobertas, pois o tratamento dos transtornos da ansiedade com a utilização de medicações específicas ao quadro e a busca de novas opções terapêuticas auxiliarão muito os pacientes. Concluímos que o conhecimento dos aspectos psicológicos, fisiológicos e neuroanatômicos do transtorno de ansiedade deve ser de conhecimento de todo profissional de saúde mental, principalmente o psicólogo, pois ele deverá entender a ansiedade em todos seus aspectos para direcionar os melhores tratamentos aos seus pacientes, visando à qualidade de vida de quem lida com a ansiedade todos os dias.

NUTRINDO FUTUROS BRILHANTES: ORIENTAÇÕES ESSENCIAIS PARA ALIMENTAR CRIANÇAS NOS PRIMEIROS DOIS ANOS DE VIDA

Adriana Paes Camapum Bringel Silva; Alorna Sales de Araújo; Fabíola Rainato Gabriel de Melo; Julia Karlla Rodrigues de Oliveira;
Leonardo Angelo Batista; Tássia Zanutto Mendes; Vanessa Martins Rodrigues
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Este projeto educativo propõe capacitar pais e cuidadores de crianças menores de dois anos a fornecerem uma alimentação adequada, visando promover a saúde e o desenvolvimento pleno das crianças. O objetivo geral será alcançado por meio de um *banner* educativo, que apresentará informações claras e esclarecerá dúvidas sobre alimentação. A sustentação oral e a interação com os pais serão usadas para transmitir as informações de maneira objetiva. Além disso, o projeto orientará a estabelecer uma rotina alimentar. O conteúdo programático aborda temas como alimentação saudável, mitos e verdades sobre o aleitamento materno, introdução alimentar a partir de seis meses de idade, alimentos recomendados para crianças até dois anos e a montagem de um prato saudável com os pais e cuidadores. O público-alvo consistirá na comunidade do Claretiano, que será atendida durante o Estágio Supervisionado em Nutrição Social que se realiza na Clínica-Escola, abrangendo pais e cuidadores de crianças até dois anos. O *banner*, criado por alunos de graduação do curso de Nutrição, com a orientação da tutora presencial do polo, utilizando o *software* Canva, tem como referência de conteúdo a utilização do *Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos*, disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Este projeto visa promover uma alimentação saudável e informada para crianças pequenas, fortalecendo o papel dos pais e cuidadores na promoção do desenvolvimento infantil.

O AQUECIMENTO GLOBAL E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Stefany Rauany Sousa Novaes

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A temperatura de um planeta é uma das condições mais importantes para a existência de vida em um local, além do oxigênio e da água, que são componentes indispensáveis para a sobrevivência da maioria das espécies de seres vivos. Os diferentes tipos de climas presentes em diversas regiões do mundo condicionam ambientes ecológicos específicos, os quais separam paisagens animais e vegetais. O aquecimento global e as mudanças no clima são fenômenos que vêm trazendo grandes perigos e ameaças à existência de vida no planeta Terra, causados pela ação humana ao longo dos anos e cujas consequências estão cada vez mais presentes e visíveis nos dias atuais. Este trabalho tem como objetivo, por meio de pesquisas e referências, compreender o aquecimento global, as ações humanas que contribuem para o aumento da temperatura, os impactos para os seres vivos e as atitudes que podem amenizar a repercussão desses acontecimentos. Essas transformações afetam todo o ecossistema do planeta, destroem habitats naturais, causam extinções de espécie e trazem grandes perigos à saúde e à vida humana. Para o desenvolvimento, utilizou-se o método pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa, buscando analisar diferentes ideias e opiniões sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas. Embora seja um problema que não pode ser resolvido totalmente em um processo acelerado, existem maneiras de aliviar esse infortúnio. A humanidade precisa agir imediatamente, de maneira coletiva, a fim de evitar que tudo seja destruído totalmente, para que haja esperança às atuais e futuras gerações.

O AVANÇO NO USO DA TOXINA BOTULÍNICA NA ESTÉTICA

Erika Nascimento Castro Dias; Regina Helena Bastos; Vangliny Alessandra de Oliveira Martins

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A toxina botulínica foi originalmente introduzida na medicina para tratar o estrabismo e hoje é usada para tratar diversas outras condições além de seu uso generalizado na estética. A estética é um campo em constante expansão. Proporcionando bem-estar físico, mental e social, aumentando a autoestima e melhorando a qualidade de vida, dados científicos dos últimos anos comprovam que cada vez mais pessoas buscam resultados estéticos que melhorem sua qualidade de vida. Sobre o uso da toxina botulínica para fins estéticos na prevenção do envelhecimento humano e na melhoria do bem-estar físico e mental, o interesse foi despertado pelo relato de um paciente que apresentou melhora na aparência das linhas glabellares após tratamento com toxina para blefaroespasmos em 1987. A primeira publicação sobre o uso cosmético da toxina botulínica foi publicada em 1992 pelos oftalmologistas Alastair e Jean Carruthers, e atualmente o uso da toxina botulínica para redução de rugas faciais é o procedimento mais praticado no mundo. Quando o sorotipo A atua no sistema nervoso periférico para bloquear a transmissão neuromuscular e atingir a membrana pré-sináptica, uma pequena quantidade aplicada em uma área específica causa relaxamento muscular seletivo e bloqueio na área tratada e impede a liberação de acetilcolina no nervo e eventualmente causará paralisia. Utilizando técnicas de busca bibliográfica nas bases de dados PubMed, Science Direct e Google Scholar, foram selecionados 10 artigos para analisar os avanços no uso da toxina botulínica em procedimentos estéticos. Foi verificado que o uso da toxina botulínica teve um aumento significativo e a inserção de novas técnicas como o microtox e mesobotox no mercado estético, contribuirão para os avanços. Essas perspectivas estão diretamente relacionadas, não apenas com a beleza, mas também com a autoestima que tem um valor de grande importância no bem-estar do indivíduo, refletindo diretamente em sua saúde.

OBESIDADE INFANTIL: UM PROBLEMA CRESCENTE COM GRAVES CONSEQUÊNCIAS

Cailane de Souza Martins; Carolina Garcia de Camargo; Franco Dani Campos Pereira;

Helena Droubi Mahle; Luna Festa; Nicole Ruiz Rolim

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A obesidade é uma condição multifatorial que apresenta, como determinantes, fatores genéticos e ambientais. Estima-se que cerca de 40% de todas as mortes no mundo se devem às doenças relacionadas à obesidade (como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares), o que torna a problemática relacionada ao aumento da taxa populacional considerada obesa um grande problema de saúde pública. Como agravante, o crescente número de crianças obesas significa maior prevalência das condições associadas a esse quadro, como maior predisposição a artroses, resistência à insulina, hiperglicemia e hipóxia, entre várias outras. A obesidade, já na infância, está relacionada a várias complicações e a uma maior taxa de mortalidade. Quanto mais tempo o indivíduo se mantém obeso, maior é a chance de as complicações ocorrerem, assim como mais precocemente. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a crescente prevalência da obesidade em crianças e analisar os fatores internos e externos com ênfase nos determinantes sociais que contribuem para essa crescente, além de possíveis consequências durante toda a vida do indivíduo e ações que podem ajudar a reverter o quadro atual. A metodologia utilizada para este estudo foi uma revisão de literatura, compreendendo o período entre os anos 2013 e 2020, nas bases de dados PubMed, SciELO, Google Acadêmico, utilizando as palavras-chave “Obesidade Infantil” e “Educação Alimentar”. Em análise nos artigos, a obesidade infantil pode ser caracterizada como tendo origem exógena ou endógena. Com isso, para a endógena, deve-se identificar a doença básica e tratá-la, já a obesidade exógena se origina do desequilíbrio entre ingestão e gasto calórico, e, nesse caso, é necessário identificar os fatores que levam a esse desequilíbrio e revertê-lo. Dentre as determinantes sociais que influenciam a prevalência de excesso de peso, destacam-se a escolaridade materna, a presença do pai/companheiro e o número de irmãos ou pessoas residentes no mesmo domicílio, uma vez que estes evidenciam a dinâmica da disponibilidade dos recursos. Além disso, é importante ressaltar a herança de hábitos que as crianças recebem dos pais, como a mudança no padrão alimentar e o sedentarismo, que são cultivados dentro das casas e propiciam que as crianças cresçam dentro desse ambiente, construindo um perfil de risco desde a mais tenra idade. Assim, esses achados inferem que o aumento da prevalência de obesidade infantil pode significar uma probabilidade real de aumento nas taxas de morbidade, doenças crônicas e mortalidade cardiovascular. Dessa forma, faz-se imprescindível empenhar-se em medidas que melhorem os fatores modificáveis de risco no dia a dia das crianças e que funcionam como prevenção e tratamento para a obesidade, principalmente a prática regular de exercícios físicos e modificações na dieta (com diminuição no consumo de açúcares e gorduras e aumento da ingestão de carboidratos menos processados e fibras).

A OCITOCINA E SEUS EFEITOS NO ORGANISMO HUMANO

Giovani Teciano de Carvalho; Rodrigo Peruchi de Carvalho; Sara Prado Gomes

Claretiano – Colégio

Resumo: A ocitocina pode ser descrita como um hormônio bem popular, mesmo não sendo de conhecimento geral sua real função, possuindo detalhes muito pouco debatidos. O hormônio conhecido hoje como “ocitocina” foi descoberto pelo farmacologista Henry Dale, por meio de observações durante o parto em gatas, sendo ele quem a nomeou, diante do fato de ter relação com o momento do parto, significando “parto veloz”. No entanto, a ocitocina é conhecida como “hormônio do amor”, tendo relação aos momentos de sua liberação. A relação com a diminuição de estresse e a sensação de prazer tornam ainda mais adequado tal nome. Por estar mais relacionada ao momento do parto, é comum as pessoas pensarem que apenas as mulheres possuem tal hormônio, mas não é bem assim; como visto anteriormente, ela também possui grande papel no prazer, estando também presente nos homens, atuando, principalmente, na área sexual. Assim, de maneira a relacionar esse uso diferenciado da ocitocina na atualidade, em que índices de ansiedade e depressão são cada vez mais frequentes, o trabalho tem como objetivo a demonstração de que realizar de maneira efetiva momentos que favorecem a liberação de ocitocina pode ajudar nesse cenário alarmante. A pesquisa foi realizada a partir de perguntas feitas no Google Forms, baseando-se nos momentos mais propícios à liberação, confirmando a sua real importância. As respostas foram obtidas de alunos do Ensino Médio – coincidentemente, o público-alvo de problemas como ansiedade e depressão, na faixa etária entre 14 e 17 anos. Por meio do projeto, verificou-se que há uma carência de informação por parte da população sobre a produção de Ocitocina e sua relação com a diminuição da ansiedade, bem como uma falta de incentivo e de atenção quanto à forma biológica de combate. Através dessa experiência positiva, conclui-se que, quanto mais a comunidade for informada sobre o combate natural à ansiedade, os riscos de se tornarem algo mais grave diminuí, diminuindo também o uso de ansiolíticos. Finalizou-se a pesquisa com a esperança de que haja a dispersão de tal informação para a população em geral.

O CONCEITO DE EDUCAÇÃO LIBERTADORA NA OBRA “PEDAGOGIA DO OPRIMIDO”, DE PAULO FREIRE

Matheus Oliveira Santos; Robson Amaral da Silva

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Este trabalho de caráter teórico toma como objeto de análise o conceito de educação libertadora na obra *Pedagogia do Oprimido*, de Paulo Freire. O educador pernambucano finalizou aquela que é considerada uma das suas maiores obras (se não a maior) no ano de 1968, quando ainda estava em exílio no Chile, mas que continua atual e com grande inserção entre os/as educadores/as no mundo inteiro, mesmo após mais de 50 anos de sua publicação, sendo um dos fundamentos do que podemos chamar de “pedagogia (pós-)crítica”. No livro, o autor faz críticas à educação opressora, que sugere uma dicotomia entre homens/mulheres e mundo. Sob essa perspectiva, os seres humanos simplesmente estariam no mundo como espectadores, como se fossem uma presa do mundo, e estes, eternos caçadores daqueles/as que tivessem, por distração, de “enchê-los/as” de conteúdo. A esse tipo de educação, Freire denomina “bancária”, pois a tarefa do educador/a é a de “depositar” conteúdos nos/as educandos/as. Para a superação desse estado de opressão, o educador pernambucano anuncia uma necessária busca por uma educação libertadora. Segundo ele, homens e mulheres são protagonistas, sujeitos da educação, compreendendo também que a educação é uma prática permanente, reconhecendo-os/as como seres que estão sendo no mundo, com o mundo e com os/as outros/as, seres inacabados, inconclusos e, portanto, na contínua busca pelo *ser mais*. Nesse sentido, a concepção de educação libertadora aponta para a necessária superação da relação vertical existente entre o/a educador/a e os/as educandos/as. Segundo Paulo Freire, é pelo diálogo, cujos fundamentos estão no amor, na humildade, na fé nas pessoas e na esperança, que os homens e a mulheres aproximam-se uns/umas dos/as outros/as, sem qualquer preconceito ou postura de ostentação. Assim, o/a educador/a, ao invés de tratar os/as educandos/as como sujeitos dóceis, recipientes vazios prontos para receber depósitos de conteúdos, tratam-nos/as como investigadores/as críticos/as, em diálogo com o/a educador/a, investigador/a crítico/a também. Na esteira desse pensamento, a existência humana vai se constituindo a partir de uma relação dialética com o mundo e se expressa também nos processos educativos que se fundamentam na pedagogia libertadora. Em virtude do exposto, destacamos que comungamos do conceito de educação libertadora de Paulo Freire, por acreditar que homens e mulheres são seres da práxis, são seres do *quefazer*, e, por isso, entendemos que o diálogo é fundamental nos processos de luta e libertação dos seres humanos. A verdadeira revolução, na perspectiva da educação (pedagogia) libertadora, deve acontecer através do diálogo com as massas, realizada no encontro de homens e mulheres no mundo e com o mundo, como seres históricos, para, assim, poderem transformá-lo.

O COSMED K5 NO MODO RESPIRAÇÃO E CÂMARA DE MISTURA EM BAIXA ATÉ ALTAS INTENSIDADES

Caroline Siqueira de Souza; Guilherme Augusto Bertelli Fernandes Clemente; Gustavo Henrique Gonçalves; Luiz Fernando Santos
Costa; Mara Oliveira Souza

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG-Passos)

Resumo: De acordo com os métodos fisiológicos para análise de desempenho, o teste de exercício cardiopulmonar (TECP) classifica-se como um procedimento padrão para análise de desempenho, resistência e capacidade aeróbica dos atletas. Aplicado em ambientes laboratoriais, o uso de respiradores automáticos promove aos usuários a obtenção dos resultados em tempo real. Sendo assim, o método utilizado e aplicado em atletas de elite proporciona uma maior sensibilidade para mensurar o desempenho cardiopulmonar nesses indivíduos, que são relativamente pequenos e de alta confiabilidade. Assim, a pesquisa justifica na investigação sobre a precisão e estabilidade dos sensores (oxigênio, dióxido de carbono, fluxo, temperatura, barométrica, pressão e umidade). O objetivo geral é analisar a confiabilidade e validade do K5 em baixa, alta e moderada taxas metabólicas. A metodologia foi um estudo de revisão baseado em busca por artigos, através do SciELO, PubMed e Google Acadêmico, do período de 2020 até os dias atuais, com os critérios de inclusão baseados nas palavras-chave: “teste de exercício cardiopulmonar”; “testes metabólicos”; “absorção de oxigênio”; “ventilação”; “calorimetria”. As discussões encontradas mencionaram que as pesquisas que avaliam a confiabilidade e validade do COSMED K5 portátil analisador metabólico no modo BBB e DMC, durante taxa metabólica baixa, moderada e alta, realizados por simulações metabólicas e testes biológicos, tiveram como resultados a comparação por dois K5, atuando simultaneamente com critérios de medidas em MS e DB e por comparação intermodal. Os principais achados foram uma confiabilidade precisa em VC2, VE, Vo2, dados retirados do K5 em cada modo e taxa metabólica durante a simulação. A precisão sobre a validade do Vo2 resultou através da taxa metabólica baixa; já nas taxas metabólicas altas, o Vo2 foi subestimado ao operar no modo BBB.

O EFEITO DA OXANDROLONA NAS MULHERES

Edson Donizete Verri; Evandro Marianetti Fioco; Leonardo Freiria da Silva;
Mariane Thais de Lima Alves Dias; Thais Fernandes Roque de Mato

Resumo: Os praticantes de musculação armadores e de alto rendimento desfrutam do uso indiscriminado dos anabolizantes potencializadores da performance. Os esteroides anabólicos androgênicos são derivados do hormônio testosterona, que auxilia no crescimento muscular, fato que impulsiona a utilização dessa substância para otimização do resultado. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabólica (SBEM) alerta que o uso de anabolizantes resulta em efeitos negativos para homens e mulheres, como acnes, queda de cabelo, complicações na ação do fígado e tumores, alterações do humor, coágulos sanguíneos, retenção de líquido, aumento da pressão arterial e até mesmo contaminação com Infecções Sexuais Transmissíveis (ISTs). O objetivo do trabalho foi analisar os efeitos colaterais do uso de Oxandrolona nas mulheres, por meio de análise bibliográfica de artigos nas bases de dados relacionadas, com Google Acadêmico e no *site* SBEM, no período temporal de 2019 a 2023. Os anabolizantes interferem nas características físicas femininas, promovendo o engrossamento da voz e aumento do crescimento de pelos, além do aumento do clitóris, irregularidades menstruais, redução dos seios, elevação do apetite e o abuso dessa substância causa toxicidade do fígado. A Oxandrolona na pesquisa foi a substância procurada com maior frequência entre as mulheres, o fato é justificado pela reduzida intensidade dos efeitos adversos e reduzida agressão ao eixo hormonal, mas ainda apresenta consequências como acne, queda de cabelo e virilização. A Oxandrolona é indicada para o primeiro contato com anabolizantes já que em comparação com outros anabolizantes apresenta efeitos fisiológicos reduzidos, a intenção do uso é a efetividade da força com ausência da elevação do volume muscular. Conclui-se que a Oxandrolona é prevalente entre as mulheres pelos efeitos colaterais amenizados em comparação com outros anabolizantes.

O IMPACTO DA 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Bruno Leonardo Domingues; Italo Conelian Algarve; Luiz Henrique de Quintal; Viviana Cristina Gianini Sant'Anna

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A indústria 4.0 representa uma revolução mundial da manufatura e tecnologia, visando à melhor maneira de como as empresas produzem, entregam e gerenciam seus produtos, considerando custo, benefício e eficiência. O principal objetivo deste trabalho é elucidar pontos importantes sobre o impacto da indústria 4.0, transmitindo a realidade da sociedade contemporânea e a realidade das indústrias. A conectividade, entre todo o processo industrial, envolvendo as máquinas e o sistema relacionado a empresas, por meio da digitalização e da Internet das Coisas (IoT), procura aumentar a eficiência, reduzir custos e melhorar a qualidade, atendendo, assim, as novas exigências e demandas dos clientes sobre os novos produtos. A metodologia abordada nesta pesquisa foi a de levantamento bibliográfico, na qual foi possível investigar os pontos negativos e positivos da indústria 4.0. Além das pesquisas bibliográficas, foram observados, através das vivências do cotidiano, alguns resultados positivos, como, por exemplo, a eficiência operacional. A partir dessa revolução, nota-se que foi reduzindo a ocorrência de erros humanos, resultando em uma melhor qualidade; essa implementação também permitiu uma redução nos custos operacionais, facilitando a detecção de problemas, resultando em uma maior produção. No entanto, é importante ressaltar que a transição para a Indústria 4.0 não é isenta de desafios. A necessidade de investimentos significativos em tecnologia e treinamento de pessoal é um obstáculo a ser superado, mas, com sua implementação cuidadosa e estratégica, a probabilidade de essa inovação ter somente resultados positivos é muito alta. Assim, ao olharmos para o futuro, é razoável esperar que a Indústria 4.0 não apenas revitalize as práticas industriais, mas também impulse a inovação e a criação de produtos e serviços ainda mais avançados. Portanto, investir na Indústria 4.0 não é apenas uma escolha sábia, mas uma necessidade para as empresas que buscam prosperar em um mundo cada vez mais digital e interconectado. Em última análise, essa revolução industrial tem o potencial de moldar um futuro mais eficiente, sustentável e competitivo para as organizações em todo o mundo.

O IMPACTO DO ESTRESSE OCUPACIONAL NOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

Bruna Elen da Silva; Franciely Cristina Gomes; Gabriel Almeida Costa; Julia da Mascena Silva; Ruth Veiga Daloia Ruivo

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O estresse ocupacional, nos tempos atuais, emergiu como uma fonte preeminente de preocupação e está sendo reconhecido como um risco ergonômico de relevância significativa. Os profissionais de enfermagem, que desempenham um papel vital nos cuidados aos pacientes, frequentemente se deparam com desafios sob intensa pressão durante suas jornadas de trabalho. Este estudo aborda o impacto que as condições de trabalho representam sobre o estresse ocupacional e como a ergonomia cognitiva poderia positivamente impactar a qualidade de vida e contribuir para a melhoria das condições de trabalho na redução do estresse dos profissionais de enfermagem. Através de revisões bibliográficas e análises de pesquisas, fica claramente evidenciado que a enfermagem é uma das áreas mais suscetíveis ao estresse ocupacional, sobretudo em ambientes hospitalares. Os profissionais de enfermagem frequentemente se deparam com o desafio de gerenciar simultaneamente múltiplas tarefas e informações, resultando em uma sobrecarga cognitiva considerável. Vale ressaltar que o contexto em que esses profissionais atuam exerce uma influência considerável sobre os danos psicológicos que enfrentam, reconhecendo os desafios emocionais enfrentados pelos profissionais de saúde devido à exposição a situações de sofrimento humano e às tensões inerentes ao ambiente de trabalho. É essencial enfatizar a relevância deste tema entre os profissionais de enfermagem, uma vez que muitos deles enfrentam dificuldades em reconhecer os problemas relacionados ao estresse ocupacional e à saúde emocional. A abordagem da ergonomia cognitiva promete oferecer benefícios significativos tanto para a profissão da enfermagem quanto para a saúde pública em geral. Ela proporciona ferramentas e estratégias que capacitam os profissionais a lidarem de maneira saudável com as tensões emocionais, prevenindo que esses desafios afetem adversamente suas vidas pessoais e psicológicas.

O PAPEL CRUCIAL DA NUTRIÇÃO NA GESTAÇÃO

Elisa Bergamini Rodrigues de Sá; Fabíola Rainato Gabriel de Melo

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A nutrição da gestante desempenha um papel crucial no desenvolvimento saudável do feto e no bem-estar da mãe. Durante a gravidez, as necessidades nutricionais aumentam significativamente, devido às demandas do crescimento fetal e às mudanças fisiológicas no corpo materno. A gestante deve garantir uma ingestão adequada de macronutrientes, como proteínas, carboidratos e gorduras, para fornecer energia e apoio ao crescimento do feto. Além disso, vitaminas e minerais, incluindo ácido fólico, ferro, cálcio e vitamina D, são essenciais para prevenir deficiências e complicações. A busca do referencial teórico do presente trabalho foi realizada a partir da pesquisa e revisão de bibliografia em bancos digitais de dados e teve como objetivo aprofundar o conhecimento em relação à nutrição e gestação e discutir a importância do nutricionista para a gestante. Vale ressaltar que o ganho de peso durante a gravidez varia de acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC) pré-gestacional, e um acompanhamento regular com um profissional de saúde é fundamental para monitorar o crescimento e o desenvolvimento do feto. Mediante o exposto, a nutrição da gestante desempenha um papel vital na saúde da mãe e do feto. Uma dieta equilibrada, acompanhamento médico regular e a eliminação de fatores de risco são essenciais para uma gestação saudável.

O PAPEL DO ENFERMEIRO NO PARTO HUMANIZADO

Karina Novaes da Silva; Maria Eduarda dos Santos Queiroz; Stephanie Barbosa Peracini
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O presente estudo tem como objetivo mostrar o papel do enfermeiro no parto humanizado e transmitir a importância da sua assistência, visando às inúmeras vantagens tanto para as mães quanto para os bebês. Acreditamos que, com menos estresse e do uso de medicamentos envolvidos no processo, o risco de complicações tende a diminuir. Sendo assim, torna-se evidente o papel do enfermeiro durante o parto e pós-parto, especialmente nos cuidados humanizados, com escuta ativa e atenta, o que é capaz de proporcionar maior segurança e conforto, estabelecendo vínculo com a paciente, ofertando uma assistência de qualidade. O parto humanizado busca resgatar o contato humano, incluindo a escuta e o acolhimento, que são tão importantes quanto a assistência física e a redução das medidas de intervenções desnecessárias e medicações excessivas. Além disso, ele é voltado ao conforto e à segurança da parturiente, como forma de tornar o momento mais agradável, reduzindo a dor e o sofrimento do parto normal e garantindo um parto seguro. A metodologia utilizada baseia-se em um estudo descritivo de revisão da literatura, que tem como principal objetivo descrever o papel do enfermeiro no parto humanizado, incluindo levantamentos bibliográficos publicados em artigos de revistas eletrônicas. Para a presente revisão, a pesquisa foi realizada nas bases de dados SciELO e Google Acadêmico, utilizando as palavras-chave: “enfermagem”, “parto humanizado”, “assistência”, “parto”, “mulher”, “nascimento”. O período de busca foi definido como trabalhos publicados nos últimos 10 anos. A atuação de enfermagem durante o parto proporciona segurança e conforto para a parturiente, obtendo um vínculo essencial para auxiliar suas necessidades e diminuir a ansiedade que antecede o momento do parto, com isso atendendo suas necessidades e agindo de maneira eficaz na realização do parto, com profissionais capacitados. O enfermeiro é responsável por orientar a gestante e sua família desde a solicitação de exames, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, como na realização das consultas de pré-natal de baixo e alto risco, realizando encaminhamento até na assistência intra e pós-parto. Na atenção básica, ele atua em grupos de educação continuada dentro das Unidades de Saúde da Família – USFs, desmistificando o parto natural e realizando anotações na caderneta; dessa maneira, é criado um vínculo entre o enfermeiro e a gestante e seus familiares, através do acolhimento ativo. A enfermagem vem se tornando referência na assistência à mulher, construindo técnicas baseadas em evidências científicas e humanas, garantindo uma atenção integral e respeitosa durante o período da gravidez. Diante da revisão bibliográfica, concluímos que o enfermeiro presta uma assistência mais humanizada à mulher durante o período de parturição, compreendendo não só a parturiente, mas também seus familiares, respeitando suas individualidades, dando atenção às necessidades específicas, ultrapassando as questões naturais, envolvendo circunstâncias sociais, éticas, educacionais e psíquicas presente em relacionamentos humanos.

O PAPEL DO ENFERMEIRO NOS CUIDADOS PALIATIVOS NA ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

Danielle Monteiro Vilela; Davi da Silva Balbino Leandro; Karrie Emi Tanaka De Vita

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Podemos definir o câncer como a multiplicação desordenada de células em determinada parte do nosso organismo, que pode ocorrer em centenas de células/tecidos diferentes. Quando falamos em câncer infantil, há uma recorrência baixa no Brasil, entretanto, é a patologia crônica com maior incidência de mortes dentro do intervalo estático de 0 a 19 anos; se o diagnóstico for realizado nos estágios iniciais da patologia, as chances de cura com tratamento em ambulatorios especializados chegam a 70%, porém, quando não se obtém o resultado esperado e o tumor continua a progredir, o que resta são os cuidados paliativos, que trarão apenas conforto para a criança que já não tem mais chances de cura. Os cuidados paliativos são condutas que melhoram a qualidade de vida dos pacientes e familiares, que encaram problemas relacionados à doença e ao risco de vida. O objetivo deste trabalho é identificar o papel do enfermeiro nos cuidados paliativos no âmbito pediátrico, bem como suas intervenções para promover qualidade de vida à criança, humanizando o cuidado e promovendo apoio à família. O método adotado no presente trabalho é o de revisão integrativa da literatura, e a busca foi realizada por meio da base de dados do Google Acadêmico, onde foram encontrados 15 artigos. De acordo com os métodos de inclusão e exclusão, foram selecionados oito artigos, sendo os critérios de inclusão: artigos publicados nos últimos 10 anos; língua portuguesa pt-br; e artigos na íntegra, utilizando como palavras-chave: “câncer pediátrico”, “cuidados paliativos”, “papel do enfermeiro”, “dor” e “família”. É necessário entender o processo de evolução da criança e seus comportamentos, visto que, na maioria das vezes, o pequeno paciente ainda não aprendeu a expressar suas necessidades e sentimentos oralmente, assim, devemos identificar a dor das crianças através de parâmetros de sinais específicos para cada faixa etária, a fim de identificar as variadas manifestações de dor. Nota-se que, mesmo sendo um paciente oncológico em fase terminal, ele ainda é uma criança, e faz-se necessário preservar um ambiente propício para tal, que proporcione também a ela brincadeiras, diversão e não apenas seu tratamento medicamentoso. Dentro dos cuidados paliativos, o enfermeiro é essencial, pois é ele que irá dar todo apoio ao paciente e sua família, prestando auxílio psicológico a ambos e de forma humanizada, proporcionando alívio de sua dor e conforto para o cliente, independentemente do seu provável tempo de vida restante. Assim, o enfermeiro, dentro dos cuidados paliativos na pediatria, tem um papel essencial de ser pontual e identificar intervenções necessárias para cada caso específico; sua comunicação com a equipe multiprofissional, família e paciente é de grande importância, pois será ele quem prestará assistência à criança nessa fase, utilizando de todo seu conhecimento científico e qualificação para atendê-la integralmente, dando todo apoio necessário, seja emocional, físico, social, moral e espiritual, nesse momento tão frágil e difícil, para promover conforto, qualidade de vida e minimizar ao máximo seu sofrimento.

O PROCESSO DE MORTE NA PERSPECTIVA DA CRIANÇA

Grazieli Gomes da Cruz
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Falar sobre a morte e o morrer ainda é um tema difícil de abordar na sociedade, pois, por ser considerado um tabu, as pessoas têm dificuldades em compreender e aceitar a morte como algo natural. Com as crianças, não é diferente, elas vivenciam da mesma dor, porém apresentam sintomas distintos, como medo, irritabilidade, culpa, ansiedade, angústia, sentimento de abandono e aceitação. É preciso que as crianças sejam inseridas nesse processo para que possam elaborar o luto de maneira saudável. No presente estudo, abordou-se, de forma geral, uma revisão da literatura, que tem como objetivo descrever a concepção de morte pela criança e a elaboração do luto. A metodologia utilizada foi um levantamento bibliográfico, a partir de artigos acadêmicos desenvolvidos entre os anos de 2010 a 2022. O processo de morte deve ser abrangido de maneira multiprofissional, procedendo da irreversibilidade, não funcionalidade e universalidade, com a finalidade de trabalhar a compreensão das crianças nas diversas fases do desenvolvimento cognitivo. Nem sempre as crianças expressam seus sentimentos através de palavras; em grande parte das vezes, elas demonstram, por meio do ato de brincar, nos desenhos que fazem a na forma com que cuidam das pessoas próximas e de seus brinquedos, todas essas variações, que são importantes para que possam se organizar e entender o significado dos seus sentimentos. As crianças acabam sendo submetidas a um processo de luto ainda mais complexo que o dos adultos, pois, na medida em que esses adultos também estão enlutados, acabam por alterar a sua forma de agir e se expressar, tornando o silêncio cada vez mais frequente. O lidar com a morte, para a criança, implica e confronta não só as etapas de seu desenvolvimento, mas a forma com que o tema é abordado pelos adultos. Todavia, dada a importância do tema, torna-se necessário a construção da concepção do processo de morte pela criança, visto que a perda de um alguém significativo implica substancialmente na forma com que a criança enfrenta esse processo.

O PROTAGONISMO DO USUÁRIO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR EM CAPS

Érika Regina de Oliveira Colato; Isabela Aparecida de Oliveira Lussi

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Resumo: O Projeto Terapêutico Singular (PTS) apresenta-se como um instrumento que organiza o cuidado, considerando a singularidade do usuário e seu contexto de vida. Caracterizado também como um dispositivo de gestão, possibilita que os profissionais desenvolvam um processo de reflexão sobre sua prática, reorganizando os procedimentos de trabalho. O PTS deve respeitar a singularidade do usuário, valorizar sua autonomia e potencial de mudanças em parceria com uma equipe interdisciplinar, articulada a uma rede intersetorial, envolvendo os serviços, usuários, equipes e familiares em todas as fases desse processo. Dessa forma, faz-se necessário investigar como acontece a participação dos usuários e da equipe interdisciplinar no desenvolvimento do PTS. O objetivo deste estudo foi identificar os desafios na construção e implementação do PTS nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) por meio de um estudo exploratório e qualitativo, do qual participaram 21 terapeutas ocupacionais de CAPS de cinco municípios pertencentes à Diretoria Regional de Saúde VII da região de Campinas-SP. A coleta de dados foi realizada por meio de protocolos de informações e roteiro de entrevistas, de forma remota, pelo aplicativo Google Meet. A análise dos dados oriundos do protocolo foi realizada de forma descritiva, e aqueles provenientes da entrevista, por meio da análise de conteúdo de Bardin. Os resultados da análise temática explicitaram a perspectiva do PTS coerentes com as propostas de Humanização e Atenção Psicossocial, na qual os usuários são protagonistas e constroem, junto aos profissionais, um planejamento de ações e cuidado para a promoção de saúde. O PTS foi apontado como um direcionador das ações e práticas de trabalho da equipe interdisciplinar nos CAPS e instrumento articulador do cuidado com a rede intersetorial. Contudo, o estigma do usuário dos serviços de saúde mental foi apontado como um elemento limitante ao acesso e condução do PTS em outros serviços de saúde, intersetoriais e na comunidade. Verificamos, inclusive, que os usuários podem estar ausentes em momentos decisivos de organização do PTS dentro do próprio CAPS, principalmente em momentos de intenso sofrimento psíquico. Observamos uma disparidade entre o discurso dos participantes sobre o protagonismo dos usuários e a efetiva participação destes nas decisões acerca dos seus PTS nos CAPS. Consideramos uma possibilidade para a manutenção de autonomia dos usuários uma negociação entre estes e a equipe interdisciplinar sobre ações de cuidado acordadas previamente, a serem desenvolvidas em momentos de crise, bem como o desenvolvimento de ações de enfrentamento de estigma no território como uma prática no cotidiano das equipes. Esperamos que esta pesquisa contribua com os debates que se aquecem sobre a autonomia do usuário no desenvolvimento de ações de cuidado junto à equipe interdisciplinar no campo da saúde mental.

O QUE ESTUDANTES DA MODALIDADE EAD TÊM A DIZER SOBRE AULAS INVENTIVAS?

Cláudia Inês Horn; Lara Brum Ramalho; Maria Elisabete Bersch

Universidade do Vale do Taquari (Univates)

Resumo: O Grupo de Pesquisa “Currículo, Espaço, Movimento” (CEM/CNPq), vinculado ao Programa de Pós-graduação em Ensino da Universidade Vale do Taquari/Univates-Lajeado (RS), investiga a aula como uma forma de impulsionar a reflexão sobre o currículo, na sua relação com a docência e com os processos de ensinar e aprender. Vinculado ao grupo CEM, encontra-se o Grupo de Trabalho (GT3) “Docência Inventiva, Aprendizagem e Educação a Distância”, que tem como objetivo investigar a aula na Educação a Distância e, ao compreender a docência como uma prática inventiva, analisar como as tecnologias da informação e comunicação são capazes de possibilitar uma EaD mais criadora e potente. A metodologia da pesquisa, de abordagem qualitativa, envolveu um levantamento bibliográfico sobre o tema e a realização de entrevistas semiestruturadas com professores e estudantes de cursos de graduação da modalidade EaD da Univates. Este resumo apresenta um recorte da pesquisa, mais especificamente a análise das entrevistas de sete estudantes, no que diz respeito à aula inventiva na EaD. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), resguardando as questões éticas, e as entrevistas foram gravadas e transcritas para análise e categorização. Para alguns estudantes, uma aula inventiva ocorre quando o professor consegue, por meio de atividades práticas, estabelecer interação, proximidade e conexão: “Quando ele consegue oportunizar atividades práticas, mesmo com o fato de ser EAD, consegue gerar essa aproximação, acho que é muito importante” (Estudante Entrevistado 1); “Era EAD mas a gente estava conectado, a gente viu práticas, tinha dinâmicas, traziam trabalhos e mostravam pros colegas, como se fosse no presencial, tinha essa interação sabe?” (Estudante Entrevistado 3). Para outros estudantes, uma aula inventiva está associada à prática, com exemplos reais de situações que ocorrem em empresas para ilustrar conceitos examinados em sala de aula, assim como o uso de ferramentas digitais que estimulem o estudante a ter contato com o conteúdo, visto que auxilia na compreensão dos temas abordados e aumenta o interesse e envolvimento com o estudo: “Quando o professor traz alguns cases de empresas, eu acho que isso me inspira de alguma forma a estudar, me interessei mais pelo conteúdo” (Estudante Entrevistado 2) e “Quando o professor te instiga por meio de algum programa a fazer alguma pesquisa diferente, tu vive na realidade aquilo que o professor está tentando te explicar” (Estudante Entrevistado 6). Outra percepção foi que, para uma aula se tornar inventiva, o professor deve adotar uma postura acolhedora, pois o aluno sente-se valorizado e incentivado a participar ativamente. Isso contribui para tornar a aula mais enriquecedora, envolvente e relevante: “Acho que a atitude do professor quando é acolhedora incentiva o aluno a participar, chamar o aluno pelo nome, isso tudo torna o ambiente acolhedor. O aluno percebe que é importante e com certeza a aula inteira fica mais enriquecedora” (Estudante Entrevistado 7). A partir dos depoimentos dos estudantes, percebe-se que, ao combinar atividades práticas com interatividade, exemplos reais e uma abordagem acolhedora, as aulas EaD podem se tornar experiências valiosas e enriquecedoras para todos os envolvidos.

O SABER DOS ORIENTADORES NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI: UM ESTUDO DE REVISÃO

Diego Andrade de Jesus Lelis; Roque Correa Junior

Claretiano – Centro Universitário; Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)

Resumo: A presente pesquisa objetiva apresentar o saber dos orientadores na Pós-graduação *stricto sensu* em Educação no Século XXI partindo-se da seguinte questão: O que as pesquisas apontam sobre o saber dos orientadores na pós-graduação *stricto sensu* em educação no século XXI? O saber corresponde aos saberes teóricos que estimulam operações mentais geradoras de habilidades. Para alcançar o objetivo proposto, optou-se pela realização de um estudo de revisão nas bases SciELO, Periódicos CAPES e ERIC. Para essas bases, utilizou-se os seguintes descritores: SciELO (“advisor”, “orientador”, “pós-graduação”), Periódicos CAPES (“orientador”, “pós-graduação”) e ERIC (“advisor”). A partir dessas bases, foram recuperados 5.247 resultados. Foi realizada a leitura dos títulos e resumos, estabelecendo-se os seguintes critérios de exclusão: 1 - artigos que não abordavam de algum modo o orientador na pós-graduação *stricto sensu* em educação; 2 - artigos publicados antes dos anos 2000; 3 - manuais de teses. Aplicados esses critérios, restaram 27 artigos para análise, apresentando-se os seguintes resultados: o orientador deve saber sobre escrita acadêmica; ter domínio sobre os requisitos para o planejamento e a execução de projetos, bem como os critérios de submissão, aprovação e financiamento de um projeto a partir da compreensão de editais; saber sobre abordagens, métodos e tipos de pesquisas, bem como sobre o *design* de uma pesquisa (alinhamento dos aspectos teórico, metodológico, epistemológico), interpretação dos resultados e rigor científico, saber sobre estudos de revisão (escolha das bases, coleta, análise e descoberta de lacunas na área); sobre recursos tecnológicos para a coleta, análise de dados e divulgação dos resultados, bem como a utilização de ferramentas para a edição e normalização de textos, a gestão de tarefas, o gerenciamento de referências, a comunicação e compartilhamento de informações; sobre o alinhamento entre o campo de pesquisa do orientador e o tema de pesquisa do orientando; sobre inter e multidisciplinaridade aplicadas às pesquisas e conduções de processos de orientação; sobre cronogramas e planejamento do processo de formação com base nas regras de funcionamento dos programas para a conclusão exitosa; sobre a integração dos orientandos em redes de pesquisa e em comunidades de prática; saber as questões éticas na produção e publicação de pesquisas; sobre a aquisição de recursos financeiros, a gestão e a prestação de contas; sobre a produção de cursos *on-line* e a sua utilização para a formação de pesquisadores, bem como a inserção de ferramentas digitais para o ensino e os processos avaliativos; sobre critérios para a escolha dos escopos de revistas e os requisitos para publicação em periódicos e eventos nacionais e internacionais; sobre eventos e meios que possibilitem a integração dos orientandos no mercado de trabalho e em redes profissionais; sobre as linhas de financiamento da pós-graduação *stricto sensu*; sobre a importância da individualidade, da formação integral e dos aspectos socioemocionais dos orientandos; sobre as habilidades, competências necessárias aos orientandos e orientadores, bem como os seus direitos e deveres no processo de formação. Compreende-se que os orientadores que dispuserem desses saberes podem contribuir efetivamente com o processo de orientação e formação de pesquisadores e novos orientadores.

O SABER ENSINAR A FAZER DOS ORIENTADORES NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI: UM ESTUDO DE REVISÃO

Diego Andrade de Jesus Lelis; Roque Correa Junior

Claretiano - Centro Universitário; Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)

Resumo: A presente pesquisa tem por objetivo apresentar o saber ensinar a fazer dos orientadores na Pós-graduação *stricto sensu* em Educação no Século XXI. Assim, apresenta-se a seguinte questão: O que as pesquisas apontam sobre o saber ensinar a fazer dos orientadores na pós-graduação *stricto sensu* em educação no século XXI? O saber ensinar a fazer consiste em saber o que e por que faz. Este saber está orientado para auxiliar o indivíduo a integrar diferentes recursos relacionados a diferentes áreas do conhecimento, bem como a capacidade de transferir as aprendizagens a novas situações. Refere-se, também, a possibilidade de ensinar a fazer, residindo aí uma das especificidades do docente: ensinar a outros a fazerem aquilo que ele sabe. Para alcançar o objetivo proposto, optou-se pela realização de um estudo de revisão, nas bases SciELO, Periódicos CAPES e ERIC. Para essas bases, utilizou-se os seguintes descritores: SciELO (“advisor”, “orientador”, “pós-graduação”), Periódicos CAPES (“orientador”, “pós-graduação”) e ERIC (“advisor”). A partir dessas bases, foram recuperados 5.247 resultados. Foi realizada a leitura dos títulos e resumos, estabelecendo os seguintes critérios de exclusão: 1 - artigos que não abordavam de algum modo o orientador na pós-graduação *stricto sensu* em educação; 2 - artigos publicados antes dos anos 2000; 3 - manuais de teses. Aplicados esses critérios, restaram 27 artigos para a análise, apresentando-se os seguintes resultados: ensina ao seu orientando sobre abordagens, métodos e tipos de pesquisas, bem como sobre o *desing* de uma pesquisa; faz e ensina o orientando a fazer estudos de revisão; ensina a fazer o *desing* de um projeto, a escrevê-lo e submetê-lo ao conselho de ética e à agências de fomentos; ensina ao orientando sobre a necessidade de alinhamento da pesquisa ao desenvolvimento profissional do orientando; utiliza e ensina seu orientando a utilizar recursos tecnológicos para coleta, análise e divulgação dos resultados; incentiva o orientando que participe de pesquisas diferentes da sua para que adquira conhecimentos em pesquisas; ensina o orientando a ser orientador; faz parte e insere os orientandos em redes de pesquisadores em âmbito nacional e internacional; age e ensina o orientando a agir eticamente; utiliza e ensina seu orientando sobre metodologias de ensino, planejamento e avaliações; proporciona que o orientando participe de sessões de qualificação, bancas de TCC com o objetivo de conhecer o seu funcionamento e aprenda a avaliar pesquisas; ensina a utilizar ferramentas para a edição de texto, gestão de tarefas, gerenciador de referências, comunicação e compartilhamento de informações; age e ensina o orientando a agir colaborativamente e com comprometimento com o processo em suas diversas etapas, criando espaços para essa colaboração e cumprimento do planejamento e cronograma; age e ensina a agir eticamente na condução do processo de orientação. Compreende-se que os orientadores que dispuserem da capacidade de saber ensinar a fazer podem contribuir efetivamente com o processo de orientação e formação de pesquisadores e novos orientadores.

O SABER FAZER DOS ORIENTADORES NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI: UM ESTUDO DE REVISÃO

Diego Andrade de Jesus Lelis; Roque Correa Junior

Claretiano – Centro Universitário; Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)

Resumo: A presente pesquisa tem por objetivo apresentar o saber fazer dos orientadores na Pós-graduação *stricto sensu* em Educação no Século XXI, apresentando-se a seguinte questão: O que as pesquisas apontam sobre o saber fazer dos orientadores na pós-graduação *stricto sensu* em educação no século XXI? O saber fazer diz respeito à inteligência prática para a resolução ou encaminhamento de alguma ação amparadas nos saberes teóricos. Nesses casos, as soluções não podem ser abstratas ou apenas explicativas, não podem ser elaborações conceituais e teóricas. Para saber fazer, é imprescindível a aplicação do conhecimento e o domínio de processos para a concretização de elaborações teóricas e abstratas. Saber fazer é a demonstração de congruência entre o que se diz saber e o que se faz. Para alcançar o objetivo proposto, optou-se pela realização de um estudo de revisão nas bases SciELO, Periódicos CAPES e ERIC. Para essas bases, utilizou-se os seguintes descritores: SciELO (“advisor”, “orientador”, “pós-graduação”), Periódicos CAPES (“orientador”, “pós-graduação”) e ERIC (“advisor”). A partir dessas bases, foram recuperados 5.247 artigos, estabelecendo os seguintes critérios de exclusão: 1 – artigos que não abordavam de algum modo o orientador na pós-graduação *stricto sensu* em educação; 2 – artigos publicados antes dos anos 2000; 3 – manuais de teses. Aplicados esses critérios, restaram 27 artigos para a análise. Apresenta-se os seguintes resultados: o orientador deve saber escrever academicamente; realizar pesquisas a partir de diversas abordagens, métodos e tipos de pesquisas, elaborar o *design* da pesquisa e a interpretação dos resultados, com rigor científico; saber utilizar ferramentas para a edição e normalização de textos, a gestão de tarefas, o gerenciamento de referências, a comunicação e compartilhamento de informações; saber utilizar recursos tecnológicos para a coleta, análise de dados e divulgação dos resultados; saber fazer estudos de revisão; saber fazer o alinhamento entre a pesquisa e o desenvolvimento profissional do orientando; saber fazer cronogramas e planejamento do processo de formação do orientando com base nas regras de funcionamento dos programas; saber fazer pesquisas para publicações em periódicos e eventos nacionais e internacionais, respeitando os aspectos éticos; saber aplicar condutas éticas na relação orientando e orientador, colocando em prática os direitos e deveres dos orientandos; saber planejar e realizar aulas e avaliações para diferentes públicos, utilizando-se de ferramentas digitais; saber dirigir um grupo de estudos; saber sobre eventos e meios que possibilitem a integração dos orientandos no mercado de trabalho; saber fazer o *design* de um projeto e submetê-lo a editais; saber organizar orientação coletiva e oferecer minutas de pesquisas para os orientandos; saber respeitar a individualidade e as questões socioemocionais dos orientandos, visando a formação integral; saber promover sessões de discussão sobre ética e conduta ética na formação e pesquisas. Compreende-se que os orientadores que dispuserem do saber fazer podem contribuir efetivamente com o processo de orientação e formação de pesquisadores e novos orientadores.

O SABER SER DOS ORIENTADORES NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI: UM ESTUDO DE REVISÃO

Diego Andrade de Jesus Lelis; Roque Correa Junior
Claretiano – Centro Universitário; Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)

Resumo: A presente pesquisa tem por objetivo apresentar o saber ser dos orientadores na Pós-graduação *stricto sensu* em Educação no Século XXI, apresentando-se a seguinte questão: O que as pesquisas apontam sobre o saber ser dos orientadores na pós-graduação *stricto sensu* em educação no século XXI? O saber ser corresponde ao modo que o ser humano vive e atua no mundo, tanto nos seus aspectos pessoais quanto profissionais, também podendo ser entendido como comportamento esperado em certas situações: precisão, justeza, asseio, pontualidade, capacidade de autorreflexão, autonomia e comunicação, sendo compreendidos como as atitudes, valores, estratégias psicoafetivas e estratégias sociais no processo ensino-aprendizagem. Para alcançar o objetivo proposto, optou-se pela realização de um estudo de revisão nas bases SciELO, Periódicos CAPES e ERIC. Para essas bases, utilizou-se os seguintes descritores: SciELO (“advisor”, “orientador”, “pós-graduação”), Periódicos CAPES (“orientador”, “pós-graduação”) e ERIC (“advisor”). A partir dessas bases, foram recuperados 5.247 resultados, estabelecendo os seguintes critérios de exclusão: 1 – artigos que não abordavam de algum modo o orientador na pós-graduação *stricto sensu* em educação; 2 – artigos publicados antes dos anos 2000; 3 – manuais de teses. Aplicados esses critérios, restaram 27 artigos para a análise. Após a análise dos artigos, apresenta-se os seguintes resultados: o orientador necessita ser referência em sua área; experiente no processo de orientação e de desenvolvimento de pesquisas (design, coleta, análise e publicação de resultados); crítico de acordo com o seu arcabouço teórico; respeita a autonomia dos orientandos e é aberto as suas sugestões; ético na condução dos processos entre orientando e orientador, no desenvolvimento e publicação de pesquisas; comprometido com o processo de orientação, desenvolvimento da pesquisa e formação do pesquisador; aberto ao diálogo e comunica-se de modo claro com o orientando, além disso, é flexível e aceita mudança e opiniões divergentes da sua; é colaborativo no processo e cria espaços para colaboração entre ele e seus orientandos, entre seus pares e os pares dos seus orientandos, além de incentivar o compartilhamento de informações para a formação dos pesquisadores e o desenvolvimento da pesquisa; compreensivo, empático, bem-humorado, paciente, capaz de entender as necessidades dos orientandos e de extrair o melhor deles no processo de formação; capaz de lidar com o fracasso no processo de desenvolvimento de pesquisas e orientação; entusiasta do processo e está disposto a animar o orientando no percurso oferecendo a ele suporte socioemocional; capaz de conciliar as exigências do programa de pós-graduação *stricto sensu* com as realidades do orientando. Compreende-se que os orientadores que dispuserem desse saber “ser” podem contribuir efetivamente com o processo de orientação e formação de pesquisadores e novos orientadores. Destaca-se a necessidade de construção de diretrizes para o exercício da orientação e formação de pesquisadores na pós-graduação brasileira.

OS BENEFÍCIOS DO CONSUMO DO ABACATE (*PERSEA AMERICANA MILL*) PARA O TRATAMENTO E PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES

Camilly Santana Moreira; Emilly Mayane Alves da Silva; Lorena Kelly da Silva Mundim
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: As doenças cardiovasculares (DCV) têm sido uma das principais causas de morte nos países desenvolvidos. No Brasil, a incidência de óbitos por DVC é 30% para todas as faixas etárias; assim, destaca-se a importância da prevenção dos fatores de riscos. Neste contexto, o abacate é um fruto que possui ácidos graxos monoinsaturados, e estes têm efeitos benéficos preventivos e dietoterápicos. O consumo de abacate em um planejamento alimentar adequado, associado à prática regular de atividade física, pode ser uma estratégia de prevenção e tratamento. O abacate é uma das principais fontes de ácido graxo oleico para a população mexicana; sua produção nacional, em 2013, foi de 159.903 toneladas, abrangendo uma área de 9.615 hectares. Esse fruto tropical ainda é muito atrativo para a indústria cosmética e farmacológica. A fruta vem ganhando destaque por conter eminentes propriedades nutricionais, possuindo boas quantidades de vitaminas, minerais, proteínas, fibras e um grande teor de lipídeos que se faz aliado para o combate das DCV. Estudos dos seus compostos lipídicos, como os ácidos graxos ômega, fitosteróis, tocoferóis e esqualeno, juntamente com uma alimentação equilibrada, vêm mostrando benefícios no controle das dislipidemias e, conseqüentemente, na prevenção das doenças cardiovasculares. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, onde foram analisados artigos científicos, livros, manuais e publicações que abordam o tema da pesquisa. Foram incluídos estudos publicados em português a partir de 1999 e trabalhos envolvendo humanos e/ou animais, tendo como objetivo investigar os benefícios do consumo do abacate para o tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares. Nos estudos analisados, a farinha da polpa de abacate reduziu significativamente os níveis de colesterol no sangue, fígado e LDL e manteve os níveis de HDL em ratos hipercolesterolêmicos. Essa diminuição causada pelas doses de extrato de abacate se deve à presença de ácidos graxos monoinsaturados na fruta, com destaque para o ácido oleico. O abacate também possui alto teor de fitoesteróis e fitoestanois. São ésteres de origem vegetal com cadeia química semelhante à do colesterol. Possuem propriedades anti-inflamatórias, fungicidas, bactericidas, anticarcinogênicas e hipocolesterolêmicas. Dessa forma, sugere-se que o abacate tem potencial de melhoria no perfil lipídico sérico. Com esse trabalho, pôde ser observada a necessidade de realização de novos estudos relacionados aos ácidos graxos presentes em abacates e suas correlações na saúde humana, visto que há escassez de apontamentos em humanos, mesmo apresentando estudos com animais.

OS DESAFIOS DA MÁ COMUNICAÇÃO NA LIDERANÇA ORGANIZACIONAL

Leonardo Henrique Carbinati Bordin; Gustavo dos Santos Pizoli; Victor Campiolo Rodrigues de Melo

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A comunicação desempenha um papel fundamental em qualquer ambiente organizacional. Ao tratar da comunicação relacionada à liderança, ela é ainda mais crítica. Essa habilidade é imprescindível para que os líderes exerçam sua função com excelência. Quando não há uma boa comunicação, o ambiente de trabalho está sujeito a vários tipos de problemas, como a desmotivação da equipe, falta de alinhamento de metas e até mesmo conflitos. O objetivo deste estudo é analisar os efeitos da má comunicação na liderança, buscando identificar os principais obstáculos à comunicação eficaz por parte dos líderes e entender como isso afeta a equipe e a organização como um todo, além de propor estratégias para melhorar a comunicação na liderança. Para atingir esse objetivo, foi realizada uma visão da questão em pauta. Através dos resultados, é visível a percepção de que quando a comunicação não está clara e coesa, existe a diminuição da produtividade, o aumento do *turnover*, a falta de clareza nas expectativas, entre outros efeitos negativos causados por essa carência da comunicação, que culmina na quebra das relações interpessoais dentro das empresas, proporcionando o surgimento de diversos fatores, tais como: a falta de habilidades comunicativas dos líderes, a ausência de um *feedback* eficaz e o mau gerenciamento do tempo no que se refere à comunicação adequada. Dessa forma, destaca-se que o problema da má comunicação compromete o desempenho e a coesão de uma organização, o que indica a importância de desenvolver essa competência, de forma a estabelecer canais eficazes de comunicação e promover uma cultura de transparência e *feedback* que auxilie no melhor aproveitamento do tempo de trabalho. Uma boa comunicação não traz consigo apenas a aplicabilidade técnica, mas também promove a construção de um relacionamento funcionário-empresa, fazendo com que a eficiência produtiva melhore por conta da motivação dos funcionários. Por conseguinte, é fundamental o investimento organizacional nesse aspecto, para que os líderes evoluam sua comunicação para com seus empregados, garantindo um sucesso a longo prazo.

OS EFEITOS DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NO DESENVOLVIMENTO FÍSICO DA CRIANÇA

Fabio Sales de Oliveira

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Durante a infância, a criança passa por muitas transformações físicas e cognitivas de forma acelerada. Os jogos e brincadeiras estão presentes em todas as etapas, contribuindo significativamente para o desenvolvimento da criança. Este estudo busca analisar os efeitos dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento físico da criança e correlacionar com pontos importantes das etapas de crescimento e construção de hábitos saudáveis. Jogos e brincadeiras estão presentes em diversos ambientes em que as crianças estão inseridas, como em seus lares, escolas, parques e programas sociais. Diante do aumento do sedentarismo e da obesidade infantil, verificou-se a necessidade de fazer um levantamento dos efeitos dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento físico da criança. Para alcançar os objetivos propostos neste trabalho, foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica em artigos científicos, livros e bibliotecas virtuais. Verificou-se efeitos benéficos em crianças de idade escolar que participam de um programa regular de exercícios, observando-se melhora significativa em variáveis de aptidão cardiorrespiratórias. A natureza da atividade, jogos ou brincadeiras não tem relevância nos resultados; o que difere são a frequência e intensidade das atividades físicas. Aspectos negativos também foram observados, porém, em casos de exercícios muito intensos e em desacordo com a curva de desenvolvimento e estado nutricional da criança, o processo de mineralização óssea e riscos de lesões pode vir a ocorrer.

OS IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: A IMPORTÂNCIA DA TERAPIA OCUPACIONAL

Vitória Videl Magno Garcia Silva; Camila Maria Severi Martins-Monteverde
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: No ano de 2020, foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde a pandemia de COVID-19, um vírus que trouxe consigo diversas alterações no cotidiano. Dentre as medidas de segurança, estava o isolamento social e a suspensão dos trabalhos considerados não essenciais, conseqüentemente, a suspensão das aulas presenciais. Considerando todas as alterações desse tempo, a pandemia ocasionou impactos negativos nas crianças, especialmente no contato social e nas ocupações de educar e brincar, prejudicando o desenvolvimento infantil e a aquisição de novas habilidades. Por esse motivo, o presente estudo realizou uma revisão sistemática, que teve como objetivo compreender os impactos da pandemia da COVID-19, ou seja, investigar como o tempo em isolamento afetou as crianças em seu desenvolvimento biopsicossocial, como também discutir o papel da Terapia Ocupacional em relação ao tema. Para isso, a metodologia adotada foi uma revisão de artigos publicados nos últimos dois anos, em português, inglês e espanhol, coletados através da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Periódicos (Portal da CAPES) e Google Acadêmico, sendo utilizados os seguintes descritores: “COVID-19”, “desenvolvimento infantil”, “criança”, “infância” e “terapia ocupacional”. Foram incluídos na revisão 10 artigos, e seus resultados indicam que a COVID-19 repercutiu no desenvolvimento infantil nas ocupações de atividades de vida diária (AVDs), como brincar, educação, descanso e sono e participação social, que se estenderam também a outros prejuízos, como mudanças na rotina, alterações comportamentais, cognitivas e de linguagem, nas relações interpessoais e na saúde mental, além do aumento do uso de telas e diminuição de atividades físicas. Portanto, a terapia ocupacional intervém como uma facilitadora, para promover o equilíbrio das atividades ocupacionais, minimizar os impactos da pandemia e auxiliar no desenvolvimento infantil.

O USO DAS METODOLOGIAS DA EDUCAÇÃO MUSICAL EM SALA DE AULA: PRINCIPAIS CONDICIONANTES, VARIÁVEIS LIMITANTES E OBSTÁCULOS EXISTENTES

Cláudio José Ávila Rocha; Luciene Gomes Santos; Mariana Barbosa Ament
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O presente artigo é o recorte de um trabalho extenso, que, por meio da revisão bibliográfica e utilização de pesquisas, busca por fatores condicionantes e que possam limitar a utilização efetiva de metodologias para o ensino de música nas escolas regulares, conservatórios de música e outras escolas especializadas no ensino dessa disciplina, no âmbito da oferta pública ou privada. O objetivo se alicerça na convicção que temos dos significados e sentidos da prática educacional em música nos contextos múltiplos, diversos, da educação infantil e do lugar de excelência, privilegiado, que a ela cabe no âmbito do fazer pedagógico do educador. A partir de nossa observação empírica, de nossa experiência acadêmica e vivência profissional, e também cõscios das complexidades que envolvem as relações entre a educação musical e a educação infantil, entendemos que a utilização de metodologias disponíveis desde o século XIX, de metodologias autorais ou simplesmente de adaptações metodológicas, é uma estratégia segura e eficaz para a superação dos incontáveis problemas e desafios que são impostos pela permanente realidade adversa ao bom cumprimento do que propõe as diretrizes para o nosso setor. Não é parte de nossas intenções entregar com este trabalho conclusões, posto que o tema se amplia à medida em que se investiga, e muito menos apontar soluções face à complexidade com que o debate se apresenta, ao contemplar as dimensões políticas, legais, sociais, econômicas e pedagógicas. Por mais que se tenha por norte os limites do que foi acordado como recorte temático, os ruídos intensos de todas essas ramificações teimam em demonstrar a pertinência, urgência mesmo, de avançar além do escopo.

O USO TERAPÊUTICO DO CANABIDIOL NO TRATAMENTO DE CRISES EPILÉPTICAS

Christian Kauã dos Santos Lima; Franco Dani Campos Pereira;
Gabriela de Moura de Oliveira; Julia Torrezan Furlan de Godoy; Mayara Celestrin Vacello

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A epilepsia é uma condição neurológica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. É uma doença caracterizada por convulsões recorrentes, que acaba refletindo de forma negativa na qualidade de vida dos pacientes, bem como na de seus familiares. Diante disso, várias pesquisas têm sido realizadas, avaliando o potencial terapêutico do Canabidiol (CBD) como opção de tratamento. O Canabidiol é uma substância encontrada na planta *cannabis*, também conhecida como “maconha”. No entanto, ao contrário de seu composto irmão, o tetra-hidrocanabinol (THC), o CBD não possui propriedades psicoativas, ou seja, não causa efeitos de alteração da consciência. Diante dessas informações, o objetivo deste trabalho foi reunir informações disponíveis na literatura sobre os mecanismos de ação e os bons resultados obtidos com o uso do CBD para o tratamento de crises epiléticas. A metodologia para a execução deste trabalho foi uma revisão de literatura, compreendendo o período entre os anos 2015 e 2023. Foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed, SciELO, Google Acadêmico e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando as palavras-chave “Canabidiol”, “Epilepsia” e “Crises Epiléticas”. Vários estudos têm demonstrado os efeitos benéficos do CBD no tratamento das epilepsias refratárias, ou seja, aquelas que não respondem aos medicamentos convencionais. Em particular, o CBD tem mostrado eficácia no tratamento de duas formas raras e graves de epilepsia: a síndrome de Dravet e a síndrome de Lennox-Gastaut. Além disso, o CBD tem demonstrado resultado promissor no tratamento de outras formas de epilepsia mais comuns, como a Epilepsia do Lobo Temporal e a Epilepsia Mioclônica Juvenil. Esses estudos são encorajadores, porém ainda existe a necessidade de mais pesquisas para comprovar sua eficácia como tratamento. É importante ressaltar que o uso do CBD deve ser supervisionado por um médico especialista. Cada paciente é único, e a dose e a forma de administração do CBD podem variar de acordo com as características individuais de cada indivíduo. Dentre os aspectos farmacológicos, o CBD pode interagir com outros medicamentos e causar efeitos colaterais em alguns casos. Em suma, o uso terapêutico do Canabidiol tem mostrado resultados promissores no tratamento das epilepsias refratárias, tanto em estudos clínicos quanto em relatos de pacientes. O CBD pode oferecer uma nova esperança para aqueles que não respondem aos medicamentos convencionais, proporcionando uma melhoria significativa na qualidade de vida. No entanto, mais pesquisas são necessárias para entender completamente os mecanismos de ação e as indicações precisas dessa substância no tratamento da epilepsia.

PAPEL DO ESTRESSE OXIDATIVO NA DISFUNÇÃO METABÓLICA DE INDIVÍDUOS COM OBESIDADE E SEU SIGNIFICADO COMO FATOR PREDISPONENTE PARA DOENÇAS CRÔNICAS

Ana Beatriz Donadi; Franco Dani Campos Pereira; Julia Teixeira Sofiste; Nathaly Vitória Azevedo Amaral
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O estresse oxidativo é caracterizado por uma desregulação metabólica que resulta na redução dos agentes antioxidantes e no aumento das espécies reativas de oxigênio (EROs) e de nitrogênio (ERNs). Essas espécies reativas (ER), devido a elétrons desemparelhados em sua última camada eletrônica, podem oxidar moléculas orgânicas, como lipídios, proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos, levando à perda de suas funções biológicas e desequilíbrio homeostático em células e tecidos. O estresse oxidativo pode ser desencadeado por fatores endógenos ou exógenos, sendo o aumento da adiposidade na obesidade um fator importante que eleva a peroxidação lipídica, causando danos principalmente nas membranas celulares e predispondo o surgimento de doenças como diabetes *mellitus* tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemias, esteatose hepática, hepatite não alcoólica e aterosclerose. A obesidade é um grave problema de saúde pública no Brasil, com um crescimento de 72% nos últimos 13 anos. Esse estudo tem como objetivo revisar os principais mecanismos de geração de radicais livres na obesidade e elucidar os mecanismos bioquímicos que contribuem para o desenvolvimento de doenças crônicas. A metodologia incluiu uma revisão de literatura, abrangendo o período de 2015 a 2023, com buscas nas bases de dados PubMed, SciELO, Google Acadêmico e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), usando as palavras-chave “Obesidade”, “Estresse Oxidativo”, “EROs” e “ERNs”. Estudos científicos demonstraram que as ER podem ter origens tanto endógenas (mitocôndrias, peroxissomas, lipoxigenases, NADPH oxidase e citocinas inflamatórias) quanto exógenas (raios UV, radiação ionizante, quimioterápicos e xenobióticos). Essas espécies reativas podem se dividir em dois tipos: EROs, como hidroxila, superóxido e peróxido de hidrogênio, e ERNs, como óxido nítrico, óxido nitroso, ácido nitroso, nitritos, nitratos e peroxinitritos. Além disso, existem sistemas de defesa antioxidante que podem ser tanto enzimáticos, incluindo superóxido dismutase, catalase e glutatona oxidase, quanto não enzimáticos, como glutatona, carotenoides, tocoferóis, vitamina C, flavonoides, entre outros. A insuficiência na capacidade de defesa antioxidante e o descontrole na produção de espécies reativas levam ao desenvolvimento do estresse oxidativo. No contexto da obesidade, o tecido adiposo atua como um órgão bioativo que secreta substâncias capazes de aumentar o estado inflamatório sistêmico e gerar espécies reativas que causam danos em estruturas celulares, contribuindo, assim, para o surgimento de diversas patologias. Conclui-se que o estresse oxidativo desempenha um papel central na desregulação metabólica e no subsequente desenvolvimento de diversas patologias associadas à obesidade. Portanto, a compreensão das ER na fisiopatologia da obesidade é de extrema importância, pois, a partir desses conhecimentos, pode-se abordar novas intervenções terapêuticas mais eficazes e estratégias de prevenção direcionadas ao manejo dessas doenças crônicas na sociedade, reduzindo os índices de morbidade e mortalidade relacionados à obesidade. Ademais, ressalta-se a necessidade de realizar pesquisas adicionais para compreender os mecanismos que ainda não foram completamente elucidados na literatura.

PORTFÓLIO DE ATIVIDADES PARA APRIMORAR AS HABILIDADES COGNITIVAS

Edilane Nunes Régis Bezerra; Emília Gonçalves dos Santos; Lyanndry Pires Viana
Universidade de Estadual Roraima (UERR); Universidade Federal de Roraima (UFRR)

Resumo: Devido à crescente consciência da sociedade sobre o seu significado, a saúde mental tornou-se tão crucial quanto a saúde física. Isso levou ao desenvolvimento deste projeto, com o objetivo de estimular as funções cognitivas dos usuários do CAPS II. Essa iniciativa criou um portfólio formado por diversos exercícios que trabalham as funções cognitivas que se apresentam com limitações, pois o uso dessas atividades e recursos pode exercer um impacto substancial no desenvolvimento cognitivo dos indivíduos, refletindo positivamente em seu estado de bem-estar mental. Como referencial metodológico, a proposta foi estruturada por meio de uma abordagem Convergente Assistencial (ACA), de modo a reunir ações de assistência e exercícios de reflexão-estudo, resultando em um novo conhecimento e mudança da prática assistencial. Esse método permite que tanto a estrutura teórica como a prática assistencial possam ser desenvolvidas no mesmo espaço físico e temporal. Tal cariz metodológico permite que o ator social seja um profissional da área da saúde que atua/atuou nesse cenário e que tem a expertise naquela área de conhecimento assistencial, tendo, portanto, um papel mais propositivo. Assim, a ACA nasce da prática assistencial de saúde e a retorna com soluções teorizadas. Os resultados iniciais revelaram um aumento notável no envolvimento ativo dos usuários nas atividades sugeridas, e isso pode ser atribuído ao fato de que atividades desafiadoras e estimulantes podem conseguir causar uma liberação construtiva de energia mental. Como resultado, a mente muda para aspectos positivos e proporciona um alívio momentâneo das preocupações emocionais. Em virtude dos aspectos abordados, estimular as funções cognitivas é crucial, uma vez que existe uma forte ligação entre dificuldades cognitivas e problemas de saúde mental, por exemplo, indivíduos com transtornos depressivos, podem apresentar, como um dos sintomas, problemas de concentração e memória. Logo, há grande relevância em implementar intervenções que trabalhem as funções cognitivas afetadas por transtornos psicológicos, porque o uso dessas abordagens oferece a possibilidade de alcançar resultados terapêuticos bem-sucedidos, que capacita os usuários e permite que progridam com confiança em sua jornada em direção à recuperação. Portanto, à medida que o projeto avança, tem se mostrado uma alternativa promissora ao estimular as áreas cognitivas dos usuários do CAPS II.

POTENCIALIZAÇÃO DA EFICÁCIA DO BOTOX ATRAVÉS DA SUPLEMENTAÇÃO COM FITASE E ZINCO: UM ESTUDO INOVADOR EM ESTÉTICA BIOMEDICINA

Beatriz Alves Lobo

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A Toxina Botulínica Tipo A (TBA), amplamente conhecida como “Botox”, tem ganhado notoriedade na estética facial, devido à sua capacidade de suavizar rugas e linhas de expressão, proporcionando uma pele mais jovem e rejuvenescida. A eficácia da TBA está intrinsecamente ligada à presença de zinco (Zn), um mineral que atua facilitando o bloqueio da contração muscular ao interagir com o receptor SNAP-25. A fitase, por sua vez, é uma enzima que potencializa a absorção de zinco, podendo, assim, ampliar os efeitos benéficos da TBA. Este estudo nasce da curiosidade científica de explorar como a suplementação oral de zinco e fitase pode impactar na durabilidade do efeito de bloqueio muscular proporcionado pela TBA na musculatura facial. A investigação desdobrou-se por meio de uma abordagem qualitativa, embasada em uma revisão bibliográfica robusta que percorreu plataformas renomadas, como SciELO, Google Acadêmico, PubMed e Web of Science. Dentre os artigos revisados, um estudo específico forneceu dados primários através de um questionário aplicado a 44 participantes usuários de TBA, enriquecendo a análise com perspectivas práticas. A análise cuidadosa dos dados revelou uma narrativa intrigante: enquanto apenas 22,7% dos participantes se mostraram satisfeitos com a durabilidade do efeito da TBA sem suplementação prévia, uma expressiva marca de 93,2% relatou uma durabilidade maior do efeito ao suplementar com zinco e fitase. A duração média do efeito da TBA saltou de 2 a 3 meses para 4 a 6 meses com a suplementação, um achado que não só ressoa com os estudos anteriores sobre a durabilidade da ação da TBA, mas também aponta para um caminho promissor na potencialização dos efeitos do Botox, elevando a satisfação dos pacientes e, conseqüentemente, redefinindo as práticas na estética biomedicina. Este estudo inovador não apenas lança luz sobre a sinergia entre zinco, fitase e TBA, mas também desencadeia uma onda de curiosidade sobre como outras intervenções nutricionais podem abrir novos horizontes na estética biomedicina. A possibilidade de prolongar os efeitos desejados da TBA, reduzindo a frequência das sessões e, por conseguinte, os custos associados, sugere um avanço significativo que pode redefinir os protocolos de tratamento estético. Esse achado incita uma exploração mais profunda, não apenas validando os benefícios da suplementação de zinco e fitase, mas também investigando outras estratégias nutricionais e intervenções que possam potencializar os efeitos da TBA, conduzindo a um novo capítulo na estética biomedicina.

PREJUÍZOS NEONATAIS DO TABAGISMO DURANTE A GESTAÇÃO

Carla Lana Germinari Souza; Gabriella Soares de Souza Baldissera

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A relação entre a gestante e o feto é tão intrínseca que se pode dizer que o feto de uma mãe fumante é, praticamente, um fumante ativo, carregando, assim, inúmeras consequências de gravidades variadas. Os agravos fetais, decorrentes do tabagismo materno, incluem: nascimento de neonatos com baixo peso, partos prematuros, alterações no desenvolvimento do sistema nervoso fetal e, nos casos mais graves, morte perinatal. Do ponto de vista financeiro, estimativas indicam que os custos com complicações perinatais mais que dobram quando se trata de mães fumantes em relação às mães não fumantes. Felizmente, o período gestacional é uma oportunidade de intervenção por parte do sistema de saúde para o combate ao tabagismo, levando em consideração que a preocupação das mulheres com o desenvolvimento saudável de seus filhos as torna mais suscetíveis a mudanças nos hábitos de vida. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi a realização de uma pesquisa bibliográfica com a finalidade de reunir informações atualizadas a respeito dos riscos e consequências do tabagismo durante o período gestacional, assim como expor a oportunidade de intervenção nos hábitos de vida dessas mulheres neste período. A metodologia se fez a partir de uma revisão bibliográfica baseada em artigos originais recentes, disponíveis em bases de dados como SciELO e PubMed. O levantamento mostrou que as consequências neonatais decorrentes do tabagismo materno incluem: insuficiência útero-placentária, levando ao baixo peso ao nascer; déficit cognitivo; síndrome de morte súbita do bebê; comprometimento do crescimento pulmonar e redução das pequenas vias aéreas. Ademais, estudos mostraram que os custos com o tratamento das intercorrências obstétricas provenientes do fumo na gravidez atingem cifras de 135 a 167 milhões de dólares por ano; as estimativas econômicas indicam que os gastos médicos diretos com as complicações peri-natais das gestantes fumantes são 66% maiores do que não fumantes. Por fim, concluiu-se que o tabagismo ainda representa um grave problema de saúde pública, com reverberações tanto financeiras quanto na qualidade e expectativa de vida da população, acarretando em prejuízos não apenas ao tabagista propriamente dito, como também aos eventuais envolvidos – neste caso, o feto de mãe fumante.

PRODUÇÃO DE UM JOGO DIDÁTICO PARA O ENSINO DA GEOMETRIA

Laura Corrêa Silveira

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Este projeto destaca a importância da matemática na educação, especialmente a geometria, e explora como os jogos lúdicos podem facilitar o aprendizado desse tema. A geometria desempenha um papel fundamental em nosso cotidiano, sendo crucial para compreender o mundo ao nosso redor. Os Parâmetros Curriculares Nacionais reconhecem a geometria como uma área vital da matemática, contribuindo para o desenvolvimento organizado do pensamento dos alunos e estabelecendo conexões com outras áreas do conhecimento. O ensino de conceitos geométricos possibilita a aplicação prática da matemática no dia a dia, promovendo exploração e discussão. A abordagem lúdica na matemática torna o aprendizado mais envolvente, estimulando a imaginação e a criatividade dos estudantes. Além de serem atividades divertidas, os jogos são ferramentas sérias para a educação, promovendo interação e desenvolvendo aspectos cognitivos, motores, afetivos e sociais. As atividades lúdicas não apenas enriquecem a aprendizagem, mas também fortalecem a interação entre os colegas, contribuindo para um melhor desenvolvimento das crianças. O objetivo principal deste projeto é desenvolver um jogo didático voltado para o ensino da Geometria, mostrando de maneira alternativa, dinâmica e lúdica que os conceitos geométricos podem ser assimilados de forma envolvente e acessível, proporcionando uma compreensão mais eficaz e prazerosa dos princípios geométricos. A metodologia adotada compreende três etapas cruciais no desenvolvimento do jogo didático voltado para o ensino da geometria. Na primeira etapa, concentrou-se na produção do jogo, adaptando o conhecido jogo “Ludo” para alinhar-se com os objetivos do projeto. Na segunda etapa, detalharam-se todos os passos de execução do jogo, incluindo regras, procedimentos e o material necessário para sua realização. A terceira etapa foi dedicada à organização do jogo e da documentação em um arquivo de texto abrangente, integrando fotos e vídeos explicativos. Podemos concluir o quanto se faz importante à importância de adaptar jogos para o ensino da matemática, em particular da geometria, como uma estratégia eficaz para tornar o aprendizado mais envolvente e acessível aos alunos, especialmente nas séries iniciais do Ensino Fundamental. A integração de jogos lúdicos nesse contexto educacional não apenas enriquece a compreensão dos conceitos geométricos, mas também fomenta a interação entre os alunos, fortalecendo a aprendizagem de maneira significativa.

PROFESSOR ESPECIALISTA PARA ALUNOS E ALUNAS COM DEFICIÊNCIA EM ESCOLAS PÚBLICAS

Tarcísio Aparecido Ramos; Renata Andrea Fernandes Fantacini
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Este trabalho tem como objetivo debater a educação inclusiva e a aplicabilidade e garantia de oportunidade garantida pelo poder público para a população com deficiência. O preâmbulo traz um resgate histórico da vivência da população com deficiência a nível mundial e nível nacional. O estudo tem como justificativa a análise de uma série de leis e tratados internacionais que criaram direitos básicos para a população com deficiência, abordando a educação e a formação especializada para o tratamento específico em escolas públicas para a população com deficiência. Historicamente, a população com deficiência foi excluída socialmente, pois sempre lhe foi dada a marca de incapacidade; podemos ver, nesta pesquisa, a exclusão que sempre foi inerente na sociedade desde seus primórdios até os dias atuais. A metodologia utilizada foi o aprofundamento no estudo comparativos de legislações brasileiras e tratados internacionais de que o Brasil é signatário, no que tange à educação especial. O trato com a incapacidade não é sinônimo apenas de retirada de direitos, mas, sim, a tentativa de silenciamento de uma parcela da população. Mesmo os filósofos antigos já caracterizavam essa população, mas o simples fato de caracterização não é o suficiente. Apenas no século XX se começou a debater e tentar de alguma forma incluir essa população como parte, e não à parte da sociedade. No Brasil, assim como no mundo, avançou-se na criação de legislações específicas à proteção dessa população, mas ainda não são suficientes, pois criar leis sem aplicabilidade não tem serventia para essa população. Outro ponto tratado nesta pesquisa é a educação pública, que é estabelecida como um direito universal e para todos, sem exceção de pessoas. Mas a educação pública é tratada pelo poder público com descaso, deixando a educação precarizada, sucateada e excludente. Professores com salários baixos, falta de estrutura e formação acadêmica insuficiente. Assim, concluiu-se que é direito da população com deficiência ter professores especialistas em escolas públicas. Mesmo a legislação já garantindo esse direito, ele não é aplicado, alunos com deficiência são colocados em salas superlotadas, com professores de ensino regular sem especialidade na educação especial, ficando assim excluídos do ensino, e esses professores alentados no que deve ser feito para essa população. Consideramos relevante destacar que, para resolver essa problemática, é preciso de formação para professores que já estão no ensino regular para ensino especial e contratação através de concurso público de professores especialistas. A falta de pessoas interessadas nessa modalidade é também por falta de oportunidade, desse modo, é tarefa do poder público abrir cursos universitários gratuitos para essa modalidade, e não tratar de forma excludente essa população, incluindo-a com todos os direitos sociais resguardados em leis.

PROJEÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS PARA EDIFICAÇÃO SOCIAL

Christian Scatolin Cabral; Pablo Vinicius Gonçalves; Rafael Aparecido Vicente

Claretiano – Colégio de Rio Claro

Resumo: A pandemia de COVID-19 agravou a persistente problemática da fome no Brasil, evidenciando desigualdades históricas na distribuição de terras. O decreto de terras de 1850, durante o Segundo Reinado, beneficiou latifundiários em detrimento dos pequenos produtores. Atualmente, dados do IBGE apontam o maior índice de insegurança alimentar desde a criação do Bolsa Família, em 2003, refletindo a falta de acesso a alimentos para milhões de brasileiros. A modernização conservadora na agricultura pós-Segunda Guerra Mundial trouxe avanços, mas também desafios sociais, como desemprego e desapropriação de terras. A inflação e a desvalorização da moeda agravam a situação, afetando, principalmente, os mais vulneráveis. Medidas governamentais, como a extinção do CONSEA e a exclusão de pequenos agricultores do Auxílio Emergencial, têm impactado negativamente. Nesse contexto, propõe-se a implementação de hortas comunitárias como medida mitigatória. Projetos baseados em trabalho voluntário não apenas promovem segurança alimentar, mas também desenvolvimento pessoal e social. Experiências em Sete Lagoas e no Tocantins demonstram a eficácia desse modelo. A pesquisa visa desenvolver um projeto de horta comunitária no bairro Terra Nova, em Rio Claro-SP, analisando as condições locais, insegurança alimentar, viabilidade e apoio da comunidade e poder público. A implementação da horta se baseará em metodologia que inclui levantamento de dados, seleção do local, preparação do solo, plantio e manutenção das culturas. Em resumo, a implementação da horta comunitária no bairro Terra Nova em Rio Claro-SP promete ser uma solução viável e vantajosa em termos sociais, econômicos e ambientais para combater a fome e promover a segurança alimentar na comunidade.

A IMPORTÂNCIA DO CUIDAR, EDUCAR E O BRINCAR NA ROTINA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ana Beatriz Lima da Silva, Tainara De Sousa Souza; Renata Andrea Fernandes Fantacini

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Este estudo, realizado como Projeto de Prática da disciplina Fundamentos da Educação Infantil, do Curso de Pedagogia do Claretiano, teve como objetivo conhecer a importância do cuidar, educar e brincar na rotina da Educação Infantil e avaliar se os professores integram devidamente os processos de cuidar, educar e brincar na prática educativa na área. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, dividida em três etapas. Na primeira etapa, foi realizada uma entrevista com duas professoras da Educação Infantil – Creche e Pré-escola; em seguida, realizou-se a leitura e estudos de textos clássicos sobre a temática do cuidar, educar e brincar e, ao final, após o levantamento bibliográfico específico da área, foi realizado o relatório reflexivo. Quanto aos resultados, ainda que parciais, destaca-se que a realização desta pesquisa foi essencial para que as brincadeiras tenham intenções pedagógicas e que os professores compreendam sua importância e contribuam ativamente para o desenvolvimento, sendo fundamental reconhecer o ato de brincar como recurso pedagógico aliado ao cuidar e educar para o desenvolvimento efetivo da criança. Apesar de ocorrer em instituições de Educação Infantil, a atividade é frequentemente esquecida e desvalorizada. O cuidado, a educação e as brincadeiras são essenciais e indissociáveis na Educação Infantil.

PROTÓTIPO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO PARA CULTURA DE HORTALIÇAS ATRAVÉS DE ÁGUA COLETADA DA CHUVA

João Frederico de Barros Rosin; Pedro Georges Betto; Yuri de Arruda
Claretiano – Colégio de Rio Claro

Resumo: No Brasil, todo ano repercute a recomendação de economizar água, principalmente na estação do inverno, sendo ela a mais seca do ano. Só que é injusto falar para somente as pessoas economizarem água, sendo que os meios que envolvem seu uso também devem fazer seu papel, como a agricultura, que desperdiça água muitas vezes na hora da rega das plantas. O projeto tem como objetivo que, de forma sustentável, sejam irrigadas hortaliças, que serão plantadas em vasos, através do sistema de gotejamento, de modo que será distribuído um volume diferente de água, a fim de testar qual planta se desenvolverá melhor com mais água ou com menos água. Na metodologia, realizamos o experimento da semente de alface em dois vasos médios e utilizando duas garrafas PETS de 1,5L, fazendo um orifício na parte inferior de cada garrafa e usando um cadarço de sapato como condutor para a água gotejar sobre a hortaliça, sendo que uma delas será irrigada com 250ml, e a outra, com 500ml. Com a semente de rúcula, utilizou-se uma garrafa PET de 1,5L como vaso e uma mangueira com furos para fazer o gotejamento sobre a planta e em cada extremidade da garrafa, com irrigação em quantidades diferentes de água, sendo 250ml e 500ml. No resultado, obtivemos, nas duas hortaliças, que, após uma semana depois da plantação das sementes, apareceram as primeiras folhas, com um leve crescimento maior da planta com 500ml, porém não sendo uma grande diferença em relação à de 250ml; posteriormente, em mais uma semana, cresceram mais um pouco, tornando-se já pequenas mudas, crescendo de forma igual ambas as hortaliças; seguidamente, em dois meses, elas já apareceram mais robustas e podendo ser consumidas, sendo que a planta irrigada com 250ml apresentou estar mais seca e menor no caso do alface, e com a rúcula só apresentou menor desenvolvimento apenas com a planta que teve menor quantidade de água utilizada no experimento. A conclusão do protótipo de irrigação das hortaliças pelo sistema de gotejamento foi de que, quando irrigadas com 500ml, apresentam um desenvolvimento melhor e mais rápido, sendo isso resultado de que o gotejamento manterá a terra úmida por mais tempo e mais focalizada em ponto e não dissipada por toda a terra como em outros métodos, como os aspersores que molham toda a área, e a planta irrigada com 250ml teve um desenvolvimento mais demorado e menor, sendo a possível resposta desse baixo desenvolvimento que a terra não se manteve úmida por muito tempo, tornando-se seca com falta de água para as hortaliças com essa quantidade de água.

PSICOPATIA: UM TRANSTORNO COMPLEXO E DESAFIADOR, COM NOVAS PERSPECTIVAS PARA O DIAGNÓSTICO

Franco Dani Campos Pereira; Rafaella Amanda Silva Rosa
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Os distúrbios psiquiátricos e transtornos de personalidades vêm ganhando notoriedade e, simultaneamente, preocupando a população e os médicos, tal como a psicopatia, delineada pela ausência de empatia, de moralidade e de afeto, além da impulsividade e da falta da adaptação social. O transtorno apresenta fatores biológicos, psicológicos e sociais como base, sendo o cérebro afetado por doenças mentais, danos neurológicos e geralmente associados à violência e abusos sofridos durante a infância. No diagnóstico da psicopatia, existem incertezas dos resultados, principalmente por conta do grande antagonismo existente hoje em relação à origem do distúrbio, ou seja, se ela é orgânica ou histórico-cultural. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi buscar na literatura informações sobre metodologias modernas que podem ser utilizadas para o diagnóstico e identificação da gênese de tal distúrbio. A metodologia para a execução deste trabalho foi uma revisão de literatura, compreendendo o período entre os anos 2015 e 2023. Foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed, SciELO, Google Acadêmico e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando as palavras-chave “ciências ômicas”, “psicopatia” e “marcadores genéticos”. A psicopatia também pode ser chamada de “sociopatia”, ou “perturbação antissocial da personalidade”. A associação entre o comportamento criminoso e a presença de psicopatologia é comum, em que, no caso do psicopata, as sensações de grandiosidade e impulsividade auxiliam nos atos criminosos. As características mais comuns de um psicopata são: incapacidade de relacionamento social, ausência de valores morais, frieza substituindo a emoção, falta de compromisso com os outros, e incapacidade de sentir culpa. Estudos de neuroimagem têm demonstrado que pessoas com psicopatia apresentam alterações morfológicas e funcionais em algumas regiões do cérebro, como diminuição nas regiões orbitofrontal do sistema límbico, na área cingulada orbitofrontal e na amígdala esquerda. Estudos envolvendo genômica, transcriptômica e proteômica são importantes, pois podem ajudar a esclarecer fatores relacionados ao diagnóstico. Usar a genética molecular é viável e inovador, pois permite identificar os genes envolvidos no transtorno de psicopatia, e isto possibilitaria a criação e elaboração de testes rápidos por meio da identificação de biomarcadores genéticos em amostras sanguíneas, agilizando e barateando os diagnósticos clínicos.

QUALIDADE DE VIDA EM UM GRUPO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE POR MEIO DO WHOQOL BREVE: TEMPO DE REFLEXÃO ‘PÓS’ COVID-19 E O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Ana Maria Caviquioli Garcia; Arthur Aparecido da Silva; Flavia Pigaiani; Genon Henrique Costa Pinto; Sarah Peraro
Ferreira Fares; Lúcia Helena Hebling de Almeida
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O conceito de “qualidade de vida” começou a ganhar destaque no cenário brasileiro no ano de 1991, quando um grupo de pesquisadores associados à Organização Mundial de Saúde (OMS) iniciou um esforço conjunto para formular uma definição universal e transcultural desse conceito. A qualidade de vida é uma noção ampla e complexa, influenciada por diversos fatores, como a saúde física, o estado psicológico, o grau de independência, as relações sociais e a interação com o ambiente circundante. Este estudo tem como objetivo principal a avaliação da qualidade de vida dos estudantes que frequentam os cursos na área de saúde oferecidos pelo Claretiano – Centro de Educação de Rio Claro, localizado em São Paulo. Para essa avaliação, optou-se pela utilização do instrumento conhecido como WHOQOL BREVE, selecionado devido à sua simplicidade, brevidade e aplicabilidade tanto em populações saudáveis quanto em indivíduos que apresentam algum tipo de problema de saúde. No âmbito acadêmico, esse instrumento foi implementado como parte de um projeto piloto, após a obtenção da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. É importante ressaltar que 76% dos estudantes participantes aderiram voluntariamente ao projeto após a leitura e aceitação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme preconizado pela Resolução nº 466. Os resultados da aplicação do WHOQOL BREVE revelaram uma ênfase significativa nos aspectos relacionados aos sentimentos negativos, tais como mau humor, desespero, ansiedade e, em particular, a depressão, que se destacou como a categoria com a porcentagem mais alta de respostas. Esses resultados refletem de forma evidente o impacto psicológico da pandemia de COVID-19, que gerou preocupações constantes, medo de contaminação, sensação de desamparo e incertezas quanto ao futuro, todos esses fatores afetando profundamente o bem-estar emocional dos estudantes. Além disso, o estudo suscita uma segunda reflexão crítica, desta vez relacionada ao emprego da Inteligência Artificial no contexto da saúde e sua capacidade de proporcionar sentido e criatividade em uma população de estudantes. Diante disso, este trabalho buscou analisar como a saúde dos futuros profissionais da área da saúde pode ser impactada não apenas pela pandemia de COVID-19, mas também pela crescente influência da Inteligência Artificial nesse campo, representando assim um tema de pesquisa promissor para o futuro.

QUANDO O DESEJO SE MANIFESTA: O HOMEM NEGRO GAY E O MERCADO AFETIVO-SEXUAL

Gabriel Pereira Melo

Universidade Estadual de Maringá

Resumo: Atualmente, a história brasileira possui um acervo bibliográfico imenso de como a identidade negra no país foi construída e uma crescente bibliografia de como essa identidade se faz presente nas construções das relações sociais de homens negros e homossexuais. A presente pesquisa apresenta reflexões sobre como os homens negros e homossexuais da cidade de Maringá, no norte do Estado do Paraná, se encontram inseridos em seus envolvimento afetivo-sexuais inter-raciais. Também se apoia na ideia de que, embora a população brasileira seja de maioria não branca, no Estado do Paraná, especificamente os negros são uma minoria em números. Dessa forma, especificamente, a pesquisa, dispendo da antropologia e da sociologia como áreas de estudo, busca pontuar como foi construído o imaginário social brasileiro sobre o que é a identidade negra e a identidade homossexual, a fim de entender os alcances desse imaginário nas relações afetivas e prazerosas de homens negros homossexuais nessa cidade. Em primeiro momento, a metodologia do trabalho aloca-se nos referenciais bibliográficos na antropologia e/ou sociologia brasileira, a fim de debruçar sobre conceitos como identidade negra, homossexual e interseccional. Foram realizados encontros individuais e presenciais, utilizando de entrevistas semiestruturadas, em que sete informantes de idade entre 18 e 23 anos que se consideram negros e homossexuais, residentes da cidade de Maringá, foram entrevistadas. A discussão da pesquisa, a partir das entrevistas, se concentrou em como os estereótipos raciais influenciam as relações no âmbito de prazeres e afetos dos informantes, além de permitir observar que, para os sete informantes, as categorias de negro e homossexual são acionadas simultaneamente e de forma interseccional. Além disso, mostrou que viver e ser uma sexualidade fora dos padrões hegemônicos de masculinidade e de heterossexualidade sendo um homem negro são elementos que reflexam e retratam os envolvimento afetivo-sexuais dos informantes.

QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: A REALIDADE DO AMANHÃ

Clayver Bruno Silva Morais; Guilherme Cardoso Vian; Guilherme Negrão de Lima;

Karoline Gobetti Leal; Thaís Cristina Pinheiro Lopes

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A indústria 4.0 originou-se no século XXI, com foco na continuação das revoluções industriais, na aplicação de questões como digitalização e automação avançada. A indústria 4.0 é formada por tecnologias como *Big Data* (área de conhecimento que obtém informações de dados muito grande), IoT (mais conhecida como Internet das Coisas), RA (Realidade Aumentada), IA (Inteligência Artificial), *cyber* segurança e impressão 3D. Essa revolução se tornou uma enorme ferramenta de auxílio para o processo de produção, reduzindo custos e otimizando processos, além de ser fortemente utilizada nos setores de logística, manufatura, agricultura e saúde. Esta pesquisa tem como objetivo identificar as mudanças que a indústria 4.0 representa para a sociedade e para as indústrias, representada nos moldes sustentáveis, na eliminação do desperdício e o avanço no processo de produção. A metodologia adotada neste trabalho foi a de levantamento bibliográfico, que permitiu mapear impactos nos tempos atuais. Por um lado, o que tem se tornado a maior preocupação refere-se ao alto nível de desemprego e à substituição da mão de obra humana, pois algumas funções tradicionais, como operador de máquinas, agricultores e caixas de supermercado, podem ser automatizadas pela indústria 4.0. Em contrapartida, haverá novas oportunidades em questões de manutenção, gerência de sistemas e muitos outros setores nessa nova tecnologia. O futuro da indústria 4.0 promete ser uma evolução gigantesca em processos industriais e tomadas de decisões mais complexas, desafios éticos e regulatórios e também manufaturas hiperpersonalizadas por produtos exclusivos para a necessidade de seus clientes, além da educação e treinamentos mais avançados, para que tenha um foco em formações técnicas. Com todas essas questões e à medida que a tecnologia vai se aprimorando, são cruciais a inovação e a abordagem ética para um aproveitamento maior da capacidade desse novo sistema. Portanto, o intuito dessa pesquisa é trazer o impacto que essa nova revolução irá proporcionar para a população mundial e para um futuro não tão próximo, que vem se tornando um assunto muito estudado e debatido por profissionais e empresas.

REABILITAÇÃO FÍSICA EM PESSOAS ACOMETIDAS POR ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO

Angela Bueno de Moraes; Evandro Marianetti Fioco

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: Um programa de exercício físico competente atende às demandas impostas aos efeitos deletérios de patologias como o acidente vascular encefálico (AVE). A maioria dos indivíduos que são acometidos apresenta uma redução na capacidade aeróbia e na capacidade de gerar força em relação aos indivíduos saudáveis com a mesma idade. O alto custo energético apresentado pelos indivíduos com sequelas do AVE durante a realização das atividades pode contribuir para a fadiga precoce, dispneia, depressão, ansiedade, estilo de vida sedentário e, conseqüentemente, descondiçõamento físico. Diante dessa perspectiva, o objetivo deste estudo é descrever a influência da reabilitação física na capacidade funcional de pacientes acometidos por AVE. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica, com a consulta de artigos científicos e revistas especializadas, utilizando os seguintes descritores: “exercício físico e atividade física”, “reabilitação física, acidente vascular encefálico e capacidade físicas”, nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS, além de outras bases relacionadas, como Google Acadêmico. De um total de 18 artigos, foram selecionados 10, no período entre 2000 a 2023, sendo artigos que contemplam os descritores utilizados na pesquisa. Além da terapia medicamentosa, a atividade física do paciente, a reabilitação e a psicoterapia são essenciais para um sucesso terapêutico surpreendente. Embora a maioria das doenças neurodegenerativas não tenha cura, há tratamentos para melhorar a qualidade de vida do paciente e retardar o aparecimento dos sintomas. A incapacidade funcional gera dificuldades de acordo com a região acometida, o nível da lesão e a capacidade individual de recuperação. Essas dificuldades interferem na qualidade de vida, com impacto no cotidiano da pessoa e da sua família. Considerando a perspectiva de Educação Física para todos, nota-se uma maior prevalência dessa atividade nos centros e entidades de reabilitação, junto a equipes multidisciplinares de diversas áreas. Portanto, um programa de atividade física para grupos de reabilitação física tem demonstrado impacto positivo na melhora da fraqueza muscular, tendo ganho de força muscular elevada e associação com a melhora do desempenho funcional a um programa de condicionamento físico para capacidade aeróbia, além de proporcionar estímulos para o paciente executar diversos movimentos.

REALIDADE VIRTUAL NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: CORPORIFICANDO NOVAS POSSIBILIDADES POR MEIO DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Bruna Marques De Brito; Danilo Cândido Bulgo; Danilo Teodoro Cintra Silva;
Julio Cesar Giroldo; Luciana Moreira Motta Raiz; Tábata de Paula Facioli Marinheiro
Universidade de Franca (UNIFRAN)

Resumo: A realidade virtual (RV) consiste em uma tecnologia computadorizada que simula elementos e ações da vida real, cenários recreativos e ambientes diversos que promovem interação do usuário com dispositivos tecnológicos. Pensando na área educacional, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) incentiva, desde 2018, a compreender, utilizar e criar Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação como mecanismo crítico, significativo, reflexivo e ético acerca das diversas práticas sociais/escolares, gerando, assim, novos conhecimentos, resolução de problemas e exercício do protagonismo. Pensando na educação física escolar, no que diz respeito à inovação, a RV pode corroborar para uma variedade de vivências sensório-motoras oportunizadas aos alunos a partir de metodologias ativas de ensino, sob a ótica dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – 03 Saúde e Bem-estar e 04 Educação de Qualidade. O objetivo deste trabalho é vivenciar diferentes brincadeiras, jogos, músicas e práticas lúdicas que possibilitem o conhecimento do próprio corpo e das sensações corporais por meio da utilização da RV imersiva. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, permeado por vivências práticas, utilizando a RV imersiva como ferramenta complementar de ensino pedagógico nas aulas de Educação Física Escolar para alunos matriculados no 1º ano do Ensino Fundamental de uma escola de período integral de uma cidade do interior paulista. As ações foram realizadas em março de 2023, concretizando três encontros. Foram atendidas uma média de 25 crianças de ambos sexos, nas faixas etárias de seis e sete anos de idade. O estudo não precisou passar por Comitê de Ética (regulamentado pela Resolução 466/2012), e dado o rigor ético dos dados coletados, a identificação pessoal foi preservada. Pensando na multidimensionalidade dos saberes, no Encontro 1, as crianças foram levadas para o pátio escolar, onde percorreram um circuito previamente organizado pelo professor, sendo desafiados por obstáculos que, para transpô-los, deveriam utilizar habilidades advindas da ginástica, como equilíbrio, força e velocidade; ao final deste circuito, foi mostrado aos alunos o vídeo do Sonic, em RV. Já no Encontro 2, pôde ser vivenciado o jogo VR Thrills Bubble Shooter, em pequenos grupos, cuja meta da atividade era vivenciar a prática do boliche tradicional e o jogo de precisão em RV. No Encontro 3, parte dos alunos dançaram e cantaram a música *Baby Shark*, utilizando a RV e sem o dispositivo, com o objetivo de experimentar práticas corporais diversas. Pelo olhar dos docentes, foi notório que os alunos se mostraram aderentes, envolvidos e empolgados durante as aulas de Educação Física com uso dessa tecnologia que era inovadora. A experiência dos encontros foi marcante para os docentes pesquisadores, pela oportunidade de ousar nas aulas convencionais, sem minimizar a relevância das diretrizes de ensino e da BNCC. Este estudo piloto encoraja a utilização do RV como estratégia viável em recursos tecnológicos para as aulas de Educação Física Escolar e culmina com a ludicidade sendo um caminho ao encontro da aprendizagem das crianças e dos recursos tecnológicos, como maneira de expandir as possibilidades de acesso ao conhecimento no cenário contemporâneo à luz dos ODS.

REDES COMPLEXAS NO COTIDIANO: IDENTIFICAÇÃO E CATALOGAÇÃO

André F. de Angelis; Mariana Melo Pereira; Vinicius Cesar da Silva Ferreira

Colégio Técnico de Limeira e Faculdade de Tecnologia; Universidade Estadual de Campinas

Resumo: A área das Redes Complexas estuda fenômenos que ocorrem tendo por base redes, que podem ser entendidas como estruturas onde elementos, abstratos ou concretos, relacionam-se mutuamente de alguma forma. Exemplos de redes complexas incluem aquelas formadas por cidades e rodovias, usinas elétricas e consumidores, pessoas e seus amigos, autores e seus trabalhos, computadores e suas interligações, neurônios e suas sinapses, palavras e suas vizinhas em um texto, vetores e as doenças que transmitem, companhias e suas cadeias de suprimento, entre outros. Apesar da importância e da profusão das redes complexas, a chamada “Ciência das Redes” é pouco conhecida, inclusive por ter se consolidado muito recentemente. O objetivo deste projeto foi permitir que os alunos de Ensino Médio conhecessem as pesquisas desenvolvidas nessa área, familiarizassem-se com o tema, compreendessem os métodos de caracterização e as ferramentas de análise utilizadas e passassem a identificar redes presentes no seu cotidiano. O projeto foi executado por meio de encontros semanais, nos quais houve exposição de conceitos, apresentação de investigações em curso, leituras dirigidas, levantamento bibliográfico, discussão de ideias, criação de matrizes de adjacência e visualização de grafos em *software*, tendo como meta operacional a produção de catálogos pessoais de redes complexas, cada qual contendo cerca de uma dezena de redes selecionadas pelo próprio participante. Os resultados foram a formação dos estudantes na área e a produção de dois catálogos publicamente disponíveis. Esses catálogos caracterizaram as redes pelas seguintes medidas: ordem, tamanho, grau médio, grau médio ponderado, diâmetro, densidade, número de componentes, modularidade, coeficiente de *cluster* médio e comprimento de caminho médio. Cada exemplar catalogado foi acompanhado de duas a três representações gráficas da rede. Adicionalmente, foi produzido um vídeo temático, disponibilizado num serviço de acesso aberto. A partir dos resultados, ficou evidente a importância e a onipresença das redes, que são essenciais para a ocorrência e compreensão dos fenômenos da vida. Além da classificação, a identificação dos nós com suas respectivas medidas permite a tomada das melhores decisões em cada situação representada por uma rede. Como exemplo disso, tem-se na priorização da erradicação dos carrapatos, posto que são os vetores com maior quantidade (maior grau) de doenças transmitidas, no ambiente de Doenças e Vetores considerado neste estudo. Os catálogos, por sua vez, facilitaram o entendimento das Redes Complexas, caracterizando-as e levando os estudantes a reconhecerem a necessidade da observação das características de cada uma delas na elaboração de soluções para problemas da vida cotidiana. Eles representaram, portanto, uma forma de conclusão das pesquisas e um registro importante das análises realizadas durante o desenvolvimento do projeto.

REFLEXÕES SOBRE A POLÍTICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO E DO MATERIAL DIDÁTICO – PNLD: A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SUA INSERÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Letícia Lopes de Freitas; Tatiana Noronha de Souza
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

Resumo: Este estudo aborda a política educacional do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), trazendo sua inserção no campo das políticas públicas e discutindo o processo de aquisição e distribuição dos livros e materiais didáticos realizado pelo programa e suas etapas de execução, buscando compreender e analisar os dados sobre as principais editoras e empresas privadas que são contempladas pelo programa e seu custeio, divulgados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A análise de dados revelou que a maior parte dos recursos públicos do PNLD, destinados para a compra e distribuição de livros didáticos e materiais literários, foi alocada para um grupo específico de editoras. Outra questão abordada por este artigo foi motivada pela recente contemplação da Educação Infantil no ano de 2022 pelo programa, discutindo questões relacionadas a essa etapa de ensino e alguns indicadores quanto à adequação da formação docente na Educação Infantil, buscando entender aspectos relacionados à qualidade que se tem dado aos processos educacionais que envolvem a primeira infância. Essa segunda análise mostrou que ainda existe uma grande parte de profissionais atuando nessa etapa sem formação em nível superior, comprometendo a qualidade do ensino e demais aspectos que envolvem o âmbito educacional.

RELAÇÃO DOS NEURÔNIOS ESPELHO E O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Claudia Wich Ceolin; João Marcelo Alves de Oliveira;
Maria Clara Rodrigues de Melo Gomes; Natacha Gabriela Costa Alves
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: Os neurônios espelho (NE) são um conjunto específico de neurônios presentes nas áreas corticais pré-motora e lobo-parietal, que são ativados tanto durante a execução de uma determinada ação quanto na observação dessas ações por pessoas próximas. Suas funções estão relacionadas à comunicação, imitação, percepção e memória, sendo estes pontos fundamentais na construção do convívio social. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno de neurodesenvolvimento de natureza multifatorial, que afeta o amadurecimento da comunicação e da cognição social, habilidades ligadas aos neurônios. Estudos recentes apontam uma forte ligação entre essa rede de neurônios e o TEA, visto que as áreas afetadas em pessoas com TEA são as mesmas onde os neurônios espelhos atuam, sendo identificada uma possível disfunção na execução desses NE que não está relacionada à sua inexistência, mas, sim, em sua execução mais lenta e com menos eficiência. O estudo aqui presente tem como objetivo compreender a relação existente entre os neurônios espelhos e as pessoas com TEA. A metodologia deste trabalho se baseou na pesquisa ativa de dados e publicações em bancos e repositórios científicos, como PubMed, SciELO, Google Acadêmico e revistas científicas especializadas em neurologia e neurociência. A pesquisa tem sua justificativa pautada na fragmentação ou inexistência de dados a respeito do tema, uma vez que o assunto ainda não está compreendido e da necessidade de resumir ou consolidar esses conhecimentos em um consenso, embora ainda tenhamos que avançar muito para atingir uma compreensão minimamente significativa para usar esses conceitos a fim de comunicação comum e acadêmica. Diante de todas as pesquisas e artigos lidos, cabe ressaltar a complexidade desse sistema de neurônios espelhos e, por isso, a necessidade de estudos mais aprofundados no assunto.

RELAÇÃO ENTRE O CONSUMO ALIMENTAR E A ANSIEDADE EM ADOLESCENTES

Elaine Cristina Siguinolfi de Lima; Érika da Silva Bronzi Moura;
Fabíola Rainato Gabriel de Melo; Juliana Carvalho de Oliveira Cubas; Marina Gueleri Pilotto
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A ansiedade é um estado emocional que pode interferir diretamente no consumo alimentar dos indivíduos. A significativa mudança dos hábitos alimentares na população, que geralmente prioriza a praticidade, está associada ao aumento do consumo de alimentos industrializados, que possuem alto teor de açúcar, gorduras e conservantes e são deficientes em vitaminas e minerais, levando os indivíduos a desenvolverem sintomas ansiosos severos, desencadeando os transtornos alimentares. A ansiedade é um compilado de emoções e pensamentos em excesso que ocasiona um desequilíbrio emocional; grande parte da população, quando apresenta essa emoção elevada, tende a recorrer à comida como um meio de aliviá-la, podendo desenvolver os comportamentos alimentares compulsivos e as DCNT (Doenças Crônicas Não Transmissíveis). O presente estudo tem como objetivo investigar a relação existente entre o consumo alimentar e a ansiedade, em especial dos adolescentes. Foi utilizado um questionário da escala da fome, contendo 10 questões como instrumento de coleta de dados dos jovens escolhidos para o estudo, para mostrar se realmente os dados apresentados no artigo condizem com a realidade. Os resultados da pesquisa mostraram que aqueles adolescentes que possuíam um grau de ansiedade mais elevado tinham maiores índices de compulsão alimentar. Dessa forma, foi possível concluir que existe uma correlação entre a ansiedade e o consumo alimentar nos jovens, principalmente quando as emoções estão em níveis mais elevados, fazendo com que eles optem por uma alimentação mais calórica, como uma válvula de escape.

RELEVÂNCIA DA PRESENÇA DE *STAPHYLOCOCCUS AUREUS* NA MICROBIOTA NASAL DE ESTUDANTES DO CURSO DE ENFERMAGEM

Lucas Pereira de Sousa; Franco Dani Campos Pereira
Claretiano – Cento Universitário de Rio Claro

Resumo: As bactérias *Staphylococcus aureus* são cocos Gram-positivos que fazem parte da microbiota humana e são comumente encontrados em mãos e fossas nasais de pacientes e profissionais da saúde, representando um perigo potencial para causar infecções em ambientes hospitalares. O *S. aureus* destaca-se entre os patógenos mais prevalentes, pois apresenta uma grande capacidade adaptativa e de resistência aos antibióticos e, em geral, pode causar infecções leves de pele e algumas vezes pneumonia, endocardite e osteomielite, mas também complicações mais graves, como a síndrome do choque tóxico e até septicemia. Diante dessas informações, o objetivo deste trabalho foi elaborar um levantamento bibliográfico que reforce a importância do monitoramento de *S. aureus* nas fossas nasais de estudantes de enfermagem, uma vez que a bactéria é uma das espécies de maior importância no quadro das infecções hospitalares e comunitárias. A metodologia foi baseada em uma revisão de literatura, compreendendo o período entre os anos 2015 e 2023. Foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed, SciELO, Google Acadêmico e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando as palavras-chave “*S. aureus*”, “infecção hospitalar” e “estudantes de enfermagem”. Estudantes e profissionais da área de saúde têm papel importante na patogênese da infecção por *S. aureus*, atuando como fonte de propagação em ambientes hospitalares. As fossas nasais constituem o principal sítio de colonização dessa bactéria, e, na maioria das vezes, essa colonização é do tipo assintomática e os profissionais da saúde podem transmitir as cepas pelas mãos contaminadas ou mesmo por disseminação aérea. É importante ressaltar que as chamadas infecções relacionadas aos cuidados de saúde (IRCS) são responsáveis por mais de 15% das infecções anuais do Brasil, e o *S. aureus* destaca-se entre os patógenos mais prevalentes. O contato com os ambientes contaminados, aliado à desinformação sobre IRCS, sua prevalência, resistência bacteriana e mortalidade, são fatores diretamente responsáveis pela vetorização de patógenos por profissionais de saúde. Estudantes de enfermagem estão diretamente em contato com pacientes, e, à medida que avançam em sua formação, progridem na complexidade das práticas de promoção do cuidado, seja em hospitais, seja em outros ambientes de prestação de serviço assistencial. Diante disso, é importante ressaltar a importância desse tema com pesquisas e desenvolvimentos de medidas preventivas, fundamentais para a segurança da sociedade em geral, uma vez que existem cepas desse microrganismo resistente a antibióticos, o que pode agravar o tratamento das infecções.

RESSIGNIFICANDO A ACOLHIDA À COMUNIDADE DE INDÍGENAS REFUGIADOS DE WARAO EM MINAS GERAIS

Alexandar Maria de Carvalho Alves; Geisla Aparecida de Carvalho; Yasmin Carvalho Alves
Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Resumo: A acolhida prestada aos refugiados indígenas de Minas Gerais foi realizada com o propósito de obter resultados significativos quanto ao processo de movimento de reterritorialização desses povos na cidade de Belo Horizonte. Este estudo objetiva descrever os processos que direcionaram a acolhida realizada à comunidade de Warao a participar da intervenção que estruturou as rodas de diálogos com essas famílias para a inclusão local desses povos no Brasil. Diante disto, este trabalho vem relatar a experiência da acolhida prestada aos refugiados dessa etnia, quando atendidos entre o período de julho de 2021 a abril de 2022. Posto isso, as consultas foram realizadas pela proteção e assistência a refugiados indígenas pelo SJMR – Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados, através dos espaços de partilha de boas experiências, da reunião ampliada pelo Departamento de Proteção e Assistência a Migrantes e Refugiados Indígenas, com, aproximadamente, 96 pessoas em 2021, da Gestão Pedagógica Inaciana, que se propôs ajudar a formar o ser humano pelo método educativo com quatro encontros intitulados de: “Trilhas de Convivência e Coesão Social de Refugiados”, “Migrantes e Indígenas”, com abordagens temáticas distintas, através do projeto: “Povos das Águas”, justificada pela sua nacionalidade bolivariana e venezuelana. Esses povos constituem, segundo o censo de 2011, a segunda etnia mais populosa do país, tendo aproximadamente 49 mil indivíduos da região que precisa de acolhida, acompanhada, integrada. Houve o acompanhamento de três famílias e 11 pessoas, que contaram com a parceria do plano pioneiro implementado pelo CRAS, da antropologia, assistência social, para aprofundar as capacidades de uma transculturação sensível e de uma práxis étnico-afirmativas, por um período de 12 meses. Durante a consulta, houve adesão à balança, estadiômetro e documentos para registrar todas as informações para mitigar o processo de “coleta”, no qual se nota, frequentemente, a presença de crianças de Waraos com os pais nas ruas, postura essa considerada trabalho infantil, casos relevantes para o procedimento adotado nesta pesquisa. O atendimento compartilhado aos povos indígenas parte de uma intervenção interdisciplinar, com troca de saberes, integração, capacitação e criação de autonomia das famílias para que se efetive o acesso à saúde, segurança alimentar, regularização documental, geração de renda, qualificação profissional, educacional das crianças. Essa experiência foi de grande importância para ambos sujeitos envolvidos, principalmente pelo cuidado prestado às famílias. Os refugiados indígenas responderam muito bem a essa iniciativa, e os resultados alcançados têm motivado a equipe a implementar esse modelo de acolhida da população para futuras atividades que tenham troca de saberes, capacitação, responsabilidades mútuas. Espera-se, com esta experiência, que os indígenas refugiados e nacionais possam usufruir e participar da sociedade brasileira como um povo que possui os mesmos direitos de cidadãos comuns.

RISCOS ERGONÔMICOS PARA FUNCIONÁRIOS DE ESCRITÓRIO

Caroline Candido; Joice Luana dos Santos; Lucas Rodrigues Crisci;
Maria Cecilia da Costa Pinto; Michael Lúcio Rufino Rodrigues; Vinnicius Wolff

Resumo: A ergonomia surgiu como resposta às más condições de trabalho na Revolução Industrial no século XIX. Inicialmente, focava-se na segurança e eficiência industrial. Após a Segunda Guerra Mundial, expandiu-se para o *design* de *cockpits* de avião. Nas décadas seguintes, cresceu em diversas áreas, incluindo escritórios, saúde e transporte, estudando a interação entre humanos, máquinas e ambientes. Hoje, é uma disciplina multidisciplinar, que visa otimizar produtos e sistemas para se ajustar às capacidades e limitações humanas, melhorando a saúde, o desempenho e o bem-estar em várias atividades cotidianas. Este resumo discute os riscos ergonômicos enfrentados por funcionários que trabalham em escritórios, com o objetivo de destacar a importância da ergonomia no ambiente de trabalho. O objetivo principal é examinar como as condições ergonômicas inadequadas podem afetar a saúde e o desempenho dos funcionários em escritórios. A pesquisa envolveu uma revisão abrangente da literatura e a coleta de dados em diferentes escritórios, por meio de observações e entrevistas. Foram avaliados fatores ergonômicos, como a disposição do mobiliário, iluminação, postura dos funcionários, uso de equipamentos ergonômicos e o tempo gasto em frente ao computador. Os resultados revelaram que muitos funcionários de escritórios enfrentam riscos ergonômicos significativos: má circulação sanguínea, aumento da gordura corporal e ganho de peso, diminuição da concentração, aumento da fadiga e problemas de saúde mental, dores nas costas, pescoço e ombros estão entre as consequências de sentar na cadeira errada. A maioria deles trabalha por longas horas em frente ao computador, adotando posturas inadequadas que podem levar a dores musculares, problemas na coluna e fadiga. Além disso, a falta de ajustes adequados nos móveis e na iluminação contribui para esses problemas. Os funcionários também relataram altos níveis de estresse devido a essas condições inadequadas. É recomendado exercícios de alongamento para melhorar a flexibilidade e incorporar movimentos de fortalecimento muscular e que pessoas que trabalham sentadas levantem e se movimentem a cada 30 minutos a 1 hora, para minimizar os riscos à saúde associados ao sedentarismo. Essa recomendação é apoiada por diversas instituições, como a American Heart Association. Este estudo destaca a importância de abordar os riscos ergonômicos nos escritórios para garantir um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Recomenda-se a implementação de medidas corretivas, como a adoção de móveis ergonômicos, treinamento sobre postura adequada, pausas regulares durante o trabalho e ajustes na iluminação. Ao priorizar a ergonomia no ambiente de escritório, as empresas podem melhorar a saúde e o bem-estar de seus funcionários, ao mesmo tempo em que aumentam a eficiência e a produtividade no local de trabalho.

SÍFILIS CONGÊNITA: DESAFIOS NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO

Gabriel Zanichelli Pichinelli; Giovana Blasioli

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A sífilis congênita é um problema de saúde pública global que persiste como um desafio significativo e uma ameaça à saúde pública, especialmente em países em desenvolvimento. Traz riscos graves para gestantes e recém-nascidos. No Brasil, estudos têm destacado a complexidade no enfrentamento dessa questão, apesar dos avanços tecnológicos e das políticas de saúde implementadas. Por isso, deve ser enfatizada a importância da prevenção e do tratamento eficaz da sífilis gestacional, destacando os desafios enfrentados no sistema de saúde. Este trabalho se baseia em uma revisão da literatura e análise de dados epidemiológicos relacionados à sífilis gestacional e congênita. Foram considerados estudos que abordam a incidência, diagnóstico, tratamento e prevenção da sífilis gestacional. Os resultados revelam que, apesar dos esforços para aumentar a testagem durante o pré-natal e o tratamento adequado, a sífilis congênita continua a ser um problema preocupante. A falta de testes diagnósticos seguindo os protocolos, a não realização deles, assim como práticas inadequadas, como a ausência de tratamento para o parceiro e não adesão da gestante ao tratamento completo, contribuem para altas taxas de transmissão vertical. Para combater efetivamente a sífilis congênita, é fundamental aprimorar as estratégias de prevenção e tratamento. Isso inclui a testagem universal de gestantes, tratamento imediato com todas as doses e intervalos corretos da penicilina benzatina, acompanhamento rigoroso dos recém-nascidos expostos e educação em saúde. Além disso, a coordenação entre profissionais de saúde na atenção primária desempenha um papel crucial na redução do impacto dessa doença. Este trabalho destaca a urgência de enfrentar a sífilis congênita, visando promover uma saúde mais segura para gestantes e recém-nascidos.

SIMULAÇÃO DE TÉCNICAS CIRÚRGICAS DE BAIXO CUSTO NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Caique Pereira de Paiva; Gustavo Miranda Ramos Borges; Lara Coquete Moura Fé

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O modelo de aprendizagem na Medicina está mudando; o uso de simuladores está se tornando cada vez mais uma realidade nas universidades, utilizando-se dessas formas para trazer a realidade vivenciada dentro dos hospitais, sem o gasto de valores altos para esse viés. Quando falamos de vias aéreas cirúrgicas, estas são indicadas quando a intubação orotraqueal não é possível – a cricotireoidostomia e traqueostomia. Assim, uma simulação de baixo custo foi realizada para essas técnicas, por serem frequentes na prática médica. O estudo em questão foi produzido com o intuito de ensinar técnicas cirúrgicas de forma fácil e sem altos custos. O mesmo foi aplicado em um grupo de 22 alunos, escolhidos ao acaso, correspondentes do primeiro ao sexto ano da graduação. Foram empregados materiais de assepsia e antissepsia, instrumentais cirúrgicos, bem como laringe e traqueias de porco, nas quais era possível realizar a palpação de estruturas anatômicas. A simulação foi ensaiada com os acadêmicos em abril de 2023. Contudo, o gasto para simulação de cada procedimento realizado por cada aluno não ultrapassou 15 reais, desconsiderando os gastos com equipamentos cirúrgicos não descartáveis. Nesses procedimentos, foi possível identificar os marcos anatômicos, como a cartilagem tireoide e cricoide, a membrana cricotireoidea e os anéis traqueais, como também realizar a incisão transversal ou a anelectomia traqueal, passagem da cânula com *cuff* e introdução de um suporte ventilatório, tudo isso em tempo máximo de 30 minutos. A aplicabilidade da simulação mostrou grande eficácia da prática das técnicas cirúrgicas com baixo custo, uma vez que se aproxima muito de uma prática em campo real, de forma fácil e econômica.

SÍNDROME DO CHOQUE TOXICO (SCT) E SUA ALTA TAXA DE LETALIDADE NAS MULHERES

Gabryell Sousa Melo

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A Síndrome do Choque Tóxico é um processo bastante conhecido, principalmente entre as mulheres que fazem uso de tampões menstruais e absorventes, sendo um processo inflamatório grave e induzido por toxinas produzidas por duas bactérias específicas, *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus pyogenes*. Com este estudo, busca-se mostrar a importância que as mulheres devem ter e os cuidados ao utilizarem tampões e absorventes, e a troca constante no período menstrual, por ser uma doença rara e letal. Por ser bastante conhecida por sua relação com uso de tampões menstruais e absorventes, acredita-se que a SCT ocorra devido à proliferação de bactérias que ficam grandes períodos na vagina da hospedeira, sendo essencial trocar esses tampões com constante frequência no período de menstruação. Várias são as manifestações clínicas sobre ocorrência da SCT, como febre elevada, dor severa e abrupta, hipotensão, aparecimento de erupções cutâneas vermelhas, descamação dos pés e mãos e comprometimento muscular e ainda sintomas gastrointestinais e hiperemia faríngea e conjuntival. O diagnóstico deve ser feito de maneira rápida para evitar uma complicação grave; inicialmente, o médico analisa sinais e os sintomas do paciente, o diagnóstico é principalmente clínico, devendo então o médico colher amostras em locais onde há suspeita de infecções para identificar melhor o que está causando essa síndrome. A identificação do agente também é bastante importante para escolher a melhor terapia a ser adotada. Existe um tratamento para SCT e sua eficiência está associada à rapidez do diagnóstico, mas, de maneira geral, adota-se uma terapia antimicrobiana, a qual dura duas semanas, a depender da evolução do estado do paciente. Áreas que poderiam conter a bactéria, como feridas cirúrgicas e a vagina, são lavadas com água; se as feridas estiverem inflamadas, será necessária cirurgia para limpá-la, para remover tecido infectado, podendo até mesmo, em alguns casos distintos, remover um membro.

SÍNDROME METABÓLICA NA INFÂNCIA: UM ALERTA PARA A SAÚDE PÚBLICA

Beatriz Furbino Bicalho de Pinho; Cailane de Souza Martins; Carolina Garcia Camargo; Franco Dani Campos Pereira; Helena Droubi Mahle; Pablo Ricardo Tessari
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A síndrome metabólica caracteriza-se por um conjunto de disfunções no organismo, como obesidade, hipertensão, hipercolesterolemia (LDL-colesterol alto, baixo HDL colesterol), resistência à insulina e altas taxas de triglicérides séricos, que podem ser causados por fatores genéticos e ambientais. Somadas, essas condições predis põem o indivíduo a um maior risco de desenvolvimento de doença cardiovascular e diabetes *mellitus* tipo 2. Nos últimos anos, tem sido observado um aumento relevante no número de crianças apresentando esse conjunto de disfunções, o que pode ser justificado pela construção de um perfil de risco desde as idades mais tenras. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar as causas, riscos e prevalência da síndrome metabólica na população infantil, buscando constatar possíveis desdobramentos durante toda a vida desses pacientes. Este estudo foi realizado através de uma revisão de literatura, feita por meio das bases de dados PubMed, SciELO, Google Acadêmico, utilizando as palavras-chave “Síndrome metabólica”, “Obesidade infantil”, compreendendo o período entre os anos 2004 e 2022. Os dados encontrados inferem que, mesmo bem estabelecida na prática clínica na população adulta, nos últimos anos, vem ocorrendo uma mudança no perfil de pacientes acometidos pela síndrome metabólica, que se apresentam cada vez mais jovens. Considerando os fatores genéticos e ambientais, esse aumento de obesidade, hipertensão, diabetes e outras condições em crianças pode estar relacionado à uma herança familiar, devido à influência que esta exerce nos indivíduos, ou seja, não é de cunho genético. Dessa forma, há a construção de um perfil de risco, desde a infância, graças às mudanças no padrão alimentar e sedentarismo prevalente na infância. No Brasil, a maior prevalência de síndrome metabólica em crianças ocorre nas regiões Nordeste e Centro-Oeste (2,9%), enquanto o menor número se apresenta na região Norte (1,9%). Além disso, a prevalência é ligeiramente maior em meninos (2,9%) do que em meninas (2,4%), fato que pode ser justificado por um comportamento de risco (tempo gasto em frente à TV e celulares, consumo de alimentos ultraprocessados etc.) mais prevalente nos meninos. Dentre as condições associadas, os estudos demonstram maior ocorrência de HDL-C baixo, obesidade abdominal e hipertensão arterial em crianças. Esses achados enfatizam que o aumento da prevalência de síndrome metabólica aponta para uma probabilidade real de aumento na taxa futura de morbidade e mortalidade cardiovascular. Assim, enfatiza-se a necessidade de adoção de medidas que, no caso da síndrome metabólica, funcionam concomitantemente como prevenção e tratamento, tais como a prática regular de atividade física e modificações na dieta (com diminuição no consumo de açúcares e gorduras e alteração da ingestão de carboidratos simples para carboidratos complexos). Por fim, o tratamento medicamentoso, ainda que não desejável, pode ser necessário em quadros de hipertensão, dislipidemia e diabetes.

SUSCEPTIBILIDADE A ANTIFÚNGICOS DOS AGENTES DA CRIPTOCOCOSE ISOLADOS DE EXCRETAS DE POMBOS E POEIRA DO SOLO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE BOA VISTA-RORAIMA

João Marcelo Alves de Oliveira

Universidade Federal de Roraima; Claretiano – Faculdade de Boa vista

Resumo: A criptococose é uma das infecções fúngicas de maior importância no campo médico, uma vez que seu acometimento está quase sempre associado a pacientes imunodeprimidos e pelo grave curso da doença. Classicamente, a criptococose é considerada uma doença oportunista, causada por fungos leveduriformes do gênero *Cryptococcus*. Clinicamente falando, é uma doença que acomete com maior incidência pacientes imunocomprometidos pelo Vírus da Imunodeficiência Humana Adquirida (HIV), embora possamos considerar humanos imunocompetentes como potenciais hospedeiros para a doença, configurando-se, assim, uma doença com dois cursos clínicos diferentes. A criptococose causada por *Cryptococcus neoformans* acomete pacientes imunocomprometidos pelo HIV. Já a criptococose causada por *Cryptococcus gattii* acomete pacientes sem imunodeficiência aparente. Esses fungos podem ser encontrados de forma ampla na natureza. A distribuição dos seus agentes na natureza tem sido amplamente estudada nas últimas décadas, mas muito há de se entender a respeito da sua distribuição, ciclo biológico e formas de aquisição da doença. Este trabalho teve como objetivo principal o estudo da susceptibilidade a antifúngicos de isolados dos agentes da criptococose em amostras de excretas de pombos e solo nas proximidades de estabelecimentos de saúde da capital Boa Vista, Roraima. Entre janeiro a abril, foram coletadas 33 amostras de excretas de pombos e/ou poeira do solo nas proximidades de 10 estabelecimentos de saúde. Para determinação da identidade taxonômica dos isolados, leveduras do complexo de espécies *Cryptococcus neoformans* e *Cryptococcus gattii* foram empregadas provas de identificação bioquímica, que são em sua maioria baseadas em atividades enzimáticas, metabólicas e biológicas, sendo as provas de atividade de fenoxidase, urease, crescimento em meio contendo L-canavanina, sensibilidade a cicloheximida, bem como ensaios de susceptibilidade a Fluconazol e Anfotericina B por disco difusão, utilizados para compreensão do perfil de sensibilidade ou resistência dos isolados. De um total de 15 amostras suspeitas, oito foram confirmadas. Desse total, sete foram positivos para *C. neoformans* e um para *C. gattii*. Dentre os isolados de *C. neoformans*, quatro foram encontrados em amostras de solo e um de excreta de pombo. O único isolado de *C. gattii* foi proveniente de amostra de solo. Todos os isolados de *C. neoformans* apresentaram sensibilidade aos antifúngicos testados. Apenas *C. gattii*, neste estudo, apresentou resistência ao Fluconazol; para Anfotericina B, esse isolado foi sensível.

TAXA DE EFICÁCIA DA TÉCNICA DE PRESERVAÇÃO DE BACTÉRIAS E LEVEDURAS A MENOS 20°C

Luis Gustavo Gomes Batista Teles; João Marcelo Alves Oliveira
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A preservação de microrganismos como bactérias e fungos é de grande relevância para os laboratórios que trabalham diariamente com esses seres vivos, seja para fins didáticos, seja para pesquisas clínicas ou epidemiológicas. Assim, este estudo objetivou avaliar a eficiência do método de preservação e manutenção adotado pelo Laboratório de Práticas da Clínica Biomédica do Claretiano – Faculdade de Boa Vista. A coleção de cultura de microrganismos patogênicos da Instituição tem 30 microrganismos preservados a -20°C em um freezer comum. Foram realizados procedimentos de recuperação dos isolados preservados entre os anos de 2018 a 2023. Para estudar a taxa de eficiência e recuperação dos isolados, eles foram descongelados e submetidos a cultivos e uma identificação. A avaliação da preservação de fungos filamentosos será realizada posteriormente. Os microrganismos estudados são: *Acinetobacter baumannii*, *Citrobacter freundii*, *Enterobacter spp*, *Enterococcus spp*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae (ESBL)*, *Klebsiella pneumoniae (KPC)*, *Morganella morganii*, *Proteus mirabilis*, *Pseudomonas aeruginosa NCTC*, *Pseudomonas aeruginosa clínica*, *Salmonella spp*, *Serratia marcescens*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes*, *Candida albicans*, *Candida krusei*, *Candida tropicalis* e 9 diferentes cepas de *Cryptococcus spp*. O estudo mostrou uma eficiência de 93% de sucesso. Um total de 28 isolados foram recuperados com crescimento positivo e com suas características bioquímicas preservadas. Apenas 3 isolados não mantiveram suas características bioquímicas compatíveis com a identificação inicial. Com este estudo, conclui-se que esta técnica é barata e apresenta resultados significantes para a manutenção desses microrganismos por médios períodos.

TECNOLOGIA AÉREA APLICADA AO SENSORIAMENTO REMOTO: UTILIZAÇÃO DE DRONES PARA A SUSTENTABILIDADE AGRÍCOLA

Alexandar Maria de Carvalho Alves; Geisla Aparecida de Carvalho; Yasmin Carvalho Alves
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)

Resumo: A agricultura regional brasileira necessita de condições naturais do meio ambiente, como clima, condições do solo e, principalmente, da cadeia produtiva de plantas e seres vivos que interferem diretamente na produção agrícola. Ela visa usufruir dos recursos naturais sem prejudicar a produção e o meio ambiente, pois utiliza-se de tecnologias de posicionamento e georreferenciamento para sua precisão. Posto isto, a aviação agrícola foi regida pelo Decreto-Lei nº 917/1969 e pelo Decreto nº 86.765/1981. Assim, inúmeras ferramentas tecnológicas foram desenvolvidas para o uso agrícola, entre elas o método de precisão, drones, VANTs (ou veículos aéreos não tripulados), que se fortaleceram pelos recentes avanços da computação, navegação, satélites e com as técnicas de geoprocessamento. O estudo tem o objetivo de otimizar a produtividade, maximizar os lucros das atividades agrícolas, por meio da redução do desperdício, aumento da produtividade, minimização dos prejuízos ocorridos com a aplicação de defensivos agrícolas e investimento em tecnologias inovadoras e de sustentabilidade. Trata-se de um estudo descritivo de abordagem e de revisão de literatura, qualitativo, quantitativo e de caráter exploratório, em que foram selecionados 04 profissionais de abrangência multidisciplinar e atuantes em instituições de pesquisa e fomento à agricultura sustentável, como: agrônomo, engenheiro, agricultor, produtores, UFTM, estudo das tecnologias aéreas pelo grupo VANTs, mapeamento realizado pelo departamento do IBGE e projeto da MAGIC TOOL /PIX4DFIELDS, que desenvolve a aplicação e tratamento de herbicidas com base em imagens de drones/RGB e de ações da AP pela execução de serviços como amostragens georreferenciadas, mapeamento da fertilidade do solo, distribuição de corretivos e fertilizantes em taxa variável. Os resultados apontam, no mapeamento do cenário agrícola, seu plantio e colheita via satélite e por drones de pequeno porte sendo realizados com eficácia e precisão, embora se ressalte o cuidado na aplicação de defensivos agrícolas, com a interferência da cadeia produtiva de plantas e seres vivos na produção agrícola e com a nutrição foliar, normalmente feita por tratores com tanques pulverizadores, que acarreta um amassamento e gera perda 10% de produtividade em área total, por conta desse acamamento das plantas. Dessa forma, espera-se que, com o planejamento sobreposto, pelas imagens georreferenciadas na agricultura, tenha-se uma produção em massa, que comprove o lucro e a facilidade para o agricultor, além de garantir maior precisão das informações coletadas no auxílio de uma agro mais sustentável.

TELESSAÚDE: PLANEJAMENTO, GESTÃO E ASSISTÊNCIA

Emília Conceição Gonçalves dos Santos; João Matheus Martins Melo; Lucas Ferreira da Silva; Rhaony Dantas

Universidade Estadual de Roraima (UERR)

Resumo: O Bacharelado em Medicina da UERR, em observância à legislação vigente, busca a formação de um profissional que atenda às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), tendo em vista as necessidades do Sistema Único de Saúde, assim como as demandas locais e regionais. Em seu Art. 4º, as DCNs consideram que, dada à necessária inter-relação entre conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas para o futuro exercício profissional do médico, a formação do graduado em Medicina envolve nomeadamente áreas como: Atenção à Saúde; Gestão em Saúde; e Educação em Saúde. Além disso, a promoção da saúde deve ser articulada às demais políticas e tecnologias desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro, como os serviços de telessaúde, expandidos na ocasião pandêmica. No que tange à Gestão em Saúde, referente ao Art. 6º, a Graduação em Medicina visa à formação do médico capaz de compreender os princípios, diretrizes e políticas do sistema de saúde e participar de ações de gerenciamento e administração para promover o bem-estar da comunidade, por meio de várias dimensões, dentre as quais a capacidade de comunicação incorporando as novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para interação a distância e acesso a bases remotas de dados. Dessa forma, foi importante que o acadêmico de Medicina compreendesse e se utilize dos recursos assistenciais estabelecidos a partir da Resolução CFM nº 2.314/2022, a qual regulamenta a telemedicina, como forma de serviços médicos mediados por tecnologias de comunicação. Desta maneira, os objetivos foram: 1) Propiciar oportunidade de gestão do cuidado, com o uso de saberes e dispositivos de todas as densidades tecnológicas, para benefício da comunidade atendida; 2) Promover a organização dos sistemas integrados de saúde para a formulação e desenvolvimento de Planos Terapêuticos individuais e coletivos; 3) Promover integração efetiva da disciplina aplicada com a prática clínica. Por fim, as atividades foram realizadas por meio de metodologias ativas em que o estudante se tornou o protagonista na construção do seu aprendizado, e nesse movimento fora proposto utilizar técnicas pedagógicas como *brainstorming*, *world cafe*, aulas invertidas e visitas técnicas. E como contribuições geradas ao acadêmico podemos mencionar as vivências de gestão do cuidado, com mobilização de saberes e ferramentas de todas as densidades tecnológicas, para benefício da comunidade atendida e promover visão empreendedora na teleassistência à saúde como uma possibilidade profissional.

TELHADO VERDE: CONTROLE DA TEMPERATURA NAS EDIFICAÇÕES

Eduardo Feltran Barbieri; Igor Carlevaro; João Pedro Bertoluci Pereira;

Lucas Lautenschlaeger Pellegrinetti; Pedro Henrique Cortez

Claretiano – Colégio de Rio Claro

Resumo: Nos últimos anos, o aquecimento global está crescendo cada vez mais, tornando a atmosfera mais poluída e quente, com influência das emissões de gases de efeito estufa (GEE) ocasionando um notável aumento da temperatura global média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da Terra. Estruturas urbanas de baixo custo e baixo impacto ambiental, como o telhado verde, se forem adotadas por grande porcentagem da população, podem reduzir os impactos causados pela intensificação de gases de efeito estufa, ajudar na redução global da temperatura, auxiliar na umidade atmosférica e beneficiar toda a população de uma cidade. Esses benefícios podem ainda ser combinados à utilização de plantações de hortaliças e vegetais, trazendo maiores benefícios para a população. Ainda, os telhados verdes podem ser utilizados para captação de água da chuva, contribuem para a drenagem urbana e favorecem a biodiversidade. Neste trabalho, busca-se uma maneira de manter a temperatura da casa sem climatizadores, não utilizando energia elétrica. Primeiro, deve-se preparar o terreno, deixando-o o mais plano possível; em seguida, empilhar os tijolos de cimento, com a medida de 1m x 1m x 1m, mas deixando uma queda para a água no telhado, assim não correndo o risco de infiltração e queda do telhado. As camadas do telhado são partes de madeiras, manta, terra e as plantas. A captura dos dados é obtida através de um termômetro (Roloiki Termômetro Digital Infravermelho), medindo a temperatura dentro da casa. De acordo com os resultados que o experimento, gerou pode-se notar que, desde as 8h, a diferença do modelo de telhado normal foi de 5,3°C a mais quando comparado com o telhado verde; já no pico de temperatura que foi obtido às 12h, existe uma diferença de 8,2°C a mais para o telhado comum em relação ao telhado verde. Porém, quando as temperaturas na parte da noite são comparadas, é notável que no modelo onde o telhado verde é implementado a temperatura continua mais quente por mais tempo, onde existe a diferença de 2,3°C a mais para o modelo de telhado verde. Neste trabalho, vê-se uma discussão de maneira simples e objetiva sobre o incentivo à utilização de telhado verde. As observações necessitam de uma orientação inicial sobre o período do dia em que se deseja observar a variação de temperatura entre os diferentes telhados; em seguida, é necessário ter noções sobre sua posição na cidade, podendo ter uma variação maior, devido à luz do sol que é recebida no telhado. Observou-se que a temperatura variou até 11° dentro da casa durante a parte mais quente do dia, e em temperaturas mais amenas, ela manteve mais quente o ambiente, proporcionando um melhor conforto térmico na parte interna da maquete.

TEMPO DE PLATÔ DE VO₂MAX E CONSUMO DE OXIGÊNIO PÓS-EXERCÍCIO DURANTE O TESTE DE EXERCÍCIO INCREMENTAL EM YOUNG MOUNTAIN BIKE E CICLISTAS DE ESTRADA

Caroline Siqueira de Souza; Guilherme Augusto Bertelli Fernandes Clemente;
Gustavo Henrique Gonçalves; Luiz Fernando Santos Costa; Mara de Oliveira Souza
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG-Passos)

Resumo: O desempenho na modalidade olímpica de *cross-country* (XCO) de *mountain bike* (MTB) é comumente credenciado à capacidade aeróbica e habilidades de manuseio de terreno. Em primeira menção, as principais demandas fisiológicas sobre o desempenho aeróbico são potências produzidas no limiar ventilatório, potência aeróbica máxima e consumo de oxigênio em relação à massa corporal. Os mesmos fatores são aplicados no ciclismo de estrada, que também é mantido em intensidades variáveis durante longos períodos de tempo. De acordo com as modalidades abordadas, o ciclismo de estrada competitivo se difere do MTB, mesmo sendo realizado em terrenos montanhosos. Sendo assim, as corridas de ciclismo de estrada são consideravelmente mais longas, mantendo diversas fases de estágio. Na competição de MTB, a corrida é realizada fora das estradas, em terrenos acidentados, exigindo, assim, um trabalho com maior isometria. A modalidade MTB demanda energia totalmente variável, com influência de variação da frequência cardíaca (FC), consumo de oxigênio e níveis de lactato no sangue. Portanto, cada modalidade refere-se a uma demanda distinta sobre as características fisiológicas e desempenho. O objetivo geral é comparar os marcadores do metabolismo glicolítico em resposta ao teste de Wingate e um teste incremental de coorte com valores de consumo máximo de oxigênio. A metodologia é um estudo de revisão literária baseado em busca por artigos, através do SciELO, PubMed e Google Acadêmico, do período de 2020 até os dias atuais, com critérios de inclusão das palavras-chave: “tempo de platô máximo de oxigênio”; “metabolismo anaeróbico”; e “ciclismo”. As discussões encontradas mencionaram que o resultado do estudo indica que os ciclistas de *cross-country* (XCO) podem realizar maior trabalho que os ciclistas de estrada na fase de platô de Vo₂max. Há sugestões de que a incidência de platô pode servir como um marcador do aumento do metabolismo anaeróbico do substrato durante exercício incremental progressivo sem alterações no Vo₂. No entanto, os dados sobre as características temporais do fenômeno do platô do Vo₂ são limitados, principalmente no que diz respeito ao desempenho do atleta.

TEORIA DA CAUSAÇÃO EM ARISTÓTELES E SUA INFLUÊNCIA NA CIÊNCIA MODERNA

Jorge Alan Maciel de Souza

Inove Sistema de Ensino

Resumo: A Teoria da Causação desenvolvida por Aristóteles é um marco fundamental na filosofia e exerceu influência duradoura na ciência moderna. Este resumo explora essa teoria, seus objetivos, metodologia, resultados e influência. Inicialmente, contextualiza-se a importância de Aristóteles na história do pensamento. Seu modelo causal, composto por causa material, formal, eficiente e final, visava explicar a origem e o propósito dos fenômenos naturais. Os objetivos deste estudo consistem em analisar a teoria aristotélica, investigar sua influência na ciência contemporânea e explorar suas ramificações. A metodologia envolve a análise de obras como *Física* e *Metafísica* e a conexão com teorias científicas posteriores. A discussão revela como a teoria de Aristóteles desafiou paradigmas antigos e estabeleceu as bases para a Revolução Científica. Embora tenha sido criticada, sua ênfase nas causas eficientes e finais ainda ressoa na Física moderna e na Biologia. A influência da teoria estende-se aos debates sobre determinismo e livre-arbítrio, bem como à compreensão das causas nos níveis macro e micro do universo. Em conclusão, a Teoria da Causação de Aristóteles moldou concepções sobre causalidade, propósito e conexões no mundo natural. Sua herança perdura na ciência atual, convidando cientistas a reconsiderarem a complexidade das relações causais e a apreciarem a profundidade do legado deixado pelo pensador grego.

TERAPIA GÊNICA À LUZ DE CÉLULAS-T MODIFICADAS: SEUS AVANÇOS, DESAFIOS E EXPECTATIVAS – REVISÃO DA LITERATURA

Beatriz Carolina de Paula Lico; Émile Cristina Bettarello; Mariana Cardoso Jorge
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: O presente trabalho versa sobre imunoterapia e sua aplicação no combate às doenças proliferativas. A imunoterapia é uma abordagem terapêutica que utiliza o sistema imunológico do paciente no combate de afecções, tais como câncer, doenças autoimunes e infecções virais. A terapia CAR-T é uma técnica de imunoterapia em que células-T do paciente são modificadas geneticamente, visando alterar o Receptor de Antígeno Quimérico (CAR). Isso permite o reconhecimento de antígenos específicos na superfície de células cancerígenas. Essas células-T modificadas são capazes de reconhecer e atacar as células cancerígenas que expressam os antígenos específicos aos quais os CARs são direcionados. Essa abordagem se mostrou eficaz no tratamento de alguns tipos de câncer, como a leucemia linfoblástica aguda (LLA) e o linfoma de células B. Anteriormente, pacientes oncológicos, ao longo do tempo, eram reféns de propostas restritas em relação aos tratamentos, como a quimioterapia, radioterapia e, em alguns casos, cirurgia. O objetivo deste trabalho foi analisar o desenvolvimento dessa terapia imunológica, suas alterações e eficácia, através de uma revisão narrativa da literatura de 29 artigos das plataformas Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Google Acadêmico, PubMed e SciELO. Nos últimos anos, com a expansão de pesquisas sobre neoplasias e suas heterogeneidades genéticas subjacentes, foi possível o desenvolvimento de novas terapias, sendo a citada muito promissora para lidar com essa doença. As imunoterapias possuem potenciais de se tornar mais viáveis no futuro, superando outros métodos já existentes, como a quimioterapia, visando menos efeitos colaterais. Embora ainda esteja em estágio inicial de desenvolvimento, a imunoterapia com células CAR-T Cell já encontrou um nicho de tratamento efetivo para pacientes com carcinomas relacionados ao sangue, como linfomas, mielomas e leucemias. Vale ressaltar que essa terapia já recebeu autorização do *Food and Drug Administration* (FDA) nos Estados Unidos e foi chancelada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) no Brasil. Os critérios utilizados envolviam pacientes que não apresentaram resposta ao tratamento convencional, não responderam à quimioterapia após a primeira recidiva, tiveram recidiva após terapia de segunda linha ou não eram elegíveis para um transplante alogênico de células-tronco (SCT). A obtenção de autorização dos órgãos de saúde, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) no Brasil e o *Food and Drug Administration* (FDA) nos Estados Unidos, representa um marco importante na validação e regulamentação dessa terapia inovadora, assegurando sua qualidade, segurança e eficácia para uso clínico.

TERAPIA OCUPACIONAL E A COMPREENSÃO CULTURAL

Alissa de Souza Cruz Brasil Oliveira; Carolina Mafra de Lima Araújo;
Daiara Patricia Lopes Bezerra; Emanuely Silva de Souza; Rebeca Vitória Louredo Brandão
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A Terapia Ocupacional é uma profissão que trabalha com a ocupação de seus clientes, e esta é interligada com o meio cultural de cada indivíduo, pois cada pessoa nasce em um meio cultural e dele tira seus valores, crenças, hábitos, costumes e padrões sociais. O terapeuta ocupacional precisa compreender a cultura do seu cliente, para que possa entender o valor e significado que a ocupação que aquele cliente almeja realizar e assim o direcionando da melhor maneira. O objetivo do estudo é demonstrar que o profissional de Terapia Ocupacional deve ter conhecimento de várias culturas e estar sempre aprendendo mais sobre elas, pois cada cliente tem um conjunto de valores diferentes que infere no significado de suas ocupações, e o profissional deve entender qual o valor que aquela atividade tem para o paciente e, assim, facilitar a relação entre profissional, cliente e ocupação. A metodologia utilizada para este estudo foi pesquisa bibliográfica, por meio de artigos científicos e revistas acadêmicas, mostrando que o conhecimento de culturas facilita o trabalho do terapeuta ocupacional, pois ele irá auxiliar o paciente a entender quais as ocupações trazem significado para a sua vida de acordo com meio que o cerca ou em que viveu. De acordo com as leituras, conclui-se que o terapeuta ocupacional precisa estar devidamente consciente das várias culturas da região em que exerce sua profissão, para a compreensão dos valores, crenças e costumes que trazem significado para a ocupação dos clientes, e assim conseguir entender a história por trás do indivíduo e auxiliá-lo a dar sentido às suas novas ou já esquecidas ocupações.

TORNANDO O TRANSPORTE PÚBLICO NO BRASIL MAIS EFICIENTE E SEGURO: UM PROJETO DE INOVAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE ÔNIBUS

Daniel Winkler Santos; Heloisa Cazzola Ramos; Matheus Corrêa Fontes Silva; Murilo da Silva Mariano
Claretiano – Colégio de Rio Claro

Resumo: O transporte público no Brasil enfrenta desafios significativos em relação à qualidade e acessibilidade, tornando-o muitas vezes uma opção insatisfatória para a população. Este projeto visa aprimorar o sistema de transporte público brasileiro, tornando-o uma alternativa viável e agradável para os cidadãos. O foco principal é eliminar a necessidade de passageiros sinalizarem os ônibus para parar, tornando um processo mais eficiente e seguro. Destaca-se que o crescimento urbano desordenado levou à necessidade de transporte público, inicialmente com bondes, substituídos por ônibus na década de 1960. No entanto, o sistema atual enfrenta problemas como horários inflexíveis, falta de cobertura em áreas periféricas e questões de segurança. O projeto visa abordar especificamente o desafio de chamar a atenção dos motoristas de ônibus, o que frequentemente requer que os passageiros se arrisquem nas ruas. A justificativa para o projeto baseia-se na condição precária do transporte público no Brasil, abordando questões como tempo de espera, qualidade e segurança. Ao eliminar a necessidade de passageiros sinalizarem os ônibus, o projeto visa aprimorar a experiência dos usuários e incentivar melhorias por parte das autoridades locais. Os objetivos do projeto são tornar o transporte público mais conveniente e agradável para os brasileiros e estimular melhorias nas políticas de transporte público em nível municipal e nacional. A metodologia proposta inclui testes em locais específicos, coleta de *feedback* por meio das redes sociais e entrevistas com familiares dos membros do grupo. Os resultados iniciais mostram uma alta taxa de aprovação (86%) entre os entrevistados. O próximo passo é apresentar o projeto às autoridades de transporte (MDT) com a esperança de que seja implementado. A discussão destaca o alto nível de aprovação entre os entrevistados, apesar de algumas preocupações com os custos e a eficácia do projeto. A pesquisa sugere que a insatisfação com o sistema de transporte público atual pode ser um fator motivador para o apoio ao projeto; no entanto, é mencionada uma pequena parcela de pessoas que preferem usar seus carros, o que pode contribuir para problemas ambientais como o aquecimento global. O projeto proposto é uma medida para melhorar a experiência do transporte público no Brasil, focando na eliminação da necessidade de sinalizar os ônibus para parar. Embora não seja uma solução completa para todos os problemas do transporte público, pode servir como um primeiro passo para incentivar melhorias mais abrangentes no sistema.

TOXINA BOTULÍNICA E SUAS APLICAÇÕES

Ana Carolyne de Souza; Laura Feliciano de Oliveira; Maria Vitoria Alves Scatolin; Thielly Eli Martins Costa Ozorio

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A toxina botulínica do tipo A (TBA) é uma neurotoxina produzida pela bactéria Gram-positiva *Clostridium botulinum*, capaz de inibir a liberação de acetilcolina nos terminais nervosos motores, levando a uma diminuição da contração muscular. Essa propriedade faz com que a TBA seja indicada para fins terapêuticos e estéticos, em condições onde existe excesso de contração muscular. O presente estudo tem como objetivo abordar as principais aplicações da TBA para o uso terapêutico e estético. Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados eletrônicas Google Acadêmico, MEDLINE, LILACS, SciELO e PubMed. Foram selecionados artigos publicados no período entre 2010 e 2023. Os descritores utilizados foram: “toxina botulínica”, “terapia”, “estética” e “tratamento”. Dentre as aplicações clínicas, destacamos o uso da TBA no tratamento de enxaquecas, promovendo relaxamento de musculatura específica da cabeça e do pescoço, além de inibir a liberação de sinalizadores inflamatórios no sistema nervoso. Esse tratamento se mostrou eficaz na redução no número de crises. Ainda para fins terapêuticos, ressaltamos o uso da TBA no tratamento de hiperidrose, caracterizada por uma produção excessiva de suor, excedendo as necessidades de termorregulação corporal. Nessa condição, a TBA inibe a ação da acetilcolina nas glândulas sudoríparas, suspendendo temporariamente a eliminação do suor. Já no tratamento da bexiga hiperativa, a TBA tem sido uma alternativa utilizada para diminuir a atividade dos músculos da bexiga. Na odontologia, a toxina botulínica pode ser uma alternativa para tratamento de bruxismos, uma condição que se dá por uma atividade muscular repetitiva, com o ato de apertar e/ou ranger os dentes, sendo considerado um hábito involuntário que ocorre de dia ou durante o sono. Nesse caso, a TBA promove uma diminuição da atividade dos músculos envolvidos sem ocasionar a paralisia completa, enfraquecendo o músculo alvo, e diminuindo a contratilidade e os movimentos distônicos. Ainda na odontologia, a toxina tem sido amplamente utilizada para o tratamento de hiperfunção muscular como é o caso do sorriso gengival, onde é introduzida na pele com o objetivo de manter os músculos em condição de relaxamento fazendo com que no caso da exposição excessiva da gengiva no movimento do sorriso, tenha a diminuição da visibilidade da gengiva em decorrência da falta de contração desses músculos. Acrescenta-se também a sua importância e aplicação na estética, visto que a toxina botulínica age inibindo a contração dos músculos da face, responsáveis por formar as linhas de expressão, e que com o passar do tempo e com o envelhecimento, poderão se tornar rugas estáticas e marcar a pele. Em virtude do que foi mencionado, conclui-se que a TBA é, atualmente, uma alternativa de tratamento em diversas condições onde há um excesso de contração muscular, melhorando assim a qualidade de vida desses pacientes. Além disso, a TBA é fundamental na prevenção do envelhecimento, visto que, com a paralisação dos músculos da face, previne a formação de rugas estáticas.

TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Ionara Maciel Carneiro; Daniel Sanguanini de Medeiros; Debora Ferreira;
Joquebede Saldanha da Cunha; Ynara Maria Magalhães Souto Maior

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: O transplante de medula óssea é um tratamento indicado para pacientes com doenças sanguíneas, como leucemia, linfomas e alguns tipos de anemias graves, como a anemia aplástica grave. A medula óssea, também conhecida como a “fábrica” do sangue, é a parte interna dos ossos, onde se dá a produção dos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. É possível ser coletada de duas formas: retirando-a diretamente de dentro do osso, sendo necessário o uso de seringas, agulhas e anestesia; dessa forma, são feitas punções que vão até o osso e é aspirada uma quantidade de medula semelhante a uma bolsa de sangue. A segunda forma é por meio da coleta venosa, sendo feita uma filtração do sangue e retiradas apenas as células progenitoras. Para que haja uma produção maior dessas células no sangue, é necessário o uso de uma medicação estimulante durante cinco dias e, após isso, o sangue pode ser filtrado, e as células progenitoras, que são chamadas “células-mãe”, são retiradas, e o sangue é devolvido para o doador por meio do procedimento chamado de “aférese”. Nesse procedimento, ocorre a separação dos componentes do sangue por centrifugação, com a utilização de um equipamento automatizado, e, após o procedimento, o sangue volta para o doador pelo mesmo acesso venoso. O referido estudo tem por objetivo apresentar considerações sobre o transplante de medula óssea por meio de uma revisão na literatura. A fim de aprofundar sobre a temática, será realizada pesquisa bibliográfica e, posteriormente, uma análise e interpretação dos resultados obtidos com os dados coletados no estudo bibliográfico (artigos, livros e periódicos) alinhados ao tema, desenvolvida com base em material já elaborado. Os resultados obtidos diante da análise realizada estão em consonância com a literatura, sendo o transplante de medula óssea um tratamento indicado para pacientes com doenças de sangue, como leucemia, linfomas e alguns tipos de anemia. Por fim, pode-se compreender que o transplante de medula óssea é uma estratégia fundamental para o tratamento de doenças como: falência medular; mieloma múltiplo; doenças nos linfonodos e/ou no baço; distúrbios originários do sistema imune em geral e cânceres do sangue.

TRANSPLANTES CARDÍACOS: DESAFIOS A PERCORRER

Beatriz Cristina de Godoy; Moab Silva Brito; Priscila da Silva Alves;
Nágila Barbosa da Silva; Renata de Oliveira Aquino Zani; Roberta Aparecida Valencio

Claretiano – Rede de Educação

Resumo: O transplante cardíaco é um procedimento médico em que ocorre a substituição do coração de um paciente com cardiopatias potencialmente fatais (receptor) por outro coração provindo de uma pessoa que teve morte encefálica (doador). É indicado quando as medidas clínicas e cirúrgicas no tratamento de insuficiência cardíaca foram esgotadas. O sucesso do transplante significa garantir a qualidade de vida e/ou sobrevida dos pacientes transplantados. São inúmeros os desafios para quem espera um transplante cardíaco no Brasil; apesar do grande volume de procedimentos de transplantes realizados, a quantidade de pessoas em lista de espera para receber um órgão ainda é grande. O Brasil possui o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo, que é garantido a toda a população por meio do SUS, responsável pelo financiamento de 88% dos transplantes no país. O Sistema Nacional de Transplantes (SNT), cuja função de órgão central é exercida pelo Ministério da Saúde, por meio da Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Transplantes (CGSNT), é o responsável pela regulamentação, controle e monitoramento do processo de doação e transplantes realizados no país. O objetivo deste estudo é esclarecer sobre as indicações, dificuldades e procedimentos para se receber um coração. A metodologia aplicada foi uma revisão de literatura, em que foram analisados artigos científicos dos últimos dez anos, mostrando os empecilhos e as conclusões para que o paciente cardiopata receba um coração doado. É possível concluir que, apesar da considerável quantidade em procedimentos de transplantes realizados, a lista de espera para receber um órgão ainda é grande. Conscientizar a população sobre o processo de doação e transplante poderá estimular as famílias, para que autorizem a doação no caso da morte encefálica de seus entes queridos.

TRATAMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS PARA ESCOLIOSE IDIOPÁTICA DO ADOLESCENTE: REVISÃO DA LITERATURA

Andressa Izabela de Melo Souza; Cecília Ribeiro dos Santos; Edson Alves de Barros Junior; Edson Donizetti Verri;
Evandro Marianetti Fioco; Julia Maria Montemovo
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A escoliose é um distúrbio musculoesquelético que promove um desvio tridimensional da coluna vertebral. A curvatura principal é no plano frontal, sendo caracterizada como escoliose quando há uma curvatura a partir de 10 graus. A escoliose pode ser classificada como funcional e estrutural. A funcional é flexível; já a estrutural é menos flexível, apresentando desvios nos três planos e tendo como uma das características uma elevação do gradil costal (gibosidade), por conta da rotação das vértebras torácicas e, conseqüentemente, das costelas. A escoliose idiopática (EI) é o tipo de escoliose mais comum, representando cerca de 80% de todos os casos. Ela se desenvolve tipicamente na infância ou na adolescência e é mais comum no gênero feminino, apresentando dez vezes maior risco de progressão de curva quando comparado com o gênero masculino. Embora chamada “idiopática”, alguns estudos relatam que a etiologia da EI existe e pode ser multifatorial, como no caso de doença poligênica, caracterizada por alteração dos genes que codificam proteínas essenciais em tecidos que estabilizam a coluna vertebral. A literatura é unânime em afirmar que o tratamento da escoliose deve ser iniciado o mais precoce possível, com acompanhamento, órteses e fisioterapia. O objetivo deste trabalho foi estudar, pela revisão da literatura, os métodos de tratamento fisioterapêutico para a Escoliose Idiopática, e trata-se de um estudo piloto de revisão. Foram pesquisados artigos na plataforma PubMed, ensaios clínicos e randomizados, publicados entre os anos 2016 a 2022. Os resultados da pesquisa piloto selecionaram cinco artigos, sendo todos ensaios clínicos randomizados, publicados nos anos determinados na metodologia e na língua inglesa. Considerando os cinco artigos, todos são unânimes em pontuar que o diagnóstico precoce é fundamental e que o principal método estudado atualmente é o método *Schroth*, porém o uso de órtese rígida, facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) e estabilização segmentar também foram utilizados. Conclui-se que os tratamentos fisioterapêuticos para escoliose idiopática do adolescente relatados na literatura consultada são Método *Schroth*, FNP, Órteses Rígidas e orientações, estabilização segmentar da coluna vertebral, e que o Método *Schroth* demonstra ser mais eficaz para redução da curvatura escoliótica, para percepção do estado da curvatura, melhora do equilíbrio postural, melhora dos sinais e sintomas da escoliose e da função, melhorando, inclusive, o apoio plantar durante a marcha.

TREINAMENTO COM SIMULAÇÃO REALÍSTICA DE DRENAGEM DE ABSCESSO PARA ESTUDANTES DE MEDICINA

Bruna Malvestiti Vieira dos Santos; Carlos Henrique Quibáio; Lara Cochete Moura Fé;
Lígia Villalva Gaddoni; Luciana Silva Rocha; Maria Clara Gomes Rodrigues
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A capacitação dos acadêmicos de Medicina por meio de atividades teórico-práticas é fundamental para o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para a atuação na carreira médica. Com isso, objetivou-se realizar um treinamento, com o intuito de complementar o aprendizado e avaliar a aquisição de habilidades no procedimento denominado “drenagem de abscesso”. O treinamento em questão foi exercido por 22 estudantes aleatoriamente selecionados, abrangendo alunos do primeiro ao sexto ano de formação. Para a simulação do abscesso, foi utilizado um protótipo com luvas de procedimento, leite condensado e couro de porco, e, para a análise do desenvolvimento dos estudantes, foi aplicada uma avaliação prática anterior e posteriormente à capacitação. Com os resultados das avaliações pré e pós-treinamento, observou-se uma taxa de acerto 202,4% maior após a capacitação com relação à avaliação anterior. Ademais, a média geral obtida em primeiro momento foi de 3,68, sendo 10,0 a nota máxima; pós-treinamento, a média geral subiu para 7,45. Com isso, conclui-se a importância do ensino através de simulações realísticas, auxiliando na qualificação dos futuros profissionais médicos na aquisição de habilidades cirúrgicas na drenagem de abscessos, tornando o procedimento mais eficiente e seguro.

TREINAMENTO DE FORÇA DIRECIONADO NA PREPARAÇÃO FÍSICA PARA ATLETAS LUTADORES DE BOXE

Erick de Medeiros Ferreira; Euripedes Barsanulfo Gonçalves Gomide
Claretiano – Centro Universitário

Resumo: O desempenho no esporte evoluiu muito nos últimos anos, resultados antes inesperados hoje são mais que comuns. O treinamento esportivo hoje prepara os atletas para atingirem seus objetivos tanto específicos quanto fisiológicos, melhorando suas funções e aprimorando seu desempenho. Tendo em vista o conhecimento sobre a prática do boxe, este estudo contribui para um melhor desenvolvimento técnico e físico desse esporte, focando os meios direcionados, podendo, assim, colaborar com atividades e exercícios a partir do ponto de vista cinesiológico inicial do movimento, direcionado para a parte física do treinamento de boxe. O objetivo é propor o desenvolvimento fundamentado e a aplicação de exercícios direcionados para o boxe, de acordo com os conhecimentos disponíveis de biomecânica, cinesiologia e treinamento esportivo, a fim de disponibilizar aos profissionais da área auxílio nas periodizações de seus atletas. Para a realização deste trabalho, foram consultadas as bases de dados do Google Acadêmico e SciELO, entre os anos de 2019 e 2023. O treinamento de força acarreta inúmeros benefícios tanto para ataque quanto defesa do atleta, além de um melhor condicionamento físico. Conclui-se que, com a prática sistematizada de treinamento de força, na fase do Treinamento Físico Direcionado em atletas lutadores de boxe, há exercícios fundamentais para que os atletas consigam progredir imensamente em um curto período, contribuindo intensivamente para sua carreira como profissional.

UMA REVISÃO DA LITERATURA SOBRE O USO DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN NA SAÚDE PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E PROPORCIONAR MAIS SEGURANÇA E DIGNIDADE AO PACIENTE

Jeane Aparecida Menegueli; Marcio JacominiClaretiano – Centro Universitário

Resumo: Os avanços da tecnologia têm sido cada vez mais aproveitados no setor da saúde, existindo uma consciência em relação aos benefícios e uma intenção real de cada vez mais investimentos. Como o potencial da tecnologia aplicada no sistema de saúde é enorme, exploraremos uma ponta desse universo: o uso da tecnologia *Blockchain* na saúde. *Blockchain* é uma tecnologia emergente e disruptiva, que consiste em uma forma de registros públicos transparentes, imutáveis, sincronizados e armazenados em um grande banco de dados, que podem ser distribuídos e compartilhados. Sua estrutura consiste em blocos que contêm determinado número de informações encadeadas no tempo e validadas entre si. De forma simplista, podemos dizer que o *Blockchain* opera como um livro de registros, no qual somente pessoas autorizadas podem registrar e acessar informações. No campo dos cuidados de saúde, é tamanha a diversidade de procedimentos e insumos, e as partes interessadas (pacientes, profissionais, pagador, governo, organizações de pesquisa e fornecedores da cadeia de suprimentos) exigem interoperabilidade, lógica, segurança, autenticidade, transparência e simplicidade. Assim, a tecnologia *Blockchain* pode ajudar a resolver alguns dos problemas em saúde: a fragmentação das informações clínicas em diferentes sistemas e bases de dados; a interoperabilidade entre esses diferentes sistemas e formatos de arquivos; e o empoderamento do paciente, uma vez que o controle das informações passa dos prestadores ao paciente. Este estudo buscou revisar a literatura existente, a fim de identificar os principais temas do uso da tecnologia *Blockchain* na saúde, pois, conforme apontou o estudo *Healthcare Rallies for Blockchain*, realizado pela IBM, pacientes, profissionais e gestores de saúde devem adotar o sistema para otimizar informações e fortalecer a eficiência, a segurança e a dignidade no diagnóstico e tratamento. O uso dessa tecnologia na saúde é uma forma de validar, viabilizar e rastrear os registros de procedimentos, exames, medicamentos e orientações gerais para a troca de informações entre instituições, profissionais de saúde, pacientes e familiares de forma rápida e segura. A partir disso, é possível criar um histórico completo de informações do paciente, que pode ser acessado em situações futuras para realizar diagnósticos mais precisos e até mesmo antecipar o tratamento com base nos registros previamente fornecidos. Mas ainda existem alguns desafios e limitações da tecnologia *Blockchain* que precisam ser mais bem examinados e elucidados em pesquisas futuras.

UM DIÁLOGO POSSÍVEL ENTRE FILOSOFIA E MATEMÁTICA A PARTIR DO ENSINO DOS PRÉ-SOCRÁTICOS (TALES, PITÁGORAS E DEMÓCRITO)

Alessandra de Souza Gomes; Nahor Lopes de Souza Junior
Universidade Federal do Paraná; Instituto Federal Catarinense

Resumo: Nos campos de construção pedagógica, geralmente Filosofia e Matemática estão organizadas de formas diferentes, inclusive com consequências sociais que acabam trazendo uma espécie de oposição desses saberes. Porém, historicamente, o processo não é esse. A Matemática sempre esteve presente na Filosofia, e vice-versa, porém, ao longo do tempo, criou-se uma ideia de que, devido ao fato de serem matérias de áreas análogas uma a outra, as duas não poderiam ser trabalhadas juntas ou sua interdisciplinaridade não faria sentido na educação, fazendo com que os profissionais das duas áreas se distanciassem cada vez mais, esquecendo-se da essência das duas disciplinas. O presente trabalho quer abordar a intrínseca relação entre Filosofia e Matemática a partir do ensino dos pensadores pré-socráticos, principalmente na formação de profissionais da área, bem como apresentar que esses campos científicos têm origens comuns. A partir do conhecimento de vultos históricos, como Tales de Mileto, Pitágoras de Samos e Demócrito de Abdera, e também suas principais teorias, essa pesquisa possibilita aos profissionais uma melhor percepção da relação entre Filosofia e Matemática, em que esses últimos puderam verificar que o caminho do saber científico passa por uma análise crítica e lógica. Os citados pensadores abriram caminho para a construção de um conhecimento rigoroso e científico, opondo-se ao senso comum. As escolas antigas que eles pertenciam geraram teorias que podem ser utilizadas de forma interdisciplinar e promovendo uma educação científica de qualidade aos profissionais das áreas. Tanto a Filosofia quanto a Matemática podem contribuir para uma verdadeira *amizade à Sabedoria* (Φιλοσοφία) e também da *inclinação da compreensão* (μαθηματική).

UM DISCURSO MIDÍÁTICO DE HORROR: ANÁLISE DA SÉRIE “DAHMER: UM CANIBAL AMERICANO” EM UMA PERSPECTIVA TEÓRICA PECHEUTIANA

Fernanda Aguirre

Universidade de Franca (UNIFRAN)

Resumo: O presente projeto apresenta uma proposta de análise da série *Dahmer: um canibal americano*, disponível na plataforma de *streaming* Netflix. O *corpus* estabelecido será construído a partir de um arquivo que compreende a primeira e única temporada da série. A partir de então, busca-se compreender um fator de extrema relevância, que tem relação com a ideologia que perpassa as práticas discursivas institucionais e que são visíveis no modo de construção das personagens da série, em particular, do *serial killer* e de suas vítimas. Temos, nessa produção audiovisual, um *serial killer*, cujas características contrastam com o padrão “estereótipo de criminoso”, por seus atributos físicos bem vistos pela sociedade (branco e louro), que permitem camuflar seus crimes, passando despercebido. Em contraposição, a caracterização das imagens de suas vítimas no intradiscurso se constrói a partir de uma pluralidade de sentidos, levando em considerações seus perfis símeis, sendo todos do gênero masculino, negros, imigrantes, homossexuais e, em sua maioria, com posição social vulnerável, sujeitos interpelados pela ideologia que os determina como insignificantes aos olhos da sociedade e, por consequência, negligenciados pelas instituições, em especial, as forças policiais, que não deram a devida importância aos seus casos. Por meio de uma análise qualitativa e discursiva, tendo como base os pressupostos teóricos de Michel Pêcheux, realiza-se uma investigação do material analítico, objetivando compreender como a série *Dahmer: um canibal americano* (re)constrói a realidade por meio da ficção, ao apresentar uma versão midiática da história real do assassino americano, adaptada em seriado para a Netflix. Como objetivo específico, pretendemos examinar as posições sujeitos inscritas no discurso atravessadas por formações imaginárias, visto que o discurso é marcado pela ideologia, no histórico e no social, remetendo a memórias passadas da segregação racial e social por parte de uma classe dominante dita superior. Com isso, leva-se em consideração as condições de produção, perscrutando as circunstâncias do discurso nos aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos da época. Espera-se, assim, verificar as perspectivas formações imaginárias do protagonista e de suas vítimas, as formas de pensar o sujeito discursivo em relação às práticas sociais em que se ancora e como tudo isso movimenta o sujeito em seu discurso como efeito de sentido. Este trabalho se articula com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável números 10 e 16, visando ser um material que colabore para mobilização e conscientização social.

UM ESTUDO DIALÓGICO DA IMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO ENSINO MÉDIO EM MINAS GERAIS

Camila de Araújo Beraldo Ludovice; Jéssica Duarte de Souza
Universidade de Franca (UNIFRAN)

Resumo: O Novo Ensino Médio surgiu a partir de mudanças recentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e da elaboração da parte para o Ensino Médio da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Sua proposta considera três grandes frentes: o desenvolvimento do protagonismo dos estudantes e de seu projeto de vida, por meio da escolha orientada do que querem estudar; a valorização da aprendizagem, com a ampliação da carga horária de estudos; e a garantia de direitos de aprendizagem comum a todos os jovens, com a definição do que é essencial nos currículos a partir da BNCC. A presente pesquisa tem como proposta investigar e analisar a implementação do novo Ensino Médio e objetiva verificar como as redes de ensino e os professores implantarão progressivamente o novo currículo. Questões sobre dialogismo e enunciado concreto apresentadas por Mikhail Bakhtin e demais integrantes do Círculo de Bakhtin são fundamentos teóricos deste trabalho. Consideramos que os estudos e reflexões de Bakhtin são essenciais para compreender melhor a nova reforma do Ensino Médio, para que, assim, as transformações e os desafios possam acontecer de forma ativa e responsiva, com alunos e professores, por meio da interação, sendo protagonistas nesse processo. A análise é qualitativa, de modo descritivo, por meio de uma pesquisa de campo, realizada no município de Itaú de Minas; para tanto, escolhemos o colégio particular Interativo e a Escola Pública Estadual “Ary Pimenta Bugelli”. A pesquisa compõe-se de relatos de experiência de professores do Ensino Médio, com compartilhamento sobre sua formação, quanto tempo leciona e sobre atividades, aulas ou projetos que realizaram com suas turmas, tendo como base as novas diretrizes do Novo Ensino Médio e da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio (BNCC/EM). Como resultados iniciais, observou-se que as propostas do Novo Ensino Médio estão sendo desafiadoras para as escolas e para os professores. Comprovou-se, também, a falta de investimento na formação continuada. Os educadores têm procurado a melhor maneira de atender a diversas determinações estipuladas pela lei do Novo Ensino Médio. Desse modo, concluiu-se que é fundamental colher o depoimento dos professores, para assim compreender a nova proposta de ensino de acordo com a realidade de cada escola.

USO DE ANABOLIZANTES POR PRATICANTES DE ATIVIDADES FÍSICAS

Ana Carolina Ferreira Muniz; Pedro Emilio Prestes Picoli; Sara Antunes Teixeira; Thais Bezerra Almeida

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Os esteroides anabolizantes são substâncias sintéticas que têm a capacidade de aumentar a massa muscular e melhorar o desempenho físico. Frequentemente usados por atletas e fisiculturistas, tem sido sugerido que o uso dessas substâncias está associado a efeitos colaterais significativos. Nosso objetivo foi compreender os efeitos colaterais dos esteroides anabolizantes no corpo humano e investigar seu impacto no desempenho atlético. O presente trabalho foi realizado por meio de uma revisão de literatura nos bancos de dados PubMed e SciELO, por meio das palavras-chave “esteroides anabolizantes”, “atividades físicas” e “efeitos colaterais”. Os estudos sugerem que o uso de esteroide pode levar a um aumento na massa muscular e força. Contudo, o uso dessas substâncias está associado a uma série de efeitos colaterais, incluindo problemas cardiovasculares, hepáticos e psicológicos. Além disso, o uso indevido dessas substâncias pode causar dependência. Embora seja inegável que os esteroides anabolizantes aumentem o desempenho físico e esportivo, não podemos negligenciar os efeitos colaterais causados por essas substâncias e a necessidade de regulamentação rigorosa no esporte. O uso de esteroides anabolizantes pode proporcionar benefícios no desempenho esportivo, mas também apresenta sérios riscos à saúde. Portanto, a decisão de usar essas substâncias deve ser feita com cautela, considerando os potenciais impactos negativos para a saúde a longo prazo.

UTILIZAÇÃO DA REALIDADE VIRTUAL EM PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE DOWN: REVISÃO DE LITERATURA

Bruna Marques de Brito; Daniela Marcelino; Danilo Cândido Bulgo;
Geni Emília de Souza; Julio Cesar Giroldo; Luciana Moreira Motta Raiz
Universidade de Franca (UNIFRAN)

Resumo: A Síndrome de Down (SD) é uma condição genética em que uma pessoa nasce com material genético extra no cromossomo 21, resultando em características físicas distintas e frequentemente acompanhada por deficiência intelectual de grau variável. Cuidar desse grupo populacional requer uma pluralidade de fomentos e estratégias. Assim, no cenário contemporâneo, a fisioterapia surge como uma abordagem relevante para o tratamento de saúde, onde, em sua práxis profissional, destaca-se a realidade virtual, que é uma tecnologia estruturada por ambientes digitais imersivos, não imersivos e interativos, que podem ser explorados e experimentados como simuladores de ações cotidianas. O objetivo do trabalho é elucidar os benefícios da realidade virtual associados à fisioterapia na saúde biopsicossocial de indivíduos diagnosticados com SD. Trata-se de uma pesquisa de revisão literária, produzida por meio de artigos científicos disponíveis nas bases de dados *Scientific Electronic Library On-Line* (SciELO) e PubMed, realizada entre junho e julho de 2022, envolvendo estudos publicados em um espaço temporal datado de 2012 a 2022 (últimos dez anos). Foram incluídos os estudos disponíveis na íntegra e de forma gratuita, nos idiomas português e inglês, enfatizando a abordagem da RV no tratamento fisioterapêutico em pacientes diagnosticados com SD. Foram excluídos estudos cuja temática seja abordada em outras patologias, transtornos ou síndromes, revisões de literatura pagas para serem lidos, bem como capítulos de livros, teses, dissertações ou anais de congressos. Após inserção dos critérios de elegibilidade, oito artigos preencheram os requisitos para estruturação geral da presente revisão. A literatura apresentou informações positivas no que tange ao tratamento fisioterapêutico associado à RV, permitindo que os indivíduos com SD se beneficiem de maneira multidimensional acerca dessa ferramenta contemporânea, auxiliando no desenvolvimento biopsicossocial. Portanto, é essencial adaptar as intervenções de RV às necessidades específicas de cada pessoa com SD e trabalhar em colaboração com profissionais de saúde especializados. Ademais, são necessários mais estudos, com o objetivo de explorar a importância dessa ferramenta no cotidiano desse perfil populacional.

“VAMOS OUVIR O QUE AS CRIANÇAS ESTÃO DIZENDO”: COMO FAZER EMERGIR A PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL?

Cláudia Inês Horn; Jacqueline Silva da Silva; Lara Brum Ramalho
Universidade do Vale do Taquari (Univates)

Resumo: O presente resumo decorre da pesquisa institucional “O ensinar da infância à idade adulta: olhares de professores e alunos”, vinculado ao Programa de Pós-graduação em Ensino da Universidade do Vale do Taquari – Univates, na cidade de Lajeado-RS. Também apresenta um recorte da pesquisa intitulada “A representação do olhar da criança sobre a Escola de Educação Infantil”, aprovada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs). Essas pesquisas têm como objetivo investigar a representação do olhar da criança sobre a escola de Educação Infantil, bem como aprimorar o cotidiano de uma escola de Educação Infantil da rede pública de ensino do município de Lajeado. Para isso, o recorte apresentado neste texto explora as percepções de professores que exercem a sua docência junto à escola lócus da pesquisa. As percepções dos professores foram analisadas a partir da proposição de entrevistas semiestruturadas, realizadas nas dependências da escola, em dias e horários previamente agendados. Como sujeitos de pesquisa, foram elencadas três professoras, suas respectivas turmas de crianças, na faixa etária de 3 a 5 anos de idade, e a coordenadora pedagógica. Os adultos envolvidos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), resguardando as questões éticas. As entrevistas foram gravadas e transcritas para posterior análise e categorização, inspirando-se na análise de conteúdo. A partir da análise destas, pode-se inferir, através de diferentes visões, que alguns professores procuram promover a participação das crianças por meio da articulação entre uma escuta atenta àquilo que é manifestado no cotidiano escolar, com os registros e propostas que emergem desse movimento de escuta das crianças. A voz das crianças incentivou as professoras de maneira que novas propostas pudessem emergir, como o café da manhã na sala e uma atividade com bambolês no pátio. Os professores também observaram alguns aprendizados e mudanças de atitudes que as próprias crianças tiveram, salientando que elas puderam identificar que seus atos geram consequências não somente para elas, mas para todas as outras crianças. Além disso, os professores relataram que surgiu das próprias crianças sugestões de temas que interessavam ser trabalhados em sala de aula. Esses relatos demonstram que a aprendizagem se constrói na vida cotidiana, pois um ambiente aberto ao diálogo pode educar ao trazer propostas que instigam e abrem novas possibilidades. Para que a criança possa participar de modo efetivo do cotidiano da escola, é necessário dar espaço e reconhecimento à sua voz e percebeu-se, por meio desta pesquisa, que as professoras se preocupam com o planejamento e a prática de ensino, considerando o que foi manifestado pelas crianças.

VAZAMENTO DE PETRÓLEO E SEUS IMPACTOS NO ECOSISTEMA

Fernando Raneco Damasceno; Viviana Cristina Gianini Sant'Anna

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O petróleo é um importante combustível fóssil que tem origem na decomposição de matéria orgânica sob condições específicas de pressão e temperatura ao longo de milhares de anos, criando o hidrocarboneto – uma substância tóxica para a vida. Atualmente, é considerado uma fonte de energia muito importante, pois é através dele que são produzidos diversos subprodutos, tais como gasolina, diesel, plástico, entre outros. A Petrobras, organização nacional articulada à extração do petróleo, apresenta um papel importante na economia brasileira, tendo o lucro líquido recorde de R\$188,3 bilhões em 2022, gerando, atualmente, 2,15 milhões de barris de petróleo por dia. Por meio da revisão bibliográfica, é possível elucidar os impactos gerados na economia e no ecossistema. O transporte mau feito desse tipo de material pode causar acidentes, trazendo sérios problemas para o ecossistema, acidentes esses que podem ser com navios petroleiros nas plataformas de petróleo ou até mesmo rompimento dos dutos, causando o vazamento de petróleo no oceano e um impacto negativo em toda a cadeia alimentar. Tal impacto no oceano pode gerar a morte por asfixiamento ou pelo desequilíbrio térmico, matando animais de frio ou calor, a depender do clima da região. O maior vazamento no Brasil ocorreu na Baía de Guanabara, em 18 de janeiro de 2000, um duto da Petrobras que ligava a refinaria Duque de Caxias (Reduc) ao terminal Ilha d'Água, na Ilha do Governador, que se rompeu antes do amanhecer do dia, provocando um vazamento de 1,3 milhão de litros de óleo combustível nas águas da baía. A mancha espalhou-se rapidamente, na época, a Petrobras pagou uma multa de R\$35 milhões ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Para evitar que esses problemas voltem a acontecer, são necessários treinamentos rigorosos com os tripulantes, para evitar falhas humanas, negligências de procedimentos e práticas ruins de segurança e manutenção. Também existe o fator das condições de mar e condições atmosféricas. Portanto, conclui-se que o petróleo é de suma importância para a sociedade, porém, é necessário ter cuidado ao lidar com a extração e transporte, zelando pela segurança do ecossistema.

PROGRAMAÇÃO

POLO DE BATATAIS (SP)

Data: 28 de outubro de 2023 (transmissão)

Palestra: Um olhar sobre a I.A na educação

Horário: 9h

Palestrante: Prof.^a Dra. Simone de Oliveira

Data: 31 de outubro de 2023 (transmissão)

Palestra híbrida: Reformas da Previdência Social: necessidades, desafios e retrocessos - Uma abordagem nacional e internacional

Horário: 19h20 às 20h20

Palestrante: Prof. Dr. Rodrigo Monteiro Pessoa

Palestra híbrida: Linguagens, tecnologias digitais e educação: buscando interfaces

Horário: 20h30 às 21h30

Palestrante: Prof. Dr. Victor Hugo Junqueira

Palestra híbrida: Transformando o combate ao câncer com inovação tecnológica

Horário: 21h40 às 22h40

Palestrante: Prof.^a Dra. Virgínia Campos Silvestrini

Apresentação de trabalhos: 30 e 31 de outubro de 2023

Horário: a partir das 19h30

Modalidade: presencial e assíncrona